

Technische Universität Dresden

Fakultät Umweltwissenschaften

Thema der Dissertation:

Attraktive Wohn- und Lebensstandorte – welche Stärken und Potenziale haben geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen?

Eine Untersuchung von Standortentscheidungen anhand der Fallstudie Görlitz

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades

Doctor rerum naturalium (Dr. rer. nat.)

Vorgelegt von: Constanze Anna Zöllter

Geburtsdatum: 8. Mai 1987

Geburtsort: Lauchhammer

Eingereicht am: 13. Dezember 2022

Tag der Verteidigung: 28. August 2023

Gutachter Professor Dr.-Ing. Robert Knippschild, Technische Universität Dresden / Internationales Hochschulinstitut Zittau

Gutachterin Professorin Dr.-Ing. Silke Weidner, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

Gutachter Professor Dr. Manfred Miosga, Universität Bayreuth

Übereinstimmungserklärung:

Die Übereinstimmung dieses Exemplars mit dem Original der Dissertation zum Thema:

„Attraktive Wohn- und Lebensstandorte – welche Stärken und Potenziale haben geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen?“

wird hiermit bestätigt.

.....

Ort, Datum

.....

Unterschrift

Vorwort

Klein- und Mittelstädte oder auch der sogenannte ländliche Raum, in jedem Fall Gebiete abseits der Ballungsräume, gewinnen zunehmend an Attraktivität, so der allgemeine Tenor in der Fachliteratur. Doch ist das wirklich so und wenn ja, welche Aspekte sind es, die Menschen an diesen Gebieten schätzen? Selbst aus einer Großstadt in eine peripher gelegene Mittelstadt gezogen, kann ich den Wunsch nach einem Leben außerhalb der Großstadt nachvollziehen. Was braucht es aber, damit mehr Menschen ihrer Sehnsucht nach kleineren Städten nachgehen können, welche Aspekte halten Menschen in kleineren Städten und warum denken sie manchmal – genau wie ich – dass die Großstadt doch ihre Vorteile hat? Mit diesen Fragen konnte ich mich in der vorliegenden Dissertation eingehender beschäftigen.

Im Rahmen meiner Tätigkeit am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) und speziell im Aufbau und der Etablierung des Interdisziplinären Zentrums für transformativen Stadtumbau (IZS) habe ich seit einigen Jahren die Möglichkeit, die Entwicklungsstrategien der Stadt Görlitz zu begleiten und meinen Blickwinkel darüber hinaus auf die Herausforderungen in meiner Heimatregion, der Lausitz, zu weiten. Die Mitarbeit an der Projektreihe „Probewohnen / Stadt auf Probe“ ermöglichte es mir zudem, mich in meiner Dissertation intensiv mit der Frage zu beschäftigen, welche Faktoren eine Standortwahl in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt begünstigen.

Danken möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich denjenigen, die mich bei der Erstellung meiner Dissertation unterstützt haben.

Professor Dr.-Ing. Robert Knippschild, Professur für ökologischen und revitalisierenden Stadtumbau am IHI Zittau / TU Dresden und Leiter des Interdisziplinären Zentrums für transformativen Stadtumbau (IZS) am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Professorin Dr.-Ing. Silke Weidner, Leiterin des Instituts für Stadtplanung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und Professor Dr. Manfred Miosga, Professur für Stadt- und Regionalentwicklung an der Universität Bayreuth danke ich für die fachliche Expertise, konstruktive Kritik und stetige vertrauensvolle Begleitung während der Erstellung meiner Dissertation.

Diese Arbeit wäre jedoch nicht entstanden ohne die Möglichkeit, mich über Jahre innerhalb des IÖR fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Dafür danke ich insbesondere Dr.-Ing. Stefanie Rößler, die mir von Beginn meiner Arbeitstätigkeit an und folgend auch bei der Erstellung meiner Dissertation als Mentorin zur Seite stand und für jede – auch manchmal unwissenschaftliche – Frage ein offenes Ohr hatte. Professor Dr.-Ing. Robert Knippschild danke ich, neben seiner intensiven Betreuung während der Erstellung meiner Doktorarbeit, darüber hinaus für die Möglichkeit, mich im Rahmen meiner Tätigkeit am IZS stetig weiterzuentwickeln, neue Impulse und Ideen einspeisen zu können und für die Förderung meiner wissenschaftlichen Karriere. Für die offenen Türen und Austauschgespräche beim Mittagessen oder Kaffeetrinken danke ich aktuellen und früheren Teammitgliedern des IZS: Elisa Böhme, Dr. phil. Sebastian Heer, Ritu George Kaliaden, Bettina Knoop, Prof. Dr. rer. pol. Antje Matern, Julian Schwabe, Jessica Theuner und im besonderen Maße Sarah Hauck.

Der größte Dank geht jedoch an die Frau, die mich immer unterstützt und mir das Vertrauen gegeben hat, diesen Weg zu gehen. Meine allerbeste Mutti auf der Welt war immer für mich da, hat mich stark gemacht und mir Flügel gegeben. Dank dir bin ich heute hier.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
Kurzfassung	7
Abstract	11
A Einleitung	15
1 Problemstellung und Hintergrund	16
1.1 Tendenzen der Stadtentwicklung in Deutschland	17
1.1.1 Wachsende und schrumpfende Städte	17
1.1.2 Anforderungen an die nachhaltige Entwicklung von Städten.....	26
1.1.3 Individuelle Standortentscheidungen für einen Wohn- und Lebensstandort	28
1.2 Wissenschaftliche Debatte zu Mittelstädten.....	31
1.3 Erkenntnisgewinnung durch ein experimentelles Vorgehen	33
2 Forschungsansatz	35
2.1 Zielstellung der Arbeit.....	35
2.2 Forschungsfrage der Arbeit	37
2.3 Aufbau der Arbeit.....	38
B Forschungsstand	41
3 Geschrumpfte und von Schrumpfung betroffene Mittelstädte	43
3.1 Abgrenzung und Eigenschaften des Stadttyps Mittelstadt	43
3.2 Schrumpfungsprozesse und die Betroffenheit deutscher Mittelstädte.....	46
3.3 Umgang mit Schrumpfungsprozessen in Mittelstädten.....	49
4 Standortfaktoren in der Wirtschaftsgeographie.....	52
4.1 Einführung zu wirtschaftsgeographischen Standorttheorien	52
4.2 Bedeutungswandel von Standortfaktoren.....	55
4.3 Standortanforderungen der Kultur- und Kreativwirtschaft.....	58
5 Wanderungen und Standortentscheidungen	64
5.1 Einführung Wanderungsforschung	64
5.2 Wanderungsmotive und Entscheidungsprozesse	66
5.3 Einflussfaktoren auf die Wohnstandortwahl	68
6 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche	73
6.1 Standortfaktoren bei interregionalen Wanderungen von Haushalten	73
6.2 Analyserahmen für den empirischen Teil der Arbeit	75

C Fallstudie und Methodik.....	80
7 Methodik des empirischen Teils der Arbeit	81
7.1 Fallstudie Görlitz	82
7.1.1 Ausgangssituation in der Stadt Görlitz	82
7.1.2 Das Projekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“	87
7.1.3 Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der Fallstudie	89
7.2 Methodenbeschreibung.....	93
7.2.1 Sekundärdatenanalyse	93
7.2.2 Eigene Datenerhebung.....	95
7.2.3 Methodenkritik	96
7.3 Stichprobenbeschreibung	97
7.3.1 Sozio-demographische Angaben	97
7.3.2 Aktuelle Wohnsituation der Teilnehmenden	99
D Erkenntnisse.....	103
8 Bedeutung einzelner Standortfaktoren bei der Wohnstandortwahl.....	105
8.1 Relevanz der Standortfaktoren innerhalb einzelner Themenfelder	105
8.1.1 Themenfelder Wohnangebot und Wohnumfeld	105
8.1.2 Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft.....	108
8.1.3 Themenfeld Mobilität und Anbindung	110
8.1.4 Themenfeld wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten	111
8.1.5 Themenfeld Stadtspezifik	112
8.2 Relevanz harter und weicher Standortfaktoren	113
8.2.1 Angaben bei standardisierter Abfrage	113
8.2.2 Angaben bei offener Abfrage	115
9 Vor- und Nachteile des Wohn- und Lebensstandortes Mittelstadt.....	118
9.1 Beurteilung in der Fallstudie Görlitz.....	118
9.1.1 Themenfelder Wohnangebot und Wohnumfeld	118
9.1.2 Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft.....	120
9.1.3 Themenfeld Mobilität und Anbindung	125
9.1.4 Themenfeld Wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten	128
9.1.5 Themenfeld Stadtspezifik	129
9.1.6 Stärken und Schwächen in der Fallstudie Görlitz.....	132
9.1.7 Zeitliche Reflexion der Ergebnisse.....	136
9.2 Mittelstadt versus Großstadt.....	140
10 Standortfaktoren und deren Einfluss im Standortentscheidungsprozess.....	143
10.1 Einzelfallgeschichten.....	143
10.2 Entscheidungsprozess und Einfluss des vorübergehenden Ausprobierens eines Standortes.....	153
10.3 Exkurs: Einfluss der Corona-Pandemie auf Standortentscheidungen	158

E Fazit.....	160
11 Geschrunpfte Mittelstädte in peripheren Lagen als attraktive Wohn- und Lebensstandorte	161
11.1 Relevante Standortfaktoren bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes.....	161
11.2 Stärken und Potenziale geschrumpfter Mittelstädte in peripheren Lagen	174
11.2.1 Potenzial Raumangebot	175
11.2.2 Potenzial Stadtspezifk	176
11.2.3 Potenzial Zielgruppenorientierung	178
11.2.4 Potenzial „experimentelle Ansätze in der Stadtentwicklung“	180
12 Reflexion und Ausblick.....	183
12.1 Inhaltliche und methodische Reflexion der Arbeit.....	183
12.2 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf.....	188
Abbildungsverzeichnis	207
Tabellenverzeichnis	209
Anhang	

Kurzfassung

Problemstellung und Hintergrund

Viele Großstädte und Ballungsräume in Deutschland sind Zielgebiete nationaler und internationaler Zuwanderung. Die zunehmenden Bevölkerungszahlen in diesen Städten führen häufig zu Überlastungserscheinungen, wie steigenden Preisen auf den Wohnungsmärkten oder einer sich verschlechternden Umweltqualität aufgrund von Flächenversiegelung sowie Verkehrs- und Lärmbelastung. Dem gegenüber stehen zumeist kleinere Städte in peripheren Lagen, also fernab der Ballungsräume, vor der Herausforderung sinkender Bevölkerungszahlen. Langanhaltende Bevölkerungsverluste über die letzten Jahrzehnte führten in diesen Städten zu hohen Gebäudeleerständen, einem Verfall von Bausubstanz, einer zu gering ausgelasteten und damit gefährdeten Infrastruktur, kommunalen Finanzproblemen aufgrund geringerer Wirtschaftskraft der Städte bis hin zu einem Gefühl der Vernachlässigung und der Stigmatisierung. In Zukunft werden die verschiedenen Städte vor unterschiedlichen, aber vergleichsweise großen, Herausforderungen stehen.

Im Hinblick auf eine ausgeglichene und nachhaltige Raumentwicklung erscheint es sinnvoll, vorhandene Leerstände und damit vor allem Gebäuderessourcen in geschrumpften Städten wieder in Nutzung zu bringen und insbesondere Neubauaktivitäten und zunehmenden Versiegelungen in den Ballungsräumen entgegenzuwirken. Die polyzentrische Stadtstruktur Deutschlands bietet gute Voraussetzungen, um im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung den Druck auf Ballungsräume zu entschärfen. Jedoch sollten dabei nicht nur die über Deutschland verteilten Großstädte betrachtet, sondern auch kleinere Städte innerhalb ländlicher Räume und deren potenzielle Alleinstellungsmerkmale in den Fokus genommen werden. Studien belegen, dass Großstädte nicht die bevorzugten Wohnstandorte sind, wenn Personen diese unabhängig von weiteren Rahmenbedingungen auswählen können. Jedoch werden Standorte mit einem urbanen Versorgungsangebot gesucht. Hier wären Mittelstädte denkbare Alternativen zu überlasteten Großstädten. In geschrumpften Mittelstädten in peripheren Lagen könnten freie Räume und Areale zukünftig wieder genutzt werden, indem an aktuelle Lebensmodelle angepasste Wohnangebote geschaffen, flexible Nutzungsformen ermöglicht und Freiflächen für eine ansprechende Gestaltung des Wohnumfeldes und Stadtraums genutzt werden. Eine strategische Raumplanung, die auch lebenswerte, kleinere Städte in peripheren Lagen im Fokus hat, trägt darüber hinaus dazu bei, gleichwertige Lebensverhältnisse in unterschiedlichen Stadttypen zu realisieren.

Forschungsansatz und Forschungsstand

Die vorliegende Arbeit analysiert Bedarfe und Ansprüche an einen Wohn- und Lebensstandort auf Basis aus der Wirtschaftsgeographie bekannter Standortfaktoren, die auf Standortentscheidungen von Haushalten übertragen werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Stadttyp Mittelstadt aufgrund des häufig dargestellten Wunsches von verschiedenen Personengruppen nach dem Leben in einer Stadt mit einem entsprechenden Versorgungsangebot, aber ohne die Überlastungserscheinungen von Ballungsräumen. Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, Faktoren herauszustellen, die eine Standortwahl in eine von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstadt begünstigen sowie Stärken und zu fördernde Potenziale dieser Städte darzustellen, die dazu beitragen, dass sie sich als Alternativstandorte zu Ballungsräumen erweisen. Eine erfolgreiche Positionierung im Standortwettbewerb um neue Bewohnerschaft kann geschrumpften Mittelstädten in peripherer Lage helfen, aktuellen Herausforderungen zu begegnen und einer diesen Städten häufig zugeschriebenen Abwärtsspirale entgegenzuwirken.

Der Arbeit liegen die Annahmen zugrunde, dass von Schrumpfung betroffene Mittelstädte in peripheren Lagen aufgrund ihrer Eigenschaften, wie einer ausreichenden Raumverfügbarkeit, einer räumlichen und

sozialen Nähe sowie einer hohen Lebensqualität insbesondere durch weiche Standortfaktoren bedingt, attraktive Wohn- und Lebensstandorte darstellen. Zusätzlich geht die Autorin davon aus, dass durch erfahrene Schrumpfungsprozesse und damit im Zusammenhang stehende Herausforderungen sowie notwendige Anpassungsmaßnahmen an sinkende Bevölkerungszahlen diese Städte die Möglichkeit haben, auf aktuelle Anforderungen an einen Wohn- und Lebensstandort zu reagieren und eine bedarfs- und zukunftsorientierte Entwicklung des städtischen Lebensraums zu forcieren.

In der Stadtforschung wird dem Stadttyp Mittelstadt noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und er wird häufig im Zusammenschluss mit Kleinstädten betrachtet. Die Fokussierung auf Mittelstädte in dieser Arbeit ist damit eine deutliche Abgrenzung zu bisherigen Studien und stellt charakteristische Merkmale dieser Städte heraus. Häufig bedingt durch die Lage im Raum gibt es auch innerhalb des Stadttyps Mittelstadt unterschiedliche Herausforderungen. Daher bezieht sich die Arbeit auf peripher gelegene Mittelstädte, die in der Vergangenheit oder aktuell von Schrumpfungsprozessen betroffen waren oder noch sind. Über die Ursachen und Auswirkungen der Schrumpfung von Städten wurde in der Stadtforschung viel diskutiert, die Arbeit weitet den Blick auf die Chancen und Anpassungsmöglichkeiten, die sich aus den erfahrenen Schrumpfungsprozessen ergeben.

Bisherige Studien zur Wohnstandortwahl thematisieren häufig das Wanderungsgeschehen in das suburbane Umland von Ballungsräumen und weniger in peripher gelegene Städte. Auch erfolgt meist eine Betrachtung von Personen, die eine Entscheidung zur Wanderung getroffen haben und analysiert deren Beweggründe und Motivationen. Faktoren, die Personen von einer Umzugsentscheidung abgehalten haben, werden nicht erhoben. Mit der vorliegenden Arbeit wird ein neuer Ansatz zur Erkenntnisgewinnung verfolgt. Dieser setzt sich gezielt mit der Standortentscheidung in eine geschrumpfte Mittelstadt, fernab von großen Ballungsräumen, auseinander. Die Besonderheit besteht darin, dass die Relevanz einzelner Standortfaktoren abgefragt wird und darauf aufbauend die Personen durch ihre Teilnahme am Projekt „Stadt auf Probe“ einen neuen Standort in einer geschrumpften Mittelstadt vorübergehend ausprobieren können. Am Ende des Aufenthaltes reflektieren sie die zuvor angenommene Bedeutung einzelner Faktoren anhand der persönlichen Erfahrung vor Ort. Dadurch kann eine Umzugsentscheidung auf Basis deutlich detaillierterer Informationen gefällt werden, als es bei interregionalen Wanderungen meist der Fall ist. Dieser experimentelle Projektansatz trägt dazu bei, dass neue Erkenntnisse für die Stadtentwicklung gewonnen werden. Außerdem bezieht die empirische Analyse der vorliegenden Arbeit sowohl Personen ein, die eine Entscheidung für eine geschrumpfte Mittelstadt in peripheren Lagen getroffen haben als auch solche, die sich dagegen entschieden.

Fallstudie Görlitz

Als Fallstudie für den empirischen Teil der Arbeit dient die Stadt Görlitz. Die östlichste Stadt Deutschlands ist vor allem für ihre große und gut erhaltene Bausubstanz bekannt. Die Stadt steht aber auch beispielhaft für geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen, da sie aufgrund demographischer und wirtschaftlicher Wandlungsprozesse über die letzten 30 Jahre große Einwohnerverluste zu verzeichnen hatte.

In der Stadt Görlitz wurde in den Jahren 2018 bis 2020 das Projekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ durchgeführt. Die im Rahmen dieses Projektes erhobenen Daten nutzte die Autorin als Rohdatensatz für die Erkenntnisgewinnung. Ein Analyserahmen mit mehr als 40 Standortfaktoren, aufgeteilt auf sechs verschiedene Themenfelder, dient als Basis zur Herausstellung der Relevanz verschiedener harter und auch weicher Standortfaktoren bei der Standortwahl. Mit einem Methodenmix aus quantitativer und qualitativer Datenerhebung wurden die Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“

zu ihren Bedarfen und Ansprüchen an einen Wohn- und Lebensstandort sowie zu den vor Ort gemachten Erfahrungen befragt. Für die vorliegende Arbeit zusätzlich geführte Interviews mit einigen ehemaligen Projektteilnehmenden thematisierten eine zeitliche Reflexion der getroffenen Standortentscheidung sowie den Einfluss von Standortfaktoren auf eben diese Entscheidung.

Die Erkenntnisse der Arbeit stützen sich auf eine Stichprobe von 47 Personen, die hauptsächlich im erwerbsfähigen Alter und überwiegend in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig waren. Aufgrund der Rahmenbedingungen des Projektes trugen sich nahezu alle Personen mit einem Umzugsgedanken. Mehr als zwei Drittel von ihnen lebte zum Befragungszeitpunkt in einer Großstadt, dennoch nannten mehr als 80 % von ihnen als gewünschten neuen Wohnstandort eine Mittelstadt.

Erkenntnisse

Innerhalb der einzelnen Themenfelder des Analyserahmens ergab die Datenanalyse eine hohe Relevanz folgender Standortfaktoren: Wohnkosten sowie das Wohnraumangebot (Themenfeld Wohnangebot); Lebendigkeit, Sauberkeit, Sicherheit, aber gleichzeitig auch Ruhe des Wohnumfelds in zentraler Lage (Themenfeld Wohnumfeld); das Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot, die Vernetzungs-, Austausch- und Beteiligungsmöglichkeiten in der Stadt sowie das Angebot an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und Erholung, insbesondere das Kulturangebot (Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft); geeignete und gut ausgebaute Mobilitätsmöglichkeiten (Fuß-, Radwege, öffentlicher Personennahverkehr, Auto), kurze Wege innerhalb der Stadt, gute Erreichbarkeit von Metropolen und Großstädten (Themenfeld Mobilität und Anbindung der Stadt); eine stabile Internetverbindung und gewerblich oder kreativ nutzbare Räume, Toleranz und Offenheit innerhalb der Stadtgesellschaft gegenüber neuen Menschen und Ideen (Themenfeld wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten); allgemeine Lebenshaltungskosten, vorhandene Parks und Grünanlagen innerhalb der Stadt, Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit der Stadt sowie die landschaftliche Umgebung (Themenfeld Stadtspezifika). Insgesamt zeigt sich eine relative Ausgeglichenheit zwischen harten und weichen Standortfaktoren. Harte Faktoren bilden die Basis, damit ein Standort überhaupt in Betracht gezogen wird, weiche Faktoren entscheiden insbesondere über die Lebensqualität an einem Ort, das Wohlfühlen sowie das längerfristige Verweilen dort.

Beim Vergleich der Stadttypen Groß- und Mittelstadt schätzten die Teilnehmenden des Projektes „Stadt auf Probe“ an einer Mittelstadt vor allem die Ruhe und Entschleunigung im Gegensatz zu dem in der Großstadt eher hektischen Alltag. Diese wurde begünstigt durch weniger Verkehr in der Stadt, eine schnellere Erreichbarkeit verschiedener Zielorte durch kurze Wege innerhalb der Stadt sowie eine schnell erreichbare umgebende Natur und Landschaft. Weiterhin können geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen mit einer Verfügbarkeit von Räumen zum Wohnen, aber auch zur Umsetzung kreativer Konzepte oder neuer Projektideen überzeugen. Dem gegenüber punktet Großstädte vor allem mit Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten sowie mehr Kulturangeboten und einer urbaneren Atmosphäre.

Mit ehemaligen Projektteilnehmenden zusätzlich geführte Interviews belegten, dass Standortentscheidungen ein komplexes Zusammenspiel individueller Faktoren sind. Bei einer Entscheidung für einen Standort spielen häufig viele, zum Teil auch emotional geprägte, Faktoren eine relevante Rolle. Die Entscheidung gegen einen Standort liegt hingegen zumeist in einer nicht ausreichend vorhandenen Möglichkeit zur eigenen Erwerbstätigkeit begründet. Ein vorübergehender Aufenthalt an einem potenziell neuen Standort trug jedoch wesentlich dazu bei, eine langfristig „richtige“ Entscheidung zu treffen. Da die zusätzlichen Interviews im Frühjahr 2021 durchgeführt wurden, konnte eine Reflexion der getroffenen oder eventuell noch anstehenden Standortwahl vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie thematisiert werden. Die Befragungsergebnisse zeigten auf, dass sich Haushalte vermehrt und intensiver mit

einem potenziell neuen Wohn- und Lebensstandort auseinandersetzen und die Pandemie bereits vorhandene Umzugsgedanken nochmals verstärkt hat.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen leitete die Autorin Stärken und zu fördernde Potenziale für von Schrumpfung betroffene und periphere Mittelstädte ab. Eine selbstbewusste und gezielte Vermarktung des vorhandenen Raumangebotes, eine Betonung der lokalen Spezifik der Städte und dabei die Konzentration auf interessierte Zielgruppen sowie eine zukünftige Stadtentwicklung, die auch Raum für experimentelle Ansätze zulässt, können dazu beitragen, diesen Stadttyp als einen alternativen Wohn- und Lebensstandort zu überlasteten Ballungsräumen erscheinen zu lassen.

Fazit

Aus den Befragungsdaten ging hervor, dass ein qualitätsvolles, diverses, zu angemessenen Kosten zur Verfügung gestelltes Wohnraumangebot sowie eine städtische Infrastruktur mit ausreichend Möglichkeiten zur Alltagsorganisation, aber auch Freizeitgestaltung und Erholung, wesentliche Faktoren für einen attraktiven Wohn- und Lebensstandort darstellen. Das vorhandene Raumangebot geschrumpfter Mittelstädte birgt Möglichkeiten, sich einen bestimmten Wohnwunsch zu erfüllen oder eine gewerbliche Tätigkeit zu realisieren, die auf verfügbaren Raum angewiesen ist. Zusätzlich sind die kompakte Mittelstadt, in der man sich schnell und flexibel bewegen kann und eine sozial gut vernetzte sowie aufgeschlossene Stadtgesellschaft Eigenschaften, die geschrumpfte Mittelstädte als attraktive Standorte auszeichnen. Eine schnelle Erreichbarkeit von Natur und Landschaft trägt zu einer höheren Lebensqualität und damit schnellen Entspannung vom Alltagsleben bei. Insbesondere Personen, die aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit nicht an Großstädte und Ballungsräume gebunden sind, könnten in geschrumpften Mittelstädten eine Standortalternative finden, in der sie sich entfalten und aufgrund des vorhandenen Angebotes weiterhin in einer städtischen Atmosphäre leben können.

Der dieser Arbeit zugrunde liegende Projektansatz des zeitweisen Ausprobierens eines potenziell neuen Standortes hat sich für die Teilnehmenden als hilfreich erwiesen, Hemmnisse und Vorurteile über geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen abzubauen und das Wohnen und Leben in diesem Stadttyp auszuprobieren, ohne eine endgültige Standortentscheidung treffen zu müssen. Darüber hinaus lieferte dieser Ansatz neue Impulse für die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung zur Wohnstandortwahl. Mit dem Herausstellen von Faktoren, die eine Standortwahl in eine geschrumpfte Mittelstadt in peripherer Lage begünstigen können, leistet die Arbeit einen Beitrag in der wissenschaftlichen Debatte zu Entwicklungsstrategien dieses Stadttyps. Die gezielte Positionierung dieser Städte als möglicher Alternativstandort zu überlasteten Großstädten und Ballungsräumen kann zu einer nachhaltigen Entwicklung von Städten beitragen, indem vor allem vorhandene bauliche Ressourcen genutzt und der Überlastung in Ballungsräumen entgegengewirkt werden.

Inwiefern die Corona-Pandemie die Wohnstandortwahl von Haushalten beeinflusst, muss Gegenstand zukünftiger Forschung sein. Ebenso muss in der deutschen, aber auch internationalen Stadtforschung auf die Schrumpfungsthematik ein größeres Augenmerk gelegt und die Auswirkungen weiterer damit im Zusammenhang stehender Prozesse auch im Hinblick auf eine Anpassung der Städte an den Klimawandel erforscht werden.

Abstract

Problem definition and background

Many large cities and metropolitan areas in Germany are destinations for national and international immigration. The increasing population numbers in these cities often lead to signs of congestion, such as rising prices in the housing markets or worsening environmental quality due to land sealing, traffic and noise pollution. On the other hand, smaller cities in peripheral locations, i.e. far away from the agglomerations, generally face the challenge of declining population. Long-lasting population losses over the past decades have led to high building vacancy rates in these cities, a deterioration of building fabric, an underutilised and thus endangered infrastructure, municipal financial problems due to the cities' lower economic strength, and even a feeling of neglect and stigmatisation. In the future, these smaller peripheral cities will be faced with different, but comparatively large, challenges.

With regard to balanced and sustainable spatial development, it seems appropriate to bring existing vacancies and thus, above all, building resources in shrinking cities back into use and, in particular, to oppose new construction activities and increasing sealing in the agglomerations. Germany's polycentric urban structure offers good conditions for reducing the pressure on agglomerations in the sense of sustainable spatial development. However, not only the large cities spread across Germany should be considered, but also smaller cities within rural areas and their potential unique selling points. Studies show that large cities are not the preferred residential locations if people could choose them independently of other framework conditions. However, locations with a certain urban offer are desired. Here, medium-sized cities could be possible alternatives to congested large cities. Especially medium-sized cities affected by shrinkage and located in the periphery, could use their free spaces and areas to create housing offers adapted to current life models, enabling flexible forms of use, and shaping living environments and urban spaces adapted to current needs. Strategic planning that also focuses on liveable, smaller cities in peripheral locations also contributes to the realisation of almost equal living standards in different types of cities.

Approach and state of research

This study analyses the needs and demands on a residential and living location on the basis of location factors known from economic geography, which are transferred to the location decisions of households. The focus is on medium-sized cities because of the desire to live in a city with a suitable urban offer, but without the congestion of agglomerations. The aim of this dissertation is to identify factors that support a location choice in a medium-sized city affected by shrinkage and located in the periphery, as well as to present strengths and potentials to be fostered in these cities that contribute to them becoming alternative locations to agglomerated areas. Positioning themselves successfully in the competition for new residents can enable shrinking medium-sized cities in peripheral locations to meet current challenges and counteract a downward spiral often associated with these cities.

The study is based on the assumption that medium-sized cities affected by shrinkage and located in the periphery can be attractive places to live due to their characteristics, such as sufficient availability of space, spatial and social proximity and a high quality of life, especially due to other location factors. In addition, the author assumes that the experience of shrinkage and the subsequent need to adapt urban space to the declining population, will enable these cities to respond to current demands on a residential and living location and thus facilitate demand- and future-oriented development of the urban living space.

In urban research little attention has been paid to medium-sized cities and they are often considered in combination with small towns. The focus on medium-sized cities in this paper is a clear distinction from previous studies and highlights characteristic features of these cities. Often due to their location in space, there are also different challenges within this city type. Therefore, the study refers to peripherally located medium-sized cities that have been or are currently affected by shrinking processes. The causes and effects of urban shrinkage have been the subject of many debates in urban research, this dissertation broadens the focus to include the opportunities and possibilities for adaptation that result from the experienced shrinkage processes.

Previous studies on residential location choices often focus on migration to the suburban surroundings of agglomerations and less on migration to peripheral cities. Most studies also focus on people who have made the decision to migrate and analyse their reasons and motivations. Factors that have prevented people from deciding to move are not surveyed. This study takes a new approach to acquiring knowledge. It deals specifically with the decision to move to a shrinking medium-sized city, far away from large agglomerations. The particularity of the survey is that the relevance of individual location factors is examined and, based on this, the persons taking part in the project "Testing the City" can also temporarily try out a new location in a shrinking medium-sized city. At the end of their stay, they reflect on the previously assumed importance of individual factors based on their personal experience on site. In this way, a decision to move can be made on the basis of much more detailed information than is usually the case with interregional migration. This experimental project approach contributes to gaining new insights for urban development. In addition, the empirical analysis of the present study includes both persons who have made a decision to move to a shrinking medium-sized city in peripheral locations and those who have decided against it.

Case study Görlitz

The city of Görlitz is used as a case study for the empirical part of the dissertation. The easternmost city in Germany is known above all for its large and well-preserved building stock. However, the city also stands as an example for medium-sized cities affected by shrinkage and located in the periphery, as it has had to cope with large population losses over the last 30 years due to demographic and economic changes.

In the city of Görlitz, the project "Testing the City - Living and Working in Görlitz" was implemented in the years 2018 to 2020. The author used the data collected as part of this project as a raw data set for the empirical analysis. An analytical framework with more than forty location factors divided into six different thematic fields serves as a basis for highlighting the relevance of various hard and also soft location factors in the choice of location. Using a mix of quantitative and qualitative survey methods, the participants in the "Testing the City" project were asked about their needs and demands for a residential and living location as well as about their local experiences. For the dissertation additional interviews were conducted with some of the former project participants to evaluate the location decision from a retrospective perspective and to explore the influence of location factors on this decision.

The findings of the study are based on a sample of 47 people who were mainly of working age and mostly working in the cultural and creative industries. Due to the framework conditions of the project, almost all of the people surveyed were thinking about moving. More than two thirds of them lived in a large city at the time of the survey, nevertheless more than 80 % of them named a medium-sized city as their desired new place of residence.

Findings

Within the different thematic fields of the analytical framework, the data analysis indicated a high relevance of the following location factors: Housing costs as well as housing supply (thematic field housing supply); liveability, cleanliness, safety, but at the same time quietness of the residential environment in a central location (thematic field residential environment); the retail and service offer, the networking, exchange and participation opportunities in the city as well as the offer of opportunities for leisure activities and recreation, especially the cultural offer (thematic field everyday life and urban community); suitable and well-developed mobility options (footpaths, cycle paths, local public transport, car) short distances within the city, good accessibility to metropolises and large cities (thematic field mobility and connection of the city); a stable internet connection and commercially or creatively usable spaces, tolerance and openness within the city society towards new people and ideas (thematic field economic development opportunities); general cost of living, existing parks and green spaces within the city, tranquillity and clarity of the city as well as the scenic surroundings (thematic field city specifics). Overall, there is a relative balance between hard and soft location factors. Hard factors form the basis for considering a location in the first place, while soft factors determine in particular the quality of life at a location, the feeling of well-being and the longer-term stay there.

When comparing the city types of large and medium-sized cities with each other, the participants of the project "Testing the City" appreciated above all the calm and deceleration in medium-sized cities. This was favoured by less traffic in the city, faster access to various destinations due to short distances within a medium-sized city, as well as quick access to the surrounding landscape. Furthermore, medium-sized cities affected by shrinkage and located in the periphery offer abundant supply of spaces for living and also for the implementation of creative concepts or new project ideas. On the other hand, a large city can offer work and employment opportunities as well as more culture and a more urban atmosphere.

Additional interviews with former project participants proved that location decisions are a complex mix of individual factors. When deciding for a location, many factors, some of them emotional, often play a relevant role. The decision against a location, on the other hand, is usually based on the fact that there are not enough opportunities for employment. However, a temporary stay in a potentially new location contributes significantly to making the "right" decision in the long term. Since the additional interviews were conducted in spring 2021, it was also possible to discuss a reflection on the choice of location made or possibly still to be made against the background of the Corona pandemic. The survey results show that households are increasingly and more intensively considering a potential new place to live, and that the pandemic has further intensified existing thoughts of moving.

From the findings, the author derives strengths and potentials to be fostered for medium-sized cities affected by shrinkage and located in the periphery. A self-confident and targeted marketing of the available space, an emphasis on the local specificity of the cities and thereby the concentration on interested target groups as well as a future urban development that also allows room for experimental approaches can contribute to making this city type becoming an alternative location to agglomerated areas.

Conclusion

The survey data shows that a high-quality, diverse and affordable range of housing as well as an urban infrastructure with sufficient opportunities for everyday organisation, but also leisure activities and recreation offers, are essential factors for an attractive residential and living location. The supply of space in shrinking medium-sized cities offers opportunities to fulfil personal aspirations related to housing or to realise a space-intensive commercial activity. In addition, a compact city in which one can move quickly and flexibly and a socially well-connected and open-minded urban society offer potential that distinguishes shrinking medium-sized cities as attractive locations. Quick access to nature and the countryside contributes to a higher quality of life and a reprieve from everyday life. In particular, people who are not tied to large cities and agglomerations because of their employment could find an alternative location in shrinking medium-sized cities where they can rediscover themselves and continue to live in an urban atmosphere.

The project approach of temporarily trying out a potential new location, which is the basis of this work, has proven helpful for the participants to reduce inhibitions and prejudices about shrinking medium-sized cities in peripheral locations and to try out living in this type of city without having to make a final location decision. Furthermore, this approach also provided new impulses for the scientific knowledge of residential location choice. By identifying factors that can support a choice of location in a medium-sized city affected by shrinkage and located in the periphery, the study makes a contribution to the scientific debate on the development possibilities of this city type. The targeted positioning of these cities as possible alternative locations to congested large cities and agglomerations can also contribute to the sustainable development of cities, above all by using existing resources and counteracting congestion in urban agglomerations.

The extent to which the Corona pandemic influences the residential location choices of households must be the subject of future research. In addition, German and international urban research must pay greater attention to the issue of shrinkage and the effects of other related processes especially with regard to the adaptation of cities to climate change.

A Einleitung

Ich glaube auch, so eine Mittelstadt ist eigentlich ein optimaler Ort für Großstädter. Weil die Großstädter wollen nicht auf bestimmte Sachen verzichten und das kann eine Mittelstadt bieten oder eine Stadt bis zu 100 000 Menschen kann das und hat dann trotzdem noch Freiräume, um sich auszuprobieren [Code 942707, Zeilen 426-429].

(Interviewzitat eines Teilnehmenden des Projektes „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“)

Oben stehendes Zitat bezieht sich auf individuelle Standortentscheidungen von Menschen beziehungsweise spezifischen Zielgruppen. Es stammt von einer zum Zeitpunkt der Aussage in einer Großstadt lebenden Person, die im Rahmen eines Projektes die Möglichkeit bekam, das Wohnen und Leben in einer von Schrumpfung betroffenen Mittelstadt in peripherer Lage und somit fernab der großen Ballungsräume, für einen begrenzten Zeitraum auszuprobieren.

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Bevölkerungsentwicklungen in Großstädten und Ballungsräumen auf der einen Seite und geschrumpften oder noch schrumpfenden Mittelstädten auf der anderen Seite, thematisiert die vorliegende Arbeit Standortentscheidungen in eine Mittelstadt. Das Ziel ist es, Faktoren zu identifizieren, die eine Standortwahl in solch einen Stadttyp begünstigen sowie Stärken und zu fördernde Potenziale dieser Städte darzustellen, die dazu beitragen, dass sich geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen als Alternativstandorte zu überlasteten Ballungsräumen erweisen. Eine erfolgreiche Positionierung im Standortwettbewerb um neue Bewohnerschaft kann diesen Städten helfen, aktuellen Herausforderungen zu begegnen und einer ihnen häufig zugeschriebenen Abwärtsspirale entgegenzuwirken. Die Arbeit zeigt ebenso Hindernisse und Herausforderungen auf, von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstädte als Alternativstandorte zu überlasteten Gebieten zu erkennen.

Durch erfahrene Bevölkerungsverluste weisen betroffene Mittelstädte unter anderem hohe Gebäudeleerstände, aber auch unterausgelastete Infrastrukturen auf. Die freien Räume und Areale könnten zukünftig wieder genutzt werden, indem an aktuelle Lebensmodelle angepasste Wohnangebote geschaffen, flexible Nutzungsformen ermöglicht und Freiflächen für eine ansprechende Gestaltung des Wohnumfeldes und Stadtraumes genutzt werden. Eine effiziente Nutzung bereits vorhandener Gebäude trägt erheblich zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung und der im Zusammenhang mit dem Klimawandel angestrebten Ressourcenschonung bei. Darüber hinaus bietet die polyzentrische Raumstruktur Deutschlands gute Voraussetzungen für eine ausgeglichene Bevölkerungsverteilung, welche die aktuellen Gegensätze von zunehmender Überlastung vieler Großstädte und Ballungsräume und Unterauslastung geschrumpfter und noch schrumpfender Städte aufweichen kann. Eine Fokussierung auf vermeintlich abgehängte Regionen und deren zukünftige Entwicklung ist darüber hinaus im Rahmen der vom Bund ausgesprochenen Zielsetzung gleichwertiger Lebensverhältnisse innerhalb Deutschlands essentiell (vgl. Kapitel 1).

Um eine Wahl für einen bestimmten Standort begünstigen zu können, ist eine Analyse vorhandener Ansprüche und Bedarfe an diesen vonnöten. Die Arbeit basiert auf einem experimentellen Projektansatz, bei dem ein potenziell neuer Standort in einer geschrumpften und peripher gelegenen Mittelstadt für einen gewissen Zeitraum ausprobiert werden kann und somit Daten über konkrete Erwartungen und Erfahrungen der „Bewohnenden auf Probe“ erhoben werden. Mit dieser neuen methodischen Erfassung von Wanderungs- und Standortentscheidungen ergänzt die vorliegende Arbeit die Wanderungsforschung, indem sie auch Faktoren herausstellt, die gegen eine Standortwahl sprechen und sich gezielt mit Standortentscheidungen in peripher gelegene und geschrumpfte Mittelstädte beschäftigt.

Mit dieser innovativen Erkenntnisgewinnung zu Standortentscheidungen leistet die Arbeit einen Beitrag zu Entwicklungsstrategien geschrumpfter Mittelstädte in peripheren Lagen. Der Fokus auf Mittelstädte ist bewusst gesetzt, um sie von den gängigen Vergleichsstudien zu Großstädten ebenso abzuheben, wie von der häufig in der Forschung vorgenommenen Verbindung mit Kleinstädten (vgl. Kapitel 2).

1 Problemstellung und Hintergrund

Basierend auf dem auf die Münchener Schule zurückgehenden Konzept der Daseinsgrundfunktionen stellt das Wohnen eine dieser sieben Funktionen dar. Es prägt sich unter anderem raumwirksam aus und es werden vor allem die unterschiedlichen Ansprüche an einen Standort im Kontext des Wohnens im ländlichen Raum oder der Stadt adressiert. Historisch bedingte Veränderungen, ökonomische Entwicklungen, aber auch Veränderungen der Lebensweisen haben einen stetigen Einfluss auf das Wanderungsgeschehen und begründen häufig den Wunsch nach einem Leben in der Stadt oder auf dem Land. Darüber hinaus drückt sich in der Art, wie Menschen wohnen, auch ihr Lebensstil aus und viele Menschen verbinden individuelle Bedürfnisse und Präferenzen mit dem Wohnen. Im Laufe des Lebens ändern sich diese Ansprüche häufig aufgrund biographischer, familiärer oder wirtschaftlicher Aspekte (Maier et al. 1977, S. 101ff.).

Vor allem ökonomische und bildungsrelevante Faktoren haben Großstädte und Ballungsräume über viele Jahre zu Anziehungspunkten für Zuwanderung gemacht. Im Gegensatz dazu waren viele Städte und Gemeinden, vor allem wenn sie peripher – also außerhalb des Einzugsgebietes von Ballungsräumen – gelegen sind, über die letzten Jahrzehnte durch demographische und ökonomische Wandlungsprozesse von Abwanderung an Bevölkerung betroffen. Vor dem Hintergrund zunehmender Überlastungserscheinungen in vielen Großstädten und Ballungsräumen auf der einen Seite und zunehmender Unterauslastungen von Wohnraum und Infrastrukturen in peripher gelegenen Städten und Gemeinden auf der anderen Seite ist eine ausgeglichene Raumstruktur erstrebenswert, um im Sinne der Nachhaltigkeit Ressourcen bestmöglich zu nutzen. Trotz der hohen Zuzugsraten in Großstädte weisen Studien darauf hin, dass der gewünschte Wohnstandort nicht zwangsläufig dieser Stadttyp ist, dennoch aber städtische Gebiete bevorzugt werden. Mittelstädte könnten hier aufgrund ihres noch vorhandenen Versorgungsangebotes eine Alternative darstellen (vgl. Kapitel 1.1).

Wanderungs- und Standortentscheidungen sind individuelle Prozesse, die häufig von ökonomischen, aber auch einer Reihe persönlicher oder emotionaler Faktoren abhängig sind. Mittelstädte und vor allem Standortentscheidungen in eben diesen Stadttyp sind in der Forschung bisher noch wenig beachtet. Jedoch müssen auch sie mit ihren zukünftigen Herausforderungen betrachtet und begleitet werden. Insbesondere im Hinblick auf die Diskussion um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland stellen vor allem peripher gelegene Mittelstädte einen strategischen Ankerpunkt im Raum dar (vgl. Kapitel 1.2). Die vorliegende Arbeit wirft einen neuen Blick auf peripher gelegene und geschrumpfte Mittelstädte und geht der Frage nach, von welchen Faktoren Standortentscheidungen in eben solche Städte abhängig sind. Dafür analysiert sie empirische Daten aus einem experimentellen Projektansatz, bei dem Personen den Standort Mittelstadt für einen begrenzten Zeitraum ausprobieren konnten (vgl. Kapitel 1.3).

1.1 Tendenzen der Stadtentwicklung in Deutschland

1.1.1 Wachsende und schrumpfende Städte

Viele deutsche Großstädte und auch Standorte mit renommierten Universitäten sind – vor allem aufgrund der Angebotsvielfalt in den Bereichen Arbeit, Bildung, Kultur und Freizeit – Zielgebiete von Binnen- und Außenwanderung (vgl. Einem 2016a; Röhl 2013; Voigtländer 2019). Seit dem Jahr 2001 verzeichnen alle deutschen Metropolen, außer der altindustriell geprägte Kern im Ruhrgebiet, einen Anstieg der Bevölkerungszahl. Die Großstädte konnten die Trends einer stärker durch den Dienstleistungsbereich geprägten Gesellschaft nutzen und erlebten einen hohen Zuzug von Menschen sowohl aus dem In- als auch Ausland. Zusätzlich profitierten viele Universitätsstädte von den jungen Bildungs- und Berufswandernden zwischen 18 und 30 Jahren, die zu Ausbildungszwecken oder den Einstieg in die Erwerbstätigkeit in diese Städte zogen (vgl. Abb. 1). Der Raumordnungsbericht 2017 verweist darauf, dass insbesondere die sogenannten „Big Seven“ (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf) in den Jahren zwischen 2005 und 2015 hohe Bevölkerungszuwächse zu verzeichnen hatten. Viele Städte mit Hochschulen und Universitäten profitierten von der Zuwanderung. Auch die Großstädte in dem ansonsten eher durch Schrumpfung geprägten Osten Deutschlands konnten in diesen Jahren Zuwanderungszahlen verzeichnen, beispielsweise Dresden, Leipzig, Jena oder Rostock (BBSR 2018, S. 12ff.). Da der Trend der Außenwanderung nach wie vor ungebrochen hoch ist und diese Wanderungen die Sterbeüberschüsse in den zentral gelegenen und wachsenden Städten überkompensieren, wird zunächst eine weiter steigende Bevölkerungszahl in diesen Gebieten erwartet. Von einer Dauerhaftigkeit dieses Prozesses kann angesichts der prognostizierten demographischen Entwicklung in Deutschland jedoch nicht ausgegangen werden, da etwa ab dem Jahr 2025 der Saldo aus natürlicher und räumlicher Bevölkerungsentwicklung in Deutschland negativ sein wird (BBSR 2021b, S. 12).

A.1 Problemstellung und Hintergrund

Abb. 1: Binnenwanderungssaldo insgesamt und der 18- bis unter 30-Jährigen in Deutschland
 (Wiegandt und Krajewski 2020, S. 21)

Die Auswirkungen der Bevölkerungszuwächse in den großen Städten, insbesondere auf dem Wohnungsmarkt, werden zunehmend dramatischer und rücken immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit. In vielen Städten spricht man von einem angespannten Wohnungsmarkt, da dem vorhandenen Angebot eine viel größere Nachfrage gegenübersteht. Damit verbunden sind steigende Mietpreise, welche sich in den Großstädten am deutlichsten auswirken. Laut der Wohnungsmarktbeobachtung 2017 des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) sind die Mieten in Deutschland flächendeckend gestiegen, am stärksten jedoch in Großstädten mit mehr als 500 000 Menschen. Ebenso steigen die Immobilienpreise spürbar an, da neben der Nachfrage zur Selbstnutzung von Wohneigentum auch die Nachfrage nach Immobilien als Anlageform stetig zunimmt (vgl. BBSR 2017b; Einem 2016b; Kaltenbrunner und Waltersbacher 2019). In vielen Großstädten und Ballungsräumen wird es angesichts der immer angespannteren Wohnungsmärkte vor allem für Familien sowie Haushalte, die Wohnungen mit mehr als drei Räumen benötigen, immer schwieriger, geeigneten Wohnraum zu finden. Die Mietpreissteigerungen sind in zunehmendem Maß auch von Mittelstandshaushalten nicht mehr zu bewältigen.

Als Orientierung gilt, dass ein Haushalt etwa ein Drittel des Haushaltsnettoeinkommens für die Warmmiete einer Wohnung ausgibt. Studien weisen jedoch darauf hin, dass bereits aktuell Mieten gezahlt werden, die etwa 40 % des Haushaltsnettoeinkommens ausmachen (infratest dimap 2019, S. 8ff.; Oberst und Voigtländer 2021, S. 31). Neben Verdrängungs- werden somit auch Segregationseffekte gefördert, da sich in manchen Quartieren Phänomene wie ein hoher Arbeitslosenanteil, Kinderarmut oder auch ein hoher Anteil von Bevölkerung mit Migrationshintergrund räumlich konzentrieren (vgl. Adam und Milbert 2013; Bertelsmann Stiftung 2013; Förster et al. 2020). Die Bundesregierung reagierte auf diese Entwicklungen im September 2018 mit einem Wohngipfel im Bundeskanzleramt, bei dem eine umfassende Wohnraumoffensive mit 1,5 Millionen neuen Wohnungen vereinbart wurde (vgl. BMI 2018). Im Jahr 2022 verkündete die neu gewählte Bundesregierung den geplanten Bau von 400 000 neuen Wohnungen pro Jahr und mit dem „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ eine Investitions- und Innovationsoffensive (vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2022).

Neben den preislichen Veränderungen auf den lokalen Wohnungsmärkten existieren zusätzliche Einschränkungen in den betroffenen Städten. Aufgrund der Bebauungsstruktur und des hohen Anteils versiegelter Flächen haben Städte einen geringeren Vegetationsbestand und ein anderes Klima als ihr Umland. Mit einer zunehmenden Versiegelung reduzieren sich die Flächen für „urbanes Grün“ und die „grüne Infrastruktur“ in einer Stadt, folglich nimmt auch die biologische Vielfalt ab. Die durch grüne Infrastruktur bereitgestellten wichtigen Ökosystemdienstleistungen, wie beispielsweise eine Abkühlung von Extremtemperaturen im Sommer oder eine verbesserte Wasseraufnahmefähigkeit von Böden bei Extremniederschlägen, werden vermindert. Darüber hinaus bietet grüne Infrastruktur einen ästhetischen Mehrwert und ist somit auch relevant für die Lebensqualität in Städten (vgl. Gómez-Baggethun et al. 2013; Grunewald und Bastian 2018). Wärme- und Stoffausstoße von Industrie, Verkehr und Gebäuden sowie ein verringerter Sauerstoffeintrag in die Luft durch fehlende Grünzonen vermindern die Luftqualität in Städten erheblich. Die Europäische Umweltagentur sieht die Luftverschmutzung als größtes derzeitiges Umweltgesundheitsrisiko an, welches hauptverantwortlich für Erkrankungen und vorzeitige Sterblichkeit ist (European Environment Agency 2020, S. 10). Auch Hitzestress in den Städten, welcher durch stark versiegelte Flächen mit wenig Ausgleich durch Vegetation oder Wasserflächen entsteht, führt immer häufiger zu hitzebedingten Sterbefällen (vgl. Heiden et al. 2019). Zusätzlich trägt der zunehmende Verkehr in den Städten zu einer hohen Lärm- aber auch Staubbelastung bei (vgl. Bithas und Christofakis 2006). Eine Studie aus dem Jahr 2019 wies nach, dass die Verkehrsbelastung, einhergehend mit der wachsenden Einwohnerzahl in den Ballungsräumen in Deutschland, zunimmt. Hamburg und Berlin liegen demnach auf den ersten Plätzen der Top-10-Stau-Städte in Deutschland (vgl. Focus Online 2020; TomTom International BV 2022).

Trotz des großen – häufig auch medialen Fokus – auf das Bevölkerungswachstum in Großstädten, darf nicht übersehen werden, dass die Mehrheit deutscher Kommunen sich mit einer Stagnation der Bevölkerung oder einer abnehmenden Bevölkerungszahl konfrontiert sieht. Häufig sind dies Kommunen fernab der Metropolen und damit in peripher gelegenen Regionen. Vor allem nach der deutschen Wiedervereinigung hat es in vielen ostdeutschen Städten starke Abwanderungen von Menschen gegeben. Darunter sind Städte wie beispielsweise Suhl, Greiz, oder Neustrelitz, die über 20 % ihrer Bewohnerschaft verloren haben¹.

¹ Eigene Berechnung auf Basis der Gemeindeverzeichnisse 1995 und 2015 (vgl. Statistisches Bundesamt 1997, 2016).

Abb. 2 macht deutlich, wie sehr der ostdeutsche Raum von Bevölkerungsverlusten betroffen war, sie zeigt allerdings auch, dass sich diese negative Entwicklung inzwischen auch auf weitere Bundesländer, wie beispielsweise Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder auch Hessen ausdehnt. Großstädte leiden dabei am wenigsten unter Schrumpfungprozessen, allerdings verzeichneten bereits 37 % aller Mittelstädte in den Jahren 2005 bis 2015 Bevölkerungsverluste (BBSR 2018, S. 12). Der aktuelle Raumordnungsbericht prognostiziert, dass zukünftig circa jeder fünfte Kreis in Deutschland mehr als 10 % seiner aktuellen Bevölkerung verlieren wird (BBSR 2021a, S. 41).

Abb. 2: Entwicklung der Bevölkerungszahl 1990 bis 2018 in Deutschland
(Wiegandt und Krajewski 2020, S. 20)

Der Begriff „Schrumpfung“ ist in der wissenschaftlichen Literatur nicht eindeutig definiert. Im Allgemeinen wendet man den Begriff auf Städte an, die über einen längeren Zeitraum im hohen Maße Bevölkerung verloren haben. In einer erweiterten Definition wird „Schrumpfung“ auch im Zusammenhang mit kontextuellen und übergreifenden Dimensionen gesehen. So gilt ein wirtschaftlicher Strukturwandel, einhergehend mit Arbeitsplatzverlusten und infolge hoher Abwanderungszahlen, als Ursache für Schrumpfungprozesse. Auch wohnungsmarktbedingte Faktoren können zu Abwanderung von Bevölkerung führen. Die beschriebenen Migrationstendenzen werden im Folgenden meist durch demographische Tendenzen ergänzt. Vor allem durch die Abwanderung junger Menschen und das Zurückbleiben

einer älteren Bevölkerung setzen Prozesse der Alterung ein. Als Folge dieser Prozesse ergeben sich verschiedene Problemlagen in den betroffenen Städten, massive Gebäudeleerstände, wenig ausgelastete Infrastrukturen bis hin zu kommunalen Finanzproblemen. Entsprechend wurden weitere Begriffe wie „Entleerung“, „Landflucht“, „sterbend“ oder auch „Verödung“ in die Literatur eingespeist, die zumeist die negative Konnotation mit dem Schrumpfungsprozess unterstreichen (vgl. Bernt 2018; Chouraqui 2021; Gatzweiler und Milbert 2009; Steinführer 2015).

Bezug nehmend auf die erweiterte Definition des Schrumpfungsbegriffes verwendet das BBSR sechs Indikatoren, basierend auf Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklungen, zur Unterscheidung von schrumpfenden und wachsenden Gemeinden:

- die jährliche Bevölkerungsentwicklung,
- den jährlichen Wanderungssaldo,
- die jährliche Entwicklung der erwerbsfähigen Bevölkerung,
- die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten,
- das Arbeitslosigkeitsniveau sowie
- die jährliche Entwicklung der Gewerbesteuer.

Mit Hilfe dieser Indikatoren teilt das Institut deutsche Gemeinden in fünf Gruppen von überdurchschnittlich wachsend bis überdurchschnittlich schrumpfend ein (vgl. BBSR 2015b). Abb. 3 zeigt eine deutliche Betroffenheit des ostdeutschen Bundesgebietes von schrumpfenden Städten und Gemeinden. Jedoch sind auch weitere Gebiete beispielsweise in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen durch Schrumpfungsprozesse gekennzeichnet. Die Karte zeigt ebenfalls, dass Schrumpfung vor allem fernab der Großstädte und Ballungsräume und häufig in Mittel- oder auch Kleinstädten stattfindet.

Wachsen und Schrumpfen von Städten und Gemeinden 2013 bis 2018 im bundesweiten Vergleich

Abb. 3: Wachsen und Schrumpfen von Städten und Gemeinden in Deutschland (BBSR 2020d)

Im Jahr 2019 gab es in Deutschland 617 Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 20 000 und 100 000. Nach einer auf eine Statistikkonferenz aus dem Jahr 1887 zurückgehenden Definition gelten diese Städte als Mittelstädte. 13 % der Mittelstädte werden unter Anwendung der BBSR-Indikatoren derzeit als „schrumpfend“ und 3 % als „überdurchschnittlich schrumpfend“ eingestuft. Hinzu kommen 15 %, bei denen noch keine eindeutige Entwicklungsrichtung abzusehen ist. Basis der Berechnung sind die Durchschnittswerte der Jahre 2014 bis 2019, somit fallen viele Städte, die einen dramatischen Schrumpfungsprozess erlebt haben und sich nun bei der Bevölkerungszahl allmählich stabilisieren, teilweise nicht mehr in die Schrumpfungskategorien. Ein gesonderter Blick auf die Bevölkerungsentwicklung in den Jahren 1995 bis 2015 zeigt, dass 10 % der Mittelstädte in diesem Zeitraum mehr als 10 % ihrer Bevölkerung verloren haben. Einige Städte weisen noch weit höhere Verluste auf, wie beispielsweise Suhl (-32 %), Greiz (-28 %), Altenburg (-28 %) oder Riesa (-27 %). Hinzu kommen Städte wie beispielsweise Hoyerswerda (-44 %) oder Eisenhüttenstadt (-36 %), die aufgrund ihrer historischen Besonderheit als Planstädte der DDR nach der Wiedervereinigung dramatische Bevölkerungsverluste erlitten².

Es wird deutlich, dass der Prozess des Schrumpfens bereits viele Mittelstädte betroffen hat beziehungsweise aktuell betrifft. Eine wesentliche Auswirkung der über Jahre anhaltenden Bevölkerungsrückgänge sowohl aufgrund von wirtschaftlichen, demographischen und soziodemographischen Entwicklungen sind zunehmend größer werdende Wohnungsleerstände in den Städten (vgl. Abb. 4). Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern sind viele strukturelle Leerstände auf eine fehlende Nachfrage nach Wohnraum zurückzuführen. Zunehmend werden höhere Leerstandsquoten aber auch in westdeutschen Gebieten sichtbar, wenn auch nicht auf demselben Niveau (BBSR 2018, S. 12f.; Gatzweiler und Milbert 2009, S. 445ff.). Neben der Unterscheidung nach ost- und westdeutschen Bundesländern wird auch hier eine deutliche Abhängigkeit der Leerstandsquote von der Lage der Stadt im Raum sichtbar. Vor allem strukturschwache und ländlich geprägte Regionen verzeichnen hohe Leerstandsquoten (vgl. BBSR 2020b).

² Eigene Berechnung auf Basis der Gemeindeverzeichnisse 1995 und 2015 (vgl. Statistisches Bundesamt 1997, 2016). Eine tabellarische Übersicht über die BBSR-Einteilung deutscher Mittelstädte in wachsend und schrumpfend, ergänzt um die Bevölkerungsentwicklung zwischen 1995 und 2015, enthält Tabelle A-1 im Anhang I.

Abb. 4: Anteil leerstehender Wohnungen an allen Wohnungen in Deutschland im Jahr 2017
(BMI 2019, S. 39)

Laut dem BBSR besteht deutschlandweit ein Ungleichgewicht sowohl in der räumlichen Verteilung von Wohnraum als auch zwischen vorhandenem Bedarf und Angebot. „Rein rechnerisch gibt es in Deutschland insgesamt ausreichend viele Wohnungen, allerdings teilweise am falschen Ort oder in der falschen Qualität“ (BBSR 2014, S. 5). Der Bericht des BBSR prognostiziert die Wohnungsüberhänge bis 2030 folgendermaßen: Ein Rückgang der Nachfrage vor allem aufgrund demographischer Entwicklungen ist absehbar, diesen können Wachstumsregionen durch Zuwanderung weitgehend ausgleichen. In Schrumpfsregionen besteht neben der geringeren Nachfrage auch die Problematik des fehlenden angemessenen Wohnungsangebotes. Ein veralteter Wohnungsbestand sowie fehlende Bestände in qualitativ hochwertigen Segmenten fördern Neubautätigkeiten vor allem im Umland der Städte, um den Bedarfen und Ansprüchen gerecht zu werden. In Bezug auf die Nachhaltigkeit der Städte und den Flächenverbrauch ist dies eine fatale Entwicklung (vgl. BBSR 2014; Fuhrhop 2015; Rohr-Zänker 2014). Besonders dramatisch ist dies auch für viele historische Innenstadtquartiere mit besonderer, oftmals unter Denkmalschutz stehender, Bausubstanz. Die Erfahrungen in ostdeutschen Städten haben gezeigt, dass eine Reduzierung der Wohnungen am Stadtrand vor allem durch das Bund-Länder-Förderpro-

gramm „Stadtumbau Ost“ nicht zwangsläufig zu einer erhöhten Wohnraumnachfrage in den innerstädtischen Altbauquartieren führen muss (vgl. Liebmann 2009). Für diese Wohnungen sind beispielsweise im Vergleich zu den modernisierten Wohnungen in Plattenbaugebieten am Stadtrand höhere Mieten zu zahlen. Sie sind – historisch bedingt – flächenmäßig größer und verfügen teilweise über sehr spezielle Grundrisse. Die individuellen Wohnpräferenzen entsprechen nicht immer diesem vorhandenen Angebot, weshalb die Leerstandszahlen in den Innenstadtquartieren häufig konstant bleiben. Eine bedarfsgerechte Anpassung an neue Wohn- und Nutzungsansprüche ist in den historischen Stadtzentren häufig aufgrund bestehender Denkmalschutzrichtlinien nicht ohne hohen finanziellen und bürokratischen Aufwand umsetzbar (vgl. Knippschild und Zöllter 2020).

Durch Leerstände bei Wohn- aber auch Gewerbegebäuden droht ein Verfall der Bausubstanz. Da diese Leerstände sich oft unkontrolliert über die Stadt verteilen, ist ein prioritärer Rückbau von Gebäuden am äußeren Stadtrand nicht immer umsetzbar. Durch das unregelmäßige Auftreten von leerstehenden Gebäuden und Rückbauflächen entsteht das Risiko eines perforierten und somit nicht mehr geschlossenen Gebäudeensembles innerhalb der Stadt (Abb. 5). Viele soziale Versorgungsstrukturen sind aufgrund der geringen Auslastung gefährdet, obwohl unter anderem eine zunehmende Alterung der Bevölkerung insbesondere in diesen Städten ausreichend ausgestattete Versorgungsdienstleistungen erfordert (vgl. Liebmann 2009; Voigtländer 2019). Der Verfall und die Nichtauslastung von Gebäuden und Infrastrukturen fördern das Gefühl der Vernachlässigung. Negative wirtschaftliche Entwicklungen, die oft einhergehen mit einer hohen Arbeitslosigkeit und sinkenden finanziellen Einnahmen für die Kommune, wirken sich negativ auf Stadtbild und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen aus. Dies im Zusammenhang mit einer häufigen Stigmatisierung der betroffenen Städte vermehrt den Wunsch des Wegzugs beziehungsweise wirkt einem Zuzug entgegen. Eine Abwärtsspirale setzt sich in Gang (vgl. Brabazon 2015; Bullinger 2002; Häußermann und Siebel 2004; Steinführer 2015).

Abb. 5: Straßenzug in Görlitzer Innenstadt West
(Foto: C. Zöllter)

Um Schrumpfungstendenzen von Städten entgegenzuwirken, wurde in der Vergangenheit häufig nach Lösungen gesucht, die ein erneutes Wachstum generieren. Dies wird jedoch zunehmend kritisch gesehen, da viele Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren so viel Bevölkerung verloren haben, dass ein ‚Zurück zu alten Zeiten‘ nicht mehr möglich ist. Anpassungen an vorhandene Einwohnerzahlen oder auch eine Orientierung an ökologischen Grundwerten und mehr Raum für Experimente bezüglich sozialer und technischer Innovationen in der Stadtentwicklung sind Konzepte, welche in der Diskussion zunehmend häufiger zum Tragen kommen (vgl. BBSR 2020c; Bernt 2018; Eckardt und Brokow-Loga 2020; Liebmann 2009). Wichtig ist, die demographische Entwicklung zu akzeptieren und durch gezielte Förderung der regionalen Zentren diese zu stärken und eine gute kommunale, über Stadt und Region hinausgehende Zusammenarbeit zu praktizieren. Eine strategische Planung mit einer Schwerpunktsetzung und Ausweisung von Prioritäten, das Ausnutzen rechtlicher Spielräume beim Testen neuer Raumnutzungskonzepte sowie die Anerkennung der mittleren Dichte innerhalb der Städte als Wohnqualität und Potenzial für eine nachhaltigere Stadtentwicklung sind Ansätze, auf die sich geschrumpfte Städte in der Eigenbetrachtung und -vermarktung verstärken konzentrieren können (vgl. Adam 2005; Flacke 2004; GdW 2017). Dabei muss über neue Nutzungen in Gebäuden und auf Flächen genauso nachgedacht werden, wie über systematischen Rückbau. Auch wird eine Reformierung der Gemeindefinanzen ebenso Thema sein, wie eine Neuverteilung von Infrastrukturkosten. Alles in allem stehen durch insbesondere

bevölkerungsbedingte Schrumpfung betroffene Kommunen vielleicht vor einer größeren Herausforderung, als die Großstädte und Ballungsräume mit ihren angespannten Wohnungsmärkten (vgl. Baumgart und Rüdiger 2010; Fertner et al. 2015; Voigtländer 2019).

1.1.2 Anforderungen an die nachhaltige Entwicklung von Städten

Die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedeten Nachhaltigkeitsziele (SDGs) sollen leitend sein, die Welt zukünftig nachhaltiger und gerechter zu gestalten. Im Ziel 11 sind explizit Städte und Gemeinden sowie deren nachhaltige Entwicklung angesprochen. Zur Zielerreichung muss auch ein wesentliches Augenmerk auf kleinere Städte und ländliche Gemeinden gerichtet sein (SDSN & IEEP 2019, S. 24). Auch die kürzlich verabschiedete Neue Leipzig Charta spricht von der transformativen Kraft der Städte, um die in der Charta im Fokus stehende Gemeinwohlorientierung zu stützen. So sollten eine hochwertige Stadtplanung und ein guter Städtebau zum Wohlergehen aller beitragen und „kompakte, sozial und wirtschaftlich gemischte Städte mit gut ausgebauten Infrastrukturen und einem gesunden Stadtklima entstehen“ (Europäische Union 2020, S. 3). Dafür nennt die Charta drei Dimensionen der europäischen Städte: die gerechte Stadt mit einem gleichberechtigten Zugang zu Dienstleistungen und Daseinsvorsorge, die grüne Stadt mit grünen und blauen Infrastrukturen als Grundlage für ein gesundes Lebensumfeld sowie die produktive Stadt als attraktiver, innovativer und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort mit multifunktionalen Räumen. Als Querschnittsthema liegt über allen Dimensionen die Digitalisierung, um zukünftige Prozesse umweltfreundlich, inklusiv und gerecht zu gestalten. Die Neue Leipzig Charta stellt heraus, dass zur Zielerreichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung Kommunen gestärkt werden müssen, vor allem durch rechtliche Rahmenbedingungen, eine Lenkungs- und Gestaltungshoheit sowie qualifiziertes Personal und ausreichend finanzielle Ressourcen. Sie bezieht sich explizit auch auf kleine und mittlere Städte sowie ländliche Gemeinden (Europäische Union 2020, S. 5ff.).

Innerhalb der Nachhaltigkeitsforschung wird die Nachhaltigkeit von Städten beziehungsweise der Weg hin zu nachhaltigeren Städten derzeit ebenfalls diskutiert. Städte gelten als Hauptverursacher nicht nachhaltiger Aktivitäten, werden aber gleichzeitig auch als Innovatoren und Triebfelder für eine Transformation angesehen (vgl. BBSR 2020c; Nevens et al. 2013; Wolfram et al. 2016). Transformation wird dabei im Allgemeinen als ein tiefgreifender, struktureller und kultureller Wandel verstanden, welcher die Nichtnachhaltigkeit von Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen als Ausgangspunkt hat (vgl. Held 2019; Parodi et al. 2016). Mit Blick auf die Endlichkeit von Ressourcen braucht es auch in den Städten einen Wandel zu mehr Nachhaltigkeit. In der internationalen Literatur wird dies häufig unter „urban sustainability“ zusammengefasst und meint damit die wirtschaftliche, soziale und physische Organisation von Städten und ihrer Bevölkerung im Sinne einer zukunftsorientierten Handlung, die es auch zukünftigen Generationen ermöglicht, die natürlichen Ressourcen und ökologischen Funktionen dieser Erde zu erleben und zu nutzen (vgl. Steffen et al. 2015; Vojnovic 2014).

Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt, ist die Stadtentwicklung in Deutschland sehr heterogen und entsprechend sehen sich verschiedene Städte mit unterschiedlichen Herausforderungen bei der Umsetzung und Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung konfrontiert. Die Verdichtung und Konzentration von Bevölkerung und Wirtschaftskraft in einem Ballungsraum führt in diesem zu bereits angesprochenen Überlastungserscheinungen. Auf der anderen Seite sehen viele Klein- und Mittelstädte sowie ländliche Räume fernab der Metropolen sich einer Benachteiligung und einer Vernachlässigung ihrer spezifischen Herausforderungen in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung von Städten ausgesetzt. Wenn der Nachhaltigkeitsbegriff ganzheitlich verstanden wird, als ein Zusammenspiel von ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten, liegt für

Gebiete fernab der Ballungsräume insbesondere in der sozialen Dimension der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse eine wesentliche Herausforderung. Eine zukunftsorientierte Entwicklung braucht daher angemessene Wohn-, Mobilitäts-, aber auch Infrastruktur- und Versorgungsangebote, die den aktuellen Lebensmodellen entsprechen (vgl. Europäische Kommission 2011; Greiving 2011; United Nations 2019; WBGU 2016).

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU 2016, S. 163ff.) nennt eine Reihe von Transformationsfeldern für Städte hin zu einer nachhaltigen Entwicklung, darunter die baulich-räumliche Gestalt von Städten, die urbane Flächennutzung, Materialien und Stoffströme, die Mobilität und den Verkehr, aber auch Aspekte einer urbanen Gesundheit und den Abbau sozialer Disparitäten. Auch Vojnovic (2014, S. 39) stellt sechs Kriterien heraus, mit denen Nachhaltigkeit in Städten operationalisiert werden kann: Gerechtigkeit und Gleichberechtigung in wirtschaftlicher, sozialer und gesundheitlicher Sicht; politische Strukturen und demokratische Teilhabe; eine gebaute Umwelt, die sich an Bedürfnissen der Bewohnerschaft orientiert und das kulturelle Erbe aller in der Stadt lebenden Menschen berücksichtigt; Städte, die in Harmonie mit dem ökologischen System gebaut und entwickelt werden; ein Minimieren des Ressourcenverbrauchs sowie eine städtische Umwelt, die Gesundheitsrisiken vermeidet oder vermindert. Unter anderem Architektur und Städtebau beziehungsweise die Gestaltung von Städten werden somit als wesentliche Komponenten benannt, die einen entscheidenden Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels leisten können. Eine ausgleichende und damit nachhaltige Raumentwicklung setzt jedoch voraus, dass Vorteile, Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten eines jeweiligen Standortes erkannt und benannt werden.

In den kleineren Städten abseits der Metropolen und Ballungsräumen liegen vor allem durch vorhandene Leerstände, zentrale Ortskerne, aber auch eine Naturnähe, wesentliche Potenziale, angesprochene Transformationsfelder anzugehen. Während in Ballungsräumen häufig hohe Versiegelungs- und Bebauungsdichten zu Einschränkungen in der Umweltqualität führen, stehen geschrumpfte Städte vor der Herausforderung ungenutzter Gebäude und Infrastrukturen sowie einer Zersiedelung und flächenmäßigen Ausdehnung. Schrumpfende Städte sind nicht automatisch nachhaltiger. Der Leerstand und Verfall der Bausubstanz in diesen Städten bindet Flächen und Rohstoffe, die ungenutzt sind. In der gebauten Umwelt steckt ein großer Teil grauer Energie. Das ist jene Energie, die für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines Produktes oder Gebäudes aufgewendet werden muss (vgl. BAUWENDE e. V. 2020). Auch in Schrumpfungsregionen wird gebaut, weil vorhandene Angebote nicht den Bedarfen entsprechen. Aufgrund ungeeigneten oder nicht modernisierten Wohnraums in der Kernstadt werden Neubaugebiete am Stadtrand und im Umland ausgewiesen (Bauer 2003; BBSR 2014). Dies erhöht den Flächenverbrauch ebenso wie die Abhängigkeit vom Individualverkehr, aufgrund eines ausgedünnten öffentlichen Personennahverkehrs in diesen Gebieten. Aufgrund prekärer wirtschaftlicher Situation werden auch Gewerbeflächen am Stadtrand festgelegt sowie der Ausbau von Straßeninfrastruktur forciert, um neue Investierende an den Standort zu locken. Dieser Entwicklung muss entgegen gesteuert werden und im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung muss es gelingen, Neubauqualitäten im vorhandenen leerstehenden Gebäudebestand zu schaffen. Eine Aktivierung bereits existierender Gebäudebestände kann vorhandene Ressourcen nutzen und durch eine energetische Sanierung den Verbrauch optimieren (Fuhrhop 2015). Vor allem die oben angesprochenen Transformationsfelder der baulich-räumlichen Gestalt von Städten, die Flächennutzung aber auch urbane Gesundheit und Umweltqualität sollten durch angepasste Wohnformen, lebenswerte Städte und ein attraktives, nachhaltiges Mobilitätsangebot in geschrumpften Mittelstädten angegangen und damit lokale Handlungsstrategien für aktuelle globale, aber auch lokale Herausforderungen entwickelt werden. Für eine Transformation zu einer nachhaltigen Entwicklung von Städten bieten die freien Flächen und Räume, die keinem Nutzungsdruck unterliegen, beste Bedingungen. Sie könnten Ort des Experimentierens und Erprobens neuer sozialer

und technischer Innovationen sein, ohne dass ein Scheitern dieser hohe negative Auswirkungen hätte. Beispielsweise bieten sich brachliegende Industrieflächen für eine regionale Versorgung mit erneuerbarer Energie an. Soziale Innovationen könnten aufgrund der charakteristischen Eigenschaften von Mittelstädten als Orte des hohen sozialen Zusammenhaltes und guter Vernetzung schneller in einer Stadtgesellschaft erprobt und etabliert werden (vgl. BBSR 2017a). Gleichzeitig trägt eine aktive Einbindung und Teilhabe der lokalen Bevölkerung bei der zukünftigen Gestaltung der Städte dazu bei, demokratische Strukturen zu stärken (vgl. BBSR 2017a; Kroiß und Klafft 2020). Für eine nachhaltige Stadtentwicklung sind daher Strategien erforderlich, die eine kompakte Stadt mit ausreichend grüner und blauer Infrastruktur fördern, ebenso wie eine energieeffiziente Modernisierung des vorhandenen Gebäudebestandes. Dafür müssen andere Strategien und Handlungslogiken angewandt werden, als in unter Überlastungserscheinungen leidenden Ballungsräumen (vgl. Bauer 2003; BBSR 2014; Fuhrhop 2015).

Ein wesentliches Merkmal von Gesamtdeutschland ist die vorhandene Polyzentralität. Das Augenmerk wird nicht vorrangig auf eine Stadt – meist die Hauptstadt – gerichtet, sondern Funktionen auf verschiedene Städte im Land verteilt. Der WBGU (2016, S. 4) richtet in seinem Bericht aus dem Jahr 2016 den Blick auch auf eben solche polyzentrischen Ansätze urbaner Entwicklungen und empfiehlt, die Vorteile einer Polyzentralität zu erkennen und diese weiter auszubauen. Dies ermöglicht unter anderem eine bessere Ressourcennutzung, begünstigt kulturelle Identitätsbildung und erhöht die Resilienz gegenüber Schocks. Ein Umdenken und eine strategische Planung, die vor allem zukunftsfähige und lebenswerte Städte im Fokus hat, müssen sich etablieren, damit die Transformation gelingen kann. Dazu gehört auch, dass mittlere Städte und Gemeinden eine Attraktivität entwickeln, damit ein Umzug in die Großstadt nicht mehr sinnvoll erscheint (vgl. Hofmeister und Warner 2021; Weidner 2020). Wenn eine räumliche Ausgewogenheit gelingt, leistet eine effizientere Bevölkerungsverteilung und die Nutzung leerstehender Gebäude inklusive bestehender Ressourcen und Infrastrukturen einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Raumentwicklung.

1.1.3 Individuelle Standortentscheidungen für einen Wohn- und Lebensstandort

Zunehmend häufiger gibt es Berichte über Menschen, die große Ballungsräume verlassen und „Zuflucht“ in kleineren Städten bis hin zu ländlichen Gebieten suchen. Die Beweggründe sind vielfältig und können von der Suche nach günstigeren Wohnpreisen bis zur Möglichkeit einer besseren persönlichen Entfaltung reichen. Als vermeintliche Vorteile kleinerer Städte werden häufig die noch urbane Versorgungsstruktur mit kurzen Wegen zwischen den verschiedenen Institutionen, die Möglichkeiten sich seine Wohnwünsche zu erfüllen, Chancen durch leerstehende Gebäude und somit Raum für neue Ideen und Innovationen, gute soziale Kontakte und eine Gemeinschaft, die sich aktiv für etwas einsetzt, angesehen (vgl. Fertner et al. 2015; GdW 2017; Kroiß und Klafft 2020; Mainet und Edouard 2018; Schmidt-Lauber 2010). In einer Bevölkerungsbefragung der Bundesstiftung Baukultur (2016, S. 37) gab ein Drittel der Teilnehmenden an, am liebsten in einer Mittel- oder Kleinstadt wohnen zu wollen, wenn sie es sich unabhängig von der finanziellen Situation und von anderen Rahmenbedingungen aussuchen könnten. Vor allem die 30- bis 50-Jährigen zieht es vermehrt aus der Großstadt heraus, während es die jüngeren Altersgruppen – die sogenannten Bildungs- und Erwerbswandernden – nach wie vor in die Großstädte zieht. Die Studie zeigt auch, dass mit dem Wohnen in einer Klein- oder Mittelstadt weiterhin ein urbanes Umfeld gewünscht wird (vgl. Abb. 6).

Abb. 6: Bevorzugte Stadtkategorie unabhängig anderer Rahmenbedingungen
(Bundesstiftung Baukultur 2016, S. 37)

Die besseren Erwerbs- und Arbeitsmöglichkeiten in vielen Großstädten und Metropolen hinderten häufig daran, sich mit einem Umzug in kleinere Städte oder weniger überlaufene Gebiete zu befassen. Die weltweite Pandemie durch das Coronavirus seit dem Jahr 2019 hat jedoch auf dramatische Art dazu geführt, dass Erwerbstätigkeiten in den privaten Raum verlegt werden mussten. Neben allen negativen Auswirkungen hat diese Pandemie den sich im Entstehen befindenden Aktivitäten für mobiles Arbeiten oder Arbeiten im Homeoffice einen großen Vorschub geleistet und trägt nun vielleicht dazu bei, mehr Gestaltungs- und Freiräume bei Wohn-, Arbeits- und Lebensmodellen zu ermöglichen (vgl. Wagner 2020).

Wohnungen sind Wirtschaftsgüter, welche im Vergleich zu anderen Wirtschaftsgütern einige Besonderheiten aufweisen. Sie sind ein sehr langlebiges Gut, haben eine vergleichsweise lange Produktionsdauer und sind immer standortgebunden. Außerdem sind Wohnungen heterogene Güter, deren Anpassung an sich ändernde Bedürfnisse nicht unmittelbar umsetzbar ist. Zusätzlich wirken verschiedene Marktmechanismen, beeinflusst von Boden-, Finanz- und Wohnungsmarkt, auf das Angebot und die Nachfrage nach Wohnungen (vgl. Förster et al. 2020; Kühne-Büning et al. 2005; Wießner 2018). Die Entscheidung für eine Wohnung ist keine rein rationale, obwohl die Wünsche bezüglich Größe, Ausstattung oder auch Lage zumeist durch den Preis limitiert werden. Die Verbände der Wohnungswirtschaft führen gelegentlich Befragungen zu den Wohnwünschen ihrer Kundschaft durch. Darin wird deutlich, dass die Ansprüche an das Wohnen individueller und differenzierter werden und es wird eine zunehmende Nachfrage nach Wohneigentum beobachtet. Die Bedarfe konzentrieren sich vermehrt auf großzügige, zu angemessenen Preisen angebotene Wohnungen mit flexiblen Grundrissen und gehobenen Ausstattungsmerkmalen (vgl. Einem 2016c). Erste Umfragen, die noch zu Pandemiezeiten durchgeführt wurden, zeigen, dass infolge der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen Standorte in Klein- und Mittelstädten wieder verstärkt in den Fokus genommen werden. Neben dem Wunsch nach einem Leben in einer weniger

verdichteten Stadt spielen auch hier die vermeintlich geringeren Kosten und die Möglichkeit, sich besondere Wohnbedarfe erfüllen zu können, eine wesentliche Rolle (vgl. Dolls und Mehles 2021; Spellerberg und Neumann 2021). Auch wenn zumeist kleinere Städte und Gemeinden im suburbanen Umfeld von Ballungsräumen als gewünschte Wohnstandorte angegeben werden, zeigt sich eine Bereitschaft zu längeren Pendelwegen, sofern die Regelungen zum mobilen Arbeiten auch nach der Pandemie noch Bestand haben. Dies könnte eine Möglichkeit für eher peripher gelegene Städte sein, wieder verstärkter in den Fokus bei der Suche nach einem neuen Wohnstandort zu rücken (vgl. Osterhage und Münter 2021).

Aus der dargestellten Ausgangslage von unterschiedlichen Herausforderungen für Großstädte und Ballungsräume auf der einen Seite sowie von Schrumpfung betroffene Mittelstädte auf der anderen Seite und dem Zusammenspiel mit Standortentscheidungen ergibt sich die Frage nach einer möglichen Ausgleichwirkung. Wenn bestimmte Personengruppen die Großstadt nicht per se als Zielgebiet haben, wovon hängt dann die Entscheidung für eine Mittelstadt ab? Dieser Frage widmet sich die vorliegende Dissertation mit dem Ziel, Faktoren herauszustellen, die eine Standortwahl in eine von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstadt begünstigen. Sie zielt weiterhin darauf ab, Stärken und zu fördernde Potenziale des Stadttyps darzustellen, die dazu beitragen, dass sich geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen als Alternativstandorte zu überlasteten Ballungsräumen erweisen. Eine erfolgreiche Positionierung im Standortwettbewerb um neue Bewohnerschaft kann diesen Städten helfen, aktuellen Herausforderungen zu begegnen und einer ihnen häufig zugeschriebenen Abwärtsspirale entgegenzuwirken.

Die vorliegende Arbeit analysiert Bedarfe und Ansprüche an einen Wohn- und Lebensstandort auf Basis von aus der Wirtschaftsgeographie bekannten Standortfaktoren, die auf Standortentscheidungen von Haushalten übertragen werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Stadttyp Mittelstadt, aufgrund des dargestellten Wunsches nach dem Leben in einer Stadt mit einem entsprechenden Versorgungsangebot, aber ohne die Überlastungserscheinungen von Ballungsräumen. Damit ergänzt die Arbeit gängige Wanderungsstudien, die regional begrenzt, sich zumeist mit Großstadt- oder Metropolregionen beschäftigen und ihre Analysen häufig auf Quartierswanderungen oder Stadt-Umland-Wanderungen beziehen (vgl. Bauer et al. 2005; Danielzyk und Osterhage 2014; Kühl 2014; Oberst und Voigtländer 2021).

1.2 Wissenschaftliche Debatte zu Mittelstädten

In Deutschland werden Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 20 000 und 100 000 Menschen als Mittelstädte bezeichnet. Die Stärken und Potenziale dieses Stadttyps als Wohn- und Lebensstandort sind in der bisherigen Forschung zu Mittelstädten weitestgehend unterrepräsentiert. Einige stadtgeographische Abhandlungen thematisieren die Funktionen und die Abgrenzung von Mittelstädten (vgl. Adam 2005; BBSR 2012) oder es wurde in Studien gezeigt, welche verschiedenen Entwicklungsverläufe Mittelstädte trotz ähnlicher Ausgangsbedingungen genommen haben (vgl. Bernt und Liebmann 2013). Schmidt-Lauber und Wessner (2010, S. 293) stellen in der Abschlussbetrachtung einer Tagung, die sich gänzlich diesem Stadttyp widmete, dar, dass man Mittelstädte noch oft im Vergleich zu Großstädten betrachtet. Eine bewusste Trennung und Herausarbeitung, durch welche Unterschiede zu Großstädten sich aber auch Chancen für eine zukünftig positive Entwicklung von Mittelstädten ergeben, wird wenig vorgenommen. Ebenso analysiert man Mittelstädte häufig zusammen mit Kleinstädten, wie beispielsweise in einer bundesweiten empirischen Bestandsaufnahme des BBSR zu diesen Stadttypen (vgl. BBSR 2012).

In der internationalen Betrachtung konzentrieren sich bisherige Abhandlungen zu Mittelstädten vor allem auf die Thematik der Deindustrialisierung und deren Folgen. Auch dabei wird festgestellt, dass die Stadtforschung bisher noch wenig über Mittelstädte weiß. In amerikanischen Studien wird sehr viel Aufmerksamkeit auf Städte hoher nationaler oder globaler Bedeutung gerichtet. Oder es wird sich – wenn auch in vergleichsweise weniger Studien – auf Städte mit weniger als 20 000 Menschen konzentriert. Die Städte dazwischen vernachlässigte man, obwohl 40 % der amerikanischen Bevölkerung in Städten mit 10 000 bis 100 000 Menschen lebt (Ofori-Amoah 2007, S. 3f.).

Ein Projekt des Europäischen Raumbenutzungsnetzwerks ESPON („TOWN“, Laufzeit 2012 - 2014) hatte unter anderem zum Ziel, eine Methodik zur Abgrenzung von Klein- und Mittelstädten zu entwickeln. Dabei bezog es sich auf Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 5 000 und 50 000. Weiterhin untersuchte dieses Projekt die funktionelle Rolle von Klein- und Mittelstädten und ihren Beitrag zum territorialen Zusammenhalt innerhalb europäischer Regionen. Dabei konnte aufgezeigt werden, dass Klein- und Mittelstädte die Rolle von Knotenpunkten innerhalb des sie umgebenden Landes spielen und wesentliche Zentralitätsfunktionen erfüllen. Außerdem weisen sie eine bessere Lebensqualität als größere Städte auf und sind somit gleichsam für Wohnbevölkerung aber auch wirtschaftliche Investitionen attraktiv (vgl. Servillo 2014). Demazière (2017, S. 57) ergänzt, indem er aufzeigt, dass Europa von vielen Klein- als auch Mittelstädten geprägt ist. Deren Bedeutung als Wohn- und auch Arbeitsstandort für große Bevölkerungsteile droht bei nationalen Regierungen und Entscheidungstragenden in Vergessenheit zu geraten. Für die zukünftige Entwicklung dieser Städte wäre eine Vernachlässigung, vor allem vor dem Hintergrund der aktuell aufflammenden Diskussion um gleichwertige Lebensverhältnisse, gravierend.

Die Dringlichkeit, sich strategisch und wissenschaftlich mit Städten und Regionen fernab der Metropolen zu beschäftigen, betonen unter anderem auch Bell und Jayne (2009). Um diese Städte und ihre zukünftigen Herausforderungen zu verstehen, ist eine intensive, vor allem theoretische und konzeptionelle Auseinandersetzung mit ihnen nötig. Die Erkenntnisse einer Stadtforschung, die vor allem auf Großstädte und Metropolen fokussiert ist, sind nicht übertragbar auf kleinere Städte und deren spezifische Charakteristika und sie ignorieren damit die Heterogenität der Städte dieser Welt. Eine künftige Mittelstadtforschung müsse daher abkommen von dem Großstadtbezug und die spezifischen Entwicklungsprozesse in diesen Städten sowie deren Einbindung in globale Prozesse mehr beachten. Dietsch und Scholl (2010) bekräftigen darüber hinaus, dass der stellenweise dramatische Wandel, den Mittelstädte

in den letzten Jahren bedingt durch demographische und wirtschaftliche Prozesse erfahren haben, verstärkt als Ausgangspunkt der zukünftigen Forschung genommen werden sollte. Dabei ist eine Untersuchung der Reaktion von Mittelstädten im „Überlebenskampf“ sowie in der Konkurrenzsituation zu Großstädten von Interesse. Politische, wirtschaftliche und lokale Gegebenheiten müssen mehr beachtet werden und insgesamt eine Aufteilung in verschiedene Forschungsthemen innerhalb der Stadtforschung und nicht immer nur eine Unterscheidung nach Stadttyp beziehungsweise Größe gelingen. Mit der Herausstellung der spezifischen politischen, ökonomischen, aber auch räumlichen, kulturellen und sozialen Besonderheiten von Mittelstädten können Strategien und Prozesse ergründet werden, die in der bisherigen Stadtforschung noch wenig beachtet wurden. Ziel der Forschung sowohl national als auch international muss es sein, mehr über die möglichen Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Stadttypen sowie die Kooperationen kleinerer Städte untereinander zu erfahren. Auch sollte die Stadtforschung zu Mittelstädten sich zukünftig auf aktuelle Themen, wie beispielsweise neue Formen der Arbeit, Globalisierung und grenzüberschreitende Prozesse und deren Auswirkungen auf Mittelstädte beschäftigen (vgl. Adam und Blätgen 2019; Bell und Jayne 2009).

Die vorliegende Arbeit knüpft an diese Forderung an und setzt sich intensiv mit Mittelstädten auseinander. Dabei nimmt sie Städte in den Fokus, die in den letzten Jahren hohe Bevölkerungsverluste erfahren haben und analysiert Standortentscheidungen in diese Städte. Ziel ist es, Faktoren herauszustellen, die eine Standortwahl in geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen begünstigen sowie Stärken und zu fördernde Potenziale dieser Städte darzustellen, die dazu beitragen, dass sie sich als Alternativstandorte zu überlasteten Ballungsräumen erweisen. Es liegt die Annahme zugrunde, dass durch leerstehende Gebäude und freie Areale in diesen Städten Möglichkeiten bestehen, ein an aktuelle Lebensmodelle angepasstes Wohnangebot zu schaffen, flexible Nutzungsformen zu ermöglichen und Freiflächen für eine ansprechende Gestaltung des Wohnumfeldes und Stadtraumes zu nutzen. Damit böten von Schrumpfung betroffene Mittelstädte die Möglichkeit, sich vorhandene Wohnwünsche zu erfüllen und aufgrund weiterer charakteristischer Eigenschaften dieses Stadttyps, wie einer hohen Lebensqualität oder einer engagierten und gut vernetzten Stadtgesellschaft, eine attraktive Alternative zu Wohn- und Lebensstandorten in überlasteten Ballungsräumen darzustellen.

1.3 Erkenntnisgewinnung durch ein experimentelles Vorgehen

Die zuvor dargestellte unterschiedliche Entwicklung von Großstädten und Ballungsräumen auf der einen Seite sowie geschrumpften Mittelstädten auf der anderen Seite im Zusammenhang mit dem Wunsch nach einem Wohnen in einer Stadt ohne die zuvor beschriebenen Überlastungen und Einschränkungen veranlassten die Autorin der Arbeit, sich mit Standortentscheidungen in geschrumpfte Mittelstädte auseinanderzusetzen. Da Mittelstädte sich nicht zu „kleinen Großstädten“ entwickeln werden, ist es folgerichtig, dass sie nicht alle Angebote einer Großstadt bereitstellen können und müssen. Nicht für alle Personengruppen wird der Wechsel von einer Großstadt in eine Mittelstadt möglich und vertretbar sein. Es ist daher umso wichtiger zu wissen, für welche Personengruppen geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen alternative Wohn- und Lebensstandorte sein können und welche Anforderungen diese Zielgruppe hat. Für diese Erkenntnisgewinnung sind traditionelle Wandermotivstudien nicht mehr ausreichend. Sie beschäftigen sich sehr häufig mit Großstädten und Ballungsräumen im Rahmen einer Stadt-Umland-Wanderung und beziehen lediglich Personen ein, die den Umzug bereits vollzogen haben oder in nächster Zeit vorhaben. Dabei werden häufig Wohnkosten und eine gute Verkehrsanbindung als wesentlich herausgestellt. Welche Faktoren darüber hinaus eine Entscheidung beeinflussen können und inwiefern auch charakteristische Eigenschaften eines bestimmten Stadttyps eine Rolle spielen, wird meist vernachlässigt (Danielzyk und Osterhage 2014, S. 171f.; Münter 2012, S. 107ff.).

Mit der Projektreihe des „Probewohnens“ verfolgt man in der Stadt Görlitz seit mehreren Jahren einen experimentellen Ansatz, um Erkenntnisse über Standortentscheidungen von Haushalten zu gewinnen. In verschiedenen Ausführungen erhalten bei der Projektreihe interessierte Personen die Möglichkeit, den Standort Görlitz für einen bestimmten Zeitraum auszuprobieren, ohne sich für einen dauerhaften Standortwechsel entscheiden zu müssen. Durch die konkrete Erfahrung des Wohnens und Lebens vor Ort können eigene Bedarfe und Anforderungen an einen Standort reflektiert werden und die Bewertung der Wohnqualität an einem Standort fließt als Expertenwissen in die Begleitforschung ein. Neben dieser im Vergleich zu herkömmlichen Wandermotiv- und Standortwahlstudien innovativen Methode zur Erkenntnisgewinnung zeichnet sich die Projektreihe vor allem auch durch die transdisziplinäre Zusammenarbeit aus. Bereits seit dem Beginn wurde mit der Stadtverwaltung und der lokalen Wohnungsbaugenossenschaft eng zusammengearbeitet, die Projektreihe des „Probewohnens“ (später: „Stadt auf Probe“) stetig weiterentwickelt und um neue wissenschaftliche Fragestellungen ergänzt. Zusätzlich erhielt das Projekt im Zeitverlauf eine Erweiterung des Partnerkreises, indem auch lokale Initiativen und Vereine mit einbezogen wurden. In dem aktuellen Projekt der Reihe sind auch lokale Unternehmen und weitere Forschungseinrichtungen Teil des Partnerkreises (vgl. Zöllter et al. 2022).

Damit lehnt sich die Projektreihe an eine Methode der Nachhaltigkeitsforschung vor allem in Städten an, bei der durch sogenannte Reallabore die Erkenntnisgewinnung durch experimentelle Ansätze gelingt. Das auf Groß et al. (2005, S. 12) zurückgehende Konzept basiert auf der Annahme, dass das Ausprobieren der beste Weg ist, Fehler zu erkennen und weiteres Wissen zu generieren. Reallabore haben zum Ziel, Wissen zu erzeugen, das auch direkte transformative Wirkung ausstrahlt und fortwährend erweitert wird. Im Zusammenspiel von verschiedenen Akteursgruppen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Kultur und Engagement zielen sie darauf ab, Veränderungen in der Praxis zu erreichen, haben aber gleichzeitig einen hohen Anspruch an die wissenschaftliche Arbeit (vgl. Becroft und Parodi 2016; Nevens et al. 2013; Schöpke et al. 2018; Schneidewind 2014). Für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung werden bestenfalls alle Bereiche des Lebens von der Daseinsvorsorge über ein nachhaltiges Mobilitätskonzept, eine ressourcenschonende Stadtentwicklung bis hin zu einer klimagerechten Stadtgestaltung, aber auch Aspekte der Beteiligung und des zivilgesellschaftlichen Engagements mit einbezogen. Das Planen wird damit zu einer immer wichtigeren Komponente bei einer Transformation von Städten im Sinne der Nachhaltigkeit. Dies sollte nicht allein bei dem Fachpersonal in den Ämtern für

Stadtplanung und Stadtentwicklung bleiben, sondern als Möglichkeit gesehen werden, durch gemeinsames Planen und Gestalten von Städten soziale, ökologische und wirtschaftliche Differenzen anzugehen und bestenfalls zu überwinden (vgl. Eckardt und Brokow-Loga 2020; Reicher 2020). Diese vor allem auf gemeinsame Entwicklung zukünftiger Ideen, Strategien und auch Gestaltungsmöglichkeiten ausgerichtete Methode dient auch in der Projektreihe „Probewohnen“ der Stadt Görlitz bereits seit mehreren Jahren erfolgreich dazu, neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Autorin der Arbeit hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Umsetzung der Projektreihe mitgewirkt und konnte durch die intensive Begleitung der Probeaufenthalte umfassende Einblicke in die Standortbewertung und Standortentscheidung von Personen und Haushalten gewinnen. Mit der Beteiligung an der Konzeptionierung des Projektes „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ (2018 - 2020) war es ihr möglich, für die vorliegende Arbeit relevante Fragestellungen in die Erhebung zu integrieren und somit den im Rahmen des Projektes entstandenen Rohdatensatz als empirische Basis zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage zu nutzen.

Zusammenfassung zentraler Aussagen dieses Kapitels

- Die Stadtentwicklung in Deutschland ist von unterschiedlichen Herausforderungen gekennzeichnet: Wachsende Großstädte und Ballungsräume müssen mit dem zunehmenden Druck auf ihre Wohnungsmärkte umgehen und eine angemessene Wohnraumversorgung ihrer Bevölkerung sicherstellen. Geschrumpfte und noch schrumpfende Städte hingegen müssen auf erlebte Bevölkerungsverluste und damit im Zusammenhang stehende Veränderungen reagieren und sich neue Zukunftsperspektiven erarbeiten (vgl. Kapitel 1.1.1).
- Für eine nachhaltige Entwicklung von Städten braucht es eine ausgeglichene Raumstruktur, die Überlastungserscheinungen minimiert, vorhandene Ressourcen nutzt und den Bedarfen des Klimawandels anpasst sowie gleichwertige Lebensverhältnisse in unterschiedlichen Stadttypen bietet (vgl. Kapitel 1.1.2).
- Studien zeigen, dass Menschen nicht unbedingt Großstädte und Ballungsräume als bevorzugte Wohnstandorte nennen, dennoch aber Städte mit einem gewissen Versorgungsangebot. Daher liegt der Fokus der Arbeit auf Standortentscheidungen in Mittelstädte, als der den Großstädten nachgeordnete Stadttyp (vgl. Kapitel 1.1.3).
- In der bisherigen Mittelstadtforschung wird der Perspektive auf die Stärken und Potenziale dieser Städte als Wohn- und Lebensstandorte noch wenig Beachtung geschenkt. Die vorliegende Arbeit leistet mit ihren Erkenntnissen einen Beitrag in der wissenschaftlichen Debatte zu Entwicklungsstrategien geschrumpfter Mittelstädte in peripheren Lagen (vgl. Kapitel 1.2).
- Im Rahmen der Arbeit kann auf Daten zurückgegriffen werden, die durch ein experimentelles Vorgehen erhoben wurden und im Vergleich zu gängigen Wanderungs- und Standortentscheidungsstudien neue Erkenntnisse generieren (vgl. Kapitel 1.3).

2 Forschungsansatz

Die vorliegende Arbeit knüpft an eine sich nur langsam etablierende intensivere Forschungssicht auf Mittelstädte, fernab des gängigen Großstadtvergleichs, an. Gatzweiler und Milbert (2009, S. 453) betonen die Wichtigkeit der Akzeptanz des Schrumpfens, welches viele dieser Städte, vor allem in peripheren Lagen, durchleben mussten. Zukünftig wird es darauf ankommen, ob betroffene Städte mit ihrer Entwicklung umzugehen wissen und die rückläufigen Tendenzen unter sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten so gestalten, dass sie sich als attraktive Standorte sowohl für die aktuelle Bewohnerschaft als auch für potenziell neu Hinzuziehende präsentieren können. Daran orientiert liegt dieser Arbeit die Annahme zugrunde, dass durch vorhandene Gebäudeleerstände in von Schrumpfung betroffenen Mittelstädten in peripheren Lagen neue Entfaltungsmöglichkeiten für private Haushalte, aber auch gewerblich Nutzende und eine an aktuelle Bedarfe und Lebensmodelle angepasste Wohn-umfeld- und Stadtgestaltung möglich sind. Die Arbeit verfolgt das Ziel, Faktoren herauszustellen, die eine Standortwahl in von Schrumpfung betroffene Mittelstädte begünstigen sowie Stärken und zu fördernde Potenziale dieser Städte darzustellen, die dazu beitragen, dass sie sich als Alternativstandorte zu überlasteten Ballungsräumen erweisen (vgl. Kapitel 2.1).

Durch die Beschäftigung mit spezifischen Entwicklungsstrategien, Chancen und Herausforderungen des Stadtyps Mittelstadt leistet die Arbeit einen Beitrag innerhalb aktueller Debatten in der Stadtforschung. Die Arbeit geht der Forschungsfrage nach, von welchen Faktoren eine Standortentscheidung in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt abhängig ist (vgl. Kapitel 2.2). Dazu analysiert sie Bedarfe und Ansprüche an einen Standort auf Basis von Faktoren, die bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes relevant sind und eine Entscheidung für diesen befördern oder auch behindern können. Zur Erkenntnisgewinnung kann auf Rohdaten aus einem experimentellen Projektansatz in der Stadt Görlitz sowie Analysedaten aus zusätzlich geführten Interviews mit ehemaligen Projektteilnehmenden zurückgegriffen werden. Im Ergebnis leitet die Autorin Faktoren ab, die eine Standortwahl in eine geschrumpfte Mittelstadt begünstigen können und stellt heraus, wo Stärken und Potenziale, aber auch Herausforderungen für diese Städte bestehen, um sich im Standortwettbewerb um Bewohnerschaft behaupten zu können (vgl. Kapitel 2.3).

2.1 Zielstellung der Arbeit

Die polyzentrische Stadtstruktur in Deutschland bietet gute Voraussetzungen, um im Sinne einer nachhaltigen Raumstruktur den Druck auf die Ballungsräume zu entschärfen und vorhandene Ressourcen zu nutzen, um weiteren Flächenverbrauch zu vermeiden. Dabei sollten nicht nur die über Deutschland polyzentral verteilten Großstädte betrachtet, sondern auch die Mittelstädte innerhalb ländlicher Gebiete und deren potenzielle Alleinstellungsmerkmale sowie Versorgungsfunktionen für den umgebenen ländlichen Raum in den Fokus genommen werden. Überlastungen und Belastungen vieler Großstädte und Ballungsräume führen dazu, dass Ansprüche an Wohnungen und das Wohnumfeld nicht mehr erfüllt werden können und zunehmend nach Standortalternativen gesucht wird. Die vorliegende Arbeit basiert auf der Annahme, dass diese in von Schrumpfung betroffenen und peripher gelegenen Mittelstädten gefunden werden können. Durch die erfahrenen Schrumpfungsprozesse und der damit im Zusammenhang stehenden Verfügbarkeit von Räumen und Freiflächen in diesen Städten bestehen Möglichkeiten, ein an aktuelle Lebensmodelle angepasstes Wohnangebot zu schaffen, flexible Nutzungsformen zu ermöglichen und Freiflächen für eine ansprechende Gestaltung des Wohnumfeldes und Stadtraumes zu nutzen. Darüber hinaus tragen eine geringere Verkehrs- und Lärmbelastung, weniger Hitzestress in den

Innenstadtquartieren, eine schnellere Erreichbarkeit von Grün- und Erholungsflächen im Umland zu einer erhöhten Lebensqualität in Mittelstädten bei (vgl. Fertner et al. 2015; Liebmann 2009; Mainet und Edouard 2018).

In der vorliegenden Arbeit konzentriert sich die Autorin auf geschrumpfte oder noch schrumpfende Mittelstädte in peripheren Lagen und verfolgt das Ziel, Faktoren herauszustellen, die eine Standortwahl in eben diesen Stadttyp begünstigen können sowie Stärken und zu fördernde Potenziale dieser Städte darzustellen, die dazu beitragen, dass sich geschrumpfte Mittelstädte als Alternativstandorte zu überlasteten Ballungsräumen erweisen. Diese Herangehensweise an aktuelle Herausforderungen von Schrumpfung betroffener Mittelstädte kommt ab von der häufig in der Forschung thematisierten generellen Abwärtsspirale dieser Städte und zeigt neue Entwicklungsperspektiven auf, ohne ein erneutes Wachstum dieser Städte als prioritäres Ziel zu verfolgen. Ein angestrebter Ausgleich der Bevölkerungsverteilung innerhalb Deutschlands kann den Druck auf Großstädte und Ballungsräume entschärfen, ohne ihn gänzlich zu beseitigen. Darüber hinaus hätte eine Ausgleichswirkung, insbesondere wenn sie einhergeht mit der Nutzung vorhandener Ressourcen wie leerstehender Gebäude und bestehender Infrastrukturen, positive Effekte für eine nachhaltige Stadtentwicklung (vgl. Kapitel 1.1).

Die inhaltliche Konzentration auf Mittelstädte erfolgt aufgrund des Vorhandenseins eines gewissen Versorgungsangebotes in diesen Städten, ohne jedoch die oft negativ empfundenen Überlastungserscheinungen vieler Großstädte und Ballungsräume aufzuweisen. Studien belegen, dass ein Leben in einer städtischen Umgebung von vielen Personengruppen nach wie vor bevorzugt wird. In der bisherigen Stadtforschung wird dem Stadttyp Mittelstadt dabei jedoch noch zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt und er wird häufig im Zusammenschluss mit Kleinstädten betrachtet. Die Fokussierung auf Mittelstädte in dieser Arbeit ist damit eine deutliche Abgrenzung zu bisherigen Studien und stellt charakteristische Merkmale dieser Städte heraus. Häufig bedingt durch die Lage im Raum, gibt es auch innerhalb des Stadttyps Mittelstadt unterschiedliche Herausforderungen für eine künftige Entwicklung. Daher wird in der Arbeit eine Abgrenzung vorgenommen und sich auf peripher gelegene Mittelstädte konzentriert, die in der Vergangenheit oder aktuell von Schrumpfungprozessen betroffen waren oder sind (vgl. Kapitel 1.2 und Kapitel 3.2).

Bisherige Studien zur Wohnstandortwahl thematisieren häufig das Wanderungsgeschehen in das suburbane Umland von Ballungsräumen und weniger in peripher gelegene Städte. Auch erfolgt meist eine Betrachtung von Personen, die eine Entscheidung zur Wanderung getroffen haben und analysiert deren Beweggründe und Motivationen. Gründe und Faktoren, die Personen von einer Umzugsentscheidung abgehalten haben, werden nicht erhoben. Mit der vorliegenden Arbeit wird ein neuer Ansatz zur Erkenntnisgewinnung verfolgt. Sie setzt sich gezielt mit der Standortentscheidung in eine geschrumpfte Mittelstadt, fernab von großen Ballungsräumen, auseinander. Die Besonderheit besteht darin, dass die Relevanz einzelner Standortfaktoren abgefragt wird und darauf aufbauend Personen durch ihre Teilnahme am Projekt „Stadt auf Probe“ einen neuen Standort in einer geschrumpften Mittelstadt vorübergehend auch ausprobieren können. Am Ende des Aufenthaltes reflektieren sie die zuvor angenommene Bedeutung einzelner Faktoren anhand der persönlichen Erfahrung vor Ort. Dadurch kann eine Standortentscheidung auf Basis deutlich detaillierterer Informationen gefällt werden, als es bei interregionalen Wanderungen meist der Fall ist. Dieser experimentelle Projektansatz trägt dazu bei, dass neue Erkenntnisse für die Stadtentwicklung gewonnen werden können. Außerdem werden in die empirische Analyse der vorliegenden Arbeit somit sowohl Personen einbezogen, die eine Entscheidung für eine geschrumpfte Mittelstadt in peripheren Lagen getroffen haben als auch solche, die sich dagegen entschieden (vgl. Kapitel 7.2).

2.2 Forschungsfrage der Arbeit

Die Herausstellung von Faktoren, die eine Standortwahl in eine von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstadt begünstigen sowie Stärken und zu fördernde Potenziale dieser Städte darzustellen, die dazu beitragen, dass sie sich als Alternativstandorte zu überlasteten Ballungsräumen erweisen, ist Ziel der vorliegenden Arbeit. Dabei konzentriert sich die Autorin auf die Relevanz einzelner Standortfaktoren, die bei der Entscheidung für einen Wohn- und Lebensstandort einbezogen werden. Es wird ein detaillierter Blick auf die Anforderungen und Abwägung der verschiedenen Faktoren bei der Standortwahl geworfen. Durch einen zugrunde liegenden experimentellen Projektansatz kann in der vorliegenden Arbeit auch der Einfluss eines probeweisen Aufenthaltes in einem potenziell neuen Standort mit in die Analyse einbezogen werden.

Die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit lautet:

Von welchen Faktoren hängt eine Standortentscheidung in eine von Schrumpfung betroffene sowie peripher gelegene Mittelstadt ab?

Der Beantwortung dieser Forschungsfrage nähert sich die Autorin über drei Teilfragen, die aufeinander aufbauen und die Struktur der vorliegenden Arbeit bilden:

- (1) Welche harten und weichen Standortfaktoren sind bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes relevant?
- (2) Welche Vor- und Nachteile weisen Mittelstädte gegenüber Großstädten und Ballungsräumen auf?
- (3) Welchen Einfluss haben Standortfaktoren auf eine tatsächliche Standortwahl und kann ein vorübergehender Aufenthalt in einem potenziell neuen Wohn- und Lebensort die Entscheidung für diesen erleichtern?

Bezug nehmend auf Standorttheorien aus der Wirtschaftsgeographie macht die Autorin Stärken und Potenziale von geschrumpften Mittelstädten an Standortfaktoren fest. Mit Hilfe einer Literaturrecherche von Studien zur Wanderungsforschung und Wohnstandortwahl werden Faktoren erarbeitet, welche bei der Standortwahl durch Haushalte eine Rolle spielen können. Deren Relevanz wird in einer Befragung der Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ analysiert. Die Personen beurteilen dabei, welche Faktoren für sie bedeutend bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes sind (Teilfrage 1). Daran schließt sich eine Betrachtung möglicher Vor- und Nachteile des Standortes Mittelstadt gegenüber einer Großstadt an (Teilfrage 2). Dieser Vergleich wird vor allem durch den vorübergehenden Aufenthalt der Personen in der Stadt Görlitz ermöglicht, da ein Großteil der Teilnehmenden aus einer Großstadt kommt und für einen begrenzten Zeitraum im Rahmen des Projektes das Leben in einer Mittelstadt ausprobieren kann. In der dritten Teilfrage nähert sich die Autorin interpretativ-verstehend dem durch persönliche Motive und Emotionen geprägten Prozess einer potenziellen Umzugsentscheidung und Standortwahl. Nach einem gewissen zeitlichen Abstand reflektiert dabei ein Teil der Personen den Aufenthalt in der Stadt Görlitz und gibt Hinweise zu spezifischen Rahmenbedingungen, Kontexten aber auch persönlichen Motiven bezüglich der getroffenen Standortentscheidung.

Die empirische Analyse der Arbeit erfolgt anhand der Einzelfallstudie Görlitz. Infolge der Durchführung des Projektes „Stadt auf Probe“ war eine Datenerhebung im Rahmen eines experimentellen Ansatzes an dem Standort Görlitz möglich. Die Autorin dieser Arbeit hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem Projekt mitgewirkt. Aufgrund ähnlicher Eigenschaften und Rahmenbedingungen können Erkenntnisse aus der Fallstudie auf weitere Mittelstädte vor allem im ostdeutschen Raum, aber beispielsweise auch in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen, übertragen werden (vgl. Kapitel 7.1). Das Projekt „Stadt

auf Probe“ sprach Personen an, die ortsungebunden tätig sein konnten und dies häufig in der sogenannten Kultur- und Kreativwirtschaft taten. Somit können für diese Arbeit vor allem Erkenntnisse über diese Zielgruppe generiert werden. Durch die intensive Begleitung der Aufenthalte der Personen wurden jedoch umfassende Einblicke in die Standortbewertung und -entscheidungen gewonnen, welche ebenso auf andere Zielgruppen mit ähnlichen Anforderungen übertragbar sind.

2.3 Aufbau der Arbeit

Abb. 7 stellt schematisch den Aufbau der Arbeit dar. Einleitend erläutert die Autorin im Teil A die Problemstellung der aktuell unterschiedlichen Trends in der Stadtentwicklung Deutschlands sowie die daraus resultierenden Herausforderungen für Großstädte und von Schrumpfung betroffene Mittelstädte. Vor dem Hintergrund der globalen Klimakrise legt sie dar, dass Mittelstädte als alternative Wohn- und Lebensstandorte zu überlasteten Großstädten aufgrund der Nutzung vorhandener Ressourcen einen Beitrag zu einer ausgeglichenen Raumstruktur und nachhaltigen Entwicklung von Städten leisten können. Im Rahmen dieser Arbeit werden daher Standortentscheidungen in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt analysiert. Mit Hilfe eines experimentellen Projektansatzes können neue Erkenntnisse zu Standortwahlprozessen und interregionalen Wanderungen gewonnen werden.

Im sich anschließenden Teil B der Arbeit zum Forschungsstand beschäftigt sich die Autorin zunächst eingehender mit dem Stadttyp Mittelstadt und stellt einige charakteristische Eigenschaften heraus. Ein detaillierter Blick wird auf häufig in insbesondere peripher gelegenen Mittelstädten auftretende Schrumpfungsprozesse und einen möglichen Umgang mit eben diesen geworfen. Um Standortentscheidungen in von Schrumpfung betroffene Mittelstädte zu analysieren, identifiziert die Autorin Standortfaktoren, die bei der Wohnstandortwahl von Haushalten eine Rolle spielen. Die Basis dazu bilden Erkenntnisse aus der Wirtschaftsgeographie zu Standortfaktoren und Erkenntnisse aus der Wanderungsforschung zu Wanderungsmotiven und der Wohnstandortwahl von Haushalten. Als Ergebnis dieser Literaturrecherche steht ein Analyserahmen mit sechs Themenfeldern, die bei der Wohnstandortwahl eine Rolle spielen können und mit insgesamt 47 harten und weichen Standortfaktoren unterlegt sind.

Teil C der Arbeit enthält eine Beschreibung der Fallstudie Görlitz sowie Darlegung ihrer Repräsentanz für andere deutsche Mittelstädte. Darüber hinaus wird in diesem Teil die methodische Vorgehensweise in der empirischen Analyse dieser Arbeit erläutert und eine Stichprobenbeschreibung der insgesamt 47 Befragungsteilnehmenden vorgenommen.

Im empirischen Teil D der Arbeit wendet die Autorin den zuvor generierten Analyserahmen auf die Rohdaten aus dem Projekt „Stadt auf Probe“ an und führt eine Sekundärdatenanalyse durch. Im Rahmen des Projektes konnten Erkenntnisse einer spezifischen Personengruppe, nämlich erwerbstätiger Personen, die ortsungebunden arbeiten können und dies zumeist in der sogenannten Kultur- und Kreativwirtschaft tun, gewonnen werden. Bei der Erhebung wurden Daten zur Bedeutung einzelner Standortfaktoren bei einer Standortwahl, deren Beitrag zu einer Umzugsentscheidung sowie zu spezifischen Vor- aber auch Nachteilen zum Wohnen und Leben in einer geschrumpften und peripher gelegenen Mittelstadt gewonnen. Der experimentelle Rahmen des Projektes „Stadt auf Probe“ ermöglichte den Teilnehmenden ein Ausprobieren des Standortes und bereicherte die wissenschaftliche Begleitung mit konkreten Erfahrungen vor Ort. Zusätzlich zu der Sekundäranalyse vorhandener Rohdaten aus dem Projekt erfolgt eine detailliertere Betrachtung der Umzugsentscheidung beziehungsweise des Entscheidungsprozesses anhand eines zusätzlich geführten leitfadengestützten Interviews mit ehemaligen Projektteilnehmenden. Darunter waren Personen, die sich für einen Umzug nach Görlitz entschieden haben und andere, die sich

dagegen aussprachen. Aufgrund der zeitlichen Distanz zwischen Projektteilnahme und Zusatzinterviews konnten Interviews mit Personen geführt werden, deren Aufenthalt zwischen einem halben Jahr und bis nahezu zwei Jahre zurücklag. Diese auch zeitliche Reflexion der getroffenen Entscheidung wurde in den Interviews thematisiert.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen aus Sekundärdatenanalyse und Interviews leitet die Autorin im abschließenden Teil E der Arbeit Aussagen ab, von welchen Faktoren die Standortwahl in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt begünstigt werden und inwiefern ein zeitweises Ausprobieren solch eines Standorts die Entscheidung beeinflussen kann. Ergänzend nutzt sie die Erkenntnisse, um Stärken und zu fördernde Potenziale für geschrumpfte Mittelstädte aufzuzeigen, die dazu beitragen können, dass sich diese Städte im Wettbewerb um neue Einwohnerschaft behaupten. Im Rahmen einer abschließenden Reflexion der Arbeit wird ihr Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion und zu einer nachhaltigen Raumentwicklung dargestellt.

(eigene Darstellung)

B Forschungsstand

Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Bevölkerungsentwicklung in Großstädten und Ballungsräumen auf der einen Seite und schrumpfenden oder geschrumpften Mittelstädten auf der anderen Seite, analysiert die Arbeit Standortentscheidungen in eine peripher gelegene und von Schrumpfung betroffene Mittelstadt (vgl. Teil A Einleitung). Dieser Stadttyp weist trotz seiner vor allem international sehr heterogenen Abgrenzung einige charakteristische Merkmale, wie beispielsweise ein multifunktionales Stadtzentrum als zentralen Anlaufpunkt, eine räumliche Kompaktheit sowie eine sozial gut vernetzte Stadtgesellschaft auf. Aufgrund demographischer und wirtschaftlicher Wandlungsprozesse haben vor allem Mittelstädte in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren große Bevölkerungsverluste erlitten, zunehmend sind aber auch westdeutsche Mittelstädte von einem Rückgang der Bevölkerung betroffen, wenn derzeit auch nicht in einem vergleichbaren Ausmaß. Schrumpfung, zumeist verstanden als komplexer Prozess mit Auswirkungen auf Wohnungsmärkte, Stadtgestalt, die öffentliche Infrastruktur, aber auch das soziale Gefüge einzelner Stadtquartiere oder der Gesamtstadt, wird seit vielen Jahren in der wissenschaftlichen Debatte thematisiert. Die Diskussion um Ursachen und Auswirkungen von Schrumpfungsprozessen erweitert die Arbeit, indem Chancen fokussiert werden, die sich aus solch einem erlebten Prozess ergeben (vgl. Kapitel 3).

Um die Stärken und zu fördernden Potenziale geschrumpfter Mittelstädte als alternative Standorte zu überlasteten Ballungsräumen analysieren zu können, ist zunächst eine Kenntnis darüber vonnöten, welche Aspekte die Standortwahl von Haushalten beeinflussen. Hierfür wird in der Arbeit auf die aus der Wirtschaftsgeographie bekannten Standortfaktoren zu Unternehmensstandortwahlen zurückgegriffen. Standortfaktoren beschreiben eine spezifische Ausstattung von Orten im Raum und im jeweiligen Kontext gibt es eine Vielzahl dieser Faktoren, die durch eine Bewertung der Anwendenden eine unterschiedliche Gewichtung erhalten. Der Arbeit liegt eine Erhebung der Standortanforderungen von Personen, die zumeist in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig sind, zugrunde. Dieser Wirtschaftszweig weist ein im Gegensatz zu Industrie- oder Dienstleistungsunternehmen differenziertes Anforderungsbild auf und gerade im Hinblick auf eine potenzielle Standortwahl in einem eher ländlich oder peripher gelegenen Raum können hier andere Faktoren wirken als in Ballungsräumen (vgl. Kapitel 4).

Eine Standortwahl von Personen ist ein individueller Prozess, der aus einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren entsteht. In der Wanderungsforschung können dafür verschiedene Modelle und Konzepte definiert werden, die sich systematisch mit verschiedenen Einflussfaktoren, wie Distanzen, Anziehungsfaktoren oder auch unterschiedlichen Lebensphasen befassen. Die Motive für eine Wanderung sind zumeist arbeits- oder wohnungsbedingt und werden seit vielen Jahren in etablierten Wanderungsstudien analysiert. Vor allem auf wohnungsbedingte Wanderungsmotive geht die Arbeit genauer ein und stellt heraus, dass oftmals veränderte familiäre oder persönliche Rahmenbedingungen sowie eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Wohnsituation die Suche nach einem neuen Wohnstandort begünstigen. Aus einer vergleichenden Betrachtung verschiedener Wanderungsstudien werden Faktoren herausgearbeitet, die Personen in ihrer Wohnstandortwahl beeinflussen. Neben wohnungsbedingten Faktoren spielen hier auch das Wohnumfeld sowie Versorgungs- und Infrastrukturen des Standortes, aber auch Aspekte der Lebensqualität eine wesentliche Rolle. Dass ebenso stadtspezifische Faktoren eine Relevanz bei der Standortwahl haben können, zeigt sich in einem Vorgängerprojekt des dieser Arbeit zugrunde liegenden Projektes „Stadt auf Probe“ (vgl. Kapitel 5).

Aus der Literaturrecherche zu Standortfaktoren, Wanderungen und Wohnstandortentscheidungen leitet die Autorin Faktoren ab, die für Personen bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes eine Rolle spielen. Diese harten und weichen Standortfaktoren ordnet sie den sechs Themenfeldern Wohnangebot, Wohnumfeld, Alltag und Stadtgemeinschaft, Mobilität und Anbindung der Stadt, wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten sowie Stadtspezifika zu und erstellt den der empirischen Analyse zugrunde liegenden Rahmen (vgl. Kapitel 6). Dieser Analyserahmen findet im empirischen Teil der Arbeit Anwendung auf den Rohdatensatz aus dem Projekt „Stadt auf Probe“ (vgl. Teil D Ergebnisse).

3 Geschrumpfte und von Schrumpfung betroffene Mittelstädte

In Deutschland werden Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 20 000 und 100 000 Menschen als Mittelstädte bezeichnet. Diese Einteilung umfasst ein breites Spektrum an sehr heterogenen Städten, daher werden in der wissenschaftlichen Debatte weitere Abgrenzungskriterien diskutiert. Dennoch gibt es einige Charakteristiken, wie beispielsweise ein multifunktionales Stadtzentrum, eine räumliche Kompaktheit und enge soziale Netzwerke innerhalb der Stadtgesellschaft, die auf nahezu alle Städte dieses Typs zutreffen (vgl. Kapitel 3.1).

In Kapitel 1.1 wurde bereits dargelegt, dass viele deutsche Mittelstädte von Schrumpfungprozessen betroffen waren oder es derzeit noch sind. Schrumpfungprozesse von Städten werden in der Stadtforschung bereits seit vielen Jahren vor allem im Hinblick auf Ursachen und Auswirkungen analysiert. Ausschlaggebend dafür war die Betroffenheit insbesondere vieler ostdeutscher Gebiete, aber auch Entwicklungen im internationalen Kontext. Betroffene Städte liegen zumeist fernab von Großstädten oder Metropolregionen in peripher gelegenen Räumen (vgl. Kapitel 3.2). Obwohl Schrumpfung zumeist mit negativen Assoziationen des „Wenigerwerdens“ oder „Verlusts“ verbunden ist, birgt sie auch Chancen für eine zukunftsorientierte Entwicklung. So können beispielsweise neue Nutzungskonzepte für leerstehende Räume ausprobiert werden oder ein weniger verdichtetes Wohnen als in den Ballungsräumen die Lebensqualität einer Stadt erhöhen. Für eine zukunftsorientierte Entwicklung von Schrumpfung betroffener Mittelstädte ist es zentral, die eigenen Potenziale und Chancen, die sich aus dem erlebten Schrumpfungsprozess ergeben, zu identifizieren und zu fördern (vgl. Kapitel 3.3).

3.1 Abgrenzung und Eigenschaften des Stadttyps Mittelstadt

Es gibt keine allgemeingültige Definition für Mittelstädte. In einer ersten Annäherung wird dieser Stadttyp nahezu immer über die Einwohnerzahl abgegrenzt. Hierzu greift man oftmals auf die Zahlen zurück, die bei der Internationalen Statistikkonferenz im Jahr 1887 festgelegt wurden und wonach eine Stadt mit einer Einwohnerzahl von 20 000 bis 100 000 Menschen als „Mittelstadt“ gilt. Die amtliche Statistik in Deutschland folgt bis heute dieser Abgrenzung (vgl. Adam 2005).

Das BBSR ordnet die Gemeinden in die Kategorien Groß-, Mittel-, Kleinstädte und Landgemeinden, wobei neben dem quantitativen Kriterium der Bevölkerungszahl auch die zentralörtliche Funktion einer Gemeinde eine Rolle spielt. Demnach haben Mittelstädte eine Einwohnerzahl von 20 000 bis unter 100 000 sowie eine überwiegend mittelzentrale Funktion. Innerhalb der Gruppe der Mittelstädte wird zwischen kleiner Mittelstadt (20 000 bis 50 000 Menschen) und großer Mittelstadt (50 000 bis 100 000 Menschen) unterschieden. In Abgrenzung dazu gelten Städte mit mehr als 100 000 Menschen als Großstädte (vgl. BBSR 2015a). Diese veraltete quantitative Zuordnung stößt zunehmend auf Kritik und so wird in der Raum- und Stadtforschung vermehrt für eine Abgrenzung als Mittelstadt bei 50 000 bis 250 000 Menschen argumentiert, um auf die anhaltende Urbanisierung im deutschen aber auch internationalen Kontext Bezug zu nehmen (Adam 2005, S. 496). In den USA bezeichnet man beispielsweise Städte bis 100 000 Menschen als „small cities“. Generell ist die Unterscheidung in Klein-, Mittel- und Großstadt bis hin zur Metropole oder Global City zwischen den Kontinenten Europa, Asien, Afrika und Nordamerika sehr unterschiedlich, bis hin zu Differenzierungen innerhalb dieser Kontinente (vgl. Bell und Jayne 2009; Burayidi 2001; Ofori-Amoah 2007).

Eine Abgrenzung von Mittelstädten lediglich anhand der Einwohnerzahl ist unzureichend, da sie eine große Spannweite besitzt und eine Vielzahl sehr heterogener Städte einbezieht. Es werden daher diverse weitere Kriterien und Unterscheidungen diskutiert. Allgemein anerkannt ist eine Abgrenzung anhand der Lage im Raum und ebenso eine damit im Zusammenhang stehende zentralörtliche Funktion (vgl. Adam 2005; Baumgart und Rüdiger 2010). So weisen Mittelstädte im Umland von Metropolen ganz andere Merkmale und Funktionen auf, als Mittelstädte im ländlichen Raum. Während erstere eine Entwicklung hin zu nahezu reinen Wohnstandorten nehmen und oftmals auch als sogenannte „Entlastungsstädte“ bezeichnet werden, dienen letztere als Arbeitsmarkt- und Versorgungszentrum für die umliegende Region und stellen einen sogenannten „Anker im Raum dar“. Hierzu finden sich in der Literatur weitere Konnotationen wie „Regiopolen“, „Mini-Metropolen“ oder auch der durchaus positiv besetzte Begriff „Provinzstadt“ (vgl. BBSR 2012; Maikämper und Weider 2017; Weidner 2020). Als weitere Unterscheidungskriterien von Mittelstädten werden eine, im Gegensatz zu Großstädten, geringere Bevölkerungsdichte sowie eine andersartige städtebauliche Struktur und Entwicklungsdynamik, aber auch die Erreichbarkeit und Pendlerquote in die Stadt herangezogen (vgl. Adam 2005; Baumgart und Rüdiger 2010; Flacke 2004). Schmidt-Lauber (2017, S. 19) spricht aus einer ethnologischen Perspektive heraus von bestimmten Lebenswelten. Demnach sind Mittelstädte von einer Überschaubarkeit sowie räumlich und sozial guten Netzwerken gekennzeichnet. In der vorliegenden Arbeit fokussiert sich die Autorin auf Mittelstädte, die hohe Bevölkerungsverluste zu verzeichnen hatten oder noch haben und peripher, also fern größerer Ballungsräume, liegen.

Im Rahmen einer Tagung in Göttingen im April 2009 wurde über den Stadttyp Mittelstadt, ausgehend von der These, dass dieser einen eigenen Urbanitätstyp darstellt, intensiv diskutiert. Abschließend zeigte man auf, dass es DIE Mittelstadt nicht gibt. Allerdings können einige Merkmale einer Mittelstadt herausgestellt werden (Schmidt-Lauber und Wessner 2010, S. 294).

Abb. 8 stellt schematisch die in der Literatur als charakteristisch bezeichneten Eigenschaften einer Mittelstadt dar. So zeichnet sie sich durch eine Überschaubarkeit sowohl in räumlichen als auch in sozialen Aspekten aus. Das *multifunktionale Zentrum* ist gekennzeichnet durch eine Wohn- und Arbeitsfunktion, bietet aber auch ein vielseitiges Angebot an Kultur-, Freizeit-, Einkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen und ist somit wichtiger Anlaufpunkt für die Bewohnerschaft. Die Innenstadt ist hoch frequentiert, konkurriert jedoch häufig mit weiteren Einkaufsstandorten auf der grünen Wiese.

Darüber hinaus weist die Mittelstadt architektonisch und *atmosphärisch unterscheidbare Viertel* auf. An das Zentrum schließt sich meist eine im Vergleich zu Großstädten niedrigere und lockere Bebauung an, die oft Wohnfunktion besitzt, wobei in einzelnen an die Innenstadt angrenzenden Quartieren schon ein Ansatz fragmentaler Infrastruktur erkennbar ist. Ein Wohnen mit geringen Verdichtungseffekten ist in diesen Quartieren möglich und zugleich eine schnelle Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen in zentraler Lage gegeben.

Die *soziale Überschaubarkeit* der Mittelstädte äußert sich oftmals in einer im Vergleich zu Großstädten geringeren Anonymität und häufigeren ungeplanten Begegnungen im öffentlichen Raum. Man kennt sich, ist oft durch Haupt- oder Ehrenamt gut vernetzt, eine schnelle und direkte Kommunikation ist möglich und es existiert ein breites Wissen über Orte, Personen und auch Ereignisse in der Stadt. Dies stärkt unter anderem das Gefühl von Sicherheit und Vertrautheit, aber auch Kontrolle untereinander. Darüber hinaus zeichnen sich diese Städte durch ein hohes *bürgerschaftliches Engagement* sowie eine gefühlte Verantwortlichkeit für das eigene Lebensumfeld und den Wunsch, dies auch mitzugestalten, aus.

Die *Mobilität* innerhalb einer Mittelstadt ist aufgrund der relativ kurzen Wege vor allem im Innenstadtbereich, aber auch zu den benachbarten Quartieren, meist ein individueller Mix aus Fahrrad fahren, zu Fuß gehen sowie der Nutzung des Pkws oder des öffentlichen Personennahverkehrs. Häufig hat der öffentliche Personennahverkehr im Vergleich zu Metropolen und Großstädten eine geringere Taktung. Gerade für mobilitätseingeschränkte Personen stellt er jedoch eine zentrale Funktion dar, um auch kurze Distanzen innerhalb der Stadt zu überwinden. Der lokale Bahnhof dient meist als Ausgangspunkt, um Verbindungen in die umliegende Region und zu anderen Städten herzustellen. Da das Angebot im kulturellen, Handels- oder auch Freizeitbereich meist begrenzt ist, führt dies häufig zu einer ortübergreifenden Mobilität. Die Aktionsradien der Bewohnerschaft reichen über die Stadtgrenzen hinaus, um die kulturellen, ökonomischen oder sozialen Angebote anderer (größerer) Städte zu nutzen (vgl. Adam 2005; Brabazon 2015; Schmidt-Lauber 2017; Schmidt-Lauber und Wessner 2010; Servillo 2014).

Abb. 8: Charakteristische Eigenschaften einer Mittelstadt
(eigene Darstellung, Piktogramme: Icons 8)

Der vorliegenden Dissertation liegt die Annahme zugrunde, dass aus den erläuterten Charakteristiken ein wesentliches Potenzial für vor allem von Schrumpfung betroffene Mittelstädte besteht, sich als zukunftsfähige Wohn- und Lebensstandorte zu etablieren. Diese Städte bieten ein noch ausreichend urbanes Leben und vielfältige Angebote, eine Überlastung des Wohnungsmarktes sowie der Verkehrs- und Umweltsysteme, wie in vielen Großstädten und Metropolräumen, weisen sie jedoch nicht auf. Die häufig innerstädtisch auftretenden Leerstände bieten Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten neuer Lebens- und Arbeitskonzepte, die in den wachsenden Großstädten so nicht mehr gegeben sind (vgl. Hafner und Streit 2010; Liebmann 2009).

Neben dem Raumangebot ergibt sich vor allem aus den sogenannten weichen Standortfaktoren vieler Mittelstädte ein Potenzial zur Stärkung des Standortes. Städtische Baukultur und Ambiente, die Aufenthaltsqualität öffentlicher Räume sowie das Angebot an Interaktions- und Freizeitmöglichkeiten, die kurzen Wege zwischen Versorgungseinrichtungen sowie zwischen Bürgerschaft, Verwaltung und Politik

und eine stärkere Identifikation mit der Stadt und den in ihr lebenden Menschen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des Gemeinschaftslebens und zur Erhöhung der Lebensqualität (vgl. Berding 2015; Liebmann 2009; Mainet und Edouard 2018). Zusätzlich bietet die derzeitige Konzentration vieler geschrumpfter Mittelstädte auf eine Belebung ihrer Innenstadtbereiche die Möglichkeit, auf Bedarfe unterschiedlicher Personengruppen zu reagieren und sich durch eine gewisse Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit auszuzeichnen. Mittelstädte als wichtige Anlaufpunkte vor allem in schrumpfenden Regionen, als Wirtschafts- und Arbeitsmarktzentrum und insbesondere attraktive Wohnstandorte weiterzuentwickeln und zu qualifizieren, kann einen positiven Ausstrahlungseffekt auf die umliegende Region erzeugen (BMUB 2017, S. 84). Wenn die kommunale Verwaltung und weitere Akteursgruppen der Stadt- und Regionalentwicklung dieses Potenzial erkennen und nutzen, kann man gegenüber den Großstädten einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil erzielen (vgl. Brey 2013; GdW 2017). Darüber hinaus trägt die Nutzung vorhandener Gebäude und Infrastrukturen zur Ressourcenschonung bei und wirkt einem weiteren Flächenverbrauch durch Neubau entgegen (vgl. Kapitel 1.1).

3.2 Schrumpfungsprozesse und die Betroffenheit deutscher Mittelstädte

Insgesamt sind in Deutschland aktuell circa 30 % aller Gemeinden von Schrumpfungsprozessen betroffen, hinzukommen 15 % bei denen laut BBSR-Trend keine eindeutige Entwicklungsrichtung erkennbar ist³. Vor allem Kleinstädte und Landgemeinden sind mit hohen Anteilen (30 % beziehungsweise 40 %) von Schrumpfung betroffen, ebenso jedoch auch knapp 20 % der Mittelstädte in Deutschland (vgl. BBSR 2020-2022).

Wie bereits in Kapitel 1.1 dargestellt, wird Schrumpfung in der Stadtforschung nicht nur eng gefasst und lediglich auf die Abnahme von Bevölkerung angewandt, sondern als mehrdimensionaler Prozess mit ineinandergreifenden ökonomischen, sozialen, demographischen und physisch-baulichen sowie auch symbolischen Entwicklungen angesehen (vgl. Chouraqui 2021; Kühn und Liebmann 2009; Steinführer 2015). Die Ursachen für Schrumpfungsprozesse sind komplex und setzen sich zumeist aus einer Kombination von wirtschaftlichem Strukturwandel und damit Verlust von Arbeitsplätzen sowie einer selektiven Abwanderung von vor allem junger und qualifizierter Bevölkerung zusammen (vgl. Gatzweiler und Milbert 2009). Entsprechend sind die Auswirkungen von Schrumpfungsprozessen multidimensional und betreffen sowohl die Wohnungsmärkte, Stadtgestalt, öffentliche Infrastruktur als auch das soziale Gefüge einzelner Stadtquartiere oder der Gesamtstadt. Durch eine abnehmende Bevölkerungsdichte, zunehmenden Verlust von Handels- und Dienstleistungseinrichtungen und sinkende Finanzkraft der Kommunen geht die städtische Atmosphäre zunehmend verloren und das Gefühl des Abgehängenseins verstärkt sich (vgl. Häußermann und Siebel 2004; Steinführer 2015). Als Folge dieser Auswirkungen können nicht in allen Regionen die Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, wie beispielsweise der Gesundheitsversorgung oder des öffentlichen Personennahverkehrs in großer Leistungsstärke aufrechterhalten werden. Eine häufige Maßnahme war daher die Konzentration von Leistungen in Orten, in denen sich auch Bevölkerung konzentriert. Dies sind vor allem in ländlich geprägten Regionen die zumeist mittelstädtischen Zentren, welche nicht selten zu der Stadtkategorie der Mittelstädte zählen (vgl. Röhl 2013).

³ Das BBSR teilt Gemeinden mit einem Indikatoren-basierten System in schrumpfend oder wachsend ein. Vergleiche dazu Kapitel 1.1.2 und auch BBSR 2015.

Schrumpfungsprozesse werden national und international bereits seit längerer Zeit analysiert. Vor allem mit den hohen Abwanderungsprozessen in vielen Gemeinden Ostdeutschlands kam die Schrumpfungsthematik und deren wissenschaftliche Auseinandersetzung in den 2000er Jahren wieder vermehrt ins Blickfeld (vgl. Hannemann 2004; Herfert 2002; Keim 2001). Im Verlauf setzte sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass regionale Schrumpfungsprozesse nicht nur auf Ostdeutschland begrenzt sind und man sich deutschland- und auch europaweit mit der demographischen Entwicklung einzelner Städte und Regionen auseinandersetzen muss. Hierzu wurden Einflussfaktoren, Ursachen und Auswirkungen ebenso diskutiert, wie zukünftige Planungs- und Politikstrategien im Umgang mit diesen Prozessen. Auch wurden verstärkt Konzepte und die Einbettung der Schrumpfungsprozesse in theoretische Debatten der Geographie und Stadtforschung gefordert (vgl. Gatzweiler und Milbert 2009; Haase et al. 2014; Kabisch et al. 2006).

Auch auf internationaler Ebene wird sich mit Schrumpfungsprozessen auseinandergesetzt. Dabei zeigt sich ebenfalls die Abhängigkeit von globalen Prozessen, wie Industrieverlagerungen oder Umbau von Wirtschaftsstrukturen, aber auch von Faktoren wie einer schlechten ökologischen Grundlage oder Naturkatastrophen, die eine Abwanderung erzwingen können. Studien aus den frühen 2000er Jahren verweisen noch sehr deutlich darauf, dass die Auseinandersetzung mit Schrumpfungsprozessen häufig unzureichend bis gar nicht erfolgt, obwohl absehbar ist, dass es viele Städte und Regionen, vor allem fernab größerer Wirtschaftsräume, treffen wird (vgl. Cunningham-Sabot und Fol 2009; Oswalt und Rieniets 2006; Reckien und Martinez-Fernandez 2011; Wiechmann und Pallagst 2012). Zwischenzeitlich bekommt der Schrumpfungsprozess mehr Aufmerksamkeit in der wissenschaftlichen Debatte, angepasst an die immer größere Betroffenheit in vielen Regionen. Eine europäische Vergleichsstudie, die verschiedene Verläufe schrumpfender Städte im Zeitraum 1990 bis 2010 nachzeichnete, belegte dabei, dass 20 % der Städte in diesem Zeitraum geschrumpft sind und fast 900 Städte derzeit schrumpfen (vgl. Wolff und Wiechmann 2017).

Schrumpfungsprozesse sind eng mit Strukturschwäche einer Region verbunden und treten zumeist in agglomerationsfernen und ländlich geprägten Räumen auf, da sich hier ungünstige Faktoren, wie Sterbeüberschüsse und selektive Abwanderungsprozesse kumulieren (vgl. BBSR 2021a; Wiegandt und Krajewski 2020). Für einen Überblick der Situation in Deutschland in Bezug auf die Mittelstädte werden folgend zwei Kategorisierungen des BBSR miteinander verschnitten. Zum einen teilt das BBSR auf Basis von sechs bevölkerungs- und wirtschaftsorientierten Kriterien Gemeinden in fünf Gruppen von „überdurchschnittlich wachsend“ bis „überdurchschnittlich schrumpfend“ ein (vgl. BBSR 2015b). Zum anderen grenzt das BBSR in seiner laufenden Raumbewertung verschiedene Raumtypen nach Dichte und Lage ab. Die Typisierung nach der Lage wird folgend für die Verschneidung genutzt. Basis der Unterscheidung bildet hier die Konzentration von Bevölkerung und Arbeitsplätzen auf der einen Seite und die Nähe zu Räumen mit großem Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten und Versorgungseinrichtungen auf der anderen Seite. Anhand eines Erreichbarkeitsmodells unterteilt das BBSR deutsche Gemeinden in vier Typen von „sehr peripher“ bis „sehr zentral“. Die Analyse des BBSR zeigt auf, dass sich Räume in peripherer Lage fernab von Ballungsräumen und großräumigen Verkehrsachsen befinden. Größere zusammenhängende Gebiete dieser Typisierung sind vor allem in den Grenz- und Küstenbereichen zu finden sowie im Nordosten Deutschlands (vgl. BBSR 2020-2022). Eine Verschneidung der Kategorisierung „wachsende / schrumpfende Gemeinden“ in Bezug auf deutsche Mittelstädte mit der deutschen Raumtypisierung nach Lage zeigt, dass sich „schrumpfende“ und „überdurchschnittlich schrumpfende“ Mittelstädte zumeist auch in peripheren Lagen befinden (vgl. Abb. 9). Betroffen sind hierbei vor allem Städte in den ostdeutschen Bundesländern. Auffällig ist darüber hinaus, dass vor allem in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und auch im Saarland sich derzeit schrumpfende Mittelstädte auch in zentralen oder auch sehr zentralen Lagen befinden.

Abb. 9: Wachsende und schrumpfende Mittelstädte in Deutschland
(eigene Darstellung, Datenbasis: BBSR 2020-2022)

Die Typisierung und in dieser Arbeit genutzte Bezeichnung von Städten als „peripher gelegen“, auf Basis von geringer Siedlungsdichte und ungünstiger Erreichbarkeit von Ballungsräumen, ist zu unterscheiden von dem Begriff der Peripherisierung, wie ihn insbesondere Bernt und Liebmann beschrieben. Dabei wird unter Peripherisierung vor allem der Prozess der Abkopplung von Räumen sowohl in sozi-ökonomischer, kultureller und politischer Sicht verstanden. Betroffene Gemeinden sind von einer Bündelung von Entwicklungsnachteilen gekennzeichnet und erfahren dadurch eine kontinuierliche Schwächung (vgl. Bernt und Liebmann 2013; Ries 2019).

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Mittelstädten, die von Schrumpfung betroffen waren oder noch sind und nach Zuordnung durch das BBSR „peripher“ oder „sehr peripher“ liegen. Vor dem Hintergrund der Fragestellung, welche Faktoren eine Standortentscheidung in solche Stadttypen begünstigen können, wird ebenso aufgezeigt, welche Stärken und zu fördernden Potenziale geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen haben, um sich im Standortwettbewerb um neue Bewohnerschaft behaupten zu können. Mittelstädte als potenzielle Alternativstandorte für verschiedenen Zielgruppen könnten eine ausgewogene Raumstruktur durch eine Entlastung der Ballungsräume unterstützen sowie eine Stärkung des umgebenen ländlichen Raumes fördern.

3.3 Umgang mit Schrumpfungprozessen in Mittelstädten

Im Laufe der wissenschaftlichen und auch praxisorientierten Debatte zu Schrumpfungprozessen setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass der Umgang mit diesen Prozessen angenommen und gestaltet werden muss. Eine Studie von Küpper et al. (2013) zeigt in den Themenfeldern Leerstand und Innenentwicklung, Versorgungsstrukturen und Mobilität sowie regionale Wirtschaft und Arbeit neun Handlungsempfehlungen für Agierende in der Stadtentwicklung auf. Unter anderem plädiert die Autorenschaft dafür, formelle und informelle Planungsinstrumente anzupassen, damit ein veränderter Umgang mit Leerstand, beispielsweise bei Um- und Zwischennutzungen, aber auch Abriss möglich ist. Außerdem stellt sie heraus, dass neue gesellschaftliche Trends, wie eine Konzentration auf regionale Produkte wieder Chancen bergen, um beispielsweise regionale Einkommenshöhen und die Versorgungsqualität zu stärken. Schließlich plädiert die Autorenschaft für eine besondere Berücksichtigung sehr stark schrumpfender Regionen in der Raumpolitik, inklusive günstigere Förderkonditionen und besondere rechtliche Handlungsspielräume, um die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden zu sichern (Küpper et al. 2013, S. II ff.).

Auch Häußermann und Siebel (2004) skizzieren ähnliche Möglichkeiten, die durch Schrumpfungprozesse eröffnet werden. Bezogen auf die Stadtgestalt bleibt vor allem in Ostdeutschland, aufgrund einer zu DDR-Zeiten praktizierten Vernachlässigung der Altbaugebiete und einer nach der Wende nicht durchgängig durchgeführten Sanierung, ein zersiedeltes Stadtbild zurück, das von Leerständen und Verfall geprägt ist. Die Autoren weisen auf die Chancen hin, die sich aus solch einer perforierten Stadt ergeben können. Die vorhandenen Freiräume ermöglichen die Umsetzung neuer Nutzungskonzepte oder ein Angebot an bedarfsgerechtem Wohnraum mit neuen Qualitäten. Sie verweisen darauf, dass der Wachstumsgedanke in den Köpfen oft so tief verwurzelt ist, dass jeder Rückgang als Verlust gesehen wird. Wenn man die Schrumpfung jedoch akzeptiert und sich auf die Potenziale konzentriert, wird deutlich, dass ein „nicht von räumlicher Enge bestimmtes Stadtleben, höhere Qualitäten der Wohnungen und des Wohnumfeldes in den Altbaugebieten, familiengerechtes Wohnen in der Innenstadt, Räume für ökonomisch schwache kulturelle Initiativen und Existenzgründer, für informelle und ethnische Ökonomien“ wesentliche Chancen für diese Städte bieten (Häußermann und Siebel 2004, S. 14).

In Bezug auf die Zentren von schrumpfenden Städten zeigt Liebmann eine Möglichkeit auf, durch gezielte Prioritätensetzung eine zukunftsfähige Entwicklung anzustreben. Auch unter dem Gesichtspunkt, was leistbar ist, sollten Städte Potenziale identifizieren und dann entwickeln, die auf langfristige Sicht unter kulturhistorischen Aspekten oder auch der Wohnungsmarktperspektive besonders zukunftsträchtig sind. Kombiniert mit einer Stärkung der weichen Standortfaktoren, die sich in den Innenstädten vor allem durch eine hohe Lebensqualität aufgrund der Atmosphäre und Aufenthaltsmöglichkeit im Quartier oder auch die Interaktions- und Freizeitmöglichkeiten ausdrückt, wird die Innenstadt für viele Menschen wieder schätzenswert (Liebmann 2009, S. 151).

Kühn und Liebmann (2009) zeigen in dem Konzept der Regenerierung der Städte, dass vor allem in Großbritannien und den USA stark thematisiert wird, welche Erneuerungsprozesse für Städte möglich sind. Regenerierungsprozesse können sowohl in demographischer als auch ökonomischer und städtebaulicher Funktion erfolgen. Verwaltungen und in der Stadtpolitik tätige Personen sollten sich darüber klar werden, in welchem Bereich Strategien entwickelt werden müssen, oder ob es eine ressortübergreifende Strategie in Form einer integrierten Stadtentwicklung benötigt, um Erneuerungsprozesse innerhalb der Stadt in Gang zu setzen. Darüber hinaus lassen sich Anpassungsstrategien von Bewältigungsstrategien unterscheiden. Erstere akzeptiert das Schrumpfen und richtet sich auf einen Wandel ohne Wachstum ein, während letztere offensiv gegen die Schrumpfungstendenzen angehen will, mit dem Ziel einer Umkehr der Schrumpfung hin zum Wachstum.

In einer Literaturrecherche zu Strategien im Umgang mit Schrumpfungprozessen stellen Sousa und Pinho (2015) vier wesentliche Ansätze heraus, die in der Forschung immer wieder thematisiert werden. In wachstumsorientierten Ansätzen wird zunehmend die Rolle der Kultur- und Kreativwirtschaft betont, die eine wichtige Rolle dabei spielt, neue Wirtschaftskraft in schrumpfenden Städten zu etablieren und dadurch ein erneutes Städtewachstum zu forcieren. Damit in Verbindung stehen eher innovationsorientierte Ansätze, die vor allem Wissen, Netzwerke und das Ansiedeln von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen als Treiber für eine künftige Entwicklung schrumpfender Städte sehen. Weitere Ansätze verfolgen den gezielten Einbezug der lokalen Bevölkerung bei der zukünftigen Stadtentwicklung, um insbesondere vielen sozialen Nachteilen durch demokratische Entscheidungsprozesse und Zugang zu Gebäuden und Land zu begegnen. Abschließend stellt die Autorenschaft Ansätze heraus, die das Potenzial des vorhandenen Gebäudebestandes, aber auch von Freiflächen in schrumpfenden Städten betonen und vor allem mit einem entspannten Wohnungsmarkt für sich werben können.

In einer im Auftrag des BBSR (2012) durchgeführten sehr umfangreichen Bestandsaufnahme zu Klein- und Mittelstädten in Deutschland kommt die Autorenschaft zu dem Schluss, dass eine funktionale Spezialisierung für Mittelstädte ein zukunftsweisender Weg sein könnte. So bewirke eine Konzentration auf die Potenziale, die sich aus einer landschaftlichen Attraktivität für Freizeit- und Tourismuseinrichtungen ergeben, eine Stärkung der wirtschaftlichen Aktivität in den Städten und umliegenden Regionen. Diese wirkt sich im weiteren Verlauf auch positiv auf städtebauliche und räumliche Strukturen aus. Ebenso haben Mittelstädte als Behörden- oder Hochschulstandorte häufig eine positive Ausstrahlung in die Stadt und Region, die weiter gestärkt werden sollte.

Im Rahmen der Debatte um Postwachstum und eine nachhaltige Stadtentwicklung entstehen vermehrt Konzepte, die eine Reduzierung des Flächenverbrauchs im Blick haben. Bezogen auf den Bedarf an Wohnungen wird vor allem in den Ballungsräumen viel über Neubau gesprochen und die Anpassung des Bestandes gerät aus dem Blickfeld. Es etablieren sich jedoch Initiativen, die einen anderen Umgang mit der Wohnungsfrage fordern und darauf hinweisen, dass Fläche und Boden begrenzte Ressourcen sind und viele Umweltprobleme auch aus der Bauwirtschaft und der mit ihr im Zusammenhang stehenden Flächeninanspruchnahme entstehen. Mit dem radikalen Aufruf, „das Bauen zu verbieten“, zeigt beispielsweise Fuhrhop, dass es innovative und mutige Ideen gibt, damit Altbauten erhalten, Leerstände in betroffenen Städten beseitigt und neue Belebung von Innenstädten gelingen kann (vgl. Eckardt und Brokow-Loga 2020; Fuhrhop 2015).

In der allgemeinen und öffentlichen Debatte wird mit Schrumpfung zumeist Negatives, wie „Wenigerwerden“, „angehängt“, „Verlust“ oder „Leere“ assoziiert (vgl. Bernt 2018; Chouraqui 2021; Gatzweiler und Milbert 2009; Steinführer 2015). Die dargestellten Ansätze zeigen jedoch, dass eine Akzeptanz dieser räumlichen Entwicklung und Annahme des Prozesses auch neue Möglichkeiten eröffnen kann. Die Veränderung eines Raumes als Chance zu begreifen, das Wenigerwerden aktiv zu gestalten und damit die Lebensqualität in einem Raum zu erhöhen, sollte angenommen werden. Erste Erfahrungen konnten mit den Stadtumbauprozessen in den 2000er Jahren bereits gesammelt werden, als eine quartiersweise Gestaltung aufgrund leerstehender Gebäude notwendig wurde. Strukturelle Anpassungs-, aber auch Gestaltungsmaßnahmen haben hier neue kreative Ideen hervorgebracht und lebenswerte Wohngebiete entstehen lassen. Diese Erfahrungen sollten auch auf den städtischen Kontext übertragen werden (vgl. Steinführer 2015). Die vorliegende Dissertation greift diesen Gedanken auf, indem sie in den erfahrenen Schrumpfungprozessen und vor allem damit im Zusammenhang stehenden vorhandenen Gebäuderessourcen Möglichkeiten sieht, auf aktuelle Anforderungen an einen Wohn- und Lebensstandort reagieren zu können.

Zusammenfassung zentraler Aussagen dieses Kapitels

- Für den Stadttyp Mittelstadt charakteristische Merkmale sind ein multifunktionales Zentrum als zentraler Anlaufpunkt, eine räumliche und soziale Nähe sowie eine engagierte Bewohnerschaft, die in ihrer Mobilität auf einen Mix verschiedener Verkehrsmittel angewiesen ist (vgl. Kapitel 3.1).
- Vor allem in Ostdeutschland liegen Mittelstädte, die von Schrumpfung betroffen sind oder es waren, in peripheren Räumen. In Westdeutschland schrumpfen aktuell auch Mittelstädte in zentralen Lagen, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen (vgl. Kapitel 3.2).
- Durchlebte Schrumpfungsprozesse ergeben für Städte und Regionen zukünftige Entwicklungschancen, indem beispielsweise neue Nutzungskonzepte für leerstehende Gebäude oder ein weniger verdichtetes Wohnen als in Ballungsräumen eine höhere Lebensqualität bieten. Die Identifikation vorhandener Potenziale in geschrumpften Mittelstädten ist zentral für eine zukunftsorientierte Entwicklung (vgl. Kapitel 3.3).

4 Standortfaktoren in der Wirtschaftsgeographie

Für die empirische Analyse von Standortentscheidungen in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt bilden in der vorliegenden Arbeit die aus der Wirtschaftsgeographie bekannten Standortfaktoren die Basis. Zunächst vor allem in der industriellen Unternehmensstandortwahl angewandt, beschreiben diese Faktoren die spezifische Ausstattung von Standorten im Raum (vgl. Kapitel 4.1). Im Zuge veränderter Wirtschaftsstrukturen und einer zunehmenden Bedeutung von wissensintensiven und dienstleistungsorientierten Unternehmen, wandelte sich die Relevanz einzelner Standortfaktoren und neue Aspekte wurden bei der Unternehmensstandortwahl mit herangezogen. Eine wesentliche Veränderung liegt zusätzlich in der Betrachtung von Faktoren, die für Personen, die für ein Unternehmen tätig sein sollen, eine relevante Rolle spielen. Ein dabei häufig betrachteter Standortfaktor ist die Lebensqualität an einem Ort, aber auch das Wohnangebot und das Wohnumfeld (vgl. Kapitel 4.2).

Der empirischen Analyse der Arbeit liegt ein Projektansatz zugrunde, der vornehmlich Personen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft anspricht und Erkenntnisse über deren Ansprüche an einen Wohn- und Lebensstandort generiert. Personen dieser Wirtschaftsbranche sind häufig selbstständig tätig und können ortsungebunden arbeiten. Neben Faktoren, die sich auf die eigene Erwerbstätigkeit beziehen, schließen sie daher vermehrt auch jene mit ein, die sich auf Wohnangebot und Wohnumfeld, aber auch die Lebensqualität an einem gewählten Ort beziehen (vgl. Kapitel 4.3).

4.1 Einführung zu wirtschaftsgeographischen Standorttheorien

Eine wesentliche Aufgabe der Allgemeinen Wirtschaftsgeographie ist es, die räumliche Ordnung der Wirtschaft, ihre Veränderung sowie das wirtschaftliche Handeln unterschiedlicher Akteursgruppen zu beschreiben. Dabei bezieht sie sich auf Strukturen und Regelmäßigkeiten, aber auch Entwicklungsverläufe, die zu einer spezifischen Anordnung von Wirtschaftsstandorten im Raum geführt haben. Beginnend mit den späten 1950er Jahren entwickelten sich mit dem raumwirtschaftlichen Ansatz in der Wirtschaftsgeographie Theorien und Modelle, die diese räumliche Ordnung anhand spezifischer Faktoren begründeten. Neben diesem bis heute dominierenden, sehr ökonomisch geprägten Ansatz etablierten sich im Verlauf auch weitere, wie beispielsweise der verhaltenswissenschaftliche, welcher räumliche Muster eher anhand von subjektivem Handeln einzelner Individuen beschrieb oder ein eher kulturwirtschaftlicher Ansatz, der Wirtschaft und Kultur zusammenbrachte und analysierte, wie von vorhandener lokaler Kultur auch Wirtschaftskraft ausgehen kann. In jüngster Zeit wird unter der Bezeichnung „New Economic Geography“ ein Ansatz diskutiert, der Ballungsprozesse und Disparitäten näher beschreibt, sich dazu vor allem auf Marktgrößeneffekte bezieht und die räumliche Ordnung anhand von individuellem Handeln gesellschaftlicher Institutionen und Gemeinschaften analysiert. Dieser sich noch entwickelnde, sozialwissenschaftlich geprägte Ansatz soll einen Gegenpol zu den raumwirtschaftlichen darstellen, wobei letzterer nach wie vor dominierend ist (vgl. Bathelt und Glückler 2003, 2012; Clark et al. 2018; Kulke 2013; Sedlacek 2007).

Als einer der Hauptvertreter für die Begründung industrieller Standortwahl im Sinne eines raumwirtschaftlichen Ansatzes gilt Alfred Weber, der vor allem ökonomische Aspekte wie Kostenoptimierung und Agglomerationsvorteile in die Standortwahl einbezog. Weber machte an verschiedenen Standorten gewisse Faktoren aus, die sich positiv insbesondere auf die Produktionskosten auswirkten. Übertragen auf die Raumwirtschaftslehre werden die von Weber herausgestellten Standortfaktoren auf die Fläche ausgeweitet und in verschiedenen räumlichen Dimensionen betrachtet (Bathelt und Glückler 2012, S. 150ff.; Kulke 2013, S. 86; Sedlacek 2007, S. 682). Weitere Modelle der Standortwahl gehen auf das

Weber'sche Modell zurück und sind vor allem durch eine neoklassische Wachstumstheorie geprägt (vgl. Pred 1969; Smith 1971). Als zentrale Kritikpunkte an diesen Modellen bezeichnet man die Gewinnorientierung und Kostenmaximierung. Es wird immer von einem allwissenden, wirtschaftlich handelnden homo oeconomicus ausgegangen und es erfolgt eine Konzentration vor allem auf unternehmerische industrielle Standortwahlen des frühen 20. Jahrhunderts. So fanden räumliche Aspekte, wie die Einflüsse von Umweltfaktoren und Lebensbedingungen auf die Standortwahl, wenig Beachtung. Eine Veränderung setzte erst mit der Betrachtung humankapitalorientierter Industrien ein. Hier wurden zunehmend relevante Bedürfnisse von Beschäftigten bei einer Standortwahl mit einbezogen (Kulke 2013, S. 91; Voppel 1999, S. 44f.).

Die allgemeine Beschreibung eines Standortentscheidungsprozesses setzt sich aus mehreren Phasen zusammen. So werden in einem ersten Schritt zunächst Orte betrachtet, die potenziell die Anforderung von Unternehmen erfüllen können. In einer detaillierteren Analyse gleicht man folgend die jeweiligen ortsspezifischen Gegebenheiten mit den Anforderungen des Unternehmens ab und nimmt diejenigen Standorte in die engere Wahl, welche die Anforderungen bestmöglich erfüllen. Nach dieser eher rational-ökonomischen Herangehensweise fällt die letztendliche Entscheidung zwischen mehreren potenziell geeigneten Standorten zumeist aufgrund persönlicher Motive der Geschäftstreibenden. In der Forschung wird dieses Handeln häufig mit verhaltensorientierten oder institutionellen Ansätzen beschrieben. Bei ersterem beeinflussen persönliche Aspekte des Unternehmenden, wie beispielsweise eine familiäre Bindung an einen Ort oder eine Region, die Entscheidung, während bei letzterem Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Löhne, Steuern, aber auch gewerkschaftliche Organisation und Kooperationsnetzwerke, in Betracht gezogen werden. Auch können in der Vergangenheit getroffene Entscheidungen den Standortauswahlprozess beeinflussen, wenn beispielsweise strukturelle oder kontextuelle Verbindungen zu einem Standort bestehen, die weiterhin genutzt werden sollen (Bathelt und Glückler 2003, S. 122, 133ff.; Galbraith 1985, S. 104ff.; Vaillant et al. 2012, S. 2556).

Für die detaillierte Analyse eines Standortes im Rahmen eines Auswahlprozesses werden verschiedene Standortfaktoren herangezogen und diese an den verschiedenen potenziellen Standorten miteinander verglichen. Standortfaktoren beschreiben eine spezifische Ausstattung von Standorten im Raum. Voppel beschreibt sie als bewertete Potenziale, die in die Kostenrechnung von Unternehmen oder auch Haushalten einfließen. Im Rahmen der Standort- und Raumtheorien werden räumliche Komponenten betont und methodisch bedingt andere Faktoren abstrahiert oder nicht berücksichtigt. Es gibt eine Vielzahl von zu betrachtenden Faktoren, die durch die Bewertung des Nutzenden unterschiedliche Gewichtungen erhalten. Diese Fülle von Faktoren erschwert den Entscheidungsprozess vor allem in Hinblick auf eine langfristig „richtige“ Entscheidungsfindung (Voppel 1999, S. 41).

Eine häufig genutzte Differenzierungsmöglichkeit ist die Unterscheidung in harte und weiche Standortfaktoren (vgl. Abb. 10). Während die harten Faktoren messbar und quantifizierbar sind, stellen weiche Faktoren eher indirekt vor allem subjektiv wahrgenommene und qualitative Einflüsse dar (Kulke 2013, S. 37; Schöler 2018, S. 2572). Ein Kernproblem der weichen Standortfaktoren besteht darin, dass sie auf keiner einheitlichen theoretischen Basis fundieren und somit keine allgemeingültige Operationalisierung ermöglichen. Sie dienen oft dazu, Strukturen zu beschreiben, die dahinterliegenden Prozesse erklären sie jedoch nicht, da sie ihre tatsächliche Wirkung erst durch die individuelle subjektive Bewertung entfalten (Bathelt und Glückler 2012, S. 174; Grabow 2005, S. 39). In Bezug auf die verschiedenen Zielgruppen wird zwischen personenbezogenen und unternehmensbezogenen weichen Standortfaktoren unterschieden. Während man bei unternehmensbezogenen Faktoren Aspekte wie das Wirtschaftsklima in Stadt und Region oder das Image und vorhandene Branchennetzwerke analysiert, zählen zu den per-

sonenbezogenen weichen Standortfaktoren unter anderem die Verfügbarkeit von Wohnraum, die Versorgungseinrichtungen im Wohnumfeld, die Umweltqualität oder das kulturelle Angebot an einem Standort (Difu 2017, S. 7; Grabow 2005, S. 16).

Abb. 10: Harte und weiche Standortfaktoren
(Jank 2019, S. 5)

Die Unterscheidung in harte oder weiche Standortfaktoren wird in Studien unterschiedlich gehandhabt und ist durchaus diskutierbar. So kann das reine Vorhandensein von Hochschul- und Forschungseinrichtungen ein klassischer harter Faktor sein, die Qualität beziehungsweise inhaltliche Passfähigkeit zu einem Unternehmen aber eher ein weicher Faktor. Ebenso kann das Image einer Stadt und Region für eine unternehmerische Standortwahl relevant und damit als harter Standortfaktor gewertet werden, genauso kann es aber die persönliche Sicht potenzieller Beschäftigter auf den Unternehmensstandort beeinflussen und damit eher den weichen Standortfaktoren zugeordnet werden. Tabelle A-2 im Anhang II stellt einen Überblick zu Standortfaktoren verschiedener Kategorien dar, die keinesfalls abschließend ist, aber aufzeigen soll, dass eine klare Trennung nicht immer möglich ist.

An einem Standort vorhandene positiv wirkende Faktoren können einen Vorteil gegenüber einem anderen darstellen. Insofern sind Standortfaktoren eine wesentliche Determinante für die wirtschaftliche, aber auch strukturelle und funktionale Entwicklung einer Stadt oder Region. Die Herausstellung der spezifischen Standorteigenschaften sowie ein gezieltes Marketing zur Betonung dieser sind daher zunehmend wichtige Aufgaben von Kommunen, um sich im Wettbewerb mit anderen um Personen und Unternehmen zu positionieren. Bei der eigenen Standortanalyse greifen viele Kommunen auf betriebswirtschaftliche Ansätze zurück, daher spricht man bei der strategischen Planung und Steuerung der eigenen Entwicklung häufiger von „Standortmanagement“. Aufgabe dieser Standortgestaltung ist es, sowohl die Perspektive von lokalen Akteursgruppen als auch potenziellen Zielgruppen im Blick zu behalten und ausgewogen anzusprechen. Standorte sollten sich in ihrer Darstellung auf vorhandene lokale und regionale Standortfaktoren konzentrieren und diese betonen, aber auch die Anforderungen des

Marktes nicht vernachlässigen. Das Ziel eines übermäßigen Wachstums ist dabei nicht immer vorrangig. Vor allem in Bezug auf den Erhalt einer guten Lebensqualität ist es insbesondere für Mittelstädte essenziell, achtsam mit vorhandenen Potenzialen umzugehen. Dabei können sie die Einzigartigkeit ihres Standortes betonen und Vorzüge, die gerade den Unterschied zu großen Ballungsräumen machen, hervorheben (vgl. Lahner 2019; Mainet und Edouard 2018; Pechlaner et al. 2010).

4.2 Bedeutungswandel von Standortfaktoren

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel angedeutet, ist die Anwendung von Standortfaktoren im Standortauswahlprozess einem Wandel unterworfen. Neben einer zunehmenden Konzentration auf die Anforderungen der Beschäftigten an einen Standort liefern die traditionellen Theorien auch keine ausreichenden Erklärungsansätze mehr für neuere Dienstleistungs- und Hightechindustrien. Veränderungen bei den harten Standortfaktoren ergaben sich vor allem durch veränderte Produktionsbedingungen, Markteinzugsbereiche, zunehmende Tertiärisierung sowie einen technischen und gesellschaftlichen Wandel. Aspekte wie Transportwege und Rohstofflagerstätten verloren und Anforderungen an Verkehrsinfrastrukturnetze oder qualifizierte Arbeitskräfte gewannen zunehmend an Bedeutung. Mit dem wachsenden Sektor von Informations- und Kommunikationsdienstleistungen wurden Aspekte wie räumliche Nähe zu Kunden, Zulieferern, aber auch Bildungseinrichtungen relevanter. Als die wichtigsten harten Standortfaktoren für heutige Unternehmen gelten Verkehrsanbindung, Vorhandensein von Büroflächen, Gehalts-/Lohnkosten, Steuern/Abgaben und das Vorhandensein qualifizierter Arbeitskräfte (Bathelt und Glückler 2012, S. 173; Galbraith 1985, S. 101f.; Lahner 2019, S. 5f.; Murphy und Redmond 2009, S. 74).

Die Gründe für den Bedeutungsgewinn weicher Standortfaktoren sind ebenso vielfältig. Nach Grabow spielt auch hier die zunehmende Tertiärisierung eine Rolle sowie eine wachsende Qualifikation der Beschäftigten, neue Techniken, eine Ausweitung der Arbeitsteilung, ein Wandel von Zeitstrukturen und ein verändertes Verhältnis von Arbeit und Freizeit. Bereits seit den 1970er Jahren gibt es Studien, die versuchen, den harten Faktor Kosten bei Standortuntersuchungen durch einen weichen Faktor, wie beispielsweise Lebens- und Umweltbedingungen, politisches Klima oder Standortimage zu ergänzen (vgl. Clark et al. 2018; Galbraith 1985). Thießen (2005) konnte nachweisen, dass sich Unternehmen bei ihrer Standortwahl zunehmend damit beschäftigen, wo die Personen, die für sie arbeiten, gut leben können. Er unterscheidet verschiedene Sichtweisen bezüglich der Bedeutung weicher Standortfaktoren. Unter Beachtung des Wandels hin zu einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft stellt er eine zunehmende Relevanz von weichen Faktoren bei der Gewinnung und Haltung von Beschäftigten dar. Sie werden von Thießen mit der sogenannten „Zünglein an der Waage“-Sichtweise beschrieben. Somit spricht man ihnen die Funktion zu, bei sonst ähnlichen mit harten Faktoren ausgestatteten Standorten die entscheidende Komponente bei der Standortwahl zu sein.

Es existiert eine fortlaufende Diskussion um die Relevanz harter und weicher Standortfaktoren. Einhellig werden weiche als zunehmend wichtig beschrieben, da die harten Faktoren sich in vielen Standorten immer mehr angleichen und somit keine Differenzierungskriterien mehr darstellen. Dennoch zeigt sich, dass bestimmte harte Standortfaktoren nach wie vor relevant sind. Es gibt eine stetige Wechselwirkung zwischen harten und weichen Faktoren und jede Standortwahl stellt einen Kompromiss dar, über den laut Grabow bisher lediglich unstrittig ist, dass „eine Kompensation schlechter ‚weicher Qualitäten‘ durch harte Faktoren möglich ist“ (Grabow et al. 1995, S. 15; vgl. auch Pechlaner et al. 2010).

In einem Projekt des Difu wurden über 2000 Unternehmen befragt und etwa 100 Expertengespräche geführt. Ziel der Studie war es, die Bedeutung weicher Standortfaktoren bei der Standortwahl eines Unternehmens herauszustellen. Die Studie zeigte, dass es während des gesamten Standortsuchprozesses unterschiedliche Gewichtungen von harten und weichen Faktoren gibt. Bei einer ersten groben Vorauswahl möglicher Standorte spielen Faktoren wie Bilder und Vorstellungen, die man über einen Standort hat, eine wesentliche Rolle. Bei der detaillierteren Analysephase wird geprüft, ob harte Standortfaktoren im ausreichenden Maße vorhanden sind. Bei der endgültigen Entscheidung für einen Standort fallen weiche Faktoren wieder mehr ins Gewicht und können letztendlich eine nicht mehr rein rational ableitbare Standortentscheidung bewirken. Etwa 20 % der befragten Unternehmen gaben in der Studie eine nennenswerte Rolle weicher Faktoren bei der Standortwahl an. Für einen Großteil der Teilnehmenden konnten weiche Faktoren Mängel bei harten Faktoren überspielen, sie waren aber selten ausschlaggebend für die Standortwahl. Weiche Standortfaktoren stellten so gesehen eher Pull- als Push-Faktoren dar. Laut dieser Studie zählten zu den wichtigsten weichen Standortfaktoren bei einer Unternehmensstandortwahl das Wohnen und das Wohnumfeld auch im Zusammenhang mit einer guten Umweltqualität sowie das Wirtschaftsklima in Stadt und Bundesland (Grabow et al. 1995, S. 16).

Die Studie bezog ihre Ergebnisse unter anderem auch auf Standorte verschiedener Größe und stellte heraus, dass im direkten Vergleich zwar Großstädte bei nahezu allen Standortfaktoren besser abschnitten, bei den wichtigsten weichen Faktoren Wohnen und Wohnumfeld jedoch vor allem kleinere Städte punkten konnten. Bei der Frage nach möglichen Verbesserungen bezüglich des weichen Faktors Wohnen und Wohnumfeld führten die Unternehmen unter anderem an: Verfügbarkeit von angemessenem Wohnraum, Verschönerung des Wohnumfelds (beispielsweise Einrichtungen sozialer Infrastruktur, Attraktivität ÖPNV, Fahrradwege) sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Umweltqualität und solcher, die das Identifikationsgefühl der Einwohnerschaft stärken (vgl. Grabow et al. 1995; Grabow 2005). Zusätzlich zeigt eine aktuelle Difu-Studie (2017) die Bedeutung einzelner personenbezogener weicher Standortfaktoren. Hier wurden insbesondere die Sicherheit in der Kommune, die Gesundheitsversorgung und die Luft- und Umweltqualität, aber auch Toleranz und Weltoffenheit der Kommune als wichtig erachtet (vgl. Abb. 11).

Abb. 11: Wichtigkeit einzelner weicher personenbezogener Standortfaktoren

(Difu 2017, S. 15)

Zuvor erwähnte Studien und damit im Zusammenhang stehende Analysen werden ausschließlich für Unternehmensstandortentscheidungen angewandt. Eine Übertragung auf die Standortentscheidungen von Haushalten ist nicht bekannt. In der Studie von Grabow et al. (1995) konnte die Rolle weicher Faktoren auf die Arbeits- und Wohnstandortentscheidung der Belegschaft nicht untersucht werden. Man bezog sie lediglich insofern mit ein, dass Unternehmen möglicherweise angenommene Präferenzen ihrer Arbeitskräfte bei der Standortentscheidung mit berücksichtigten. Es setzt sich jedoch zunehmend die Erkenntnis durch, dass vor allem hochqualifizierte Menschen, die für ein Unternehmen arbeiten, in einem Umfeld leben müssen, in dem sie sich wohlfühlen und die Qualität des Standortes zunehmend darüber entscheidet, ob Menschen ihre Leistungen dort erbringen. Während auf der einen Seite die Anforderungen an Arbeitskräfte bezüglich ihrer Ausbildung und Qualifikation wachsen, stellt das qualifizierte Personal auch zunehmend Anforderungen an den Standort, an dem es seine Leistung erbringt. Das bedeutet für diese Orte, dass sie sich unter anderem durch eine attraktive städtische Umgebung, ein gutes Image, aber auch einen entspannten Wohnungsmarkt und eine gute Versorgungsstruktur sowie hohe Lebensqualität auszeichnen müssen, um Menschen für sich zu gewinnen oder zu halten (vgl. Difu 2017; Holz 1994; Sedlacek 2007). Der Begriff der Lebensqualität basiert auf der Wohlfandforschung und hat sich innerhalb dieser zu einem multidimensionalen Ansatz entwickelt, welcher sowohl materielle als

auch immaterielle, objektive sowie subjektive und individuelle als auch kollektive Wohlfahrtskomponenten umfasst. In der Literatur wird der Begriff meist als ein Zusammenspiel von objektiven Gegebenheiten, der subjektiv empfundenen Lebenszufriedenheit und dem eigenen Wohlbefinden definiert. Lebensqualität wird von jedem Individuum anders wahrgenommen und hängt von seinen Bedürfnissen und Erwartungen ab. Bezogen auf die Standortwahl spielen oftmals Aspekte wie die städtische Umwelt, soziale Infrastrukturen, das Handels- und Dienstleistungs-, aber auch Freizeitangebot eine Rolle (vgl. Noll 2000; Pechlaner et al. 2010).

Ein gutes Raumangebot in einem attraktiven Wohnumfeld mit wenig Lärm und Luftverschmutzung sowie einer schnellen Erreichbarkeit verschiedener Infrastrukturen, aber auch der landschaftlichen Umgebung, sind Charakteristiken, durch die sich Mittelstädte auszeichnen. Somit sind dies Potenziale, die im Wettbewerb sowohl um Unternehmensansiedlungen als auch um Fachkräfte für den Standort Mittelstadt sprechen und als Anziehungsfaktoren fungieren können (vgl. Kapitel 3.1).

4.3 Standortanforderungen der Kultur- und Kreativwirtschaft

In dem Projekt „Stadt auf Probe“, welches die Basis für die empirische Arbeit dieser Dissertation darstellt, wurden größtenteils selbstständig tätige Personen zu ihren persönlichen aber auch unternehmerischen Standortanforderungen befragt. Obwohl man sich im Projekt nicht explizit auf eine Zielgruppe konzentrierte, sondern jegliche Erwerbspersonen, die ortungebunden arbeiten konnten, angesprochen wurden, zeigte sich, dass die Möglichkeit des Ausprobierens eines neuen Standortes vor allem von Personen, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig waren, angenommen wurde (vgl. Kapitel 7.3). Daher wird im Folgenden auf die besonderen Standortanforderungen dieser Zielgruppe und ihre mögliche Wirkung in einer Region eingegangen.

Eine einheitliche Zuordnung und Definition des Wirtschaftszweiges ist schwierig. Dies beginnt schon mit der Bezeichnung: „Kulturwirtschaft“, „Kunst- und Kulturwirtschaft“ oder auch „Kultur- und Kreativwirtschaft“. Meist werden zu diesem Bereich Personen gezählt, die ihre Kreativität als Marktwert in visuellen Darstellungen, Software, Architektur oder auch Designtätigkeiten einbringen. Dabei verbindet man etwas bereits Bekanntes mit etwas Neuem und bietet es in Kombination mit einer schöngeistigen Erzählung auf dem Markt an. Dieser Wirtschaftszweig ist nicht selten wissensintensiv und braucht spezialisierte Fachkräfte sowie spezielle Technologien für eine erfolgreiche Wertschöpfung. Für die geographische Raumforschung ist dieser Wirtschaftsbereich besonders interessant, da er die Interaktion von kulturellen, sozialen und ökonomischen Funktionen des Raumes zusammenbringt (vgl. Kunzmann 2006; Lorenzen 2018). Im wohl bekanntesten Ansatz der darin als „creative class“ bezeichneten Gruppe beschreibt der amerikanische Forscher Richard Florida einen sehr breit gefächerten Umfang entsprechender Berufe und Erwerbstätigkeiten. Ausgehend vom „Kern“ der kreativen Klasse, der Tätigkeiten in Wissenschaft, Ingenieurswesen, Kunst, Bildung, aber auch Entertainment beinhaltet, betrachtete er auch die im weiteren Sinne kreativen Tätigkeiten aus den Bereichen Unternehmensführung, Recht oder Gesundheitsvorsorge (vgl. Florida 2012).

Für die vorliegende Arbeit orientiert sich die Autorin an der Definition der Wirtschaftsministerkonferenz. Hier werden in einer Kultur- und Kreativwirtschaft Tätigkeiten zusammengefasst, die überwiegend „erwerbswirtschaftlich orientiert sind und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung von kulturellen/kreativen Gütern befassen“ (Wirtschaftsministerkonferenz 2009, S. 5). Die Ministerkonferenz unterteilt diesen Wirtschaftsbereich in elf Teilmärkte, die branchenspezifisch erfasst werden (vgl. Abb. 12).

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2009.

Abb. 12: Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft
(BMWi 2019, S. 4)

Unstrittig ist eine zunehmende Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft im Rahmen der Gesamtwirtschaft. Der Monitoringbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie zeigt, dass die Umsatzentwicklung dieser Branche seit 2014 positiv ist, stellenweise sogar mit erheblichen Zuwachsraten. Circa acht Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind der Kultur- und Kreativwirtschaft zuzurechnen und im Jahr 2018 lag ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt bei rund drei Prozent. Im Branchenvergleich war die Bruttowertschöpfung der Unternehmen aus dem Kultur- und Kreativbereich im Jahr 2018 somit in etwa auf dem Niveau des Maschinenbaus in Deutschland (BMWi 2019, S. 5ff.). Darüber hinaus wird die Kultur- und Kreativwirtschaft aber auch als bedeutender Standortfaktor der Raumentwicklung betrachtet. Kunzmann stellt heraus, dass Kultur einen Identitätsfaktor schafft, der Menschen mit einer Region verbindet. Sie wirkt aber auch als Imagefaktor, welcher aus städtischen Marketingkampagnen nicht mehr wegzudenken ist und fungiert darüber hinaus auch als Wirtschaftsfaktor (vgl. Kunzmann 2006).

Eine große kultur- und kreativwirtschaftliche Szene wird häufig Ballungsräumen und Metropolen zugeschrieben, in denen sich Cluster zu verschiedenen Teilbereichen dieses Wirtschaftszweiges herausbilden können. Da die Erzeugnisse dieser Branche häufig auf einen lokalen Konsum angewiesen sind beziehungsweise vor Ort erbracht werden, benötigt man einen großen Kundenstamm. Jedoch stellt sich eine immer größere globale Spezialisierung ein, die unterstützt durch die voranschreitende Digitalisierung sich zunehmend von den lokalen Absatzmärkten löst. Auch muss man sich bei der Produkterzeugung auf unterschiedliche Kundengruppen und stetig wandelnde Ansprüche einstellen. Daher wird in dieser Branche häufig, den Anforderungen entsprechend, in wechselnden Projektteams und Zusammensetzungen verschiedener Fertigkeiten zusammengearbeitet, die nach einer kurzen Zeit wieder auseinandergehen. Auch hier beschleunigt die Digitalisierung diese Entwicklung und erhöht die Mobilität der in der Kultur- und Kreativwirtschaft Tätigen (vgl. Lorenzen 2018; Waitt und Gibson 2009).

In einer Umfrage der IHK Ostwestfalen wurden Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft zu den wichtigsten Standortfaktoren befragt. Unter den Top 10 der genannten Faktoren waren die „Verfügbarkeit von Gewerbeflächen“, „Kontakte zu Hochschulen / Forschungseinrichtungen“, „Nähe zu Absatzmärkten“, „Freizeitangebote“ sowie das „Kulturangebot“. Im Vergleich zeigt sich, dass diese Wirtschaftsbranche wesentlich andere Standortanforderungen hat, als die Allgemeinwirtschaft. Besonders deutlich wird es an dem Faktor „Kultureinrichtungen“. Während es im Allgemeinen meist als weicher Faktor angesehen wird, stellt die Ausstattung von Kultureinrichtungen an einem Standort für Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft einen wesentlichen Faktor dar, der auch betriebswirtschaftlich relevant ist (vgl. Salmen 2009).

Eine zunehmende Relevanz der Kultur- und Kreativwirtschaft für eine Stärkung regionaler Wirtschaftsstrukturen wird diskutiert und in diesem Zusammenhang auch Standortanalysen zu Ansiedlungsmöglichkeiten dieser Branche in peripher gelegenen Regionen durchgeführt. Im Rahmen eines Monitoringberichts des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie wurde eine gesonderte Befragung von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft vorgenommen, die im ländlichen Raum ansässig waren. Die befragten Unternehmen begründeten ihre Standortwahl vor allem mit persönlicher Verbundenheit zu diesem Gebiet, aber auch mit der Lebensqualität und dem vorhandenen Raumangebot am Ort (vgl. Abb. 13).

Lesehilfe: Bei 84,8 Prozent der Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft im ländlichen Raum hat die private Verbundenheit mit dem Standort die Wahl des Unternehmensstandortes maßgeblich beeinflusst. Die Antwortoption „Lebensqualität“ wurde erst im Verlauf der Feldphase hinzugefügt, daher liegt die Anzahl der Beobachtungen für diese Antwort bei 555 Teilnehmern.

Quelle: ZEW-Unternehmensbefragung Kultur- und Kreativwirtschaft im ländlichen Raum, 1. Halbjahr 2019.

Abb. 13: Einflussfaktoren der Standortwahl im ländlichen Raum
(BMWi 2019, S. 26)

Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen sehen auch weitere Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Beschleunigung der Kultur- und Kreativwirtschaft die Möglichkeit, als Innovationsmotor im ländlichen Raum zu fungieren. Aktuell stellen die Unternehmen für sich jedoch noch eine geringe Wahrnehmbarkeit als Wirtschaftsfaktor durch die Regionalpolitik fest. Auch sind sie aktuell nur mäßig zufrieden mit dem Infrastrukturangebot im ländlichen Raum. Wesentliche Bedarfe sind der Ausbau von schnellen Internetverbindungen, eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie eine höhere Dichte kultureller und Förder- und Bildungseinrichtungen (vgl. Abb. 14 und BMWi 2019, S. 23ff.).

Lesehilfe: Den höchsten Bedarf für Infrastrukturausbau sehen die Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft im ländlichen Raum im Internet- und Breitbandausbau mit 58 Prozent.
Quelle: ZEW-Unternehmensbefragung Kultur- und Kreativwirtschaft im ländlichen Raum, 1. Halbjahr 2019.

Abb. 14: Bedarf an Infrastrukturausbau im ländlichen Raum
(BMWi 2019, S. 27)

Da viele Personen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft selbstständig tätig sind, beschäftigt sich Florida (2012) in seiner Forschung auch mit den Standortanforderungen dieser Personengruppe. Er stellt heraus, dass Städte, die für diese Zielgruppe attraktiv sind, sich vor allem durch die sogenannten „3 Ts“ aus Toleranz innerhalb der Stadtgesellschaft („tolerance“), technische Innovationen („technology“) und das Vorhandensein weiterer Fachkräfte („talents“) auszeichnen und im Standortwettbewerb behaupten können. Durch die Gewinnung der kreativ Tätigen an einen Standort, kann dieser ein Wirtschaftswachstum und somit Wohlstand erlangen. Seine formulierte These „jobs follow people“ mag durchaus diskussionswürdig und nicht für alle kreativen Berufe gleichermaßen gültig sein, dennoch weist auch sie auf die zunehmende Bedeutung von vor allem personenbezogenen weichen Standortfaktoren hin (vgl. Florida 2012; Lahner 2019). In der Kritik steht der Ansatz von Florida insbesondere für seine Abgrenzung der kreativen Klasse, deren tatsächlichem Beitrag zum Wirtschaftswachstum und der empirischen Basis, auf die sich Floridas Analysen stützen (vgl. Peck 2005; Shearmur 2007).

Die Herausstellung Floridas, kreativ tätige Personen seien sehr mobil und werden vor allem von weichen Standortfaktoren, und hier insbesondere toleranten und offenen Stadtgesellschaften, angezogen, stellt eine Studie von Martin-Brelot et al. (2010) andere Aspekte entgegen. Sie zeigt auf, dass es vor allem der Geburtsort, die familiäre Bindung oder die Wahl des Studienortes sind, die kreativ Tätige an einen Standort wandern lassen oder sie dort halten. Im weiteren Verlauf, so stellt diese Studie auch heraus, werden Jobmöglichkeiten und Gehaltsaussichten in die Standortwahl mit einbezogen, allerdings auch weiche Faktoren, wie die Attraktivität eines Standortes beispielsweise in Bezug auf die landschaftliche

Umgebung oder auch in Bezug auf Toleranz und Offenheit der Stadtgesellschaft. Die Studie unterstreicht, dass Personen durch harte Standortfaktoren an einen Ort gezogen werden und durch weiche mit ihm (dauerhaft) verbunden bleiben.

Die Diskussion, ob rein wirtschaftliche Faktoren, wie verfügbare Arbeitsplätze, Unternehmen und Lohngefüge, oder doch Annehmlichkeiten eines Standortes – in der englischsprachigen Forschung oftmals als „amenities“ bezeichnet – die Standortwahl vor allem Hochqualifizierter beeinflussen, existiert seit einiger Zeit und kommt in unterschiedlichen Kontexten immer wieder zu differenzierten Ergebnissen. Ebenso wie in der Studie von Martin-Brelot et al. (2010) zeigen auch weitere Studien auf, dass Arbeitsmarktkonditionen durchaus eine Standortwahl beeinflussen, aber auch die Lebensqualität an einem Ort zunehmend an Bedeutung gewinnt, vor allem wenn es darum geht, Personen dauerhaft am Ort zu halten (vgl. Buch et al. 2014; Murphy und Redmond 2009; Nedomysl und Hansen 2010). Shapiro (2006) zeigte, dass das Wachstum einer Stadt nicht nur durch vorhandene Wirtschaftskraft vorangetrieben wird, sondern auch eine gesteigerte Lebensqualität dazu beitragen kann. Dass die sogenannten „amenities“ vor allem für Hochqualifizierte eine relevante Bedeutung haben, belegten ebenfalls verschiedene Studien. Zu den Faktoren, die darunter zusammengefasst wurden, zählen beispielsweise eine Vielzahl von Dienstleistungen an einem Standort, ein attraktives Stadtbild, eine gute soziale Infrastruktur, eine leichte Alltagsorganisation durch eine gute Verkehrsinfrastruktur, klimatische Bedingungen, aber auch eine ansprechende Natur und umgebende Landschaft (Arntz 2010; Buch et al. 2014; Glaeser et al. 2001; Rodríguez-Pose und Ketterer 2012, vgl. auch Kapitel 5.3).

Vor dem Hintergrund einer zunehmend wichtigeren Funktion weicher Standortfaktoren oder auch einer guten Lebensqualität an einem Standort scheinen geschrumpfte Mittelstädte für sich Vorteile entwickeln zu können. Durch ihre zumeist geringen Immobilienpreise, ein gutes soziales Gefüge, eine ansprechende landschaftliche Umgebung, aber auch ihr Image als urbaner Standort, haben sie Potenziale, die es zu nutzen gilt (vgl. Mainet und Edouard 2018). Circa ein Fünftel der Erwerbstätigen der Kultur- und Kreativwirtschaft sind selbstständig tätig. Außerdem haben gerade in dieser Branche neuere Arbeitsmodelle wie mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle eine hohe Bedeutung (vgl. BMWi 2019). Häufig können die Personen dieser Wirtschaftsbranche ortsungebunden arbeiten, sind jedoch auf gewisse Rahmenbedingungen, wie beispielsweise eine gute Internetverbindung, angewiesen. Vor allem für Tätigkeiten, für die man ein Raumangebot benötigt, stößt man in zunehmend knapper werdenden Räumen in Großstädten und Metropolen immer häufiger an Grenzen. Verbunden mit den oft prekären Beschäftigungsverhältnissen in der selbstständigen Tätigkeit und stetig steigenden Wohnkosten in Ballungsräumen ist die Konzentration auf andere Räume nachvollziehbar.

Aus zuvor beschriebenem Grund wurde auch im Projekt „Stadt auf Probe“ ein großes Augenmerk auf die Standortanforderungen der Teilnehmenden an die Stadt Görlitz in Bezug auf das Arbeiten gelegt (vgl. Zöllter et al. 2021). Dem Projekt lag die Annahme zugrunde, dass die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen und Räumen, um Ideen und Konzepte umzusetzen, in umkämpften Großstädten zunehmend rar und unerschwinglich wird. Das Potenzial, welches die vielen Leerstände in einer Stadt wie Görlitz bietet, wurde im Rahmen des Projektes aktiv beworben. Darüber hinaus lieferte die wissenschaftliche Begleitung Erkenntnisse, welche Standortfaktoren zusätzlich relevant sind, um Personen zum Umzug in eine Mittelstadt zu bewegen. Die vorliegende Dissertation konzentriert sich auf die Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes von Personen, dennoch sind gerade aufgrund der spezifischen Zielgruppe im Projekt auch Aspekte, die eine mögliche Erwerbstätigkeit an einem Standort betreffen, bei der Standortwahl nicht gänzlich auszulassen. Im Hinblick darauf nimmt die Autorin Faktoren, die sich vor allem auf die Entfaltungsmöglichkeiten, digitale Infrastruktur und das Wohlfühlen beziehungsweise Willkommensein an einem Standort beziehen, in die Analyse mit auf. Weitere ökonomische Rahmenbedingungen, wie

beispielsweise das Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot oder Lohngefüge, werden für die vorliegende Arbeit vernachlässigt.

Zusammenfassung zentraler Aussagen dieses Kapitels

- Standortfaktoren beschreiben eine spezifische Ausstattung von Standorten im Raum. Es wird zwischen harten, quantitativ messbaren und weichen, indirekt und subjektiv bewerteten Standortfaktoren unterschieden. In Standortentscheidungsprozessen stellen sie Analysekriterien dar, auf deren Grundlage potenziell geeignete Standorte ausgewiesen werden können (vgl. Kapitel 4.1).
- Mit der zunehmenden Relevanz von wissens- und dienstleistungsorientierten Industrien wandelte sich die Bedeutung einzelner Standortfaktoren, welche traditionell aus der Ansiedlung von Industrieunternehmen herrühren. Ebenso achten Unternehmen zunehmend häufiger darauf, sich an Standorten anzusiedeln, an denen ihre Beschäftigten ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld vorfinden (vgl. Kapitel 4.2).
- Für die Kultur- und Kreativwirtschaftsbranche stellen neben arbeitsmarktorientierten Faktoren vor allem auch die Lebensqualität an einem Standort, die Natur und umgebende Landschaft sowie eine tolerante und offene Stadtgesellschaft relevante Standortfaktoren dar. Mittelstädte können somit aufgrund ihrer Charakteristik geeignete Standorte für diese Branche sein (vgl. Kapitel 4.3).

5 Wanderungen und Standortentscheidungen

Wanderungen sind komplexe Entscheidungsprozesse, bei denen der Wohnsitz dauerhaft verlagert wird. Sie können systematisch anhand von Distanzen, sozioökonomischen Faktoren, Verhaltensweisen oder auch unterschiedlichen Lebensphasen differenziert werden (vgl. Kapitel 5.1).

Der Entscheidung für eine Wanderung geht meist eine Unzufriedenheit mit dem aktuellen Standort voraus, die überwiegend durch arbeitsmarkt- oder wohnungsmarktorientierte Motive geprägt ist. Ebenso spielen persönliche und emotionale Beweggründe eine Rolle. Insbesondere bei Wanderungen über Regionsgrenzen hinweg besteht häufig eine geringe Information über den zukünftigen Standort und Entscheidungen werden auf Basis weniger gesicherter Aspekte getroffen. In dem der Arbeit zugrunde liegenden Projektansatz des zeitweisen Ausprobierens eines neuen Standortes wird dieses Informationsdefizit ausgeglichen (vgl. Kapitel 5.2).

Bei der Entscheidung für einen Wohnstandort spielen Standortfaktoren, die sich auf die Erwerbstätigkeit beziehen, ebenso eine Rolle, wie Faktoren, die ein angenehmes Leben und ein Wohlfühlen an einem Ort fördern. Letztere setzen sich aus einem komplexen Zusammenspiel von beispielsweise Wohn-, Konsum- und Freizeitangeboten oder auch der Attraktivität einer Stadt zusammen (vgl. Kapitel 5.3).

5.1 Einführung Wanderungsforschung

Die Begriffe Wanderung und (räumliche) Mobilität werden oft wechselseitig beziehungsweise umgangssprachlich verwendet. Der Begriff ‚Wanderung‘ beschreibt jedoch einen dauerhaften Wohnsitzwechsel und unterscheidet sich somit von dem Begriff ‚Mobilität‘, bei dem der Standortwechsel meist nur zeitweilig erfolgt. Man differenziert zwischen freiwilliger und erzwungener Wanderung beispielsweise aufgrund von Kriegen oder Verfolgung. Darüber hinaus ist die Distanz ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Bei intraregionalen Wanderungen verbleibt der Wohnsitz innerhalb einer Region, bei Wanderungen über Regionsgrenzen hinweg handelt es sich um interregionale Wanderungen und bei internationalen erfolgt der Wechsel des Wohnsitzes über Staatsgrenzen hinweg (vgl. Buchholz 1970; Fuchte 2006; Gans 2007). Der Annahme dieser Arbeit folgend, dass geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstädte vor allem für Personen, die derzeit unter den Belastungserscheinungen vieler Großstädte und Ballungsräume leiden, ein alternativer Wohn- und Lebensstandort sein könnte, konzentriert sich die Dissertation auf freiwillige, interregionale Wanderungen. Beim Bezug auf bereits existierende Studien werden jedoch auch Erkenntnisse aus der intraregionalen Wanderung mit einbezogen.

Eine einheitliche Wanderungstheorie, die verschiedene Formen systematisch ordnet, gibt es nicht. Vielmehr werden ausgewählte Aspekte in den Vordergrund gestellt und in verschiedenen Modellen erklärt. Makroanalytisch reduziert man vorhandene Daten auf aussagekräftige, statistische Kenngrößen und analysiert beispielsweise in deterministischen Modellen Wanderungsströme auf Basis der amtlichen Statistik oder die quantitativen Veränderungen von Personen in einem bestimmten Gebiet auf Grundlage mathematischer Berechnungen. Diese Analysen von komplexen Wandervorgängen werden zunehmend ergänzt durch eine mikroanalytische Betrachtung, die sich stärker auf den Einzelfall konzentriert. Beide Ansätze liefern für sich allein genommen keine ausreichende Erklärung für das Wanderungsgeschehen, da entweder die quantitative Erfassung von Wanderungen oder aber die subjektiven Gründe für Wanderungen vernachlässigt werden (Bähr 2010, S. 252).

Die systematische Beschäftigung mit Wanderungsvorgängen geht fast immer von vier grundsätzlichen Überlegungen aus. Zum einen die Distanz zwischen Abwanderungs- und Zielgebiet, die man vor allem in Gravitations- und Distanzmodellen thematisiert. Dabei werden die Beziehungen zwischen Wanderungshäufigkeiten und Entfernung mathematisch erfasst, beispielsweise in Form konzentrischer Kreise. Als zweites Merkmal werden sozioökonomische Situationen sowohl im Herkunfts- als auch Zielgebiet betrachtet und zueinander in Beziehung gestellt. Diese regressionsanalytischen Modelle arbeiten oft mit push-pull-Theorien, bei denen bestimmte Faktoren abstoßend (push) beziehungsweise anziehend (pull) wirken. Verhaltens- und entscheidungstheoretische Modelle der Wanderungsforschung gehen davon aus, dass Wanderungen ein Resultat von persönlichen Entscheidungsprozessen einer Person oder eines Haushaltes sind. Dafür versuchen sie entscheidungsrelevante Faktoren auszumachen. Objektive Merkmale der Herkunfts- und Zielgebiete fließen somit in diese verhaltensorientierten Modelle weniger ein. Eine Einschränkung dieser Verhaltensmodelle thematisieren die *constraints-Modelle*, indem sie berücksichtigen, dass Entscheidungen und der Handlungsspielraum immer auch von äußeren Zwängen (constraints) und durch Rahmenbedingungen begrenzt sind. Häufigster Faktor ist hierbei die finanzielle Resource, aber auch kulturelle oder Umweltfaktoren können eine Rolle spielen (Bähr 2010, S. 253ff.; Heineberg 2004, S. 85ff.). Für die vorliegende Arbeit konzentriert sich die Autorin vor allem auf pull-Faktoren, die Wandernde potenziell für einen Wohn- und Lebensstandort in einer geschrumpften Mittelstadt begeistern können. Dennoch spielen auch persönliche Motivationen sowie bestimmte Rahmenbedingungen bei der Wanderungsentscheidung eine Rolle, die auch für die empirische Analyse in der vorliegenden Arbeit nicht gänzlich außer Acht gelassen werden können.

Neben der beschriebenen systematischen Kategorisierung von Wanderungen legt das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung in seinen Analysen eine Gruppierung der Wandernden nach verschiedenen Altersklassen zugrunde. Die Wanderungsentscheidung ergibt sich demnach aus einem der aktuellen Lebensphase entsprechendem Bedarf. So werden Personen zwischen 18 und 24 Jahre als Bildungswandernde bezeichnet, die vor allem aufgrund von (Aus-)Bildungsangeboten eine Standortverlagerung vornehmen. Daran schließen sich die Berufswandernden (Personen zwischen 25 und 29 Jahre) an, welche nach abgeschlossener Ausbildung ihren Standort in Abhängigkeit von Jobaussichten wählen. Zur Gruppe der Familienwandernden gehören Personen zwischen 30 und 49 Jahren mit ihren minderjährigen Kindern, die einen Standortwechsel häufig im Zusammenhang mit der Suche nach einem attraktiveren und familienfreundlichen Umfeld durchführen. Als letzte zwei Gruppen stellt das Berlin-Institut die „Empty-Nest-Wandernden“ (Personen zwischen 50 und 64 Jahre) und die Ruhestandswandernden (Personen über 64 Jahre) heraus. Hier bietet der Auszug der Kinder – sofern vorhanden – und die Beendigung der Erwerbstätigkeit nochmals die Chance für eine erneute und von familiären und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unabhängige Standortentscheidung. Basierend auf der dargestellten Einteilung kann eine gezielte Ansprache einer potenziellen Zielgruppe förderlich sein, um sie auf einen Standort aufmerksam zu machen. Studien belegen für Mittelstädte, dass diese häufig von Ruhestandswandernden, die von ländlichen Gebieten in das lokale Versorgungszentrum der Heimatregion ziehen, aufgesucht werden. Ebenso können Mittelstädte für Familienwandernde eine Attraktivität entfalten, gerade wenn diese aufgrund ihrer ursprünglichen Herkunft eine familiäre Beziehung in diese Städte oder auch die Region haben (vgl. Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2016; Ehrich und Werchosch 2022).

Erfolgte und gewünschte Zuwanderungen haben Einfluss auf die Entwicklung eines Standortes. Ausgehend von der Annahme, dass die Entscheidung für einen Standort nicht mehr nur aufgrund der Wohnung und deren Größe, Ausstattung oder Zuschnitt fällt, sondern zunehmend auch das Wohnumfeld sowie harte und weiche Faktoren des Standortes mit einbezogen werden, zeigen die Akteure der Stadt- und Regionalplanung vermehrt Interesse an den Erkenntnissen der Wanderungsforschung (Danielzyk und

Osterhage 2014, S. 172; Kühl 2014, S. 25). Bieger et al. (2006, S. 18) zeigt auf, dass Standorte sich, analog zu dem wirtschaftlichen Produktlebenszyklus, in verschiedenen Prozessphasen befinden können. Um attraktiv für aktuelle und neue Bewohnerschaft zu sein, müssen sie ihr Handeln darauf ausrichten, sich fortlaufend weiterzuentwickeln, um nicht in eine Phase der Stagnation oder des Abgehängtseins zu gelangen. Ziel des dieser Arbeit zugrunde liegenden Projektes „Stadt auf Probe“ war es auch, durch die Befragung der Teilnehmenden Potenziale und Gestaltungsmöglichkeiten für Mittelstädte herauszustellen, um sich zukunftsorientiert als attraktive Wohn- und Lebensstandorte weiterzuentwickeln. Wie in Kapitel 3.2 dargelegt, ist eine wesentliche Chance im Umgang mit Schrumpfungprozessen, sich auf eigene Stärke zu besinnen, regionale Kompetenzen und Ressourcen zu fördern sowie Prioritäten innerhalb der Entwicklung einer Stadt zu setzen. Ein Blick der Projektteilnehmenden von außen konnte dabei helfen, diese Potenziale noch besser zu identifizieren.

5.2 Wanderungsmotive und Entscheidungsprozesse

Wanderungsentscheidungen sind komplexe Prozesse individueller Abwägung. Ursächlich ist zumeist die Unzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Standort. Für diese Phase der Wanderungserwägung wird häufig auf das auf Wolpert (1965) zurückgehende Konzept der „place utility“ zurückgegriffen, welches den eher subjektiv wahrgenommenen Nutzen für einen Haushalt an einem bestimmten Wohnstandort beschreibt (Wolpert 1965; zitiert in Münter 2012, S. 98). Unterschreitet dieser eine gewisse Toleranzgrenze, dann wird der gegenwärtige Standortnutzen (place utility) negativ bewertet und sich auf die Suche nach einer Alternative begeben. Bei der Überlegung zu einem Wohnortwechsel legt der Haushalt für sich bestimmte Wohnstandortpräferenzen fest, mit denen er sich auf die Suche begibt. Unter den verschiedenen Alternativen prüft er, welcher Standort seinen Bedarfen besser entspricht und trifft danach seine Entscheidung. Diese kann durchaus von festen gegebenen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise dem Preis, wesentlich beeinflusst werden (Münter 2012, S. 99). Ähnlich dieser Systematik unterteilt Rossi den Prozess der Wanderung in zwei wesentliche Phasen. Zunächst die Entscheidung, seinen Wohnstandort zu verlagern („decision to move“) und im zweiten Schritt die Entscheidung, an welchen Standort man zieht („decision where to move“) (Rossi 1955; zitiert in Danielzyk und Osterhage 2014, S. 171).

Kann ein alternativer Wohnstandort innerhalb der Region gefunden werden, ist von einem erhöhten Informationsgehalt über den neuen Standort und damit auch einer entsprechenden Zufriedenheit mit diesem auszugehen. Ist die Befriedigung des Standortanspruches nur außerhalb einer Region umsetzbar, hat der Wandernde zumeist weniger gesicherte Informationen über den Zielort und die Wanderungen führen häufig nicht sofort zu einer vollen Erfüllung der Ansprüche. Meist schließt sich an solch eine Standortentscheidung nach einem gewissen zeitlichen Abstand ein weiterer Umzug innerhalb einer Region an (Bähr 2010, S. 260). Dieser Prozess kann in dem dieser Dissertation zugrunde liegenden Projekt teilweise durchbrochen werden. Im Projekt „Stadt auf Probe“ konnten Teilnehmende den Wohn- und Lebensstandort Görlitz für vier Wochen ausprobieren. Dadurch entfiel die zuvor angesprochene Unkenntnis beziehungsweise die weniger vorhandene Information bei interregionalen Wanderungen. Die Teilnehmenden konnten die Zeit in Görlitz nutzen, um sich intensiv mit dem potenziell neuen Standort auseinanderzusetzen, dessen Nutzen für sich bewerten und die abschließende Wanderungsentscheidung auf Grundlage eines höheren Informationsgehaltes treffen (vgl. Abb. 15 und Kapitel 7.1.2).

Abb. 15: Schematische Darstellung Standortwahlprozess
(eigene Darstellung auf Basis von Bähr 2010; Münter 2012)

Wanderungsstudien zielen darauf ab, soziodemographische und ökonomische Merkmale von Umziehenden sowie deren Motivationen zu analysieren. Sie sind bereits seit den 1970er Jahren ein etabliertes Instrument in der deutschen Stadtforschung, häufig regional begrenzt und untersuchen vielfach Motive der Abwanderung von Haushalten in den suburbanen Raum (vgl. Danielzyk und Osterhage 2014; Fuchte 2006; Münter 2012). Als Hauptmotive für eine Wanderungsentscheidung werden persönliche, immaterielle und materielle Motive unterschieden. Einschränkend ist jedoch darauf hinzuweisen, dass es zumeist ein komplexes Bündel von Motiven gibt und somit Wanderungen aus einer Mehrfachmotivation heraus entstehen. Generell kann jedoch zwischen arbeitsorientierten und wohnungsorientierten Wanderungen unterschieden werden. Erstere sind häufig Untersuchungsgegenstand internationaler Wanderungsbewegungen. Ihnen liegt die Annahme zugrunde, dass Wanderungsentscheidungen vor allem aufgrund ökonomischer Motive gefällt werden und sich damit eine Verbesserung der Arbeitssituation beziehungsweise des Lohns oder Gehaltes einstellen. Wohnungsorientierte Wanderungen spielen eher bei sogenannten „Nahwanderungen“ eine Rolle. Hier geht es häufig darum, durch die Wanderung eine Verbesserung der Wohnung oder des Wohnumfeldes zu erlangen. Ein Arbeitsplatzwechsel steht nicht zwingend mit dieser Wanderung im Zusammenhang (Bauer et al. 2005, S. 269; Fuchte 2006, S. 24ff.; Heineberg 2004, S. 84).

Beispielhaft sei folgend eine Studie aus dem Raum Dresden angeführt, die für unterschiedliche Wanderungen differenzierte Motive herausstellt. Überregionale Wanderungen haben dabei zumeist als Hauptmotiv ökonomische Gründe, während nahräumliche und regionale Umzüge häufig mit Mängeln an der bisherigen Wohnung (beispielsweise Größe, Ausstattung) oder des Wohnumfeldes (beispielsweise Lärmbelästigung, zu wenig Grünflächen, sozial unerwünschte Nachbarschaft) oder persönlichen Motiven (beispielsweise Zusammenziehen mit Partner, Trennungen, Geburt von Kindern) begründet liegen (Bauer et al. 2005, S. 269ff). Auslöser für eine wohnungsorientierte Wanderung sind demnach zumeist haushaltsgrößenbestimmende und finanzielle Faktoren, welche als harte Standortfaktoren eine so-

nannte „push-Wirkung“ von dem aktuellen Standort weg haben. Zusätzlich werden diese Wünsche begleitet von weichen Faktoren, wie dem Wunsch nach einem Wohnen im Grünen oder das Vorhandensein eines eigenen Gartens. Aber auch weitere Umweltgründe, wie der Wunsch nach besserer Luft, weniger Lärm, können Motive für die Wanderungsentscheidung sein. Der Wunsch nach Wohneigentum sowie von Eltern erhoffte bessere Lebensbedingungen für ihre Kinder werden ebenso angeführt. Während die harten Faktoren zumeist ausschlaggebend für eine Umzugsentscheidung sind, dienen die weichen Faktoren und Ansprüche an den neuen Wohnstandort zumeist als Zusatz. Oftmals besteht der Anspruch, dass mit der Notwendigkeit eines Umzuges sich am neuen Standort auch die generellen Lebens- und Umfeldbedingungen verbessern sollten (BBSR 2011, S. 18; LH München 2002, S. 11f.). Kritisch an solchen Wanderungsstudien wird gesehen, dass diese fast nie die nicht-mobilen Haushalte beziehungsweise die Gründe, die einen Umzug gegebenenfalls letztlich verhindern, betrachten (Münter 2012, S. 112).

Die meisten Wanderungsstudien beschäftigen sich darüber hinaus mit Großstadt- oder Metropolregionen und ihre Analysen beziehen sich häufig auf Quartierswanderungen oder Stadt-Umland-Wanderungen. Dabei werden häufig Wohnkosten und eine gute Verkehrsanbindung als wesentlich herausgestellt, welche Faktoren darüber hinaus eine Entscheidung beeinflussen können und inwiefern auch charakteristische Eigenschaften eines bestimmten Stadttyps eine Rolle spielen können, wird meist vernachlässigt (Danielzyk und Osterhage 2014, S. 171f.; Münter 2012, S. 107ff.). Die vorliegende Dissertation überträgt die vorhandenen Erkenntnisse auf Wanderungen über die Gemeindegrenzen hinaus und in einen anderen Stadttyp. Neben den ökonomischen Faktoren, die immer eine wesentliche Rolle spielen, wird sich dabei insbesondere auf die Ausstattung und Charakteristik des potenziell neuen Standortes konzentriert. Durch die Befragung von Personen, die zunächst nur probeweise an einem Standort verweilen, können in der Reflexion auch Gründe, die gegen eine Standortwahl in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt sprachen, mit in die Analyse einbezogen werden.

5.3 Einflussfaktoren auf die Wohnstandortwahl

Eine Analyse von Wanderungen innerhalb 71 deutscher Städte zwischen den Jahren 2000 und 2007 ergab, dass der Arbeitsmarkt die Standortentscheidung beeinflusst, aber auch Faktoren wie Freizeitaktivitäten, Kulturangebot, Wohn(umfeld)bedingungen große Bedeutung haben (vgl. Buch et al. 2014). Jobaussichten und Arbeitsmarktbedingungen werden insbesondere bei internationaler Migration als wesentliche Motive angeführt, ebenso wie bei Wanderungsströmen in Großstädte und Ballungsräume, da diese Orte ein breites Angebot gewähren (vgl. Etzo 2011; Niodomysl und Hansen 2010; Storper und Manville 2006). Insbesondere bei der Migration von höher qualifizierten Personen wird zunehmend häufiger die Frage gestellt, ob es neben den ökonomischen Gründen nicht auch noch andere gibt, die zu einer Wanderungsentscheidung führen und dann vor allem zur Wahl eines bestimmten Standortes. In der englischsprachigen Literatur wird häufig von „amenities“ gesprochen und sich damit auf die natürliche Umgebung und landschaftliche Attraktivität, die soziale Infrastruktur, den Wohnungsmarkt und das Wohnungsangebot sowie Ausgeh-, Freizeit- und Konsummöglichkeiten bezogen (vgl. Arntz 2010; Buch et al. 2014; Mainet und Edouard 2018; Martin-Brelot et al. 2010; Rodríguez-Pose und Ketterer 2012; Shapiro 2006). Eine bedeutende Studie hierzu erarbeiteten Blotevogel / Jeschke, indem sie darlegten, dass zu den genannten Wünschen an das zukünftige Wohnumfeld neben infrastrukturellen Ausstattungen und vor allem einer guten ÖPNV-Anbindung auch viele weiche Faktoren, wie bspw. Ruhe, landschaftliche Umgebung, vorhandenes Grün, das soziale Umfeld wichtig sind (Blotevogel und Jeschke 2003; zitiert in Fuchte 2006, S. 30).

In einer Studie im Raum Dresden zu Standortpräferenzen konnten als wesentliche Bedarfe eine ruhige und sichere Nachbarschaft sowie eine gute Erreichbarkeit mit dem PKW und eine familiennahe Infrastruktur herausgestellt werden. Ebenso zeigten die Befragungsergebnisse, dass eine Abwanderung ins Umland nicht zwangsläufig mit einer Eigentumbildung verbunden sein muss. Häufig wurden Mietwohnungen in kleineren Mehrfamilienhäusern als bevorzugte Wohnungsart angegeben (Bauer et al. 2005, S. 271ff.). Dem gegenüber stehen aber auch Studien, die weiterhin einen großen Bedarf an dem Wohnen in einem Einfamilienhaus herausstellen (Oberst und Voigtländer 2021, S. 5). In einem DFG-Projekt zu Wohnstandortentscheidungen in polyzentrischen Stadtregionen analysierte man Anforderungen verschiedener Nachfragegruppen an einen Standort. Es konnte gezeigt werden, dass die Haushaltsform und damit die verbundene Lebenssituation (Alter, Einkommen) grundlegenden Einfluss auf die Wohnstandortanforderungen haben. Unterschiede bestanden zwischen einzelnen Gruppen vor allem bei den Anforderungen an die Erreichbarkeit einzelner Einrichtungen und damit im Zusammenhang an die ÖPNV-Anbindung sowie das Straßennetz. Über alle Gruppen hinweg konnte der Wunsch nach einem ruhigen, sicheren und auch grünen Wohnumfeld festgestellt werden (vgl. Kühl 2014).

Dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Projekt „Stadt auf Probe“ ging eines voraus, welches ebenfalls vom Interdisziplinären Zentrum für transformativen Stadtumbau zusammen mit der Stadt Görlitz und der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen Service GmbH durchgeführt wurde. In dem Projekt „Probewohnen Görlitz-Altstadt“ konnten Interessierte das Wohnen in einer typischen Altbauwohnung im historischen Stadtteil Görlitz Altstadt für eine Woche kostenfrei probieren (vgl. Kapitel 7.1.2). Das Projekt erhielt viel Medienaufmerksamkeit und entsprechend viele Bewerbungen, insgesamt circa dreimal so viele, wie Möglichkeiten zur Projektteilnahme vorhanden waren. Bereits in den Bewerbungen wurde häufig der gezielte Wunsch geäußert, in einer kleineren Stadt wohnen zu wollen. 17 % der Bewerbungen kamen aus Berlin, hier wurde speziell ein „Berlin-Überdruß“, da die Stadt zu turbulent, zu groß und der Wohnungsmarkt zu angespannt sei, genannt (Zöllter et al. 2017, S. 28).

Im Rahmen des Projektes „Probewohnen Görlitz-Altstadt“ konnten 195 Personen detailliert zu ihrer aktuellen Wohnsituation, ihren Ansprüchen an einen Wohnstandort und ihren Erfahrungen während des Aufenthaltes in Görlitz befragt werden. Circa ein Viertel der Teilnehmenden gab an, unzufrieden mit der derzeitigen Wohnsituation zu sein. Als Gründe wurden häufig eine zu kleine Wohnung, zu viel Straßen-/Fluglärm, eine sanierungsbedürftige Bausubstanz und zu schlechte Wärmedämmung des Wohngebäudes genannt. Nahezu alle Teilnehmenden gaben an, kurz- oder längerfristig umziehen zu wollen. Als Motivation wurden häufig die private Situation, aber auch eine zunehmende Unzufriedenheit mit der aktuellen Wohngegend und die allgemein zu hohen Mietpreise auf dem heimischen Wohnungsmarkt genannt. Ebenso kam ein bewusstes Wegziehen aus einer Großstadt zur Sprache (Zöllter et al. 2017, S. 37ff.).

Die wissenschaftliche Begleitung der Teilnehmenden im Rahmen des Projektes lieferte Erkenntnisse darüber, welche Wünsche und Bedarfe die 195 befragten Teilnehmenden an einen Wohnstandort hatten. Als wichtigstes Kriterium bei der Auswahl einer Wohnung wurden die Wohnkosten genannt. 86 % der Teilnehmenden beurteilten diese mit (besonders) wichtig. Neben diesem Standortfaktor wurden vor allem Lageaspekte als wichtig beurteilt. So gaben jeweils über 80 % der Teilnehmenden an, eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs und zu Grün- und Parkanlagen sei (besonders) wichtig (vgl. Tab. 1).

Tab. 1: Görlitz-Altstadt: wichtige Aspekte bei der Wohnungswahl
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2017)

Was ist Ihnen bei der Auswahl einer Wohnung besonders wichtig?	Teilnehmende mit der Angabe "besonders wichtig" und "wichtig"	
	Anzahl	Prozent
Wohnkosten	167	85,6 %
gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr	164	84,1 %
Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs	162	83,1 %
Nähe zu Grün-/Parkanlagen	161	82,6 %

Die dargestellten wichtigsten Faktoren lassen den Rückschluss zu, dass es vor allem harte Standortfaktoren, im Speziellen Kosten und Lageaspekte sind, welche die Teilnehmenden als relevante Faktoren bei der Standortwahl angaben. Darüber hinaus wurden sie auch gebeten, ein Urteil über verschiedene Aspekte der Stadt Görlitz abzugeben. Hohe positive Bewertungen bekam die Stadt dabei für ihre Gastfreundlichkeit, ihre angenehme Atmosphäre / ihr angenehmes Ambiente, ihre Historie und das kulturelle Angebot, ihre Gastronomie und das gut ausgebaute Straßennetz. Außerdem beurteilten die Teilnehmenden Görlitz als eine Stadt, in der man preiswert leben kann, die in einer reizvollen Landschaft liegt und durch die Nähe zur polnischen Nachbarstadt Zgorzelec und der Lage im Dreiländereck gewinnt. Diese positiven Bewertungen beziehen sich überwiegend auf weiche Standortfaktoren und das alltägliche Leben in der Stadt (vgl. Abb. 16).

Abb. 16: Probewohnen Görlitz-Altstadt: Urteil über die Stadt Görlitz
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2017)

Die Teilnehmenden wurden ebenso gebeten, ihr vorübergehendes Wohnquartier, die „Historische Altstadt“, zu bewerten (vgl. Abb. 17). Vor allem der Gebäudebestand, die Sauberkeit im Quartier, das Sicherheitsempfinden und die Gastronomie wirkten hier sehr positiv. Der bauliche Zustand und die Gestaltung der Gebäude und Straßen, die Parks und Grünanlagen, die Einkaufsmöglichkeiten und die Qualität des Warenangebotes sowie die Kultur- und Freizeiteinrichtungen schätzten die Teilnehmenden sehr. Die schnelle Erreichbarkeit von gastronomischen Einrichtungen, Parks und Grünanlagen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen stellte einen deutlichen Lagevorteil der historischen Altstadt dar (Zöllter et al. 2017, S. 55ff.).

Abb. 17: Probewohnen Görlitz-Altstadt: Urteil über das Quartier "Historische Altstadt"
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2017)

In der Studie konnte weiterhin herausgestellt werden, dass 40 % der Teilnehmenden die Wohnqualität in Görlitz als „viel besser“ oder „etwas besser“ als in ihrem aktuellen Wohnstandort bezeichneten. Von diesen 40 % wohnte circa die Hälfte zu diesem Zeitpunkt in einer Großstadt. Unterschieden nach den einzelnen Stadtkategorien, in denen die Teilnehmenden zum Projektzeitpunkt lebten, fiel auf, dass Teilnehmende aus Großstädten an Görlitz besonders die Sicherheit und das preiswerte Leben in der Stadt positiver als andere Teilnehmende beurteilten (Zöllter et al. 2017, S. 43ff.). Die Bewertungen dieser Teilnehmergruppe spiegeln indirekt die Wünsche und Bedürfnisse an einen Wohnstandort wider. Der häufig geäußerte Wunsch nach einem Leben in einem ruhigeren, weniger turbulenten Umfeld steht oft auch im Zusammenhang mit einem höheren Gefühl von Sicherheit in der Stadt. Das Wohnen in einem schönen Ambiente, bezogen auf baulich und gestalterische Elemente von Wohngebäuden und Wohngebiet zu vergleichsweise günstigen Mietpreisen, wird ebenso häufig geäußert. Dies impliziert, dass dieser Wunsch in Großstädten nicht mehr so häufig umzusetzen ist.

Aufgrund der Rahmenbedingungen des Projektes „Probewohnen Görlitz-Altstadt“ testeten vor allem Personen, die kurz vorm Renteneintritt standen oder bereits in Rente waren, das Wohnen in Görlitz. Zum einen bot dies die Gelegenheit, den eigenen Wohnstandort noch einmal zu überdenken, diese Personen hatten aber auch die zeitliche Flexibilität, um an einem solchen Projekt teilzunehmen. Der Wunsch des Projektpartnerkreises war es daher, auch die Perspektive jüngerer Personen zu analysieren. Außerdem zeigte sich ein weiterer Forschungsbedarf bezüglich des Einflusses spezifischer Standortmerkmale auf eine Wohnstandortentscheidung. Beides griff man mit dem Folgeprojekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ insbesondere durch die Bereitstellung von Arbeitsräumen, in denen der eigenen Erwerbstätigkeit während eines dann auch längeren Projektaufenthaltes nachgegangen werden konnte, auf und lieferte somit den Rohdatensatz für die der Dissertation zugrunde liegende empirische Analyse (vgl. Kapitel 7.2).

Zusammenfassung zentraler Aussagen dieses Kapitels

- Wanderungen als mit einem Wohnsitzwechsel verbundene Aktivitäten können systematisch anhand von Distanzen, sozioökonomischen Faktoren, Verhaltensweisen sowie Rahmenbedingungen unterschieden werden. Eine weitere Klassifizierung anhand von Altersgruppen legt eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf unterschiedliche Lebensphasen zugrunde (vgl. Kapitel 5.1).
- Wanderungen und Standortentscheidungen als komplexe Prozesse individueller Abwägungen werden auf Basis persönlicher, immaterieller oder materieller Motive gefällt und sind zumeist arbeits- oder wohnungsorientiert. Insbesondere bei Wanderungen über Regionsgrenzen hinweg besteht häufig wenig Information über den zukünftigen Zielstandort. Durch das dieser Arbeit zugrunde liegende Projekt „Stadt auf Probe“ konnte dieses Informationsdefizit durch einen vorübergehenden Aufenthalt in dem potenziell neuen Standort ausgeglichen werden (vgl. Kapitel 5.2).
- Die Standortwahl von Haushalten wird von ökonomischen – zumeist arbeitsmarktorientierten Faktoren – und sogenannten Annehmlichkeiten an einem Standort, wie beispielsweise Wohnangebot, Wohnumfeldbedingungen, Konsum- und Freizeitaktivitäten, soziale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Attraktivität der Stadt sowie Natur und Landschaft, bestimmt (vgl. Kapitel 5.3).

6 Zusammenfassung der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche

Die vorangegangene Ausarbeitung zeigt, dass viele unterschiedliche Faktoren eine Standortwahl beeinflussen können. Aus den Ergebnissen bestehender Studien zu Wanderungsmotiven und Standortentscheidungen zieht die Autorin Erkenntnisse zu Faktoren, die eine Standortwahl von Personen und Haushalten beeinflussen können. Bezogen auf die Zielstellung der Arbeit konzentriert sie sich auf die Wahl eines potenziell neuen Wohn- und Lebensortes und vernachlässigt zumeist ökonomische Aspekte der Standortwahl (vgl. Kapitel 6.1). Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Literaturrecherche werden in einen Analyserahmen, bestehend aus insgesamt 47 Standortfaktoren, aufgegliedert auf sechs Themenfelder, überführt (vgl. Kapitel 6.2). Dieser dient als Basis für den empirischen Teil der vorliegenden Arbeit und identifiziert relevante Faktoren bei der Wohnstandortwahl (vgl. Kapitel 8). Darüber hinaus wird der Analyserahmen für die konkrete Standortbewertung in der Fallstudie Görlitz angewandt (vgl. Kapitel 9).

6.1 Standortfaktoren bei interregionalen Wanderungen von Haushalten

Zur Beantwortung der zentralen Forschungsfrage dieser Arbeit, welche Faktoren eine Standortentscheidung in eine von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstadt begünstigen, geht die Autorin der Beantwortung einzelner Teilfragen nach (vgl. Kapitel 2.2). Zunächst analysiert sie, welche Rolle harte und weiche Standortfaktoren bei der Standortwahl von Haushalten spielen. Basis sind hier die Erkenntnisse zu Standortfaktoren und der Standorttheorien in der Wirtschaftsgeographie (vgl. Kapitel 4). In aktuelleren Untersuchungen wird dabei verstärkt auf personenbezogene, weiche Standortfaktoren eingegangen. Unternehmen achten bei ihrer Standortwahl verstärkter darauf, wo Personen, die für sie arbeiten, ein gutes Wohn- und Lebensumfeld vorfinden (vgl. Difu 2017; Sedlacek 2007; Thießen 2005). Begründet liegt dieser Perspektivwechsel vor allem im Wettbewerb um Fachkräfte. Unternehmen wissen, dass sie gut ausgebildetem Personal auch ein attraktives Lebensumfeld bieten müssen. Dies findet sich vor allem in einem breiten und bezahlbaren Angebot auf dem lokalen Wohnungsmarkt sowie in einem angenehmen Wohnumfeld. Eine Versorgungsinfrastruktur mit beispielsweise Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, aber auch Freizeitmöglichkeiten und soziale Infrastruktureinrichtungen müssen eingeschlossen sein. Darüber hinaus wird vor allem in einer Stadt ein sicheres Wohnumfeld mit hoher Umweltqualität und wenig Lärm- oder Luftverschmutzung gesucht. Ein Standort mit hoher Lebensqualität ist auch offen und tolerant gegenüber neuen Menschen und Ideen (vgl. Difu 2017; Grabow 2005; Pechlaner et al. 2010). Zusätzlich gewinnt ein Standort an Qualitäten, wenn er in einer attraktiven Stadt oder Region liegt und dabei auch auf eine gewisse Einzigartigkeit oder ein Alleinstellungsmerkmal verweisen kann. Auch das politische Klima einer Region sowie das Image einer Stadt können eine Standortwahl beeinflussen.

Für die spezielle Zielgruppe der Kultur- und Kreativschaffenden verweisen Studien häufig zusätzlich auf den relevanten Faktor der Raumverfügbarkeit (vgl. BMWi 2019; Salmen 2009). Sowohl Wohn- als auch Arbeitsräume sind begrenzte Ressourcen auf zunehmend angespannten Wohnungsmärkten vieler Großstädte. Gerade die etwas flexibleren Arbeits- und Lebensmodelle dieser Zielgruppe brauchen jedoch häufig unkonventionellere Wohnraumzuschnitte oder auch größere Räumlichkeiten für beispielsweise künstlerische Arbeiten. Neben den auch für diese Personengruppe wichtigen Faktoren der toleranten und aufgeschlossenen Stadtgesellschaft kommt auch der umgebenden Landschaft und wohnortnahen Erholungsmöglichkeiten in der Natur eine hohe Bedeutung zu.

Ein weiterer Zugang zur Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit liegt in der Wanderungsfor- schung und Analyse von Wohnstandortentscheidungen von Haushalten (vgl. Kapitel 5). Wanderungen begründet man zumeist mit der Erwerbstätigkeit oder der Unzufriedenheit mit dem aktuellen Wohn- standort. Ein Wunsch nach Veränderung der aktuellen Wohnsituation, sei es aufgrund von Mängeln an der aktuellen Wohnung oder dem derzeitigen Wohnumfeld, veränderte finanzielle oder persönliche Rah- menbedingungen oder auch bestimmte Wohnwünsche nach Eigentum oder einer Wohnlage im ruhigen, grünen und weniger lärmintensiven Umfeld, können Gründe für einen Umzugwunsch sein (vgl. Bauer et al. 2005; Fuchte 2006). Diese Bedarfe treffen in vielen Großstädten auf einen angespannten Woh- nungsmarkt und zum Teil so hohen Mietbelastungen, die einen Umzug nahezu unmöglich machen. Dies ist ein wesentlicher push-Faktor aus eben diesen Städten heraus. Bei der Suche nach einem neuen Stand- ort werden angesprochene Faktoren dann zu wesentlichen Auswahlkriterien. So zeigen Studien, dass Wohnangebot und der lokale Wohnungsmarkt insgesamt immer häufiger wesentliche Faktoren bei der Standortwahl sind (vgl. Adam 2017; LH München 2002; Oberst und Voigtländer 2021).

Personen, die durch ihre Erwerbstätigkeit nicht an einen bestimmten Standort gebunden sind, werden sich zunehmend dort niederlassen, wo der Standort ihren Bedürfnissen an eine Wohnung, das Wohn- umfeld aber auch an die Versorgungsstrukturen innerhalb einer Stadt oder Region entspricht. Zu den Anforderungen an einen Wohnstandort gibt es diverse Studien, die zeigen, dass der Wunsch nach in- nenstadtnahem Wohnen oder dem Wohnen in zentraler Lage zunimmt. Man möchte das urbane Leben mit verschiedenen Angeboten an Versorgung, Bildungs-, Kultur- und Freizeitmöglichkeiten nutzen und möglichst kurze Wege beziehungsweise eine schnelle Anbindung an diese Einrichtungen haben. Zu Er- holungszwecken spielt auch eine landschaftlich attraktive Umgebung zunehmend eine Rolle (vgl. Bauer et al. 2005; Brühl et al. 2006; Buch et al. 2014; Einem 2016a; Kwiatek-Sołtys und Mainet 2014; Rohr- Zänker 2014). Außerdem sollen die Bedarfe, die Personen an eine Wohnung und deren Umgebung stel- len, auf dem lokalen Wohnungsmarkt zu einem angemessenen Preis erfüllt werden können. Oftmals sind dies Wünsche nach einer ruhigeren Wohnlage im Grünen mit wenig Verkehrslärm und -belastung. Dafür ist ein Wohnraumangebot, welches eine Auswahl an unterschiedlichen Ausstattungen und Quali- täten ermöglicht, vonnöten. Die Verknüpfung von zentraler Lage, aber auch Ruhe und Wohnen im Grün- en wird am ehesten durch eine gute Anschlussfähigkeit gewährleistet, was ein gutes Fuß- und Rad- wegenetz, aber auch eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr sowie eine gute Er- reichbarkeit mit dem PKW bedeutet (vgl. Difu 2017; Fuchte 2006; Kühl 2014; LH München 2002; Oberst und Voigtländer 2021).

Der vorliegenden Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass vor allem Mittelstädte abseits der Metropo- len und Großstädte geeignete Alternativstandorte sein können. Sie bieten ein ausreichend urbanes Ver- sorgungsangebot, ohne jedoch die Überlastungserscheinungen vieler Ballungsräume zu haben. Daher werden auch für diesen Stadttyp typische Eigenschaften, wie eine schnelle Erreichbarkeit diverser Ein- richtungen innerhalb der Stadt, eine aufgeschlossene und stark vernetzte Stadtgesellschaft, eine ausrei- chende grüne Infrastruktur innerhalb der Stadt und schnelle Erreichbarkeit der umgebenden Landschaft sowie die Anbindung der Stadt an Ballungsräume als potenziell relevante Standortfaktoren in die Ana- lyse einbezogen (vgl. Kapitel 3.1).

Zur Überprüfung dieser Annahme und Beantwortung der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit, wer- den die gewonnenen Erkenntnisse zu Faktoren, die bei Wohnstandortwahlen eine Rolle spielen, in einen Analyserahmen, bestehend aus 47 Standortfaktoren, überführt. Dieser Analyserahmen bildet die Basis für die empirische Erhebung in dieser Arbeit. Neben der Abfrage nach der Relevanz einzelner Faktoren (vgl. Kapitel 8) dient er auch der Beurteilung der Standortfaktoren in der Fallstudie Görlitz (vgl. Kapi- tel 9). Durch ihre Teilnahme am Projekt „Stadt auf Probe“ konnten interessierte Personen den neuen

Standort vorübergehend ausprobieren und somit die zuvor angenommene Bedeutung der einzelnen Faktoren noch einmal an der persönlichen Erfahrung reflektieren. Die Fallstudie steht hier stellvertretend für geschrumpfte Mittelstädte, die in den letzten Jahren einen demographischen und wirtschaftsstrukturellen Wandel erfahren haben (vgl. Kapitel 7.1.3).

6.2 Analyserahmen für den empirischen Teil der Arbeit

Aus der vorangegangenen Literaturrecherche ergeben sich für die Autorin sechs Themenfelder, die einen Einfluss auf die Wohn- und Lebensstandortwahl von Haushalten haben können. Innerhalb dieser Themenfelder bezieht die Autorin insgesamt 47 Standortfaktoren in die empirische Analyse ein (vgl. Tab. 2). Das Themenfeld *Wohnangebot* beinhaltet vor allem die Kostenfaktoren und das Angebot an Wohnraum. Dabei werden sowohl Faktoren bezogen auf den Mietwohnungsmarkt als auch des Eigentums abgebildet (vgl. Adam 2017; Bauer et al. 2005; Buch et al. 2014; Difu 2017; Fertner et al. 2015; Kühl 2014; Kwiatek-Sołtys und Mainet 2014; LH München 2002; Zöllter et al. 2017). In das Themenfeld *Wohnumfeld* fällt zum einen der Lageaspekt des Wohnhauses (vgl. BBSR 2011; Brühl et al. 2006; Rohr-Zänker 2014). Dieser Faktor wird zum besseren Verständnis in einem weiteren Schritt detailliert aufgegliedert nach räumlicher Nähe zu unterschiedlichen zentralen Einrichtungen (vgl. Tab. 3). Zum anderen beinhaltet dieses Themenfeld auch die Ausstattung des Quartiers mit Parkmöglichkeiten, den städtebaulichen Charakter und auch Faktoren wie die Lebendigkeit, Sauberkeit, Sicherheit und Ruhe im Quartier (vgl. Bauer et al. 2005; Danielzyk und Osterhage 2014; Fertner et al. 2015; Kühl 2014; Kwiatek-Sołtys und Mainet 2014; Murphy und Redmond 2009; Zöllter et al. 2017).

Zum Themenfeld *Alltag und Stadtgemeinschaft* gehören Faktoren, die das alltägliche Leben von Personen gestalten, in Form von Konsum-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Zusätzlich fallen Aspekte der Familienfreundlichkeit und familiennahen Infrastruktur in diese Gruppe (vgl. Bauer et al. 2005; Brabazon 2015; Buch et al. 2014; Danielzyk und Osterhage 2014; Difu 2017; Glaeser et al. 2001; Kühl 2014; Kwiatek-Sołtys und Mainet 2014; Murphy und Redmond 2009; Rodríguez-Pose und Ketterer 2012; Zöllter et al. 2017). Zur Analyse des Gemeinschaftsgefühls innerhalb einer Stadt werden das Vorhandensein von Initiativen und Vereinen, aber auch Beteiligungsmöglichkeiten und Austauschflächen betrachtet (vgl. Danielzyk und Osterhage 2014; Fertner et al. 2015; Florida 2012; Murphy und Redmond 2009; Schmidt-Lauber 2017).

Im Themenfeld *Mobilität und Anbindung* der Stadt geht es um Faktoren zur Verkehrsinfrastruktur, sowohl im Hinblick auf den Individualverkehr als auch den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Adam 2017; Bauer et al. 2005; Danielzyk und Osterhage 2014; Difu 2017; Fuchte 2006; Kühl 2014; LH München 2002; Murphy und Redmond 2009; Oberst und Voigtländer 2021; Rohr-Zänker 2014). Weiterhin fällt die oft für Mittelstädte genannte charakteristische Eigenschaft der kurzen Wege in diese Kategorie sowie die Anbindung der Stadt an größere Metropolen und Verkehrsknotenpunkte (vgl. Adam 2017; Brabazon 2015; Buch et al. 2014; Fuchte 2006; Rohr-Zänker 2014). Vor allem für Personen, die ortsungebunden arbeiten können, sind Standortfaktoren bedeutend, die es ihnen ermöglichen, sich wirtschaftlich zu entfalten und etablieren zu können.

Im Themenfeld *wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten* werden Standortfaktoren zu den räumlichen Möglichkeiten der Entfaltung, Karriereoptionen und technische Voraussetzungen analysiert. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Eignung eines Standortes als Wohn- und Lebensstandort und lässt daher die wirtschaftlichen Aspekte und den Arbeitsmarkt außer Acht, dennoch kann der Aspekt der potenziellen Erwerbsmöglichkeit in einer Stadt nicht gänzlich ausgeklammert werden. Personen, die

nicht direkt auf den lokalen Arbeitsmarkt angewiesen sind, da sie beispielsweise ortsungebunden und freiberuflich tätig sind, brauchen ebenso gewisse Voraussetzungen, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Die Möglichkeit, einer (freiberuflichen) Tätigkeit nachgehen zu können, beeinflusst somit die Wahl des Wohn- und Lebensstandortes ebenfalls (vgl. BMWi 2019; Difu 2017; Florida 2012, 2014; Murphy und Redmond 2009).

Das sechste und letzte Themenfeld widmet sich der *Stadtspezifität*, wie den Lebenshaltungskosten, dem Stadtbild und Sicherheitsempfinden in der Stadt (vgl. Difu 2017; Florida 2014; Glaeser et al. 2001; Kwiatek-Sołtys und Mainet 2014; Murphy und Redmond 2009; Zöllter et al. 2017). Auch die Ausstattung mit Grün- und Erholungsflächen wird hier analysiert, ebenso wie die Mittelstädten oft zugesprochene Übersichtlichkeit und Überschaubarkeit (vgl. Buch et al. 2014; Difu 2017; Fuchte 2006; Kühl 2014; Kwiatek-Sołtys und Mainet 2014; LH München 2002; Rodríguez-Pose und Ketterer 2012; Schmidt-Lauber und Wessner 2010; Schmidt-Lauber 2017; Zöllter et al. 2017).

Neben den in der Literaturrecherche herausgestellten Standortfaktoren, die bei der Wohnstandortwahl eine Rolle spielen können, finden sich in dem Analyserahmen in den Themenfeldern Mobilität und Anbindung sowie Stadtspezifität auch Standortfaktoren, die vor allem Mittelstädten als zentrale Eigenschaften zugesprochen werden. Deren Bewertung soll dazu beitragen zu beurteilen, inwiefern in diesen Eigenschaften wesentliche Potenziale dieser Städte liegen.

Insgesamt 47 Standortfaktoren werden für die vorliegende Arbeit analysiert. Diese verteilen sich nahezu gleich auf harte (22) und weiche (25) Faktoren. Die Autorin definiert harte Faktoren vor allem als quantifizierbar. So zählt sie die Faktoren Parkplatzangebot oder vorhandene Parks und Grünflächen dazu, da es zu dem Bestand einer Stadt Erhebungen gibt. Faktoren, wie beispielsweise Angebote an Kultur- oder Freizeiteinrichtungen definiert die Autorin dagegen als weiche Faktoren, da hier bei der bloßen quantitativen Zahl noch nicht darauf geschlossen werden kann, ob diese den Ansprüchen genügen. Ebenso zählen Empfindungen, wie die der Sicherheit im Wohnquartier, zu den weichen Faktoren (vgl. Tab. 2).

Der vorgestellte Analyserahmen wird auf den Rohdatensatz aus dem Projekt „Stadt auf Probe“ angewandt. Personen, die sich mit einem Umzugsgedanken trugen, bekamen durch die Teilnahme am Projekt die Möglichkeit, das Leben in einer Mittelstadt einmal auszuprobieren. In der wissenschaftlichen Begleitung wurde gezielt nach der Relevanz verschiedener Standortfaktoren bei der Wahl eines neuen Wohn- und Lebensstandortes und deren Bewertung in der Stadt Görlitz gefragt und durch diese experimentelle Methode neue Erkenntnisse zur Relevanz von Standortfaktoren bei der Wahl eines neuen Ortes gewonnen. Durch die Mitarbeit der Autorin an dem Projekt war es ihr möglich, auch für diese Dissertation wichtige Standortfaktoren in die Erhebung mit einfließen zu lassen und somit einen Rohdatensatz zu generieren, auf den der vorliegende Analyserahmen angewandt werden kann.

Tab. 2: Standortfaktoren bei der Auswahl eines Wohn- und Lebensstandortes
(eigene Darstellung)

Themenfeld	Standortfaktor	hart / weich	Quellen / Bezüge
Wohnangebot	besonderer Wohnwunsch (z. B. Wohnen im Altbau)	weich	Adam 2017; Bauer et al. 2005; Buch et al. 2014; Difu 2017; Fertner et al. 2015; Kühl 2014; Kwiatek-Sołtys, Mainet 2014; LH München 2002; Zöllter et al. 2017
	Miet- / Kaufpreis der Wohnung	hart	
	breites Wohnraumangebot in der Gemeinde	hart	
	Mietpreise auf dem lokalen Wohnungsmarkt	hart	
	Verfügbarkeit von Flächen zum Eigenheimbau in der Gemeinde	hart	
	Baulandpreise in der Gemeinde	hart	
Wohnumfeld	Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt	hart	Bauer et al. 2005; Brühl et al. 2006; Danielzyk, Osterhage 2014; Fertner et al. 2015; Kühl 2014; Kwiatek-Sołtys, Mainet 2014; Murphy, Redmond 2009; Rohr-Zänker 2014; Schlag 2011; Zöllter et al. 2017
	Parkplatzangebot an der Wohnung	hart	
	städtebaulicher Charakter des Wohnquartiers	weich	
	Lebendigkeit des Wohnquartiers	weich	
	Sauberkeit des Wohnquartiers	weich	
	Sicherheitsempfinden im Wohnquartier	weich	
	ruhiges Wohnquartier	weich	
Alltag und Stadt-gemeinschaft	vielfältiges Handels- und Dienstleistungsangebot	hart	Bauer et al. 2005; Brabazon 2015; Buch et al. 2014; Danielzyk, Osterhage 2014; Difu 2017; Fertner et al. 2015; Florida 2012; Glaeser et al. 2001; Kühl 2014; Kwiatek-Sołtys, Mainet 2014; Murphy, Redmond 2009; Rodríguez-Pose, Ketterer 2012; Rohr-Zänker 2014; Schmidt-Lauber 2017; Zöllter et al. 2017
	Kultureinrichtungen (Theater, Museen, Kinos)	weich	
	gastronomisches Angebot	weich	
	Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen	weich	
	Freizeitangebot in der Umgebung	weich	
	Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung	weich	
	Familienfreundlichkeit der Stadt, Angebote an familienfreundlichen Freizeitaktivitäten	weich	
	Spielplätze	hart	
	Betreuungseinrichtungen für Kinder	hart	
	Bildungseinrichtungen für Kinder	hart	
	breite Initiativen- und Vereinslandschaft	weich	
	Beteiligungsmöglichkeiten (bspw. in der Stadtpolitik)	weich	
öffentliche Flächen als Austausch- und Kommunikationsort	weich		

Themenfeld	Standortfaktor	hart / weich	Quellen / Bezüge
Mobilität und Anbindung der Stadt	Parkplatzangebot in der Stadt	hart	Adam 2017; Bauer et al. 2005; Brabazon 2015; Buch et al. 2014; Danielzyk, Osterhage 2014; Difu 2017; Fuchte 2006; Kühl 2014; LH München 2002; Murphy, Redmond 2009; Oberst, Voigtländer 2021; Rohrzänker 2014; Schmidt-Lauber 2010, 2017
	öffentlicher Personennahverkehr	hart	
	gut ausgebautes Fußwegenetz	hart	
	gut ausgebautes Radwegenetz	hart	
	kurze Wege innerhalb der Stadt	weich	
	Nähe zur Autobahn	hart	
	Nähe zum nächsten Flughafen	hart	
	Erreichbarkeit von Metropolen / Großstädten	weich	
	Erreichbarkeit von internationalen Verkehrsknotenpunkten (Bahnhöfe, Flughäfen)	weich	
Wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten	Freiräume zur kreativen Entfaltung	weich	BMW 2019; Difu 2017; Florida 2012, 2014; Murphy, Redmond 2009
	Internetanschluss in der Wohnung	hart	
	digitale Dienstleistungen bei Verwaltungen	hart	
	tolerantes Klima innerhalb der Stadt	weich	
	Karrieremöglichkeiten in der Region	weich	
Stadtspezifisch	Lebenshaltungskosten allgemein	hart	Difu 2017; Florida 2014; Fuchte 2006; Glaeser et al. 2001; Kühl 2014; Kwiatek-Sołtys, Mainet 2014; LH München 2002; Murphy, Redmond 2009; Rodríguez-Pose, Ketterer 2012; Schmidt-Lauber 2010, 2017; Zöllner et al. 2017
	attraktives Stadtbild, ansprechende Bausubstanz	weich	
	Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit des städtischen Lebens	weich	
	Sicherheitsempfinden in der Stadt	weich	
	vorhandene Parks und Grünflächen	hart	
	landschaftliche Umgebung	weich	
	Image der Stadt	weich	

Tab. 3: Untergliederung des Standortfaktors "Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt"
(eigene Darstellung)

Themenfeld	Standortfaktor	Quellen / Bezüge
Wohnumfeld > Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt	Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs	Adam 2017; Bauer et al. 2005; Difu 2017; Florida 2012; Fuchte 2006; Kühl 2014; Murphy, Redmond 2009; Schmidt-Lauber 2010
	Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des längerfristigen Bedarfs	
	Nähe zu weiteren Einrichtungen im Bereich Handel und Dienstleistungen	
	Nähe zu Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs	
	Nähe zum Bahnhof	
	Nähe zum Stadtzentrum	
	Nähe zur eigenen Arbeitsstätte / zum eigenen Arbeitsort	
	Nähe zu Betreuungseinrichtungen für Kinder	
	Nähe zu Bildungseinrichtungen für Kinder	
	Nähe zu Grün- und Erholungsflächen	
	Nähe zu gastronomischen Einrichtungen	
	Nähe zu öffentlichen Flächen und Plätzen des Zusammentreffens und des Austausches	
	Nähe zu Einrichtungen der medizinischen Versorgung	

C Fallstudie und Methodik

Als Fallstudie für den empirischen Teil der Arbeit dient die Stadt Görlitz. Die östlichste Stadt Deutschlands ist vor allem für ihre große historische und gut erhaltene Bausubstanz bekannt. Sie steht aber auch beispielhaft für geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen. Ähnlich vielen anderen, vor allem ostdeutschen Städten, hat Görlitz in den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung nahezu ein Viertel seiner Bevölkerung verloren. Mit derzeit circa 56 000 Menschen gibt es seit einigen Jahren jedoch eine Stabilisierung der Bevölkerungszahl.

In der Stadt Görlitz wurde in den Jahren 2018 bis 2020 das Projekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ durchgeführt. Die im Rahmen dieses Projektes erhobenen Daten nutzte die Autorin als Rohdatensatz für die empirische Analyse der Arbeit. Der aus einer Literaturrecherche zu Standortfaktoren bei der Wohnstandortwahl von Haushalten ermittelte Analyserahmen wird auf diesen Rohdatensatz angewandt (vgl. Teil B Forschungsstand). Insgesamt konnten Daten von 47 Personen erhoben werden, die überwiegend in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig waren und zumeist in einer Großstadt lebten. Während des vorübergehenden Aufenthaltes in der Stadt Görlitz machten sie im Rahmen der Begleitforschung Angaben zu ihren Anforderungen und Bedarfen an einen Wohn- und Lebensstandort sowie ihren Erfahrungen während der in Görlitz verbrachten Zeit. Um die getroffene Standortentscheidung nach dem Projektaufenthalt reflektieren zu können, führte die Autorin eine zusätzliche Erhebung unter ausgewählten, ehemaligen Teilnehmenden nach Abschluss des Projektes „Stadt auf Probe“ durch. Der in diesem Teil dargestellten Methodenbeschreibung folgt im Teil D Ergebnisse eine detaillierte Darstellung der erhobenen Daten.

7 Methodik des empirischen Teils der Arbeit

Die Stadt Görlitz ist vor allem für ihren historischen Gebäudebestand überregional bekannt. Mit einer Bewohnerschaft von derzeit circa 56 000 Menschen, ihrem multifunktionalen Zentrum, den sich angegliederten Quartieren mit überwiegend gründerzeitlicher Bebauung, der räumlichen Kompaktheit sowie einer engagierten Stadtgesellschaft weist die Stadt typische Merkmale einer Mittelstadt auf. Görlitz war in den letzten 30 Jahren von hohen Bevölkerungsverlusten betroffen, aktuell stabilisiert sich die Einwohnerzahl wieder. Mit Blick auf die demographische Entwicklung ist die Stadt aber auch zukünftig auf Zuzug angewiesen. Vor allem für den Erhalt der wertvollen historischen Bausubstanz ist eine erneute Nutzung derzeit leerstehender Gebäude essentiell. Mit dem Projekt „Stadt auf Probe“ wurde ein Ansatz entwickelt, bei dem interessierte Personen die Möglichkeit hatten, den Standort Görlitz für vier Wochen auszuprobieren. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung befragte man die Teilnehmenden zu ihren Bedarfen und Wünschen an einen Standort und zu ihren Erfahrungen in der Stadt Görlitz. Beim Vergleich der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Görlitz und der anderer deutscher Mittelstädte zeigt sich, dass die Erkenntnisse aus der Fallstudie Görlitz stellvertretend insbesondere für ostdeutsche Mittelstädte in peripheren Lagen stehen können. Allerdings gibt es auch in westdeutschen Bundesländern, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen, Städte mit ähnlichen Ausgangsbedingungen (vgl. Kapitel 7.1).

Die im Projekt „Stadt auf Probe“ generierten Rohdaten werden in der Arbeit genutzt und mittels einer Sekundärdatenanalyse ausgewertet. Zusätzlich konnte die Autorin durch ihre Mitarbeit an dem Projekt auch dissertationsspezifische Fragestellungen in die Erhebung im Rahmen des Projektes einbringen. Für die weitere Bearbeitung der Forschungsfrage entwickelte sie einen Interviewleitfaden für ein zusätzliches Interview, welches sie mit einigen ehemaligen Projektteilnehmenden führte, um Informationen über die nach Projektabschluss getroffene Standortentscheidung zu erhalten (vgl. Kapitel 7.2). Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen sprach das Projekt „Stadt auf Probe“ vor allem Personen an, die ortsungebunden arbeiten konnten und dies häufig in den Bereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft taten. Darüber hinaus zeigte ein großer Anteil von Personen, die zum Projektzeitpunkt in einer Großstadt lebten, Interesse an der Projektteilnahme (vgl. Kapitel 7.3).

7.1 Fallstudie Görlitz

7.1.1 Ausgangssituation in der Stadt Görlitz

Die empirische Analyse der vorliegenden Arbeit erfolgt anhand der Fallstudie Görlitz (vgl. Abb. 18). Die östlichste Stadt Deutschlands ist vor allem aufgrund ihrer wertvollen Bausubstanz überregional bekannt. Gebäude aus verschiedenen Stilepochen aus Gotik, Renaissance, Barock und aus der Gründerzeit stehen in der Innen- und Altstadt von Görlitz. Von den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs nahezu verschont geblieben, hat sie heute mit ihren 4000 Einzeldenkmälern einen der am besten erhaltenen Stadtkerne Mitteleuropas. Nach einer Vernachlässigung der innerstädtischen Altbauten zu DDR-Zeiten wurde nach der deutschen Wiedervereinigung mit Hilfe von viel öffentlichem und privatem Engagement ein Großteil der historischen Altstadt denkmalgerecht saniert (vgl. Abb. 19). Dies trägt dazu bei, dass der Standort Görlitz zunehmend als Zielort für Städtetourismus, aber auch als Filmstandort unter der Marke „Görliwood“ wahrgenommen wird.

Abb. 18: Lage der Stadt Görlitz
(eigene Darstellung)

Abb. 19: Stadtansichten von Görlitz; links: Untermarkt in der Görlitzer Altstadt; rechts: Wohnbebauung am Wilhelmplatz
(Fotos: C. Zöllter)

Die im Kapitel 3.1 beschriebenen typischen Merkmale einer Mittelstadt sind in Görlitz auch festzustellen. Die Stadt hat ein klar erkennbares urbanes Zentrum, welches Wohn-, Arbeits- und Versorgungsfunktionen erfüllt. In den angrenzenden Quartieren sind jedoch erste fragmentale Strukturen vor allem in der Versorgung und anhand von Gebäudeleerständen auszumachen. Die Stadt zeichnet sich darüber hinaus durch kurze Wege innerhalb der Stadt und eine gute räumliche Überschaubarkeit aus. Es gibt eine starke soziale Verflechtung innerhalb der Bewohnerschaft in Görlitz. In den letzten Jahren entwickelte sich in der Stadt eine Kultur- und kreativwirtschaftliche Szene, welche die vielen Vereine und Initiativen der Stadt bereichert. Die Mobilität innerhalb der Stadt ist geprägt durch einen Mix von Autofahren, Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Radfahren und Zufußgehen. Ein Bahnhof und ein Busbahnhof dienen als Anknüpfungspunkt ins Umland und in die nächstliegenden Großstädte Dresden und Breslau.

Die Stadt Görlitz hatte – wie viele ostdeutsche Städte – in den letzten 30 Jahren große Einwohnerverluste zu verzeichnen. Ursprünglich wurde sie für etwa 70 000 Menschen angelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Einwohnerzahl kurzzeitig auf 100 000 an, da viele Flüchtlinge, Vertriebene und Umgesiedelte in Görlitz unterkamen. In den Anfangsjahren der DDR und nach der Teilung der Stadt in den deutschen und einen eigenständigen polnischen Teil Zgorzelec, lebten ca. 90 000 Menschen in Görlitz (vgl. Tab. 4). Bereits vor der deutschen Wiedervereinigung verlor die Stadt Menschen, dieser Verlust verstärkte sich jedoch massiv nach der Wende. In den 15 Jahren nach der Wiedervereinigung hat die Stadt circa ein Viertel ihrer Bewohnerschaft verloren (Stadt Görlitz 2009, S. 4). Ursache für den hohen Bevölkerungsrückgang waren Arbeitsplatzverluste aufgrund eines wirtschaftlichen Strukturwandels, die Abwanderung vor allem junger Menschen und damit in Folge niedrigere Geburtenraten sowie die Verlagerung des Wohnsitzes in umliegende Stadtrandbereiche. Anfang der 2000er Jahre hatte die Stadt etwas mehr als 50 000 Menschen. Seit einigen Jahren stabilisiert sich die Bevölkerungszahl wieder und steigt sogar leicht an. Aktuell leben circa 56 000 Menschen in der Stadt Görlitz. Mit Blick auf die demographische Entwicklung bleibt die Stadt jedoch weiterhin auf Zuzug angewiesen, wenn die Einwohnerzahl nicht wieder sinken soll. Der Altersdurchschnitt der Stadtbevölkerung beträgt derzeit 47,8 Jahre (Stadt Görlitz 2022, S. 3, 2021, S. 26). Bereits im Jahr 2020 lag der Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung lediglich bei 13 %, wohingegen Menschen im Ruhestand knapp 30 % der Bevölkerung ausmachten (vgl. Abb. 20).

Tab. 4: Bevölkerungszahlen der Stadt Görlitz zwischen 1900 und 2020

(eigene Darstellung, Datenbasis: Herder-Institut Marburg 2010; Stadt Görlitz 2021, 2022)

Jahr	Bevölkerung
1900	80.934
1910	85.806
1925	90.317
1939	93.694
1945	73.583
1950	100.147
1960	89.909
1970	87.492
1980	81.399
1990	72.237
1995	66.118
2000	61.599
2005	57.629
2010	55.596
2015	55.255
2020	56.611

Quelle: Kommunale Statistikstelle

Abb. 20: Anteile Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung der Stadt Görlitz
(Stadt Görlitz 2021, S. 27)

Die Auswirkungen der Bevölkerungsverluste zeigen sich unter anderem in einer vergleichsweise hohen Leerstandsquote in der Stadt. Von den unsanierten Gebäuden stehen bis zu 70 % leer, aber auch bei den sanierten Gebäuden in der Innenstadt lag der effektive Leerstand im Jahr 2009 bei ca. 10 %. Aktuelle Leerstandszahlen für die Stadt Görlitz gibt es nicht, da das Monitoring nicht zu einer Pflichtaufgabe der Verwaltung gehört und bisher nicht ausreichend Ressourcen bereitstehen, um diese Aufgabe freiwillig wahrzunehmen (vgl. Kramer 2017).

Begründet liegen die Leerstände in der Innenstadt von Görlitz unter anderem in dem Bau von Großwohnsiedlungen an den Stadträndern zu DDR-Zeiten. Die Bevölkerung der Stadt zog in die zur damaligen Zeiten deutlich besser ausgestatteten Wohnungen und dies bedeutete eine vernachlässigte Instandhaltung und Pflege der Gebäude in der historischen Altstadt und in den Gründerzeitgebieten von Görlitz. Mit Hilfe eines großen Sanierungsprogramms sowie viel öffentlichem und privatem Engagement konnte die historische Altstadt von Görlitz nach der Wende zu großen Teilen denkmalgerecht saniert werden und viele Gründerzeitgebäude erhielten nach Modernisierungsmaßnahmen ihre Funktion als Wohngebäude zurück. Vor allem in der Innenstadt siedelten sich in den Erdgeschossflächen Gewerbe an, welche die innerstädtischen Quartiere weiter belebten. Ebenso wurden die historischen Stadtteile als Gastronomie- und Hotelstandorte weiterentwickelt. Der geringe Altersdurchschnitt von 40 Jahren der Personen in den Stadtteilen historische Altstadt und Innenstadt zeigt, dass vor allem junge Menschen und Familien sich in diesen Gebieten niederlassen (Stadt Görlitz 2021, S. 29). Dennoch ist es in den Großwohnsiedlungen am Stadtrand in den letzten Jahren ebenso gelungen, durch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen viele Wohnungen entsprechend den Bedürfnissen der Bewohnerschaft anzupassen. Aufgrund der Kompaktheit der Stadt ist auch von diesen Stadtteilen der Weg in die Innenstadt kurz und somit ein zentrumsnahes Wohnen möglich (vgl. Abb. 21).

Die Gründerzeitbauten stehen dagegen nahezu alle unter Denkmalschutz, dadurch sind bauliche Veränderungen nur unter hohen Schutzauflagen zugelassen. Die oftmals großzügigen Grundrisse, fehlende Fahrstühle, Balkons oder Parkmöglichkeiten in Wohnungsnähe erschweren eine Vermietung. Vor allem ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen bevorzugen eine Wohnung, die mit dem Fahrstuhl erreichbar ist, bei der es eine Parkmöglichkeit vor der Tür oder sehr gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr gibt sowie ein grünes Umfeld und Versorgungseinrichtungen des täglichen Bedarfs im Wohngebiet vorhanden sind (vgl. Stadt Görlitz 2009; Zöllter et al. 2017, 2019).

Abb. 21: Wohnungsbautypen der Stadt Görlitz
(Stadt Görlitz 2009, S. 9)

Vor allem für die unsanierten historisch wertvollen Baudenkmäler der Innenstadt wird eine Erhaltung zunehmend schwieriger, da Schäden an der Gebäudesubstanz die Einsturzgefahr erhöhen. Aktuell führt die Stadt Görlitz eine Liste, auf der 90 Gebäude stehen, die beispielsweise durch herunterfallende Dachziegel eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, darunter sind 30 Gebäude, bei denen akuter Handlungsbedarf besteht. Häufig gibt es bei den Häusern schwierige Eigentumsverhältnisse oder eine Vernachlässigung der Instandhaltungspflicht durch Eigentümer und Eigentümerinnen. Bei einer drohenden Gefährdung muss die Stadt agieren und auf eigene Kosten Sicherungsmaßnahmen durchführen, die allerdings Stadtbild und Funktion des städtischen Raumes häufig einschränken (vgl. Kramer 2022). Neben der öffentlichen Sicherheit ist auch der Erhalt des kompakten Stadtbildes gefährdet. Die Stadt Görlitz ist vor allem in der Innenstadt geprägt durch Blockrandbebauung entlang ganzer Straßenzüge. Diese geschlossene Front wäre durch einstürzende oder Häuser, die aufgrund ihrer Schäden nicht mehr erhalten werden können, zerstört. Im Jahr 2017 fiel bereits ein Teil einer Gebäudefassade völlig überraschend auf eine belebte Straße. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden, aber das Haus musste später gänzlich abgerissen werden und im Straßenzug befindet sich nun eine Lücke (vgl. Abb. 22). Die

Stadt Görlitz versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Erhalt der denkmalgeschützten Bausubstanz über Eigentümeransprachen aber auch neue innovative Instrumente wie der Stadtumbau-Matrix⁴ oder das im Rahmen des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ geförderte Projekt „BauLustOffensive“⁵ zu unterstützen.

Abb. 22: Blick in Görlitzer Landskronstraße sowie auf die Lücke im sonst geschlossenen Ensemble
(Fotos: C. Zöllter)

Aus der dargestellten Ausgangslage der vor allem demographischen, aber auch wirtschaftlichen Wandlungsprozesse in der Stadt sowie dem zukünftigen Umgang und Erhalt der historischen Gebäudesubstanz erwächst das Bestreben der Stadt, weiterhin Zuzug zu generieren und dafür attraktiv zu sein. Neben der Nutzung vorhandener Ressourcen geht es zukünftig auch verstärkt darum, dem Fachkräftemangel in der Region zu begegnen und eine ausreichende Daseinsvorsorge aufrechtzuerhalten. Programme und Initiativen, wie die „Rückkehrertage“ oder die gezielte Ansprache polnischstämmiger Personen und das Werben mit einem potenziellen neuen Standort nahe der polnischen Heimat sind dabei ebenso Programme, wie das dieser Dissertation zugrunde liegende Projekt „Stadt auf Probe“. Während die beiden erst genannten sich vor allem mit wirtschaftlichen Aspekten des Zuzugs beschäftigen, liegt das Augenmerk des Projektes „Stadt auf Probe“ zusätzlich auf der Attraktivität der Stadt als Wohn- und Lebensstandort.

⁴ Die Stadtumbau-Matrix ist ein informelles Instrument, welches von der Stadt Görlitz entwickelt wurde, um denkmalgerechte Sanierung und bauliche Veränderungen zur Wiedernutzbarmachung von Gebäuden in Einklang zu bringen (vgl. Knippschild und Zöllter 2020).

⁵ Das Projekt „BauLustOffensive“ wurde im Jahr 2021 von der Stadt Görlitz beim Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ beantragt und soll den Erwerb von Wohneigentum und dessen individuelle Gestaltung durch junge investierende Personen fördern.

7.1.2 Das Projekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“

Das dieser Dissertation zugrunde liegende Projekt „Stadt auf Probe“ ist Teil einer Projektreihe, die bereits seit vielen Jahren in Görlitz durchgeführt wird. Mit der Projektidee „Probewohnen“ entwickelte das Görlitz Kompetenzzentrum Revitalisierender Städtebau (GKRS) bereits im Jahr 2008 eine Möglichkeit, mit einer Strategie des Ausprobierens Leerstände zu aktivieren. Als Modellvorhaben der Nationalen Stadtentwicklungspolitik und – nach Auslaufen der Förderung ab 2009 als nahtlose Fortsetzung in modifizierter Form – gab das Projekt interessierten Personen die Möglichkeit, für eine Woche kostenfrei in einer Wohnung in der Görlitzer Innenstadt zur Probe zu wohnen. Durch die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie konnte die Bewohnerschaft auf Probe ihre persönlichen Erfahrungen zum Wohnen in einer Gründerzeitwohnung und zum Leben in der Görlitzer Innenstadt als Fachkundige in die Begleitforschung einfließen lassen. Ermöglicht wurde das Projekt durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Amt für Stadtentwicklung der Stadt Görlitz und der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mbH (WBG Görlitz, später KommWohnen Service GmbH), welche die möblierten Probewohnungen zur Verfügung stellte. Das Projekt trug wesentlich dazu bei, das vorherrschende Negativeimage von Gründerzeitquartieren zu verbessern (vgl. Pfeil 2015).

Das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung übernahm als Nachfolgeeinrichtung des Kompetenzzentrums die Projektidee und entwickelt sie seit dem stetig fort. So fand in den Jahren 2015 und 2016 mit dem Projekt „*Probewohnen Görlitz-Altstadt*“ eine weitere Version dieser Reihe in Zusammenarbeit mit der Stadt Görlitz und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft KommWohnen Service GmbH statt. Hierbei wurde den Teilnehmenden jeweils für eine Woche eine Wohnung in der historischen Görlitzer Altstadt zur Verfügung gestellt, die sie kostenfrei nutzen konnten (vgl. Abb. 23). Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung befragte man die Personen im Vorfeld der Projektteilnahme über ihre aktuelle Wohnsituation, ihre Anforderungen an eine Wohnung, das Wohnumfeld und den Wohnstandort sowie zu ihrer Umzugsmotivation. Nach ihrem Aufenthalt sollten die Teilnehmenden die für Görlitz typische Altbauwohnung, das Quartier Historische Altstadt sowie den Wohnstandort Görlitz bewerten. Während der dreizehmonatigen aktiven Projektphase konnten mittels standardisierter Fragebögen Daten von 195 teilnehmenden Personen erhoben werden. Die Ergebnisse der Befragung flossen in Handlungsempfehlungen für die Stadt Görlitz sowie darüber hinaus in Ableitungen über die Wohnqualität in einer Mittelstadt ein. Die Studie belegte unter anderem, dass das Angebot des Wohnens auf Probe in einer Mittelstadt vor allem von Personen aus Großstädten angenommen wurde. Neben der städtebaulichen Attraktivität der Stadt schätzten die Teilnehmenden die kurzen Wege, die Nähe zur Natur und die Grenzlage der Stadt sehr (vgl. Zöllter et al. 2017). Nach bisherigem Kenntnisstand sind im Nachgang des Projektes „*Probewohnen Görlitz-Altstadt*“ Personen aus zehn Haushalten nach Görlitz gezogen, unter ihnen zwei Familien und ein junges Paar. Bei der Umzugswahl hat das Wohnangebot eine wesentliche Rolle gespielt und die Möglichkeit, sich aufgrund einer standortungebundenen Erwerbstätigkeit ein Wohnumfeld auszusuchen, das den eigenen Bedürfnissen entspricht (vgl. Kramer 2016).

Abb. 23: Probewohnung an der Brüderstraße in der Görlitzer Altstadt
(Foto: C. Zöllter)

Die Erfahrungen aus dem Projekt „Probewohnen Görlitz-Altstadt“ zeigten, dass eine Woche für viele Teilnehmende zu kurz war, um eine endgültige Umzugsentscheidung zu treffen. Sie gaben weiterhin an, dass sie für eine konkrete Entscheidung mehr Informationen über ihre Erwerbsmöglichkeiten am Standort benötigten. Daneben gab es eine große Anzahl an teilnehmenden Personen im Rentenalter und somit eine fehlende Perspektive jüngerer Personen. Für das Folgeprojekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ wurde deshalb eine Möglichkeit geschaffen, junge, erwerbstätige Menschen für längere Zeit nach Görlitz zu holen. Die Projektinitiatoren verständigten sich auf die Zielgruppe von erwerbstätigen Personen, die ortsungebunden arbeiten und ihre Tätigkeit somit in die Stadt mitbringen konnten. Die Teilnehmenden hielten sich vier Wochen in Görlitz auf und bekamen dafür neben der Wohnung auch einen Arbeitsraum kostenfrei zur Verfügung gestellt. Neben den bewährten Partnern aus der Stadt Görlitz und der KommWohnen Service GmbH erweiterte sich der Kreis um die Vereine KoLABORacja e. V., der einen Arbeitsplatz in einem Co-Working-Space stellte, Kühlhaus Görlitz e. V., welcher verschiedene Werkstätten anbot und Wildwuchs e. V., der einen Ausstellungsraum zur Verfügung stellte (vgl. Abb. 24). Zusätzlich gab es im Rahmen des Projektes eine Kontaktperson für die Teilnehmenden, die vor allem für den Bereich Arbeiten als netzwerkende und erste Ansprechperson fungierte.

Abb. 24: beim KoLABORacja e. V., Kühlhaus Görlitz e. V. und Wildwuchs e. V.
(Fotos: v. l. n. r.: P. Glaser; J. Wedlich, S. Röhricht)

Die wissenschaftliche Begleitung der Projektteilnehmenden setzte sich aus einer standardisierten Online-Befragung im Vorfeld der Teilnahme und einem leitfadengestütztem Abschlussinterview in der letzten Woche des Aufenthaltes zusammen. Bei der standardisierten Befragung sprach man vor allem die aktuelle Wohn- und Arbeitssituation sowie die Anforderungen an einen Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort an. In dem Interview erfolgte der Abgleich der Anforderungen mit den konkreten Erfahrungen vor Ort und darüber hinaus wurde über die unterschiedlichen Wahrnehmungen des Lebens in einer Mittelstadt gesprochen. Somit war es möglich, die Anforderungen an einen Standort und die Bewertung der Stadt Görlitz detailliert miteinander zu vergleichen und verschiedene Aspekte bei einer Standortwahl zu analysieren⁶. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Potenziale von Mittelstädten als zukunftsfähige Wohn- und Lebensstandorte und bezieht die diesbezüglich im Projekt erhobenen Rohdaten in dem empirischen Teil mit ein (vgl. Kapitel 7.2).

⁶ Eine detaillierte Auswertung der Projektergebnisse enthält der unveröffentlichte Projektbericht (vgl. Zöllter et al. 2021).

7.1.3 Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der Fallstudie

Die Fallstudie Görlitz wurde aufgrund des lokal durchgeführten Projektes „Stadt auf Probe“ und die damit vorhandene Datenverfügbarkeit ausgewählt. Dennoch steht die Stadt auch stellvertretend für viele vor allem ostdeutsche Mittelstädte, die ähnliche Entwicklungen in den letzten 30 Jahren hinnehmen mussten. Auch in Westdeutschland zeigen sich zunehmende Schrumpfungstendenzen. Wenn auch zahlenmäßig meist nicht so große Bevölkerungsverluste erfolgt sind, werden die Auswirkungen vor allem der hohen Leerstandsquoten und gering ausgelasteten Infrastrukturen ähnlich sein (vgl. BBSR 2018, 2020b; Gatzweiler und Milbert 2009).

Bezug nehmend auf die Abgrenzung des Stadttyps Mittelstadt mit einer Einwohnerzahl zwischen 20 000 und 100 000 Menschen gibt es insgesamt 617 Mittelstädte in Deutschland (Stand 2019). Um herauszustellen, inwiefern die Stadt Görlitz stellvertretend für weitere Städte steht, hat sich die Autorin mit Hilfe der interaktiven Anwendung des BBSR zu wachsenden und schrumpfenden Gemeinden einen Überblick über die Mittelstädte in Deutschland verschafft (vgl. BBSR 2020a). Auf Basis der sechs Indikatoren Bevölkerungsentwicklung, Wanderungssaldo sowie Entwicklung der Erwerbsfähigen, der Beschäftigten, der Arbeitslosigkeit und des Gewerbesteuergrundaufkommens beschreibt das BBSR Städte mit den folgenden fünf unterschiedlichen Trends (vgl. BBSR 2015b):

- überdurchschnittlich wachsend,
- wachsend,
- keine eindeutige Entwicklungsrichtung,
- schrumpfend und
- überdurchschnittlich schrumpfend.

Von den 617 Mittelstädten in Deutschland werden 13 % vom BBSR als „schrumpfend“ und 3 % als „überdurchschnittlich schrumpfend“ kategorisiert. Hinzu kommen 15 % der Städte, für die „keine eindeutige Entwicklungsrichtung“ auszumachen ist (vgl. Tab. 5). Nach dieser Typisierung sind vor allem Städte in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen von Schrumpfung betroffen (vgl. Abb. 25).

Tab. 5: Anteilige Kategorisierung deutscher Mittelstädte gemäß BBSR-Trend
(eigene Darstellung, Datenbasis: BBSR 2020a)

BBSR-Trend	Anteil
überdurchschnittlich wachsend	21,6 %
wachsend	48,1 %
keine eindeutige Entwicklungsrichtung	15,2 %
schrumpfend	12,5 %
überdurchschnittlich schrumpfend	2,6 %

Der Typisierung in wachsende und schrumpfende Städte zugrunde liegt eine Berechnung des BBSR, welche sich auf die jeweiligen Durchschnittswerte der Jahre 2014 - 2019 bezieht und auch wirtschaftliche Indikatoren in die Berechnung einfließen lässt. Die Fallstudie Görlitz fällt nach dieser Klassifikation in die Gruppe „wachsend“, Grund ist hierfür die stabile Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung in dem Referenzzeitraum. Da der Fokus dieser Arbeit auf Mittelstädten liegt, die hohe Bevölkerungsverluste in den letzten Jahrzehnten zu verzeichnen hatten, ergänzte die Autorin die Daten um die Bevölkerungsentwicklung in den 617 Mittelstädten zwischen den Jahren 1995 - 2015. Die Abgrenzung des Zeitraums liegt in der Datenverfügbarkeit begründet. Tabelle A-1 im Anhang I weist die Werte für alle Städte aus. Bei dieser zusätzlichen Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung zeigt sich für die Stadt Görlitz eine Abnahme der Bevölkerung in diesen Zeitraum um 16 %. Vor allem in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg hat ein großer Anteil der Mittelstädte ebenfalls mehr als 10 % seiner Bevölkerung zwischen den Jahren 1995 und 2015 verloren. In der Abb. 25 sind diese Städte durch eine rote Umrandung gekennzeichnet. Weiterhin zeigt sich, dass in Nordrhein-Westfalen viele Städte bereits einen Bevölkerungsverlust von mehr als 5 % in diesem Zeitraum hatten (orangefarbene Umrandung in der Abb. 25). Auch Mittelstädte in Niedersachsen, Bayern, dem Saarland und Baden-Württemberg weisen stellenweise solche Verluste auf.

Potenzielle deutsche Referenzstädte zur Fallstudie Görlitz

Abb. 25: BBSR-Trendentwicklung großer Mittelstädte in Deutschland

(eigene Darstellung, Datenbasis: BBSR 2020a; Statistisches Bundesamt 1997)

Wie in Kapitel 1.1 beschrieben, sind von Schrumpfung betroffene Städte häufig solche, die fernab größerer Ballungsräume liegen. In der Abb. 25 werden nun Bevölkerungsentwicklung und Lage zusammen ausgewiesen. Die Karte stellt den jeweiligen durch das BBSR beschriebenen Trend für alle deutschen Mittelstädte dar, zusätzlich kennzeichnet sie die Städte, welche in den letzten Jahrzehnten hohe Bevölkerungsverluste erlitten haben. Darüber hinaus zeigt sie die Raumabgrenzung der deutschen Landkreise und kreisfreien Städte anhand des Merkmals „Lage“, ebenfalls eine Klassifikation des BBSR⁷. Es wird ersichtlich, dass sich als „schrumpfend“ und auch „überdurchschnittlich schrumpfend“ kategorisierte Städte sowohl in West- als auch Ostdeutschland und mit Ausnahme der Städte in Nordrhein-Westfalen häufig in „peripheren“ oder auch „sehr peripheren“ Lagen befinden. Vor allem in Ostdeutschland sind Städte, die hohe Bevölkerungsverluste zwischen den Jahren 1995 und 2015 erlitten haben, ebenfalls durch eine periphere Lage gekennzeichnet, während sich in Westdeutschland und vor allem in Nordrhein-Westfalen auch Mittelstädte in zentralen Lagen mit Schrumpfung der Bevölkerung in diesem Zeitraum konfrontiert sahen. Insofern können die Ergebnisse der Fallstudie Görlitz am ehesten auf andere ostdeutsche Mittelstädte übertragen werden, die neben der großen Abnahme der Bevölkerungszahlen durch ihre Lage einen weiteren potenziellen Nachteil haben. Auch wenn die Stadt Görlitz durch eine Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung und Bevölkerung in den letzten Jahren vom BBSR aktuell als „wachsend“ typisiert wird, müssen die hohen Bevölkerungsverluste kompensiert werden. Ähnliche Ausgangsbedingungen haben Städte wie beispielsweise Bautzen (Sachsen), Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern), Köthen (Sachsen-Anhalt) oder auch Gotha (Thüringen). Aber auch in Westdeutschland sind vereinzelt Städte zu finden, die bereits einen großen Bevölkerungsrückgang über die letzten Jahre zu verzeichnen hatten sowie peripher gelegen sind und auch in der Trendanalyse des BBSR weiterhin als schrumpfend oder mit unklarer Entwicklungsrichtung gekennzeichnet werden, beispielsweise Cuxhaven und Nordenham in Niedersachsen oder Höxter in Nordrhein-Westfalen.

Die Stadt Görlitz steht als Fallstudie der vorliegenden Arbeit daher stellvertretend für viele weitere deutsche Mittelstädte, die bereits in den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung oder in den letzten Jahren starke Bevölkerungsverluste hinnehmen mussten und durch eine Lage fernab größerer Ballungsräume und Entwicklungsachsen gekennzeichnet sind. Dies stellt sie vor eine ähnliche Herausforderung des Leerstandes vorhandener – teilweise historischer – Gebäudesubstanz und der Unterauslastung von Infrastrukturen. Auch sie müssen sich der Aufgabe stellen, mit diesem Schrumpfungsprozess umzugehen und zukunftsorientierte Entwicklung anstreben.

⁷ „Die Typisierung der räumlichen Lage beruht auf einer Betrachtung der Konzentration von Bevölkerung und Arbeitsplätzen und die Nähe zu diesen Räumen. [...] Die Operationalisierung erfolgt anhand des BBSR-Erreichbarkeitsmodells, indem eine vollständige Quelle-Ziel-Matrix aller rund 4.600 Gemeindeverbände berechnet wird.“ (vgl. BBSR 2020-2022).

7.2 Methodenbeschreibung

7.2.1 Sekundärdatenanalyse

Für die vorliegende Dissertation nutzte die Autorin Rohdaten aus dem zuvor beschriebenen Projekt „Stadt auf Probe“ (vgl. Kapitel 7.1.2). Eine Sekundärdatenanalyse dieser Daten sowie eine Analyse zusätzlich geführter leitfadengestützter Interviews bilden die empirische Basis für die Erkenntnisgewinnung in dieser Arbeit. Durch einen Mix von quantitativer und qualitativer Methoden können sowohl allgemeingültige Aussagen über alle Befragungsteilnehmende abgeleitet als auch individuelle Entscheidungsprozesse nachvollzogen werden. Abb. 26 gibt einen Überblick über die im Folgenden dargestellte Methodenbeschreibung.

Abb. 26: Überblick verwendeter Methoden
(eigene Darstellung)

In dem Projekt „Stadt auf Probe“ bekamen interessierte Personen die Möglichkeit, das Wohnen und Arbeiten in der Stadt Görlitz während eines Zeitraums von vier Wochen auszuprobieren. Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung wurden die Teilnehmenden zu ihren Bedarfen und Wünschen an einen Standort sowie zu ihren Erfahrungen in der Stadt Görlitz befragt. Ziel der Begleitforschung war es, durch die Bewertung einzelner Standortfaktoren, Rückschlüsse auf die Standortwahl und Umzugsmotivation der Teilnehmenden sowie auf das Potenzial der Stadt Görlitz als attraktiver Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort zu erlangen. Die Autorin der vorliegenden Arbeit hat das Projekt als wissenschaftliche Mitarbeiterin begleitet und daher war es möglich, Fragen, die dem Erkenntnisinteresse der vorliegenden Dissertation dienten, in die Datenerhebung mit einzubinden. Dies fand vor allem bei der Erhebung der Bedeutung einzelner Standortfaktoren für einen Wohn- und Lebensstandort, deren Bewertung in der Stadt Görlitz sowie den Austausch mit den Teilnehmenden über Aspekte einer hohen Lebensqualität an einem Standort statt. Der im Rahmen des Projektes „Stadt auf Probe“ gewonnene Rohdatensatz wurde für die vorliegende Dissertation verwendet. Bei der Auswertung der Daten erfolgt eine intensive Betrachtung des Wohn- und Lebensstandortes Mittelstadt, vor allem in Bezug auf seine Attraktivität und damit potenzielle Alternative zum Wohnen in einer Großstadt. Das Projekt „Stadt auf Probe“ befasste sich darüber hinaus verstärkt mit Anforderungen an einen künftigen Arbeitsstandort vor dem Hintergrund einer sich verändernden Arbeitswelt. Dieser Aspekt wird in der vorliegenden Dissertation aufgrund der Konzentration auf die Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes vernachlässigt⁸.

⁸ Eine ausführliche Erläuterung der Anforderungen an einen Arbeitsstandort sowie die Bewertung des Standortes Görlitz enthält der unveröffentlichte Endbericht zum Projekt (vgl. Zöllter et al. 2021, Kapitel 6).

Die Datenerhebung im Projekt erfolgte in Form einer Online-Befragung und durch ein leitfadengestütztes Interview über den Zeitraum der aktiven Projektphase von Januar 2019 bis März 2020. Den *Online-Fragebogen* füllten die Teilnehmenden des Projektes im Vorfeld ihres Aufenthaltes in Görlitz aus. Für die vorliegende Dissertation relevante Inhalte des Fragebogens waren die aktuelle Wohnsituation sowie die Zufriedenheit mit dieser und die Umzugsabsichten der Teilnehmenden. Ein weiterer Abschnitt stellte die Wertung einzelner Standortfaktoren in Bezug auf die Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes dar. Zusätzlich wurden den Teilnehmenden verschiedene Aussagen zu den Themen Mobilitätsverhalten, Stadtgemeinschaft und Netzwerke sowie Umwelt und Nachhaltigkeit vorgelegt und sie gebeten, ihren Grad der Zustimmung anzugeben. Den Abschluss des Fragebogens bildeten einige soziodemographische Fragen, welche Angaben, die bereits aus den Bewerbungsunterlagen bekannt waren, noch ergänzten. Der standardisierte Fragebogen bestand vornehmlich aus geschlossenen Fragen. Für die Bewertung und Gewichtung einzelner Aspekte wurde auf eine 4-stufige Likerts-Skala zurückgegriffen. Um eine Tendenz zur Mitte zu vermeiden, gab es keine ausweichende Mittelkategorie, allerdings hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, bei einzelnen Aspekten keine Aussage zu treffen (vgl. Diekmann 2006; Schnell et al. 2018). Der Online-Fragebogen ist in Anhang III dargestellt.

Die aus der Online-Befragung im Projekt gewonnenen Rohdaten fügte die Autorin dieser Arbeit in eine Datenmaske des Statistikprogramms SPSS ein und bereinigte ihn um Informationen, die für die Fragestellung der vorliegenden Dissertation nicht relevant waren. Ebenso wurde der Rohdatensatz auf fehlende Werte und nicht logische Angaben kontrolliert. Die Auswertung der Daten erfolgte mithilfe statistischer Verfahren zur Häufigkeitsverteilung und Korrelation (Schnell et al. 2018, S. 403ff.).

In der letzten Woche ihres Aufenthaltes wurde mit den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ ein *leitfadengestütztes Interview* durchgeführt. Dafür erstellte die Autorin für alle Teilnehmenden ein kurzes Profil mit den wichtigsten Angaben aus dem Online-Fragebogen. Insbesondere wurde aufbereitet, welche Standortfaktoren die Teilnehmenden bei der Standortwahl als wichtig erachteten. Die einzelnen Standortfaktoren bewerteten die Teilnehmenden bei dem Gespräch anhand der Stadt Görlitz und somit konnte ein Abgleich zwischen wichtigen Faktoren und deren Vorhandensein in Görlitz erzielt werden. Im Rahmen des Gesprächs wurde darauf eingegangen, wie wichtig ein (Nicht-)Vorhandensein dieser Faktoren für die Wahl eines Standortes ist. Darüber hinaus enthielt der Leitfaden ergänzende Fragen zu Erfahrungen, die beispielsweise bei einer Wohnungssuche oder beim Freizeitverhalten gemacht wurden sowie Fragen, die sich auf spezifische Gegebenheiten in der Stadt Görlitz bezogen. Die Teilnehmenden selbst setzten ebenfalls verschiedene inhaltliche Schwerpunkte, je nach persönlicher Betroffenheit von verschiedenen Themen. Der zeitliche Rahmen der Interviews bewegte sich zwischen 60 und 120 Minuten. Die Autorin führte einen Großteil dieser leitfadengestützten Interviews, einige wenige wurden von anderen Mitarbeitenden aus dem Projektteam übernommen. Der Leitfaden für die Interviews ist in Anhang IV dargestellt.

Die Interviews wurden – sofern die Zustimmung der Teilnehmenden erfolgte – aufgezeichnet und in einem späteren Arbeitsschritt durch die Autorin dieser Arbeit zusammengefasst. Mit Hilfe des Programms MAXQDA analysierte sie die Interviewzusammenfassungen im Rahmen eines offenen Kodierungsverfahrens. Für die vorliegende Dissertation wurde die im Projekt erstellte MAXQDA-Datei um die dissertationsspezifischen Fragen erweitert. Auch für diese Fragen wurde ein offenes Kodierungsverfahren angewandt und die einzelnen Antworten mittels einer Kodierung in eine systematische Ordnung gebracht und anschließend als Häufigkeitsverteilung dargestellt (vgl. Berg und Milmeister 2008; Mayring 2002).

Sowohl Online-Fragebogen als auch Interviewleitfaden wurden vor der Anwendung einem internen Pretest unterzogen. Die Erstellung der Interviewzusammenfassungen und die Vorgehensweise mithilfe eines offenen Kodierungsverfahrens bei der Auswertung der leitfadengestützten Interviews stellt eine subjektive Verfahrensweise dar, daher wurde hier im Rahmen der Datenanalyse ein Überprüfung durch eine weitere Person durchgeführt.

7.2.2 Eigene Datenerhebung

Durch die Analyse der Rohdaten aus dem Projekt „Stadt auf Probe“ konnten Erkenntnisse aus den Angaben der Teilnehmenden zu den Standortfaktoren, die sie bei der Auswahl eines Wohn- und Lebensstandortes in Betracht ziehen und deren Bewertung am Standort Görlitz gewonnen werden. Wie in Kapitel 5.2 dargestellt, hängt eine Umzugsentscheidung jedoch auch immer von persönlichen, familiären und nicht zuletzt auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab und viele Teilnehmende konnten am Ende ihres Aufenthaltes noch keine endgültige Entscheidung für oder gegen einen Umzug treffen. Um diese längerfristige Perspektive auf eine Standortwahl und die Nachwirkungen des Probeaufenthaltes mit in die Erhebung einzubeziehen, entschied sich die Autorin zu einer *Zusatzbefragung* von ehemaligen Projektteilnehmenden. Im Rahmen dieser Befragung sollte vor allem die Entscheidung für oder gegen einen Umzug thematisiert werden, sowie die Reflexion und vielleicht veränderte Bewertung der Gegebenheiten in Görlitz nach der Rückkehr in den Alltag. Auch die Bewertung der Situation während der Corona-Pandemie spielte in der Zusatzbefragung eine Rolle. Die Autorin entschied sich, zehn Haushalte nochmals um ein leitfadengestütztes Interview zu bitten, jeweils fünf Haushalte, die sich für einen Umzug nach Görlitz und fünf, die sich dagegen entschieden hatten. Bei den Haushalten, die sich gegen einen Umzug entschieden hatten, achtete sie darauf, Personen auszuwählen, die sich während des Aufenthaltes intensiv mit den Umzugsgedanken getragen haben und die zum Zeitpunkt der Projektteilnahme in einer Großstadt wohnten. Neun der zehn angesprochenen Personen standen für ein Interview zur Verfügung. Die erneute Befragung fand im Frühjahr 2021 statt und somit lagen zwischen dem Aufenthalt in Görlitz und dem weiteren Interview mindestens ein halbes bis teilweise fast zwei Jahre.

Im ersten Teil des Interviews rekapitulierten die Teilnehmenden noch einmal den Wunsch zur Projektteilnahme und ihre Umzugsmotivation. Außerdem wurde dort auf den zeitlichen Verlauf und die Geschehnisse nach der Projektteilnahme eingegangen. Auch Corona und die Situation an dem jeweilig gewählten Wohnstandort wurden in diesem Teil thematisiert. Im zweiten Teil des Interviews konfrontierte die Autorin die Teilnehmenden mit den jeweils fünf am häufigsten genannten Stärken der Stadt Görlitz und den geäußerten Kritikpunkten sowie Faktoren, die sehr verschiedene Bewertungen hervorriefen. Die Teilnehmenden sollten rückblickend noch einmal ihre eigene Sicht darauf thematisieren und angeben, inwiefern diese Faktoren auch für sie ausschlaggebend für die Umzugsentscheidung waren. Abschließend versuchte die Autorin mit dem Interview herauszufiltern, von welchen Aspekten oder gegebenenfalls Standortfaktoren die Umzugsentscheidung der Teilnehmenden maßgeblich beeinflusst wurde. Anhang V enthält den Interviewleitfaden.

Die Interviews wurden zum Teil persönlich und zum Teil online durchgeführt und aufgezeichnet. Im Anschluss transkribierte die Autorin diese vollständig mit Hilfe der Software AmberScript und analysierte sie im Rahmen eines offenen Kodierungsverfahrens mithilfe des Programms MAXQDA vor allem in Bezug auf die Faktoren, welche die Umzugsentscheidung beeinflussten⁹. Aufgrund der geringen Fallzahl ist eine allgemeingültige Auswertung und Ableitung von Erkenntnissen aus den Interviews nicht

⁹ Die transkribierten zusätzlich durchgeführten Interviews enthält die der Arbeit beiliegende Daten-CD (Anhang VII).

möglich, allerdings werden Gemeinsamkeiten oder ähnliche Rahmenbedingungen deutlich, die eine Umzugsentscheidung beeinflussen können.

7.2.3 Methodenkritik

Der Methodenmix aus standardisiertem Fragenbogen und leitfadengestütztem Interview diente der Zielerreichung dieser Arbeit und lieferte einen sehr detaillierten Einblick in die Meinungen der Projektteilnehmenden. Diese umfangreiche Analyse fängt die mit 47 Personen nicht erreichte Repräsentativität auf, da es Detailwissen generiert. Auch ist der Kontext der Fallstudie Görlitz und der Zielgruppe von erwerbstätigen Personen, die zumeist in der Kultur- und Kreativwirtschaft arbeiteten, eine Einschränkung für allgemeingültige Aussagen. Für die Zielstellung der Arbeit ist die Vorgehensweise dennoch tragfähig, da durch die Probeaufenthalte der Teilnehmenden in der Stadt Görlitz anhand eines konkreten Beispiels deren Bewertung des Standortes Mittelstadt analysiert werden konnte. Durch diese experimentelle Herangehensweise des Projektes gelang es, auch Daten von Personen zu gewinnen, die sich gegen einen Umzug entschieden. Ebenso stellte die Betrachtung einer potenziell interregionalen Wanderungsentscheidung auf Basis gesicherterer Informationen als normalerweise üblich eine Besonderheit dar (vgl. Kapitel 5.2). Da das Projekt mit einem offenen Bewerbungsauftrag arbeitete, waren die Teilnehmenden bereits ein Hinweis darauf, für welche Personen ein potenzieller Wohn- und Lebensstandort in einer Mittelstadt interessant sein könnte.

Bei den angewandten Methoden zur Erhebung bestehen auch Grenzen in der Aussagefähigkeit. Gerade sehr persönliche und emotional gefällte Entscheidungen zur Standortwahl können in einem Fragebogen nicht erfasst werden und in einem Interview kommt es auf die Offenheit der Teilnehmenden an, wie sehr sie aus ihrem persönlichen Leben berichten möchten.

Verfügbare zeitliche Ressourcen führten dazu, dass die leitfadengestützten Interviews, die im Rahmen des Projektes erhoben wurden, für die empirische Analyse zusammengefasst und keine Transkription der Gespräche erstellt wurden. Hierbei können Informationen verloren gegangen sein. Das Projektteam versucht dem mit einer Überprüfung durch eine weitere Projektmitarbeiterin bestmöglich entgegenzuwirken. Die von der Autorin zusätzlich erhobenen Interviews können aufgrund ihrer Fallzahl lediglich als zusätzliche Informationsquelle dienen, bieten in ihrer Spezifik jedoch keinen Raum für allgemeingültige Ableitungen oder Aussagen.

7.3 Stichprobenbeschreibung

7.3.1 Sozio-demographische Angaben

Voraussetzung für die Teilnahme an dem Projekt „Stadt auf Probe“ war die Mitwirkung an der wissenschaftlichen Begleitstudie. Für die sich bewerbende Person war dies verpflichtend, im Falle von Begleitpersonen, die ebenfalls einen Arbeitsraum in Görlitz nutzten, war die Teilnahme an der Begleitstudie freiwillig. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die ursprünglich geplante Projektphase von 18 Monaten (Januar 2019 – Juni 2020) auf 15 Monate gekürzt werden, da alle Aufenthalte ab April 2020 in Görlitz abgesagt wurden. Somit gab es 45 Durchläufe (15 Monate x jeweils 3 Haushalte parallel). Kurzfristige Absagen von Projektteilnehmenden wurden versucht, durch den Rückgriff auf Personen, die auf der Warteliste standen, zu kompensieren. Letztendlich waren 41 Haushalte in Görlitz und es konnten Daten von 47 Personen erhoben werden¹⁰.

Unter den Teilnehmenden waren fünf Familien mit insgesamt sieben Kindern. 40 % der Teilnehmenden waren Frauen und 60 % Männer. Am stärksten vertreten war mit 40 % die Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen, gefolgt von den 50- bis 59-Jährigen mit 19 % und den 18- bis 29-Jährigen mit 15 % (vgl. Abb. 27). Somit zeigt sich ein Interesse an dem Standort Görlitz vor allem von sogenannten „Familienwandernden“, die häufig auf der Suche nach einer familienfreundlichen Umgebung sind und „Empty-Nest-Wandernden“, die nach einer gewissen Etablierung im Arbeitsleben und dem Auszug der Kinder, sofern vorhanden, nochmals einen Standortwechsel in Erwägung ziehen (vgl. Kapitel 5.1).

Altersgruppen der Teilnehmenden im Projekt "Stadt auf Probe"

Abb. 27: Altersgruppen der Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

¹⁰ Eine ausführliche Charakteristik der Teilnehmenden enthält der unveröffentlichte Endbericht zum Projekt (vgl. Zöllter et al. 2021, Kapitel 4). Die in diesem Kapitel dargestellten Daten basieren auf dem Projektbericht.

40 % der Teilnehmenden lebten in einem Zweipersonenhaushalt und 28 % in einem Einpersonenhaushalt. 81 % der Teilnehmenden waren vor dem Projektaufenthalt schon einmal in Görlitz. Als Motivation zur Projektteilnahme gaben nahezu alle Teilnehmenden ein Interesse an der Stadt an (98 %). Ein weiterhin häufig genannter Grund war die Suche nach neuen Netzwerken (81 %) oder auch die Suche nach einem neuen Wohnort (73 %) (vgl. Tab. 6).

Tab. 6: Motivation der Teilnehmenden am Projekt "Stadt auf Probe"
(eigene Darstellung, Datenbasis: (Zöllner et al. 2021))

Motivation zur Projektteilnahme [Mehrfachantworten möglich]		
	Häufigkeit	Prozent
Interesse an der Stadt Görlitz	40	97,6 %
Suche nach einem neuen Wohnort	30	73,2 %
Suche nach neuen Räumen, um meiner Erwerbstätigkeit nachzugehen	28	68,3 %
Suche nach neuen Netzwerken	33	80,5 %
Sonstiges	16	39,0 %
Gesamt	147	358,6 %

Die Teilnehmenden wurden gebeten, Angaben zu ihren Tätigkeitsbereichen zu machen. Einige Teilnehmende nannten mehrere Branchen, daher stieg die Gesamtzahl der Angaben auf 58 (vgl. Abb. 28). Insgesamt fiel auf, dass ein Großteil (82 %) den verschiedenen Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft nach der Unterteilung der Wirtschaftsministerkonferenz zuzuordnen waren (vgl. Kapitel 4.3). Mit 21 % war der größte Anteil der Teilnehmenden auf dem Kunstmarkt vor allem in der Bildhauerei und Malerei tätig. Weiterhin arbeiteten 14 % der Teilnehmenden auf dem Pressemarkt und 10 % in der Designwirtschaft. 18 % der Teilnehmenden waren in der Lehre oder Beratung sowie unternehmerisch oder in sonstigen Bereichen tätig und sind somit nicht zu den Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft zu zählen.

Abb. 28: Tätigkeitsbereiche der Teilnehmenden im Projekt "Stadt auf Probe"
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

7.3.2 Aktuelle Wohnsituation der Teilnehmenden

Der überwiegende Teil der Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ kam aus Deutschland (94 %). 45 % der Teilnehmenden kamen aus Berlin und knapp ein Viertel aus dem Bundesland Sachsen. Unter den Teilnehmenden gab es mit 70 % eine deutliche Dominanz von Personen, die zum Zeitpunkt der Projektteilnahme in einer Großstadt mit mehr als 100 000 Menschen lebten (vgl. Abb. 29).

Abb. 29: Wohnortkategorien der Teilnehmenden im Projekt "Stadt auf Probe"
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Die Teilnehmenden zeigten eine relativ lange Bindung an den derzeitigen Wohnort. So lebten 20 % bereits seit mehr als 20 Jahren an diesem Ort, 30 % der Teilnehmenden bereits mehr als 10 Jahre und ein weiteres Viertel mehr als 5 Jahre. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden (57 %) gab an, mit der aktuellen Wohnsituation „zufrieden“ zu sein, ein Viertel war „weniger zufrieden“. Kritikpunkte äußerten die Teilnehmenden weniger an der aktuellen Wohnung beziehungsweise dem Wohngebäude sondern eher an dem aktuellen Wohnstandort allgemein. So gab knapp die Hälfte der Teilnehmenden (49 %) an, mit den Mietpreisen auf dem lokalen Wohnungsmarkt „gar nicht zufrieden“ zu sein. Unter den Teilnehmenden, die zum Befragungszeitpunkt in einer Großstadt lebten, waren es sogar zwei Drittel. Weiterhin waren die Teilnehmenden mit den Möglichkeiten zum Eigentumserwerb (43 %), dem Wohnungsangebot in der Stadt beziehungsweise Gemeinde (36 %), den Baulandpreisen (36 %), dem Verkehrsaufkommen in der Stadt beziehungsweise Gemeinde (34 %) sowie der Lärmbelastung (21 %) „gar nicht zufrieden“. Auch bei diesen Aspekten zeigt sich eine höhere Unzufriedenheit bei den Personen, die zum Befragungszeitpunkt in einer Großstadt lebten. So gaben in dieser Personengruppe 49 % an, mit dem Wohnungsangebot in der Stadt beziehungsweise Gemeinde „gar nicht zufrieden zu sein“, weiterhin beurteilten 46 % dieser Personengruppe das Verkehrsaufkommen in der Stadt mit „gar nicht zufrieden“.

Ein Auswahlkriterium für das Projekt war, dass sich interessierte Personen mit einem Umzugsgedanken tragen. Dementsprechend traf dies auf nahezu alle Teilnehmenden zu. 43 % von ihnen gaben an, innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre umziehen zu wollen, ein weiteres Viertel plante, mittel- bis langfristig umziehen zu wollen (vgl. Abb. 30).

Abb. 30: Umzugsabsichten der Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Knapp zwei Drittel der Teilnehmenden gaben an, ganz woanders wohnen zu wollen, lediglich 15 % wollten in der Nähe des jetzigen Wohnortes bleiben. 83 % der Teilnehmenden gaben an, zukünftig in einer Mittelstadt wohnen zu wollen. Auch wenn diese Angabe teilweise dem Projekt und der Tatsache, dass Görlitz eine Mittelstadt ist, geschuldet sein kann, so ist doch auffällig, dass die Großstadt von lediglich 43 % der Teilnehmenden angegeben wurde und auch die Kleinstadt (27 %) und ländliche Gemeinden (40 %) hohe Zustimmungswerte erhielten (vgl. Abb. 31). Häufig genannte Gründe für die Umzugsabsicht waren neben privaten Gründen (64 %) die Mietpreise auf dem heimischen Wohnungsmarkt (46 %), welche generell als zu hoch angesehen wurden, berufliche Gründe (41 %), die Wohngegend (34 %) oder die Wohnung (32 %), die nicht mehr den Vorstellungen entsprach sowie der Erwerb von Hauseigentum oder einer Eigentumswohnung (25 %).

Abb. 31: Bevorzugter künftiger Stadttyp der Teilnehmenden im Projekt "Stadt auf Probe"
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Die in Kapitel 1.1 angesprochene Thematik der überlasteten Wohnungsmärkte vor allem in Ballungsräumen mit zunehmend steigenden Mietpreisen, aber auch einer erhöhten Verkehrs- und Lärmbelastung in diesen Räumen, zeigt sich demnach auch in der für diese Arbeit zugrunde liegenden Erhebung. Weiterhin gaben auch die hier befragten Personen nicht die Großstadt als ausschließlich wünschenswerten Wohnstandort an.

Zusammenfassung zentraler Aussagen dieses Kapitels

- Görlitz dient als Fallstudie der vorliegenden Arbeit, in der aufgrund des in der Stadt durchgeführten Projektes „Stadt auf Probe“ Erkenntnisse zu Standortentscheidungen von Haushalten für eine Mittelstadt generiert werden konnten. Durch demographische und wirtschaftliche Wandlungsprozesse hat die Stadt über die letzten 30 Jahre große Einwohnerverluste zu verzeichnen gehabt und steht damit stellvertretend für viele, insbesondere ostdeutsche Mittelstädte in peripheren Lagen mit ähnlichen Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 7.1).
- In der Arbeit wird ein Methodenmix aus quantitativen und qualitativen Erhebungsmethoden in Form einer Sekundärdatenanalyse vorhandener Rohdaten und leitfadengestützter Interviews angewandt (vgl. Kapitel 7.2).
- Die Erkenntnisse der Arbeit stützen sich auf eine Stichprobe von 47 Personen, hauptsächlich im erwerbsfähigen Alter und überwiegend in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig. Aufgrund der Rahmenbedingungen des Projektes trugen sich nahezu alle Personen mit einem Umzugsgedanken. Mehr als zwei Drittel von ihnen lebte zum Befragungszeitpunkt in einer Großstadt, dennoch nannten mehr als 80 % der Projektteilnehmenden als gewünschten neuen Wohnstandort auch eine Mittelstadt (vgl. Kapitel 7.3).

D Erkenntnisse

Ziel der Arbeit ist es, Faktoren herauszustellen, die eine Standortwahl in eine von Schrumpfung betroffene Mittelstadt in peripheren Lagen begünstigen sowie Stärken und zu fördernde Potenziale dieser Städte darzustellen, die dazu beitragen, dass sie sich als Alternativstandorte zu überlasteten Ballungsräumen erweisen. Basierend auf einer Literaturrecherche zu Standortfaktoren, die eine Wohnstandortwahl von Haushalten beeinflussen können, wurde ein Analyserahmen mit sechs Themenfeldern entwickelt (vgl. Teil B Forschungsstand). Diese Themenfelder „Wohnangebot“, „Wohnumfeld“, „Alltag und Stadtgemeinschaft“, „Mobilität und Anbindung der Stadt“, „wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten“ und „Stadtspezifika“ sind mit insgesamt 47 Standortfaktoren untergliedert, die folgend auf ihre Relevanz bei einer Standortwahl überprüft werden. Dabei zeigt sich eine relative Ausgeglichenheit zwischen harten und weichen Standortfaktoren. Harte Faktoren bilden die Basis, damit ein Standort überhaupt in Betracht gezogen wird, weiche Faktoren entscheiden insbesondere über die Lebensqualität an einem Standort, das Wohlfühlen sowie das längerfristige Verweilen dort (vgl. Kapitel 8).

Im Rahmen des Projektes „Stadt auf Probe“ konnten interessierte Personen den Standort Görlitz für einen begrenzten Zeitraum ausprobieren und ihre Anforderungen und Erfahrungen in die wissenschaftliche Begleitung einfließen lassen. Neben der Kompaktheit der Stadt Görlitz, die vor allem eine Entschleunigung des Alltages ermöglichte, wurden das hohe bürgerschaftliche Engagement innerhalb der Stadtgesellschaft und die schnelle Erreichbarkeit von Natur und Landschaft sehr geschätzt. Im Vergleich zu Großstädten und Ballungsräumen konnte Görlitz darüber hinaus mit der Verfügbarkeit von Räumen zum Wohnen, aber auch zur Umsetzung kreativer Konzepte oder neuer Projektideen überzeugen. Die

Teilnehmenden im Projekt trugen sich aufgrund der spezifischen Rahmenbedingungen zumeist mit Umzugsgedanken. Häufige Motivationen, sich für das Projekt zu interessieren und zu bewerben, waren, dass Personen in ihrem aktuellen Standort – zumeist eine Großstadt – Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von (Wohn-)Raum oder bei Aspekten der Lebensqualität wahrnahmen und sich daher nach einem alternativen Standort umsahen. Den vorübergehenden Aufenthalt in einer Mittelstadt konnten die Projektteilnehmenden somit für einen Vergleich zwischen den Stadttypen nutzen und für sich analysieren, ob sie das Leben in einer Großstadt bevorzugen oder eine Mittelstadt ebenso einen geeigneten Wohn- und Lebensstandort darstellt (vgl. Kapitel 9).

Um eine längerfristige Perspektive auf eine Standortwahl und die Nachwirkungen des Probeaufenthaltes im Rahmen des Projektes zu erhalten, führte die Autorin mit einigen Teilnehmenden aus dem Projekt „Stadt auf Probe“ Zusatzinterviews durch. In insgesamt neun Interviews sowohl mit Personen, die nach Görlitz gezogen sind, als auch mit Personen, die sich dagegen entschieden haben, wurden nochmal der Entscheidungsprozess sowie eine zeitliche Reflexion der Standortwahl auch unter Einfluss der Coronapandemie besprochen. Aufgrund der geringen Anzahl können keine allgemeingültigen Erkenntnisse abgeleitet werden. Dennoch zeigen die Interviews einige Gemeinsamkeiten vor allem in Bezug auf die Gründe für die Standortwahl in eine geschrumpfte Mittelstadt, die persönlich oder räumlich bedingt sein können. Bei der Bedeutung der zuvor als relevant herausgestellten Standortfaktoren für die tatsächliche Umzugsentscheidung wird auf ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren bei der Wahl für einen Standort verwiesen. Bei der Wahl gegen einen Standort spielt hingegen häufig die Erwerbstätigkeit eine wesentliche Rolle (vgl. Kapitel 10).

Die folgend dargestellten detaillierten Erkenntnisse werden im abschließenden Teil E Fazit der Arbeit zusammengefasst, die zentrale Forschungsfrage damit beantwortet sowie Stärken und zu fördernde Potenziale von Mittelstädten abgeleitet. Ebenso wird der Beitrag dieser Arbeit zu einer ausgeglichenen und nachhaltigen Raumentwicklung reflektiert und ein Ausblick auf künftigen weiteren Forschungsbedarf gegeben.

8 Bedeutung einzelner Standortfaktoren bei der Wohnstandortwahl

Die im Rahmen des Projektes „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ erhobenen Daten wurden für die vorliegende Arbeit sekundär ausgewertet. Bei dem zwischen den Jahren 2018 und 2020 durchgeführten Projekt erhielten interessierte Personen die Möglichkeit, das Wohnen und Arbeiten in der Stadt Görlitz für vier Wochen auszuprobieren. Mit Hilfe einer wissenschaftlichen Begleitstudie konnten Einblicke in die Standortanforderungen der Teilnehmenden sowie deren konkrete Bewertung einzelner Standortfaktoren in der Stadt Görlitz gewonnen werden (vgl. Kapitel 7.1.2).

Im vorliegenden Kapitel 8 werden zunächst die einzelnen Standortfaktoren auf Basis des in Kapitel 6.2 dargestellten Analyserahmens innerhalb der sechs herausgestellten Themenfelder analysiert. Die Teilnehmenden gaben eine Bewertung ab, wie bedeutend sie die jeweiligen Faktoren bei der Wahl eines potenziellen neuen Wohn- und Lebensstandortes erachten. Dabei stellen sich Kostenfaktoren, aber auch das Vorhandensein von Versorgungsinfrastrukturen, Freizeitangeboten, das Wohnumfeld und die eine Stadt umgebende Natur und Landschaft als relevante Faktoren heraus (vgl. Kapitel 8.1). Häufig werden weiche Standortfaktoren als zunehmend wichtiger bei Standortentscheidungen angesehen. Kapitel 8.2 geht darauf ein und stellt heraus, dass sowohl harte als auch weiche Faktoren eine Standortwahl beeinflussen. Weiche Faktoren erhalten eine höhere Relevanz, wenn es um das Wohlfühlen und längerfristige Bleiben an einem Standort geht, jedoch können diese Faktoren ihre Wirkung erst beim Vorhandensein gewisser harter Standortfaktoren entfalten.

8.1 Relevanz der Standortfaktoren innerhalb einzelner Themenfelder

In Kapitel 6 wurde auf Basis einer Literaturrecherche zu Wanderungsmotiven und Wohnstandortentscheidungen ein Analyserahmen entwickelt, welcher innerhalb von sechs Themenfeldern verschiedene Standortfaktoren betrachtet, die bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes eine Rolle spielen können. Im Folgenden wird die Relevanz, welche die Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ bei einer Standortwahl den einzelnen Faktoren innerhalb dieser Themenfelder zuschreiben, analysiert.

8.1.1 Themenfelder Wohnangebot und Wohnumfeld

Aus den Angaben der Teilnehmenden zu wichtigen Faktoren bei der Wahl ihres Wohnstandortes zeigt sich die hohe Relevanz des Kostenfaktors. 60 % beurteilten den *Miet- / Kaufpreis der Wohnung* als „besonders wichtigen“ Faktor, damit im Zusammenhang gab auch mehr als die Hälfte an, dass der *Mietpreis auf dem lokalen Wohnungsmarkt* generell „besonders wichtig“ sei. Beide Faktoren beurteilten nahezu alle Teilnehmenden mit „besonders wichtig“ oder „wichtig“. Weiterhin wurde die Bedeutung der *Breite des Wohnraumangebotes in der Gemeinde* deutlich (21 % besonders wichtig; 64 % wichtig). Dies kann im Zusammenhang gesehen werden mit der Erfüllung eines *besonderen Wohnwunsches*, welcher ebenfalls von jeweils mehr als einem Drittel der Teilnehmenden als „besonders wichtiger“ oder „wichtiger“ Faktor angesehen wurde.

Die Befragung der Teilnehmenden machte außerdem deutlich, dass kaum Interesse am Bau eines eigenen neuen Hauses bestand. Die *Verfügbarkeit von Flächen zum Eigenheimbau in der Gemeinde* werteten knapp drei Viertel der Teilnehmenden als nicht bedeutend (23 % weniger wichtig; 51 % nicht wichtig) und die *Baulandpreise in der Gemeinde* mehr als zwei Drittel (28 % weniger wichtig; 40 % nicht wichtig) (vgl. Abb. 32).

Abb. 32: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Wohnangebot
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Bezogen auf das Wohnumfeld gaben 51 % der Teilnehmenden an, dass ihnen die *Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt* „besonders wichtig“ sei, weiteren 32 % war diese „wichtig“ (vgl. Abb. 34). Um diesen Standortfaktor besser verstehen zu können, wurden die Teilnehmenden darüber hinaus gebeten, Aussagen über die Erreichbarkeit bestimmter Ziele zu machen. Mehr als die Hälfte (51 %) gab an, dass ihnen die Nähe des Wohngebäudes zu Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs „besonders wichtig“ sei, weiteren 32 % war dies „wichtig“. Auch die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs (40 % besonders wichtig; 49 % wichtig) und die Nähe zu Grün- und Erholungsflächen (43 % besonders wichtig; 40 % wichtig) hatten für die Teilnehmenden eine hohe Relevanz. Weiterhin zeigt sich eine hohe Wertschätzung für eine zentrale Lage des Hauses mit einer schnellen Erreichbarkeit des Bahnhofs (23 % besonders wichtig; 47 % wichtig), des Stadtzentrums (23 % besonders wichtig; 49 % wichtig), der eigenen Arbeitsstelle beziehungsweise des Arbeitsortes (23 % besonders wichtig; 49 % wichtig) sowie von gastronomischen Einrichtungen (30 % besonders wichtig; 40 % wichtig) und öffentlichen Flächen und Plätzen des Zusammentreffens und des Austauschs (23 % besonders wichtig; 45 % wichtig) (vgl. Abb. 33).

Bezüglich der Nähe des Wohnhauses zu Einkaufseinrichtungen des längerfristigen Bedarfs und zu weiteren Einrichtungen aus dem Bereich Handel und Dienstleistungen sowie der Nähe zu Ärzten beziehungsweise Einrichtungen zur medizinischen Versorgung waren die Teilnehmenden geteilter Auffassung. Jeweils circa die Hälfte empfand diese als relevante Kriterien, die andere Hälfte eher weniger. Der Erreichbarkeit von Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder wurde eine geringe Bedeutung zugeschrieben, dies steht jedoch im Zusammenhang mit der geringen Anzahl an Familien mit Kindern bei der Datenerhebung (vgl. Abb. 33).

Abb. 33: Relevante Lagekriterien bei der Wohnungsauswahl
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Ein weiterer relevanter Standortfaktor in Bezug auf das Wohnumfeld ist die *Lebendigkeit im Wohnquartier*. 30 % der Teilnehmenden war diese „besonders wichtig“, weiteren 60 % war sie „wichtig“. Der *städtebauliche Charakter des Wohnquartiers* (28 % besonders wichtig; 36 % wichtig), die *Sauberkeit im Wohnquartier* (23 % besonders wichtig; 38 % wichtig) sowie das *Sicherheitsempfinden im Wohnquartier* (32 % besonders wichtig; 32 % wichtig) sahen ebenso wie die Lage in einem *ruhigen Wohnquartier* (30 % besonders wichtig; 28 % wichtig) etwa zwei Drittel der Teilnehmenden als relevant an. Vergleichsweise wenig Bedeutung gaben sie dem *Parkplatzangebot an der Wohnung* (19 % weniger wichtig; 38 % nicht wichtig; 15 % keine Angabe) (vgl. Abb. 34).

Abb. 34: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Wohnumfeld
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

8.1.2 Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft

Bezogen auf ihren Alltag in einer Stadt gaben zwei Drittel der Teilnehmenden die *Kultureinrichtungen* als relevant an (66 % besonders wichtig; 32 % wichtig). Weiterhin maßen jeweils circa 70 % den Standortfaktoren *gastronomisches Angebot* (40 % besonders wichtig; 38 % wichtig), *Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen* (28 % besonders wichtig; 57 % wichtig) sowie *Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung* (43 % besonders wichtig; 45 % wichtig) einen hohen Stellenwert bei. Die Konsummöglichkeiten wurden von den Teilnehmenden nicht als so relevant betrachtet, wie die zuvor genannten, dennoch beurteilten zwei Drittel (68 %) von ihnen ein *vielfältiges Handels- und Dienstleistungsangebot* als „wichtig“. Ebenso wurde das *Freizeitangebot in der Umgebung* als „wichtig“, aber nicht essenziell angesehen (17 % besonders wichtig; 57 % wichtig) (vgl. Abb. 35).

Abb. 35: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft

(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Stadtgesellschaftliche Faktoren spielten für die Teilnehmenden ebenso eine große Rolle. Die Hälfte der Teilnehmenden schrieb einer *breiten Initiativen- und Vereinslandschaft* (15 % besonders wichtig; 51 % wichtig) eine hohe Relevanz zu. Ebenso wurden *öffentliche Flächen als Austausch- und Kommunikationsorte* (23 % besonders wichtig; 47 % wichtig) als bedeutend angesehen. Bezüglich der *Beteiligungsmöglichkeiten* (beispielsweise in der Stadtpolitik) ist das Bild etwas gespalten. 36 % der Teilnehmenden war dies „wichtig“, 36 % „weniger wichtig“ (vgl. Abb. 35).

Die Familienfreundlichkeit der Stadt benannten knapp die Hälfte der Teilnehmenden als relevanten Faktor (17 % besonders wichtig; 28 % wichtig). Zu den Aspekten familiennaher Infrastruktur wie *Spielplätze*, *Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder* machten jeweils circa ein Viertel der Teilnehmenden keine Angaben. Bei den anderen ergab sich ein geteiltes Bild von hoher beziehungsweise weniger Bedeutung (vgl. Abb. 35). Einschränkend muss hier jedoch erwähnt werden, dass unter den Teilnehmenden lediglich fünf Familienhaushalte waren. Die anderen Haushalte machten ihre Angaben daher wahrscheinlich nicht aus einer direkten Betroffenheit heraus (vgl. Kapitel 7.3).

8.1.3 Themenfeld Mobilität und Anbindung

Bei der Mobilität innerhalb der Stadt zeigte sich eine hohe Relevanz bei den Teilnehmenden bezüglich eines *gut ausgebauten Radwegenetzes* (62 % besonders wichtig; 32 % wichtig) sowie eines *gut ausgebauten Fußwegenetzes* (49 % besonders wichtig; 40 % wichtig). Dem *Parkplatzangebot in der Stadt* wurde hingegen eine geringere Relevanz zugeschrieben (17 % weniger wichtig; 42 % nicht wichtig) (vgl. Abb. 36).

Weiterhin war vor allem die *Erreichbarkeit von Metropolen und Großstädten* für die Teilnehmenden relevant. 32 % bewerteten diese mit „besonders wichtig“, mehr als der Hälfte war diese „wichtig“ (57 %). Auch der *Erreichbarkeit von internationalen Verkehrsknotenpunkten* kam eine hohe Bedeutung zu (17 % besonders wichtig; 55 % wichtig). Allerdings zeigen die Angaben zur Wichtigkeit der Lage des Wohnortes in der *Nähe von Autobahnen* (34 % weniger wichtig; 38 % nicht wichtig) oder auch *Flughäfen* (32 % weniger wichtig; 28 % nicht wichtig), dass diese Verkehrsmittel nicht die bevorzugten sind (vgl. Abb. 36).

Abb. 36: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Mobilität und Anbindung
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

8.1.4 Themenfeld wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten

Im Rahmen des Projektes „Stadt auf Probe“ wurden Interessierte nach Görlitz eingeladen, die ortsungebunden arbeiten konnten und ihre Arbeit für die Zeit ihres Aufenthaltes mitbrachten. Die Anforderungen an einen Arbeitsstandort und die Erfahrungen vor Ort in Görlitz wurden in der Projektauswertung intensiv betrachtet (Zöllter et al. 2021, Kapitel 6). Für die vorliegende Dissertation vernachlässigte man diese Aspekte aufgrund der thematischen Fokussierung auf einen Wohn- und Lebensstandort. Es wurden lediglich fünf Aspekte in die Auswertung mit einbezogen, da sie auch Einfluss auf das generelle Leben in einer Stadt haben können.

Auffällig ist die Relevanz von *Freiräumen zur kreativen Entfaltung*¹¹. Nahezu alle Teilnehmenden sahen diesen Faktor als bedeutend an (49 % besonders wichtig; 49 % wichtig). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei dem *toleranten Klima innerhalb der Stadt* (62 % besonders wichtig; 34 % wichtig) (vgl. Abb. 37).

Abb. 37: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Außerdem war der vorhandene *Internetanschluss in der Wohnung* ein zentraler Aspekt. Bei der Erhebung der Daten ist zu beachten, dass man hier zum einen nach der Bedeutung des Internetanschlusses bei der Wahl einer Wohnung und zum anderen bei der Wahl eines Arbeitsortes fragte. Für die vorliegende Auswertung wurde auf die Angabe bezüglich des Internetanschlusses in der Wohnung zurückgegriffen, um diesen Faktor bei der Wohnstandortwahl beurteilen zu können. 68 % der Teilnehmenden gaben an, dass ein Internetanschluss „besonders wichtig“ sei, weitere 21 % schätzten ihn als „wichtig“ ein (vgl. Abb. 37). Man kann davon ausgehen, dass dieser sowohl in der Freizeit als auch für die Erwerbstätigkeit bedeutend ist, da viele ortsungebunden Tätige auch von der eigenen Wohnung aus arbeiten.

¹¹ Mit Freiräumen wurden bei dieser Abfrage nicht nur physische Räume verstanden, sondern auch „Freiräume im Denken“ und Möglichkeiten, die eine Stadt bieten kann. Da die Daten zur generellen Relevanz einzelner Standortfaktoren im Rahmen einer Online-Befragung erhoben wurden, konnte diese weitere Erklärung nicht explizit gegeben werden. Bei der Bewertung der Faktoren in der Stadt Görlitz im Rahmen des leitfadengestützten Interviews wurde durch den Interviewenden auf den weiter gefassten Begriff hingewiesen.

Auch die *digitalen Dienstleistungen bei Verwaltungen* erhielten durch circa die Hälfte der Teilnehmenden einen hohen Stellenwert, wenn sie auch nicht primär als essenziell angesehen werden (11 % besonders wichtig; 43 % wichtig). Die *Karrieremöglichkeiten in der Region* sahen lediglich etwas mehr als ein Drittel der Teilnehmenden als relevant an, knapp die Hälfte beurteilte diese als weniger bedeutend (26 % weniger wichtig; 21 % nicht wichtig) (vgl. Abb. 37).

8.1.5 Themenfeld Stadtspezifik

Bezogen auf stadtspezifische Eigenschaften zeigt sich eine hohe Relevanz der Lebenshaltungskosten. Nahezu alle Teilnehmenden sahen diese als bedeutend an (55 % besonders wichtig; 40 % wichtig). Weiterhin gab es eine hohe Wertschätzung für vorhandene Parks und Grünflächen, 43 % der Teilnehmenden beurteilten diesen Faktor mit „besonders wichtig“, weitere 51 % mit „wichtig“. Ebenso wurde die landschaftliche Umgebung der Stadt von mehr als 80 % der Teilnehmenden als bedeutend angegeben (40 % besonders wichtig; 43 % wichtig) (vgl. Abb. 38).

Abb. 38: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Stadtspezifik
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllner et al. 2021)

Ein *attraktives Stadtbild* beziehungsweise eine *ansprechende Bausubstanz* sahen 32 % der Teilnehmenden als „besonders wichtig“ an, weitere 55 % als „wichtig“. Dem *Sicherheitsempfinden in der Stadt* wurde von den Teilnehmenden ebenso eine hohe Relevanz zugeschrieben (32 % besonders wichtig; 45 % wichtig) (vgl. Abb. 38).

Bezüglich der *Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit des städtischen Lebens* gab es ein geteiltes Bild. Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden beurteilte diesen Faktor als bedeutend (19 % besonders wichtig; 38 % wichtig), mehr als ein Drittel schrieb ihm allerdings eine weniger hohe Bedeutung zu (26 % weniger wichtig; 11 % nicht wichtig). Ebenso waren die Teilnehmenden beim *Image der Stadt* unterschiedlicher Meinung, jeweils circa die Hälfte sah diesen Faktor als relevant beziehungsweise weniger relevant an (vgl. Abb. 38).

8.2 Relevanz harter und weicher Standortfaktoren

8.2.1 Angaben bei standardisierter Abfrage

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Bedeutung der Standortfaktoren innerhalb der einzelnen Themenfelder dargestellt. Folgend werden Ranglisten mit allen Faktoren erstellt, die aussagen, welche Faktoren generell als die bedeutendsten angesehen wurden. Dazu ermittelte die Autorin einmal die Top 5 der Faktoren, welche die höchsten Anteile an der Bewertung „besonders wichtig“ erhielten und zum anderen die Top 5 der Faktoren, welche die höchsten Anteile an der Bewertung mit „besonders wichtig“ oder „wichtig“ erhielten. Die Ranglisten der Standortfaktoren sind in den Tabellen A-3 bis A-5 im Anhang VI dargestellt.

Aufgrund gleichhoher prozentualer Anteile gibt es insgesamt zwölf Standortfaktoren, die in den Ranglisten auftauchen, darunter sechs Faktoren, die in beiden Listen unter den Top 5 sind. Dazu gehören die *harten* Standortfaktoren:

- Internetanschluss in der Wohnung,
- gut ausgebautes Radwegenetz,
- Mietpreise auf dem lokalen Wohnungsmarkt,
- Lebenshaltungskosten allgemein

und die *weichen* Standortfaktoren:

- Kultureinrichtungen,
- tolerantes Klima innerhalb der Stadt.

Zusätzlich sind folgende Standortfaktoren in jeweils einer der beiden Ranglisten unter den Top 5:

- Miet-/Kaufpreis der Wohnung (hart),
- vorhandene Parks und Grünflächen (hart),
- gut ausgebautes Fußwegenetz (hart),
- Lebendigkeit des Wohnquartiers (weich),
- Freiräume zur kreativen Entfaltung (weich),
- Erreichbarkeit von Metropolen und Großstädten (weich).

Insgesamt zeigt sich ein recht ausgeglichenes Bild zwischen harten und weichen Standortfaktoren, die als bedeutend angesehen werden. Die harten Faktoren beziehen sich vor allem auf die Mobilität in der Stadt (Rad- und Fußwege), aber auch auf die Erholung (Parks und Grünflächen) sowie auf allgemeine Kosten auf dem Wohnungsmarkt und zur Lebenshaltung und die essenzielle Ausstattung der Wohnung mit einem Internetanschluss. Bei den weichen Faktoren kommen vor allem Aspekte der Erwerbstätigkeit zum Tragen (tolerantes Klima sowie Freiräume), ebenso wie eine als gut wahrgenommene Erreichbarkeit von Metropolen und Großstädten. Aber auch die Kultureinrichtungen können zu einem Teil dazugerechnet werden, da die Teilnehmenden im Projekt sich aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit häufig Anregungen in der Kulturszene einer Stadt holen. Einschränkend muss gesagt werden, dass die Teilnehmenden im Projekt aufgrund ihrer Tätigkeit im Kultur- und Kreativwirtschaftsbereich diese Faktoren eventuell als bedeutender bewerten als Personen, die in anderen Bereichen tätig sind (vgl. Kapitel 7.3). Dennoch ist es ein Zeichen dafür, dass auch weiche Standortfaktoren wesentliche Bedeutung entfalten

können. Dies zeigt sich auch bei der Relevanz des Faktors Lebendigkeit im Wohnumfeld. Die Teilnehmenden ziehen somit in ihre Standortwahl Faktoren, die sich auf die Wohnung und deren Umfeld beziehen, ebenso mit ein, wie kreative Freiräume, in denen neue Ideen entwickelt und umgesetzt werden können.

Neben den als wichtig angesehenen Faktoren ist auch ein Blick darauf interessant, bei welchen Standortfaktoren die Teilnehmenden explizit angegeben haben, dass diese bei ihrer Standortwahl unwichtig sind. Daher wurde aus der geschlossenen Abfrage zur Bedeutung von Standortfaktoren auch eine Rangliste mit den Top 5 der am häufigsten mit „nicht wichtig“ bewerteten Standortfaktoren erstellt (vgl. Tab. 7).

Tab. 7: Weniger bedeutende Faktoren bei der Standortwahl
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Rang "nicht wichtig"	Standortfaktor	hart / weich	Bewertung "nicht wichtig"
1.	Verfügbarkeit von Flächen zum Eigenheimbau in der Gemeinde	hart	51,1 %
2.	Parkplatzangebot in der Stadt	hart	42,6 %
3.	Baulandpreise in der Gemeinde	hart	40,4 %
4.	Parkplatzangebot an der Wohnung	hart	38,3 %
4.	Nähe zur Autobahn	hart	38,3 %
5.	Spielplätze	hart	27,7 %
5.	Betreuungseinrichtungen für Kinder	hart	27,7 %
5.	Bildungseinrichtungen für Kinder	hart	27,7 %
5.	Nähe zum nächsten Flughafen	hart	27,7 %

Unter den Faktoren, die als am wenigsten relevant eingeschätzt wurden, beziehen sich viele auf den Individualverkehr beziehungsweise die Mobilität mit dem Auto. So wurde das Parkplatzangebot in der Stadt und an der Wohnung als „nicht wichtig“ angesehen, ebenso wie die Nähe zur Autobahn. Auch die Nähe zum nächsten Flughafen war für viele Teilnehmende „nicht wichtig“. Außerdem zeigt sich das geringe Interesse am Erwerb und Bau eines Eigenheims. Auffällig ist außerdem, dass die insgesamt neun Faktoren, die als am wenigsten bedeutend bewertet wurden, harte Standortfaktoren sind. Dies impliziert die Relevanz weicher Standortfaktoren, welche tendenziell höhere Bedeutung haben (vgl. Tab. 7). Es werden auch familienbezogene Aspekte, wie Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder, aber auch Spielplätze, als „nicht wichtig“ angesehen, dies ist jedoch auf die Teilnehmenden und damit die Stichprobe der Befragten zurückzuführen. Da dies zum großen Teil keine Familien mit Kindern waren, wurden diese Aspekte auch nicht als bedeutend beurteilt (vgl. Kapitel 7.3).

8.2.2 Angaben bei offener Abfrage

Den Teilnehmenden wurde eine große Anzahl von Standortfaktoren vorgelegt, deren Wichtigkeit sie beurteilen sollten. Die Tendenz zur Kennzeichnung aller Faktoren als bedeutend ist bei so einer Erhebung nicht unwahrscheinlich. Daher wurden die Teilnehmenden im Rahmen des Interviews ebenso gebeten, anzugeben, welche Eigenschaften ein Standort haben muss, damit er für sie eine hohe Lebensqualität besitzt und sie sich dort wohlfühlen. 44 Teilnehmende machten dazu eine Angabe (vgl. Tab. 8). Auffällig ist, dass Aspekte wie die Grün- und Erholungsflächen im Wohnumfeld aber auch in der näheren Umgebung eines Standortes am häufigsten genannt wurden. Beide Aspekte gaben jeweils circa 30 % der Teilnehmenden an. Weiterhin nannten knapp 30 % ein vielfältiges kulturelles Angebot, eine internationale, tolerante und offene Stadtgesellschaft (23 %), attraktive Einkaufsmöglichkeiten (21 %) und ein gutes Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten (16 %). Zusätzlich nannten 27 % der Teilnehmenden aber auch die Ruhe in der Stadt und verbanden dies oft mit dem Hinweis, dass der Standort nicht zu sehr von Menschen überlaufen sein solle. In der Gesamtheit der zuvor genannten Aspekte zeigt sich eine gewisse Anforderung an ein ausgewogenes Erholungs- und Freizeitangebot, wahrscheinlich oft inspiriert von dem aktuellen Wohnumfeld, welches für viele Teilnehmende in der Großstadt gelegen war (vgl. Kapitel 7.3), aber ohne die negativen Überlastungserscheinungen, die damit einhergehen (vgl. Tab. 8).

Tab. 8: Eigenschaften von Standorten mit hoher Lebensqualität
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Was charakterisiert für Sie einen Ort mit einer hohen Lebensqualität? Was brauchen Sie an einem Ort, um sich wohlfühlen?	Anzahl	Prozent
Anzahl der Teilnehmenden mit Aussagen	44	100,0 %
Grünflächen, Parks im Wohnumfeld	14	31,8 %
Naturnähe, attraktive landschaftliche Umgebung	13	29,5 %
vielfältiges kulturelles Angebot	13	29,5 %
Ruhe, nicht von Menschen überlaufen	12	27,3 %
internationale, tolerante und offene Stadtgesellschaft	10	22,7 %
diverses und ausreichend vorhandenes Wohnraumangebot	9	20,5 %
attraktive Einkaufsmöglichkeiten	9	20,5 %
gute Nachbarschaft, soziales Umfeld, Kontaktmöglichkeiten	8	18,2 %
kurze Wege innerhalb der Stadt / zu verschiedenen Einrichtungen	7	15,9 %
Räume für Austausch und Vernetzung	7	15,9 %
Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten	7	15,9 %
attraktive / schöne / interessante Stadt	6	13,6 %
Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, Fußgängerfreundlichkeit	6	13,6 %
gutes, breit gefächertes gastronomisches Angebot	6	13,6 %
Lebendigkeit in der Stadt und im Wohnumfeld	5	11,4 %
kreative Szene, kreatives Umfeld	5	11,4 %
Lage am Wasser, Fluss	4	9,1 %
Familienfreundlichkeit, Freiräume für Kinder	4	9,1 %
ausreichend Ärzte, Einrichtungen der medizinischen Versorgung	3	6,8 %
gute Verkehrsinfrastruktur ohne Überlastungserscheinungen	3	6,8 %
gute Verkehrsanbindung	3	6,8 %
ausreichend Bildungsangebote für lebenslanges Lernen	3	6,8 %
gute Luft	3	6,8 %
gute(s) Radwege / Radwegenetz innerhalb der Stadt	3	6,8 %
familiäre / soziale Verbindungen	3	6,8 %
gut ausgebauter ÖPNV	2	4,5 %
gutes Angebot an Arbeitsräumen	1	2,3 %
gute Internet- und Telefonverbindung	1	2,3 %
Sauberkeit in der Stadt	1	2,3 %

Dass die Menschen in der Stadt eine große Rolle spielen, zeigt sich auch in weiteren genannten Aspekten. So gaben 18 % der Teilnehmenden an, dass sie eine gute Nachbarschaft bzw. ein soziales Umfeld und gute Kontaktmöglichkeiten brauchen, um sich wohlfühlen. Damit im Zusammenhang wurden auch Räume für Austausch und Vernetzung von 16 % der Teilnehmenden genannt. Der Raumaspekt spielt auch in Bezug auf das Wohnraumangebot eine Rolle. 21% nannten ein diverses und ausreichend vorhandenes Wohnraumangebot als einen zentralen Aspekt für einen Standort mit einer hohen Lebensqualität. Auch stadtspezifische Aspekte wurden von Teilnehmenden angeführt, bei der Frage nach einem Standort, an dem sie sich wohlfühlen würden. So gaben 16 % kurze Wege und eine schnelle Erreichbarkeit zu verschiedenen Einrichtungen innerhalb der Stadt an, 14 % nannten eine attraktive, schöne beziehungsweise interessante Stadt und eine hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum ebenso wie ein breit gefächertes gastronomisches Angebot (vgl. Tab. 8).

Auffällig bei der offenen Beantwortung der Frage nach der Lebensqualität ist die überwiegende Nennung weicher Faktoren. Diese bezogen sich häufig auf eine angenehme Wohnumgebung und verschiedene Angebote für Sport und Freizeit. Einige harte Faktoren wurden auch genannt, jedoch weniger häufig und sie kamen bei einer Aufzählung mehrerer Faktoren häufig erst an zweiter oder dritter Stelle.

Zusammenfassung zentraler Aussagen dieses Kapitels

- Innerhalb der einzelnen Themenfelder des Analyserahmens ergab die Datenanalyse eine hohe Relevanz der folgenden Standortfaktoren: Mietpreise auf dem lokalen Wohnungsmarkt, Miet- / Kaufpreis der Wohnung sowie ein breites Wohnraumangebot (Themenfeld Wohnangebot); Lebendigkeit des Wohnquartiers, Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt und dabei insbesondere die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs, zu Mobilitätsangeboten, zu Grün- und Erholungsflächen sowie zu Orten des sozialen Kontaktes, wie gastronomische Einrichtungen, dem Stadtzentrum oder Flächen des Austausches und des Zusammentreffens (Themenfeld Wohnumfeld); Kultureinrichtungen, Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung, gastronomisches Angebot sowie die Freizeitangebote und vorhandene Initiativen und Vereine in der Stadt (Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft); gut ausgebautes Fuß- und Radwegenetz, Erreichbarkeit von Metropolen und Großstädten (Themenfeld Mobilität und Anbindung der Stadt); vorhandene Freiräume zur kreativen Entfaltung, ein tolerantes Klima innerhalb der Stadt und ein vorhandener Internetanschluss in der Wohnung (Themenfeld wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten); allgemeine Lebenshaltungskosten, vorhandene Parks und Grünanlagen, Sicherheitsempfinden in der Stadt, attraktives Stadtbild sowie landschaftliche Umgebung (Themenfeld Stadtspezifika) (vgl. Kapitel 8.1).
- Die sich innerhalb der Themengruppen bereits andeutende relative Ausgeglichenheit zwischen harten und weichen Faktoren zeigt sich auch bei der Analyse über alle Faktoren hinweg. Zu den bedeutendsten Faktoren unter allen 47 analysierten Standortfaktoren zählten vor allem auf Kosten, Lage, Wohnumfeld und Mobilität bezogene harte Faktoren sowie weiche Faktoren, die eher eine Atmosphäre, die Freizeitgestaltung und das Erholen an einem Standort beschreiben. Insgesamt zeigt sich, dass harte Standortfaktoren wesentlich sind, um einen Alltag in einer Stadt gut und unkompliziert bewältigen zu können, während sich weiche Faktoren vor allem auf das Wohlfühlen und Miteinander innerhalb der Stadtgesellschaft beziehen (vgl. Kapitel 8.2).

9 Vor- und Nachteile des Wohn- und Lebensstandortes Mittelstadt

Ergänzend zu den Bewertungen über die Bedeutung einzelner Standortfaktoren im Allgemeinen wird im Folgenden auf die konkrete Bewertung derselben in der Stadt Görlitz durch die Teilnehmenden des Projektes „Stadt auf Probe“ eingegangen. Anhand dieser Bewertung können weitere Erkenntnisse über die Relevanz einzelner Standortfaktoren bei einer Standortwahl erlangt werden. Als spezifische Stärken der Stadt Görlitz erweisen sich dabei die allgemeinen Lebenshaltungskosten, die vorhandenen Freiräume sowie das Stadtbild und die landschaftliche Umgebung (vgl. Kapitel 9.1).

Schließlich erfolgt ein Vergleich der Teilnehmenden, die sowohl in einer Großstadt als auch im Rahmen des Projektes zumindest zeitweise in einer Mittelstadt gewohnt haben, zu den Vor- und Nachteilen des jeweiligen Stadttyps. Im Vergleich zu einer Großstadt kann eine Mittelstadt wie Görlitz dabei insbesondere mit einer Entschleunigung des Alltags durch eine vorhandene Ruhe, kürzere Wege innerhalb der Stadt und eine schnell erreichbare landschaftlich attraktive Umgebung punkten (vgl. Kapitel 9.2)¹².

9.1 Beurteilung in der Fallstudie Görlitz

In Kapitel 6 wurde auf Basis einer Literaturrecherche zu Wanderungsmotiven und Wohnstandortentscheidungen ein Analyserahmen entwickelt, welcher innerhalb von sechs Themenfeldern verschiedene Standortfaktoren betrachtet, die bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes eine Rolle spielen können. Im Folgenden werden die Bewertung der einzelnen Faktoren durch die Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ in der Fallstudie Görlitz dargestellt.

9.1.1 Themenfelder Wohnangebot und Wohnumfeld

Die Hälfte der Teilnehmenden (51 %) beurteilte das *Wohnraumangebot in Görlitz* mit „sehr gut“, ein weiteres Viertel (26 %) mit „gut“. Auch die *Mietpreise auf dem Wohnungsmarkt* in Görlitz wurden von mehr als drei Viertel der Teilnehmenden (51 % sehr gut; 28 % gut) positiv bewertet (vgl. Abb. 39). Der zuvor als wichtig eingeschätzte Standortfaktor der Mietpreise auf dem lokalen Wohnungsmarkt konnte somit in Görlitz positiv wirken (vgl. Kapitel 8.1.1).

¹² Zur Unterstützung der Ergebnisdarstellung werden im Folgenden auch Zitate aus einzelnen Interviews dargestellt. Deren Auswahl erfolgte im Rahmen der Projektauswertung. Entsprechende Stellen sind gekennzeichnet und es wird auf den Projektbericht verwiesen (vgl. Zöllter et al. 2021).

Abb. 39: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld Wohnangebot
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Im Gespräch mit den Teilnehmenden stellte sich heraus, dass vor allem in Bezug auf die Qualität und Diversität des Wohnraumangebotes sie sich eine größere Auswahl erhofft hatten. Sie gaben an, dass die Erfüllung eines besonderen Wohnwunsches ebenfalls ein wichtiger Standortfaktor für sie sei, so erwarteten sie in einer Stadt wie Görlitz eine größere Auswahl an verschiedenen Wohnungsgrößen und mit verschiedenen Ausstattungen. Häufig wurden historische Elemente in den Wohnungen vermisst, die den Altbaucharme widerspiegeln. Beispielfolgend ein Zitat eines Teilnehmenden:

Wo ich das Wohnraumangebot nicht so breit sehe, ist bei der Qualität des Angebots. Also konkret, wenn jemand eine klassische Gründerzeitwohnung mit Dielen und Parkett und vielleicht noch ein bisschen Stuck und Flügeltüren sucht, gibt's nicht so ein großes Angebot (Zöllter et al. 2021, S. 57).

Zentral für die spezifische Zielgruppe der Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ war auch eine häufig schwierige Vereinbarkeit von Wohnen und Arbeiten innerhalb einer Wohnung oder eines Hauses. Die Teilnehmenden, die aktiv auf der Suche nach Wohnraum waren, gaben beispielsweise an, dass sie mit ihren Ansprüchen nicht in die standardisierten Suchmasken passten und viele Anbieter auch nicht vorbereitet waren auf ihre spezifischen Anforderungen. Gleiches teilten Teilnehmende mit, die auf der Suche nach neueren Wohnformen, wie beispielsweise gemeinschaftlichem Wohnen waren. Ebenfalls äußerten die Teilnehmenden, deren Wunsch eine Eigentumswohnung zum persönlichen Bedarf war, dass sie diesbezüglich auf ein sehr geringes Angebot in Görlitz gestoßen sind.

Ein bedeutender Standortfaktor war die *zentrale Lage einer Wohnung* in einem lebendigen Stadtquartier (vgl. Kapitel 8.1.1). Im Rahmen des Projektes haben die Teilnehmenden Probewohnungen in einem Gründerzeitgebäude in der Görlitzer Innenstadt zur Verfügung gestellt bekommen (vgl. Abb. 40). Die Wohnungen lagen zentrumsnah, dennoch gab es Kritikpunkte. Der Stadtteil Innenstadt Ost wurde als ein wenig verlassen wahrgenommen. In diese Einschätzung spielten die hohe Anzahl an leerstehenden Wohnungen im Umfeld hinein, als auch das Fehlen von Bäckern oder auch Fleischerläden im Quartier sowie eine nicht vorhandene größere Auswahl an Supermärkten. Die Teilnehmenden befanden, dass die städtebauliche Lage des Quartiers durchaus ansprechend war. So wurde die Nähe zu Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs, dem Bahnhof oder auch Grün- und Erholungsflächen positiv hervorgehoben, dennoch sahen sie das Potenzial des Stadtquartiers als lebendiges Wohnquartier als nicht ausreichend genutzt.

Abb. 40: Görlitzer Altstadt mit Lage der Probewohnungen und umliegende Einrichtungen
(IÖR-Media)

9.1.2 Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft

Für die Teilnehmenden war das Vorhandensein von *Kultureinrichtungen* in einer Stadt einer der wichtigsten Standortfaktoren (vgl. Kapitel 8.1.2). Dies kann einen Zusammenhang mit der Zielgruppe haben. Viele Teilnehmenden waren in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig und somit vorhandene Einrichtungen, nicht nur für die Freizeitgestaltung, sondern oft auch für die eigene Erwerbstätigkeit bedeutend. Neben den vielen vorhandenen Baudenkmälern wirbt die Stadt Görlitz auch mit einem sehr großen kulturellen Angebot für sich¹³. Die Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ konnten dies größtenteils bestätigen. So wurden die Kultureinrichtungen der Stadt von 79 % mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet (vgl. Abb. 41).

¹³ vgl. Homepage der Stadt Görlitz (https://www.goerlitz.de/Denkmal_Goerlitz.html).

Abb. 41: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Dennoch gab es auch Kritikpunkte. So wurde von einigen Teilnehmenden eine fehlende zeitgenössische Kunst vermisst und die zu starke Betonung des „Alten“ kritisiert. Auch sahen sie – sicherlich aufgrund ihrer eigenen Arbeit – sehr viel Potenzial, künstlerische Installationen in den öffentlichen Raum zu bringen und somit die Stadtgesellschaft viel besser an Kunst und Kultur heranzuführen. Stellvertretend hierfür zwei Zitate von Teilnehmenden:

Für mich ist Kunst als zeitgenössische Kunst Teil der gesellschaftlichen Entwicklung oder des gesellschaftlichen Austausches und da ist so der Eindruck, aber auch das Feedback, dass dies von den Bewohnenden hier nicht so gesehen wird und nicht so angenommen wird.

Also wo ist die Kunst im öffentlichen Raum, die gibt's nicht! [...] Wo sind die Gedichte an der Wand, wo sind die Bilder, wem gehört eigentlich auch dieser Raum? [...] Also man könnte doch auch gucken, wo gibt's denn diese Freiflächen oder urban gardening oder man kann ja auch andere temporäre Sachen mit den Leuten machen, wo dann nicht gleich was zerstört wird (Zöllter et al. 2021, S. 126).

Es wurde angemerkt, dass es in der Stadt und Region viele gute Einrichtungen und Initiativen gibt, jedoch wurde die Zusammenarbeit vor allem mit Hochkultureinrichtungen beziehungsweise institutionellen Einrichtungen und freischaffenden Künstlern weniger gesehen.

Bezogen auf die Freizeitgestaltung gaben viele Teilnehmende an, dass ihnen das *Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen*, aber auch die *Erholungsmöglichkeiten in der Umgebung* wichtig seien (vgl. Kapitel 8.1.2). Ersteres beurteilten circa 60 % in Görlitz weitestgehend positiv. Die Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung der Stadt sahen hingegen 90 % positiv (vgl. Abb. 41).

Für ihr Alltagsleben und eine aktive Stadtgemeinschaft war für viele Teilnehmende ebenso eine *gastronomische Struktur* bedeutend, die es ermöglicht, sich mit Leuten zu treffen oder auch einfach mal im informellen Rahmen miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade vor dem Hintergrund einer selbstständigen und flexiblen Erwerbstätigkeit wurden auch öffentliche Räume, wie beispielsweise Cafés, Kneipen oder Restaurants als wichtige Standortfaktoren angesehen, da diese sowohl für Freizeit-, aber auch berufsbezogene Kontakte dienen können (vgl. Kapitel 8.1.2). Eine gewisse Kiezkultur, wie sie meist aus den Großstädten bekannt ist, erwähnte man hier häufig. Bezogen auf Görlitz gab es Kritikpunkte, dass die reichlich vorhandene Gastronomie in der Stadt sehr auf den Tourismus ausgerichtet sei. Dies bezog sich sowohl auf Auswahl und Preise, als auch auf die Öffnungszeiten, die sich sehr saisonal an den Touristenzeiten orientieren. Allerdings wurden die vorhandenen Initiativen zum Angebot von vegetarischen und veganen Speisen sehr positiv hervorgehoben (vgl. auch Tab. 9):

Ja, ich habe halt das Gefühl, dass hier ganz viel einfach auf den Tourismus ausgelegt ist. Und das ist dann so diese „Eisbein-Struktur“ und jetzt kommt der Hipster und Vegetarier aus Berlin und soll dann für einen überbackenen Käse 17,80 € bezahlen oder es gibt halt Eisbein. Klar, nach einer Weile findet man die zwei drei Orte, wo es auch was anderes gibt [...] aber jetzt einfach mal so schnell was essen, was nicht wahnsinnig teuer ist, das war jetzt nicht so leicht möglich.

Ich finde, das gastronomische Angebot ist allgemein wirklich schlecht und das ist auch ein bisschen schade, vor allem für die Görlitzer ist das total schade, weil ich glaube, Gastronomie schafft die Möglichkeit, sich zu begegnen im öffentliche Raum und trägt auch zu einer schönen Stadtatmosphäre bei. [...] Deswegen ist die Stadt vlt. so unbelebt am Abend, natürlich außerhalb der Altstadt, aber die ist ja ausschließlich auf Touristen ausgelegt, was man ja an den Preisen und Öffnungszeiten sieht (Zöllner et al. 2021, S. 129).

Tab. 9: Bewertung des gastronomischen Angebots in der Stadt Görlitz
(Zöllter et al. 2021, S. 129)

Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot in der Stadt Görlitz?	Häufigkeit	Prozent
Anzahl der Teilnehmenden mit Aussagen	15	100,0 %
eingeschränkte Öffnungszeiten (vor allem abends und Nebensaison)	7	46,7 %
ausschließlich auf Tourismus ausgelegt / hohe Preise	6	40,0 %
(unerwartet) große Auswahl / Vielfalt	4	26,7 %
gutes vegetarisches und veganes Angebot	3	20,0 %
nicht ausreichendes Angebot	3	20,0 %
Bars, Kneipen, Studentenclubs fehlen	1	6,7 %

Damit im Zusammenhang stehen auch die Möglichkeiten und das Vorhandensein von *öffentlichen Flächen zum allgemeinen Austausch*. 70 % der Teilnehmenden bewerteten dies in Görlitz zwar positiv (vgl. Abb. 41), aber auch hier gab es Kritikpunkte:

Also in meinem Alltag brauche ich auch andere Orte, also ich gehe z. B. auch ganz gerne mal ins Café zum Schreiben oder ich treffe mich halt abends mit Freunden auf ein Bier oder man geht was essen oder so und da ist hier die Auswahl tatsächlich nicht so groß.

Die finde ich schlecht, es ist immer mit Konsum verbunden. Du gehst irgendwo einen Kaffee trinken oder da was konsumieren und so. Aber so ein Ort, wo Leute sich treffen und einfach austauschen, das wäre eine coole Sache. Vielleicht auch mal thematisch gruppieren, gerade auch bestimmte Leute, die neu kommen, dass man dann sagt, man hat einen Pool von Kreativen, die zum Beispiel zeichnerische Sachen machen, dann hat man mal welche, die Schmuck machen oder was anderes Handwerkliches oder so. Dass die sich einfach einmal im Monat freiwillig treffen und miteinander ins Gespräch kommen können (Zöllter et al. 2021, S. 114f).

Die *Initiativen und die Vereinslandschaft* in der Stadt Görlitz bewerteten 81 % der Teilnehmenden positiv (vgl. Abb. 41). Es wurde häufig angemerkt, dass man mit so viel aktiven Menschen vor Ort und dieser Auswahl an Vereinen nicht gerechnet hatte. Vor allem zum Ankommen in einer Stadt und zur schnellen Integration sei dies aus Sicht der Teilnehmenden sehr positiv. Da viele von ihnen aber auch bezogen auf ihre Erwerbstätigkeit auf solche Initiativen angewiesen waren, fanden sich auch hier stellenweise Kritikpunkte einer zu lockeren oder nicht vorhandenen Vernetzung und zu geringen Professionalität (vgl. Tab. 10).

Tab. 10: Urteil zur Initiativen- und Vereinslandschaft in der Stadt Görlitz
(Zöllter et al. 2021, S. 110)

Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Menschen, Initiativen, Vereinen und Netzwerken innerhalb der Stadt Görlitz?	Häufigkeit	Prozent
Anzahl der Teilnehmenden mit Aussagen	26	100,0 %
schnelles Ankommen möglich / freundlich, aufgeschlossen	13	50,0 %
vorhandene Potenziale mehr nutzen / besser vernetzen	10	38,5 %
viele aktive Menschen vor Ort	5	19,2 %
bessere Zusammenarbeit mit Hochkultureinrichtungen wäre wünschenswert	3	11,5 %
Vereine erfahren nicht so viel Wertschätzung von der Stadt	3	11,5 %
viele kreative Menschen, aber bei Spezifizierung dann doch zu wenig	3	11,5 %
schwieriges Ankommen / Aufnahme in bestehende Netzwerke nicht leicht	2	7,7 %
eingefahrene Strukturen, wenig Öffnung für Neues	1	3,9 %
eigene Außenwirkung wichtiger als Stärkung des Zusammenhalts und der Gemeinschaft	1	3,9 %

68 % der Teilnehmenden bescheinigten Görlitz ein vielfältiges *Handels- und Dienstleistungsangebot* (vgl. Abb. 41). In dieses Urteil spielten verschiedenen Aspekte mit hinein. So wurde teilweise ein zu geringes Einkaufsangebot des täglichen Bedarfs gesehen oder die Qualität der vorhandenen Angebote bemängelt. Ebenso kritisierte man die Erreichbarkeit innerhalb des Probewohngebietes (vgl. Kapitel 9.1.1). Bei den Einrichtungen des längerfristigen Bedarfs wurde häufig angemerkt, dass viele Einrichtungen sich im etwas abseits gelegenen Gewerbegebiet befänden, welches aufgrund einer nicht optimalen ÖPNV-Anbindung nur mit dem Auto leicht erreichbar war. Insgesamt reflektierten die Teilnehmenden, dass sie in einer Mittelstadt nicht das gleiche Angebot wie in einer Großstadt erwarten konnten. Die meisten schätzten daher ein, dass man die Grundbedürfnisse in Görlitz durchaus stillen könnte, für speziellere Anforderungen bei Auswahl oder Qualität müsse man dann auf größere Städte oder das Internet ausweichen.

Bei den Einkaufsmöglichkeiten muss ich sagen, so speziellere Sachen sind dann doch eher schwer zu finden. Ich habe auch mal nach einem größeren Einkaufszentrum geschaut, hab dann das eine gefunden. Aber ich muss sagen, das sind dann auch oft diese typischen Billigketten. Es ist alles da, aber ich weiß halt nicht so richtig, wo man hier einfach mal ein bisschen bummelt oder so (Zöllter et al. 2021, S. 76).

9.1.3 Themenfeld Mobilität und Anbindung

Auffällig bei den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ war, dass diese sich weitestgehend ohne Auto fortbewegten. Hierfür gaben sie sowohl ökologische Motive oder eine nachhaltige Lebensweise an, als auch die nicht vorhandene Notwendigkeit eines Autos in Großstädten oder Metropolen (Zöllter et al. 2021, S. 67). Entsprechend bildete sich auch mehr als die Hälfte der Teilnehmenden kein Urteil über das *Parkplatzangebot* in der Stadt (vgl. Abb. 42).

Abb. 42: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld Mobilität und Anbindung
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Es wurde teilweise deutliches Unverständnis darüber geäußert, dass dem Auto in der Stadt Görlitz eine so große Bedeutung beigemessen wird. Die Teilnehmenden gaben an, dass man aufgrund der kurzen Wege innerhalb der Stadt eigentlich kein Auto bräuchte und einige konnten sich durchaus eine autofreie Innenstadt vorstellen (vgl. Tab. 11). Einige merkten sogar an, dass das Stadtbild und die Aufenthaltsqualität in der Stadt durch den Autoverkehr beeinträchtigt werden:

Ich finde dies in Görlitz schon schwierig, also zum Beispiel der Obermarkt, das ist ein wunderschöner Platz, aber eben Parkplatz! Ich fahre zwar selbst Auto, aber vom Stadtbild her oder wenn man auch durch die Stadt spaziert, dann stört der Verkehr einfach.

Bei manchen Gassen dachte ich, hier müssen die Autos raus! Das geht doch gar nicht, dass in so einer schönen Gasse dann die Autos alles verstellen. [...] Da ist der Wert der Stadt und auch das, was es für die Stadt generieren kann, wesentlich höher als der Komfortwunsch des Autofahrers (Zöllter et al. 2021, S. 69).

Tab. 11: Urteil über das Autofahren in der Stadt Görlitz
(Zöllter et al. 2021, S. 69)

Welche Erfahrungen haben Sie in Görlitz bezüglich des Autofahrens gemacht?	Häufigkeit	Prozent
Anzahl der Teilnehmenden mit Aussagen	23	100,0 %
Görlitz ist für Leben ohne Auto sehr gut geeignet / man braucht kein Auto in der Stadt	8	34,8 %
Zustimmung zu einem Konzept der autofreien Innenstadt	8	34,8 %
dem Auto wird zu viel Vorrang eingeräumt	6	26,1 %
Parkplatzsuche in der Stadt sehr schwierig	3	13,0 %
Autofahren und Parken in der Stadt sehr einfach / entspannt	3	13,0 %
Preise fürs Parken günstig	1	4,3 %
schön, dass Straßen nicht so zugeparkt sind	1	4,3 %

Die Teilnehmenden waren während ihres Aufenthaltes in Görlitz überwiegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Über das *Fußwegenetz* gaben 85 % ein positives Urteil ab. Beim *Radwegenetz* gingen die Meinungen sehr auseinander. Lediglich die Hälfte der Teilnehmenden beurteilte dieses positiv (vgl. Abb. 42). Häufige Kritikpunkte waren zu wenig oder schlecht ausgestattete Fahrradwege, vor allem auch in der Innenstadt. Die Teilnehmenden schätzten das Fahrradwegenetz in einer Stadt als einen sehr wichtigen Standortfaktor ein und waren stellenweise auch über die geringe Bedeutung in Görlitz überrascht:

Ich fand, dass hier generell viel weniger Rad gefahren wird als ich dachte. Aber ich finde, es gibt hier auch wenige Radwege, man ist doch irgendwie meistens immer auf der Fahrbahn und klar, das hucklige Pflaster in der Altstadt. Aber es gab immer nur Gehwege oder eben eine breite Straße, die man sich dann mit den Autos teilt, aber eben keine eigenen Radwege (Zöllter et al. 2021, S. 70).

Ein sehr bedeutender Standortfaktor war für die Teilnehmenden die *Erreichbarkeit von Metropolen und Großstädten* sowie von *internationalen Verkehrsknotenpunkten* (vgl. Kapitel 8.1.3). Lediglich die Hälfte schätzte die Erreichbarkeit von Metropolen und Großstädten von Görlitz aus positiv ein, bei den internationalen Verkehrsknotenpunkten gab lediglich ein Drittel ein positives Urteil ab. Auch hier fiel wieder auf, dass viele Teilnehmende die Erreichbarkeit mit dem Zug beurteilten, die Erreichbarkeit mit dem Auto spielte eher eine untergeordnete Rolle. Die Anbindung der Städte Dresden und Berlin wurde unterschiedlich eingeschätzt. Viele Teilnehmende sahen, dass die Strecken mit dem Auto auch nicht schneller zu bewältigen waren, merkten aber an, welche Potenziale eine schnellere Verbindung (teilweise wurde eine ICE-Verbindung gefordert) und häufigere Taktung, vor allem auch in den Tagesrandzeiten, hätten (vgl. Tab. 12).

Tab. 12: Urteil über die Anbindung der Stadt Görlitz
(Zöllner et al. 2021, S. 107)

Wie empfinden Sie die Anbindung von Görlitz an die umliegenden Großstädte?	Häufigkeit	Prozent
Anzahl der Teilnehmenden mit Aussagen	26	100,0 %
Anbindung Zug - Anbindung nach Berlin gut / schnell	7	26,9 %
Anbindung Zug - Görlitz sehr abgelegen, daher immer lange Anreise	6	23,1 %
Anbindung Zug - bessere Anbindung abends / nachts wichtig	5	19,2 %
Anbindung Zug - nur Halt für Regionalverkehr, schlechte Ausstrahlungskraft / Elektrifizierung nötig	4	15,4 %
Anbindung Zug - ICE-Anbindung würde helfen	4	15,4 %
Anbindung Zug - Anbindung nach Berlin schlecht / nicht durchgehend	4	15,4 %
Anbindung Zug - Zugverbindung nach Dresden schlecht / langsam	3	11,5 %
Anbindung Zug - Verbindung in polnische / tschechische Großstädte ist gut	3	11,5 %
Anbindung Zug - Zugverbindung nach Dresden gut	2	7,7 %
Anbindung Zug - Verbindungen in polnische / tschechische Großstädte schlecht	2	7,7 %
Anbindung Straße - nach Dresden über Autobahn gut	1	3,9 %
Anbindung Straße - auf Autobahn nach Dresden schlecht / oft Stau	1	3,9 %
Anbindung Straße - nach Berlin lange Landstraße / keine Autobahnanbindung	1	3,9 %
Anbindung Straße - wenig Angebote Mitfahrgelegenheit	1	3,9 %
Anbindung Straße - Anbindung Flixbus schlecht	1	3,9 %

9.1.4 Themenfeld Wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten

Die vorhandenen *Freiräume zur kreativen Entfaltung*¹⁴ in Görlitz wurden von nahezu allen Teilnehmenden (94 %) positiv bewertet (vgl. Abb. 43). Diesen Faktor gaben die Teilnehmenden auch im Vorfeld als sehr wichtig bei der Wahl eines Standortes an (vgl. Kapitel 8.1.4).

Abb. 43: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Die Teilnehmenden schätzten die Möglichkeiten, die eine Stadt wie Görlitz ihnen bieten würde, sehr. Sie haben während ihres Aufenthaltes aber auch erfahren, dass es teilweise nicht so einfach ist, die Möglichkeiten optimal auszunutzen:

Der Freiraum hier und die kreativ-kulturelle Szene hier ist natürlich absolut beeindruckend und ein großes Plus. Der Freiraum ermöglicht mir es als kleinem – sagen wir mal Kunsthandwerker – einfach auch mein Arbeiten zu verbessern, weil ich plötzlich alles an einem Ort haben kann und an einem Ort, den ich mir hier leisten kann. Was ich in Berlin oder anderswo nicht kann.

Freiräume muss man sich immer ein bisschen auch erkämpfen und das ist in Görlitz nicht anders. Nur weil Leerstand da ist, heißt es nicht, dass ich wirklich alles machen kann. Ich habe in Gesprächen mitbekommen, dass es auch langwierige Prozesse sind, dass man hier bei der Bürokratie auch häufig auf Hürden trifft, wo man dann einfach hartnäckig bleiben muss und einfach dranbleiben (Zöllter et al. 2021, S. 98).

Bei allen Teilnehmenden war eine gute *Internetverbindung* ein sehr wichtiger Standortfaktor, sowohl um der eigenen Tätigkeit nachgehen zu können, als auch für die Freizeitgestaltung (vgl. Kapitel 8.1.4). Vor allem die künstlerisch tätigen Personen oder auch Berichterstattende und schreibend Tätige gaben an, keine besonders schnelle Verbindung zu benötigen, sondern eine, mit der man angenehm, beispielsweise E-Mails versenden kann. Inwiefern die vorhandene Internetverfügbarkeit für beispielsweise IT-bezogene Bereiche ausreichend ist, konnte somit in dem Projekt nicht eindeutig herausgestellt werden.

¹⁴ Im Rahmen des Interviews wurden die Teilnehmenden darauf hingewiesen, dass hiermit nicht nur das physische Vorhandensein von Räumen, sondern auch „Freiräume im Denken“ und die Möglichkeiten, die eine Stadt bietet, gemeint sind.

In den Probewohnungen gab es zu Beginn des Projektes einige Schwierigkeiten mit dem Internetanschluss, weshalb insgesamt lediglich 70 % der Teilnehmenden den vorhandenen Anschluss positiv bewerteten. In den Arbeitsräumen gaben 77 % ein positives Urteil über den Internetanschluss ab, die anderen 23 % benötigten diesen allerdings für ihre Tätigkeit in diesen Räumen nicht und machten somit keine Angabe (vgl. Abb. 43).

Die Teilnehmenden gaben im Vorfeld ihres Aufenthaltes das *tolerante Klima in einer Stadt* ebenfalls als einen wichtigen Standortfaktor an (vgl. Kapitel 8.1.4). Die Frage nach dem toleranten Klima innerhalb der Stadt wurde in die Fragebogenkonzeption aufgenommen, mit dem Hintergrund, ob die Tätigkeiten der Teilnehmenden in der Stadt akzeptiert wurden. Hier gab es von ihnen nahezu keine Hinweise darauf, dass dies nicht der Fall war. Allerdings zeigte sich, dass die Teilnehmenden Toleranz auch sehr oft gegenüber anderen Lebensstilen und verschiedenen Nationalitäten forderten. Diesbezüglich machten sie unterschiedliche Erfahrungen. Lediglich 64 % der Teilnehmenden beurteilten das tolerante Klima innerhalb der Stadt positiv (vgl. Abb. 43). In den Interviews zeigte sich, dass dies häufig im Zusammenhang mit der politischen Stimmung in der Stadt gesehen wurde. Die Netzwerke, Initiativen und engagierten Leute lobten viele Teilnehmende:

Meine Erfahrung generell ist, dass die Leute sehr entgegenkommend und sehr aufmerksam sind. Und das ist wirklich ein Pluspunkt für Görlitz. Wen du anschreibst, der antwortet auch. Du kriegst immer eine Antwort, sei es jetzt Wohnungen oder aber auch der Kreativ- oder Freizeitbereich. Das bist du aus Berlin nicht unbedingt gewohnt. Da ist das eher so: „Das Boot ist schon voll!“.

Diese Netzwerke und was hier gerade passiert, das ist wie Berlin von vor zwanzig Jahren (Zöllter et al. 2021, S. 110f).

Auf der anderen Seite hatten die Teilnehmenden auch immer wieder Begegnungen im Alltag oder waren in stadtpolitische Diskussionen eingebunden, die sie ein wenig an der Toleranz und Offenheit der Stadtgesellschaft haben zweifeln lassen (vgl. auch Kapitel 9.1.5 – Standortfaktor Image der Stadt):

Dazu gehört natürlich auch, dass die Stadt eine gewisse Weltoffenheit hat und sagt, wir freuen uns, wenn Menschen hierherkommen. Es ist egal, welche Hautfarbe sie haben, Hauptsache sie bringen sich ein und sind Teil dieser Stadt. Das würde sicherlich sehr bereichernd sein.

Ich habe sozusagen zwei Sichtweisen. Ich sehe einmal, dass die Stadt sehr attraktiv ist, aufgrund des Stadtbildes und aufgrund der vielen verschiedenen Dinge, die man hier eben machen kann und der Menschen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, wie es mit der Wahl war und sehe schon, dass es eine sehr konservative Stadt ist (Zöllter et al. 2021, S. 112).

9.1.5 Themenfeld Stadtspezifika

Bei den stadtbezogenen Standortfaktoren erhielt Görlitz von den Teilnehmenden überwiegend ein sehr positives Urteil. Die als wichtig angegebenen Standortfaktoren der *Lebenshaltungskosten* beurteilten 87 % in Görlitz positiv und die *vorhandenen Parks und Grünflächen* sogar 94 % (vgl. Abb. 44). Es gab in beiden Punkten etwas Kritik, so wurde unter anderem wiederum auf ein fehlendes gastronomisches Angebot für den Alltag hingewiesen, mit einem entsprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis:

Verglichen mit Berlin sind die Lebenshaltungskosten hier schon günstig. Also nicht immer, in einem Café war ich mal, da hat man sich über den Kaffeepreis schon gewundert. Aber im Normalfall ist es hier wirklich preiswert (Zöllter et al. 2021, S. 125).

Ebenso bewerteten nahezu alle Teilnehmenden die *Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit des städtischen Lebens* positiv. Dies äußerte sich unter anderem in einem schnellen Ankommen in der Stadt und einem guten Überblick in bereits existierende Netzwerke und Vereine. Gleichzeitig machten die Teilnehmenden aber auch die Erfahrung, dass viele Personen aus der Bewohnerschaft sowohl im Haupt- als auch Ehrenamt in mehreren Funktionen tätig waren und somit sich schneller Kontakte und Netzwerke knüpfen ließen. Auch häufigere Begegnungen im Stadtraum aufgrund der Größe der Stadt wurden von den Teilnehmenden wahrgenommen und überwiegend positiv bewertet:

Man ist hier in der Stadt sehr eingebunden und die Leute sind offen. Also dieses ‚Jeder-kennt-jeden‘, das finde ich sehr schön. Ich mag auch diese Dorfstrukturen, ich finde das gar nicht schlimm, wenn man immer mal am Zaun so „servus“ sagt und weiß, der Nachbar macht immer samstags von 14:00 bis 16:00 Uhr das, ich finde das charmant. Andererseits kann man sich hier ja auch zurückziehen, also das ist doch sehr nett.

Dann natürlich der Punkt, es ist kleinstädtisch, also man sieht die Leute immer wieder und läuft sich immer zweimal übertern Weg. [...] Das kann Ansporn sein, man sollte also immer versuchen, mit jedem gut auseinanderzugehen, weil spätestens übermorgen sieht man ihn wieder (Zöllter et al. 2021, S. 111).

Wie bewerten Sie die Stadt Görlitz in Bezug auf folgende Aspekte?

Abb. 44: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld Stadtspezifika (eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

Bei den Grünflächen, die sehr positiv bewertet wurden (vgl. Abb. 44), in Form der städtischen Parks und auch der Nähe zum Berzdorfer See, gab es Kritikpunkte eher in Bezug auf kleinteiliges Grün beispielsweise in der Altstadt:

Die Altstadt und auch die übrigen Stadtteile haben viel Grün, gleichwohl fehlt aber das kleinteilige Grün in der gesamten Stadt. Kleine Sitzgelegenheiten mit Grünflächen. Es sind große und schöne – Wilhelmsplatz zum Beispiel, aber wenn ich schon auf den Obermarkt schaue oder die Brüderstraße oder gar die Neißstraße, da fehlen Bäumchen, kleine Bäumchen! Die hätte man beim Stadtumbau dort alle hinbringen können. Also Bäume fehlen generell in der Stadt (Zöllter et al. 2021, S. 52).

Jeweils über 90 % der Teilnehmenden beurteilten auch die *landschaftliche Umgebung* der Stadt sehr positiv, ebenso wie das Stadtbild und die Bausubstanz (vgl. Abb. 44). Es fiel das Alleinstellungsmerkmal und auch Potenzial, das Görlitz mit seinen Gebäuden hat, auf. Die Meinungen über unsanierte und leerstehende Gebäude ging unter den Teilnehmenden auseinander, teilweise wurde es als spannend empfunden, auf der anderen Seite verband man mit dem Anblick von Leerstand aber auch Tristesse und Verfall. Die alleinige Konzentration auf die historischen Gebäude beurteilten viele Teilnehmende jedoch als nicht ausreichend, um eine Stadt lebenswert und attraktiv zu machen:

Ich bin ja niemand, den dieses so ein bisschen Heruntergekommene abschreckt, also wenn das im Stadtbild mit eingefasst ist und es dann ja auch im Stadtbild so einen Mix gibt, dann finde ich das ja fast am spannendsten.

Ja, das Stadtbild ist toll, vor allem durch diese alten Sachen. Aber ich war auch sehr irritiert, dass bei mir gegenüber zum Beispiel gleich mehrere Häuser leer stehen. Das kannte ich eben gar nicht und fand es auch sehr merkwürdig. Man schaut halt nur so auf ... naja Ruinen ist das falsche Wort ... es macht es eben unattraktiv mit diesem ganzen Leerstand. Die Stadt ist dann so kahl und leer.

Mir ist der Ort wichtig und der lebt von den Menschen und nicht von den Fassaden (Zöllter et al. 2021, S. 52f.).

Ein wichtiges Thema, insbesondere auch unter der lokalen Bevölkerung, ist das *Sicherheitsempfinden in der Stadt*. Die Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ bewerteten dies zu 92 % positiv (vgl. Abb. 44). Auch sie bekamen in stadtpolitischen Diskussionen mit, dass die Grenzkriminalität immer wieder angesprochen wurde, konnten aber selbst kaum über Erfahrungen diesbezüglich berichten. Ungewöhnlich aufgefallen ist ihnen eher die Leere und Einsamkeit auf den Straßen bereits in den frühen Abendstunden, dies waren sie – häufig aus Großstädten kommend – so nicht gewohnt und es führte stellenweise zu einem ungunen Gefühl:

Ich fühle mich hier sicher. Meine Freundin hat aber schon gesagt, dass es ihr abends manchmal etwas mulmig war. Das liegt einfach daran, dass man das nicht gewohnt ist, dass abends alles leer ist und wenn einem dann mal Leute begegnen, sind das oft eher zwielichtige Gestalten. Wir als Großstädter sind es halt gewohnt, dass man zu jeder Zeit fast immer Leute auf den Straßen hat (Zöllter et al. 2021, S. 53).

Ein interessantes Thema war das *Image der Stadt*. In der vorab stattgefundenen Online-Befragung gaben viele Teilnehmende an, dass das Image einer Stadt kein so wichtiger Standortfaktor sei (vgl. Kapitel 8.1.5). Befragt nach dem Image von Görlitz bewerteten es 62 % positiv (vgl. Abb. 44). Im Gespräch mit den Teilnehmenden über potenzielle Umzüge oder überhaupt die Aufmerksamkeit auf die Stadt stellte sich jedoch heraus, dass es wohl unterbewusst eine Rolle spielt, welche Bilder mit der Stadt verbunden werden. Für Görlitz gab sich da ein sehr vielfältiges Bild. Es wurde auf einen Generationenunterschied hingewiesen. Während vielen älteren Leuten die Stadt ein Begriff war, ist sie jüngeren eher unbekannt. Die Leute, die eine Vorstellung von Görlitz hatten, assoziierten nahezu immer die historischen Gebäude

mit der Stadt, zunehmend wurden aber auch rechtsnationale Tendenzen verstärkt auf die Stadt projiziert (vgl. Tab. 13).

Tab. 13: Image der Stadt Görlitz
(Zöllter et al. 2021, S. 77)

Wie empfinden Sie das Image der Stadt Görlitz? Welche Bilder verbinden Sie oder Ihre Freunde, Bekannten und Familie mit der Stadt?	Häufigkeit	Prozent
Anzahl der Teilnehmenden mit Aussagen	36	100 %
politische Situation sehr präsent, man wurde auf AfD und Rechtsnationalität angesprochen	20	55,6 %
schöne Stadt / Bausubstanz / schöne Häuser	14	38,9 %
unbekannt bei Jugend / jüngerer Generation	8	22,2 %
Filmstandort / Görliwood	7	19,4 %
ältere Generation verbindet mit Stadt vor allem Bausubstanz / schöne Häuser	5	13,9 %
Grenzregion / Grenzlage der Stadt	3	8,3 %
abgelegen / weg vom Schuss	3	8,3 %
Altstadtmillion	2	5,6 %
Image ist noch gut, könnte im Hinblick auf die Bürgermeisterwahl jedoch kippen	2	5,6 %
schlechtes Image von Sachsen färbt auf Stadt ab	2	5,6 %
Leere / Verfall	1	2,8 %
Rentnerstadt	1	2,8 %
schönes / lohnenswertes Ausflugsziel	1	2,8 %
günstiger Wohnstandort	1	2,8 %
Weihnachtsmarkt	1	2,8 %

9.1.6 Stärken und Schwächen in der Fallstudie Görlitz

Die Bewertungen der einzelnen Standortfaktoren in der Stadt Görlitz können aufgrund der ebenfalls erhobenen allgemeinen Anforderungen an einen Wohn- und Lebensstandort in Beziehung gesetzt werden und somit ist ein Vergleich, ob relevante Standortfaktoren in der Fallstudie Görlitz von den Teilnehmenden positiv bewertet wurden, möglich. Als Ergebnis entsteht eine Matrix mithilfe derer Aussagen über die Stärken und Schwächen von Görlitz, aber auch über die Potenziale und Entwicklungsoptionen der Stadt abgeleitet werden können. Abb. 45 stellt eine solche Matrix in Form eines Koordinatendiagramms dar. Auf der x-Achse ist die Relevanz der einzelnen Standortfaktoren angegeben (jeweils der Anteil der Teilnehmenden, der den entsprechenden Faktor mit „besonders wichtig“ und „wichtig“ bezeichnet hat) und auf der y-Achse die konkrete Bewertung des Faktors am Standort Görlitz (jeweils der Anteil der Teilnehmenden, der den entsprechenden Faktor mit „sehr gut“ und „gut“ bewertet hat). Für diese Analyse konnten 33 Standortfaktoren des Analyserahmens herangezogen werden, da diese auch für den Standort Görlitz abgefragt wurden.

Innerhalb des Koordinatensystems lassen sich die Stärken, Schwächen, Potenziale und Entwicklungsoptionen des Standortes ablesen:

- **Stärken:** Mehr als 50 % der Teilnehmenden sahen den Standortfaktor als „besonders wichtig“ und „wichtig“ an und mehr als 50 % bewerteten diesen Standortfaktor in Görlitz mit „sehr gut“ und „gut“.
- **Schwächen:** Mehr als 50 % der Teilnehmenden sahen den Standortfaktor als „besonders wichtig“ und „wichtig“ an, aber weniger als 50 % bewerteten diesen Standortfaktor in Görlitz mit „sehr gut“ und „gut“.
- **Potenziale:** Weniger als 50 % der Teilnehmenden sahen den Standortfaktor als „besonders wichtig“ und „wichtig“ an, allerdings wurde dieser Faktor in Görlitz von mehr als 50 % der Teilnehmenden mit „sehr gut“ und „gut“ bewertet und könnte somit ein Potenzial darstellen, mit dem die Stadt für sich werben kann.
- **Entwicklungsoptionen:** Weniger als 50 % der Teilnehmenden sahen den Standortfaktor als „besonders wichtig“ oder „wichtig“ an und weniger als 50 % bewerteten diesen Standortfaktor in Görlitz mit „sehr gut“ und „gut“. Für diese Faktoren ist aufgrund der geringen Relevanz eine Förderung und Weiterentwicklung nicht vordergründig nötig.

A	breites Wohnraumangebot in der Gemeinde
B	Mietpreise auf dem lokalen Wohnungsmarkt
C	Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt
D	Parkplatzangebot an der Wohnung
E	vielfältiges Handels- und Dienstleistungsangebot
F	Kulturangebot (Theater, Museen, Kinos)
G	gastronomisches Angebot
H	Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen
I	Freizeitangebot in der Umgebung
J	Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung
K	Familienfreundlichkeit der Stadt, Angebote an familienfreundlichen Freizeitaktivitäten
L	Spielplätze
M	breite Initiativen- und Vereinslandschaft
N	Beteiligungsmöglichkeiten (bspw. in der Stadtpolitik)
O	öffentliche Flächen als Austausch- und Kommunikationsort
P	Parkplatzangebot in der Stadt

Q	gut ausgebautes Fußwegenetz
R	gut ausgebautes Radwegenetz
S	Nähe zur Autobahn
T	Nähe zum nächsten Flughafen
U	Erreichbarkeit von Metropolen / Großstädten
V	Erreichbarkeit internationale Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)
W	Freiräume zur kreativen Entfaltung
Y	tolerantes Klima innerhalb der Stadt
X	Karrieremöglichkeiten in der Region
Z	Lebenshaltungskosten allgemein
AA	attraktives Stadtbild
BB	Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit des städtischen Lebens
CC	Sicherheitsempfinden in der Stadt
DD	vorhandene Parks und Grünflächen
EE	landschaftliche Umgebung
FF	Image der Stadt

Abb. 45: Vergleich Wichtigkeit der Standortfaktoren und Bewertung am Standort Görlitz
(eigene Darstellung, Datenbasis: Zöllter et al. 2021)

¹⁵ Für diesen Standortfaktor muss angemerkt werden, dass jeweils die Hälfte der Teilnehmenden keine Aussage über die Bewertung in der Stadt Görlitz machte, die andere Hälfte sich jedoch weitestgehend positiv äußerte. Daher ist die Darstellung im Diagramm als „Entwicklungsoption“ nur eingeschränkt gültig. Würde man nur die Fälle einbeziehen, bei denen Personen eine Aussage gemacht haben, wäre dieser Faktor als „Potenzial“ der Stadt darzustellen.

Im Ergebnis zeigen sich viele Stärken des Standortes Görlitz. So können vor allem stadtsspezifische Faktoren am Standort überaus gut erfüllt werden, wie die *Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung* durch *vorhandene Parks und Grünflächen* aber auch die *landschaftliche Umgebung*, ein *attraktives Stadtbild* und gute *allgemeine Lebenshaltungskosten*. Ebenso zeigt sich in dem Vorhandensein von *kreativen Freiräumen* eine wesentliche Stärke der Stadt und auch mit der *Lage der Probewohnung* sowie dem *gut ausgebauten Fußwegenetz* konnte Görlitz punkten.

Weiterhin bekamen die Faktoren *Beschaulichkeit des städtischen Lebens*, das *Sicherheitsempfinden in der Stadt* und die *breite Initiativen- und Vereinslandschaft* sehr hohe positive Bewertungen. Die drei genannten Faktoren wurden im Vorfeld von mehr als der Hälfte der Teilnehmenden als bedeutend eingestuft (vgl. Kapitel 8.1). Die positive Bewertung dieser Faktoren in Görlitz von nahezu allen Teilnehmenden deutet darauf hin, dass die Probewohnenden diese Faktoren speziell am Standort und während ihres Probeaufenthaltes noch mehr zu schätzen gelernt und auch als ein Vorteil einer Mittelstadt entdeckt haben.

Die auch im Kapitel 8.1 als bedeutend herausgestellten Standortfaktoren der *Breite des Wohnraumangebots in der Gemeinde*, der *Mietpreise auf dem lokalen Wohnungsmarkt* aber auch der *kulturellen Einrichtungen* können zwar ebenso als Stärken der Stadt Görlitz gesehen werden, allerdings zeigt sich hier bereits eine nicht mehr so hohe positive Bewertung. Wesentliches Kriterium ist hier, wie im Kapitel bereits beschrieben, die von manchen Teilnehmenden eingeschätzte fehlende Diversität. Auch bei weiteren Standortfaktoren des Alltags und der Stadtgemeinschaft zeigt sich ein ähnliches Bild. So werden das *gastronomische Angebot*, das *Handels- und Dienstleistungsangebot*, die *Freizeitangebote in der Umgebung* sowie *öffentliche Flächen als Austausch- und Kommunikationsorte* noch als Stärken der Stadt dargestellt, aber die positiven Bewertungen liegen auch hier zwischen 65 und 75 % der Teilnehmenden.

Bei den Faktoren des *toleranten Klimas in der Stadt*, der *Erreichbarkeit von Metropolen und Großstädten* sowie dem *gut ausgebauten Radwegenetz* bewegt sich die Stadt Görlitz zwischen Stärke und Schwäche. Zwar bewerteten diese Faktoren noch jeweils mehr als 50 % der Teilnehmenden positiv, aber sie haben im Vergleich zu den zuvor genannten Faktoren keinen so großen Zuspruch erhalten. Da alle drei Faktoren jedoch als sehr bedeutend angesehen werden, besteht hier die Gefahr, dass sie bei zu wenig Aufmerksamkeit zu einer Schwäche der Stadt werden könnten. Die *Erreichbarkeit von internationalen Verkehrsknotenpunkten* wird bereits als Schwäche gesehen.

Ein wesentliches Potenzial der Stadt liegt in der *Familienfreundlichkeit*. Diese wird zusammen mit den *Spielplätzen* in der Stadt sehr positiv bewertet. Aufgrund der geringen Anzahl an Familien unter den Teilnehmenden gaben hier nicht so viele ein Urteil ab, aber diejenigen, die diese Standortfaktoren bewerteten, taten dies positiv. Ebenso verhält es sich mit Mobilitätsaspekten. So wurden die Standortfaktoren *Parkplatzangebot in der Stadt*, aber auch *an der Probewohnung* sowie die *Nähe zur Autobahn* von den Teilnehmenden, die diese beurteilten, positiv gesehen (vgl. Abb. 45).

9.1.7 Zeitliche Reflexion der Ergebnisse

Im Bearbeitungsprozess führte die Autorin mit neun Personen, die am Projekt teilgenommen hatten, zusätzliche Interviews durch. Darunter vier Personen, die nach dem Projektaufenthalt nach Görlitz gezogen sind und fünf Personen, die sich dagegen entschieden hatten. Da zwischen der Projektteilnahme und den zusätzlichen Interviews ein zeitlicher Abstand von mindestens einem halben Jahr bis nahezu zwei Jahre lag, dienten die Interviews vor allem dazu, den Standortwahlprozess und die getroffene Standortentscheidung nach dem Projektaufenthalt zu rekapitulieren (vgl. Kapitel 7.2). Im Rahmen des zusätzlichen Interviews legte die Autorin den Teilnehmenden jedoch auch die während der Projekterhebung herausgestellten Stärken der Stadt Görlitz ebenso wie die in der Bewertung geäußerten Kritikpunkte oder sehr verschiedentlich bewerteten Standortfaktoren in Görlitz nochmals vor und bat sie, dazu noch einmal eine persönliche Einschätzung abzugeben. Die mit der *Naturnähe* sowie *landschaftlichen Umgebung*, der *kreativen Freiräume*, dem *inspirierenden Stadtbild*, der *niedrigen Lebenshaltungskosten* und der *Ruhe und Entschleunigung* genannten Stärken von Görlitz konnten nahezu alle zusätzlich interviewten Teilnehmenden vollumfänglich so bestätigen und schätzen dies auch nach ihrem Aufenthalt noch sehr an der Stadt (vgl. Abb. 46).

Abb. 46: Zustimmung zu Stärken der Stadt Görlitz
(eigene Darstellung)

Bei den im Rahmen der Projekterhebung eher konträr bewerteten Faktoren der geringen *Diversität des Wohnraumangebotes*, des teilweise unzureichenden oder zu wenig bekannten *kulturellen Angebots* sowie der begrenzten *Möglichkeiten des Austausches innerhalb der Stadtgesellschaft* zeigte sich auch in der Reflexion der ehemaligen Projektteilnehmenden ein differenziertes Bild (vgl. Abb. 47). Vor allem die Personen, die bereits eine längere Zeit in Görlitz lebten, setzten die Bewertungen in einen größeren Zusammenhang und konnten so Erklärungen für die teilweise sehr differenzierten Bewertungen während der Projektlaufzeit finden. So wurde beispielsweise darauf hingewiesen, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis man die Netzwerke und Zusammenhänge in der Stadt verstanden hat und gut für sich nutzen kann. Dafür waren dann gegebenenfalls auch die vier Wochen des Projektaufenthaltes nicht ausreichend. Auch liegen nach Meinung der zusätzlich interviewten Teilnehmenden die differenzierten Bewertungen sowohl beim Wohnangebot als auch beim kulturellen Angebot und den Austauschmöglichkeiten nicht unbedingt in einem mangelnden Vorhandensein begründet, sondern in einer fehlenden Information darüber.

Abb. 47: Einschätzungen zu konträr bewerteten Faktoren in der Stadt Görlitz
(eigene Darstellung)

Die Transparenz oder auch Kommunikation innerhalb der Stadt zu vorhandenen Angeboten sowohl auf dem Immobilienmarkt als auch bei kulturellen Veranstaltungen war auch in den zusätzlich geführten Interviews ein Thema. Vor allem in Bezug auf das Wohnangebot wurde auf die sich von einer Großstadt unterscheidende Kommunikation hingewiesen. So stellte ein Teilnehmender heraus, dass in Görlitz eher weniger in Marketing und Werbung investiert wird, sondern man mehr auf persönliche Kontakte setzt:

Aber hier gibt's dann - das ist auch ein bisschen das, was ich mit Flexibilität meinte - tatsächlich Leute, die erreichst du vielleicht auch gar nicht so schnell und einfach. Ich weiß nicht, die so marketingtechnisch nicht so aufgestellt sind, weil das irgendwie ja so in einem Semibereich funktioniert oder so, aber die rufen dich zurück. In Berlin würde dich kein Schwein je irgendwie zurückrufen! Und die lassen sich deine Geschichte erzählen und knobeln dann da auch rum, also so 'ja, ich jetzt nicht oder so, aber ich hab da einen Kollegen, der hat mehr so mit so Sonderobjekten zu tun', etc. [Code 997892, Zeilen 73-79].

Ein in der Stadt ebenfalls oft angesprochenes und auch von den zusätzlich interviewten Personen so bestätigtes Thema war das Fehlen eines Kalenders oder Informationsmediums, in dem man sich über Veranstaltungen im kulturellen, aber auch im sozialen Bereich informieren und darüber auch den Zugang zu Räumen und Plätzen des Austausches finden könnte. Ein Teilnehmender machte hierzu in einem Zusatzinterview einen kreativen Lösungsvorschlag:

Beim Thema Kultur, ich hab gesehen, es gibt überall diese Litfaßsäulen, also ich weiß nicht, wer die eigentlich plakatieren muss und so weiter und da dachte ich mir, also sie stehen ja sowieso rum. Was spricht denn dagegen, quasi den Eventkalender der Stadt Görlitz oder der lokalen Kultur quasi einfach auszudrucken und einmal im Monat dort hinzuhängen? Da kommen die Leute sowieso vorbei und so kriegen sie wenigstens mit, was alles da ist [Code 425370, Zeilen 448 – 453].

Etwas mehr Zustimmung fanden bei den zusätzlich interviewten Personen die im Rahmen der Projekterhebung herausgestellten Kritikpunkte an der Stadt Görlitz (vgl. Abb. 47). Eine zu *starke Fokussierung auf den Autoverkehr* nahmen drei Viertel der zusätzlich befragten Personen ebenso wahr. Hier berichteten vor allem die nach Görlitz gezogenen Personen von negativen Erfahrungen in Bezug auf das Fahrradfahren. Allerdings wurden auch Initiativen der Stadt geschätzt, die sich der Mobilitätsthematik annehmen und ein Vergleich zu Großstädten gezogen, in denen die Verkehrssituation oftmals als viel schlechter wahrgenommen wurde. Die Teilnehmenden sahen mit der Fokussierung auf den Autoverkehr neben der eingeschränkten Mobilität häufig auch das verschenkte Potenzial der Stadt, ihr Stadtbild wirken zu lassen und Orte und Plätze mit hoher Lebensqualität zu schaffen. Neben der Mobilität innerhalb der Stadt wurde auch die *Anbindung der Stadt an andere Großstädte* als Schwäche gesehen, die auch ein Großteil der zusätzlich interviewten Personen so wahrnahm (vgl. Abb. 47). Teilweise wurde dies als wesentlicher Grund genannt, warum man seiner Erwerbstätigkeit nicht in dem Maße nachgehen konnte, wie gedacht und weshalb der Standort Görlitz in der Reflexion dann doch nicht für einen Umzug in Betracht kam. Allerdings gab es auch Personen, die diese Eigenschaft zum Zeitpunkt des Zusatzinterviews im Frühjahr 2021 gar nicht mehr als so gravierend ansahen, da Corona hier viele digitale Möglichkeiten der Kommunikation gefördert und Reisetätigkeiten weiter reduziert hat:

Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich Sachen mit Kollegen oder mit Geschäftspartnern online mache, ist viel höher eben auch aufgrund der Bereitschaft der Kunden [...] dass es eben viel einfacher geworden ist, also hauptsächlich auf der anderen Seite. Wir sind ja eh als Medienschaffende gut aufgestellt, aber die Gegenseite sozusagen zu uns, ist da nun inzwischen denke ich, auch gut aufgestellt [Code 181210, Zeilen 151-157].

Also was ich unterschätzt habe ist, ich hab immer gedacht, sowas wie der online-Kunstmarkt funktioniert nicht wirklich. Weil ich persönlich, bevor ich 1000 Euro für ein Bild ausgabe, muss ich das wirklich analog sehen und das muss mich irgendwie ansprechen. Es muss zu mir sprechen und das kann ich nur, wenn es da ist, also physisch da ist. Aber ich war recht überrascht, also mittlerweile laufen knapp 15 Prozent des Kunsthandels online [Code 233590, Zeilen 245-249].

Ein spezifisches Merkmal der Stadt Görlitz, welches in den Zusatzinterviews mehrfach angesprochen wurde, war die wahrgenommene „Aufbruchsstimmung“ in der Stadt. Die Teilnehmenden verbanden dies oft mit persönlichen Gesprächen, die sie vor Ort geführt hatten, sowie mit Erfahrungen und Netzwerken und stellten fest, dass die Personen vor Ort motiviert sind, ihr eigenes Lebensumfeld zu gestalten.

Görlitz hat eben noch dieses Plus an was sind für Leuten vor Ort, wie sind die aktiv und da gibt's ja eben die paar Bekannten sozusagen, die ja wirklich super krass aktiv sind. Also aktiver als alles, was ich hier in meiner Umgebung kenne. Und das ist für mich das absolute Görlitz-Verkaufsargument [Code 181210, Zeilen 250-252].

Auch was man sozusagen ehrenamtlich in Görlitz noch alles schaffen könnte, dass man was bewegen kann, das finde ich auch toll. Auch wenn ich jetzt nicht kommen und sagen will, ich kann hier alles super machen oder so, aber einfach, dass man Teil sein kann. Man kann teilhaben an der Stadt und an der Stadtentwicklung irgendwie und das finde ich toll [Code 257151, Zeilen 5-9].

Diese positive Wirkung kann sich auf potenziell Umzugswillige übertragen, indem diese für sich auch Möglichkeiten sehen, sich einzubringen. Neben den vorhandenen aktiven Menschen vor Ort suggeriert die Stadt eben auch durch die Unterstützung eines Projektes wie „Stadt auf Probe“, dass sie sich ihren Herausforderungen stellt und diese aktiv angeht. Auch durch die schon angesprochene Eigenschaft einer

Mittelstadt, eine im Vergleich zu Großstädten größere soziale Überschaubarkeit, bekommt man als Außenstehender recht schnell Einblick in Projekte und Diskussionen innerhalb der Stadt.

Irgendwie kommen hier so gewisse Sachen zusammen, Forschungseinrichtungen werden gebaut und den zukünftigen Innovationscampus von Siemens, wo es immer hieß, ja Siemens wird hier lediglich abgewickelt. Jetzt will Görlitz klimaneutral werden und jetzt soll hier diese Filmakademie hin und die Hochschule baut auch nicht ab, sondern baut gerade hier in Görlitz die neuen Studiengänge auf, die Richtung Pflege gehen, wo man weiß, ja auch ein wichtiger zukünftiger Weg. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, 'okay, die haben jetzt tatsächlich... hier sind ein paar wichtige Weichen in die richtige Richtung gestellt' und man merkt so durch die Stadt... die Grundstrukturen werden gerade gelegt, dass in fünf bis zehn Jahren das tatsächlich eine weitere Perspektive hat und so sich auf Zukunftsfähigkeit wirklich eingestellt wird [Code 425370, Zeilen 343-351].

Gleichzeitig merkte ein Teilnehmender des Zusatzinterviews aber auch an, dass es meist persönliches und ehrenamtliches Engagement ist, welches hinter neuen Ideen steckt. Dies birgt die Gefahr des Scheiterns, weil keine professionelle Herangehensweise oder auch des Ausbrennens, weil es zu wenige ehrenamtliche Mitwirkende gibt. Auf der anderen Seite böte dieses Engagement aber eben auch die große Chance für Neankömmlinge, sich schnell in ein Netzwerk einzubringen und aktiv eine Stadt mitzugestalten.

Und ständig sind wahrscheinlich die Gelder knapp und dann hofft man, dass es wieder verlängert wird. [...] Es ist halt scheiße, weil es halt kein "macht mal" und Geld spielt nur eine untergeordnete Rolle, also zum Beispiel Miete und Strom, also diese Fixkosten. Wenn das einfach mal nicht wäre, sondern wenn die Leute sich da mal ein bisschen ausprobieren könnten und nicht alles immer so Kampf gegen Windmühlen ist. [...] Das ist halt so ein "Ausbrenn-Ding", die Leute brennen halt aus. Die ganze Zeit immer 110 Prozent geben und sie kriegen zu wenig Unterstützung, zu wenig Rückhalt oder Rückendeckung und es müsste eigentlich da, meiner Meinung nach, müssten Leute die Zeit haben, also die Zeit im Sinne von ein bisschen Geld dafür, dass sie das tun. Und aber auch Geld für die Räumlichkeiten, für die Lokalitäten. Das muss halt einfach schlichtweg da sein und dann kann das halt auch aus eigener Energie kann da etwas passieren und immer dieser Druck und das Diskutieren, was so viel Zeit frisst, das ist halt nervig [Code 942707, Zeilen 453-466].

9.2 Mittelstadt versus Großstadt

Mehr als zwei Drittel der Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ lebte zum Zeitpunkt des Aufenthaltes in Görlitz in einer Großstadt (vgl. Kapitel 7.3.2). Insofern nutzten sie den Aufenthalt auch, um zu probieren, ob auch eine Mittelstadt ihnen das Angebot an Versorgungseinrichtungen und Dienstleistungen bieten kann, das sie an einem Wohn- und Lebensstandort brauchen.

21 Personen zogen im Rahmen des Abschlussinterviews einen direkten Vergleich zwischen dem Leben in einer Groß- und einer Mittelstadt. Dabei fielen zunächst die Vorteile einer Mittelstadt ins Gewicht. So nannten die Teilnehmenden die Ruhe und Entschleunigung in der Stadt als einen sehr positiven Faktor (vgl. Tab. 14). Zum einen hatten sie weniger Ablenkung und konnten sich konzentrierter ihrer Arbeit oder Projektidee widmen, zum anderen brachten die kurzen Wege innerhalb der Stadt auch eine erhebliche Zeitersparnis bei der Wahrnehmung von Terminen:

Ich habe eben oft Tage mit drei vier Baustellen, verteilt auf die Stadt. Da wird mir dann auch klar, warum ich die kurzen Wege hier so zu schätzen weiß.

Es ist sowas von entspannt hier. Zum Beispiel hast du in 10 Minuten einen Termin und dann weißt du, ok, in 5 Minuten kannst du mit dem Rad losfahren. Also im Vergleich zu meiner Heimatstadt, da musst du immer 'ne Stunde mehr einplanen und weißt dann trotzdem nicht, ob du es schaffst (Zöllter et al. 2021, S. 132).

Dass Görlitz eine Stadt der kurzen Wege ist, konnten die meisten Teilnehmenden bestätigen. So gaben sie an, dass innerhalb von 15 bis 20 Minuten alle Einrichtungen in der Stadt gut erreichbar wären und dass vor allem die Innenstadt sehr gut fußläufig erschließbar sei. Diese charakteristische Eigenschaft einer Mittelstadt schätzten die Teilnehmenden vor allem für die Wahrnehmung unterschiedlicher Termine in der Stadt sehr. Bezogen auf die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs sahen vor allem Teilnehmende, die in einer Großstadt wohnten, keine großen Unterschiede zwischen den Standorten, da sie auch in Großstädten zumeist alles innerhalb eines Stadtquartiers bekommen können.

Weiterhin nannten die Teilnehmenden die Gemeinschaft und die Netzwerke, die sie generell in Mittelstädten stark ausgeprägt einschätzten, als einen Vorteil (vgl. Tab. 14). Für Görlitz betonten viele Teilnehmende, dass die wahrgenommene Aufbruchsstimmung und Motivation der engagierten Stadtgesellschaft, ihren eigenen Lebensraum mitzugestalten, ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal für die Stadt sei. Dies ermöglicht Fremden oder auch Zuziehenden ein schnelles Ankommen in der Stadt. Stellvertretend dafür ein Zitat:

Was ich an den kleineren und mittleren Städten immer sehr geschätzt habe, ist dieser Wohlfühlfaktor und die Nähe, dass man viele Menschen kennt und sich sehr gut und schnell aufgehoben fühlt in diesen Städten. Und manchmal hat es auch den Vorteil, dass man, wenn man sich in diesen Strukturen gut etabliert, sehr schnell auch vorankommen kann (Zöllter et al. 2021, S. 130).

Im Vergleich zu einer Großstadt schrieben die Teilnehmenden einer Mittelstadt auch mehr vorhandene Grünflächen zu (vgl. Tab. 14). Einschränkend muss hier jedoch erwähnt werden, dass sich bei der genaueren Erläuterung herausstellte, dass viele Teilnehmende damit auch die landschaftliche Umgebung einer Mittelstadt meinten, die man aufgrund der geringeren Größe schnell erreichen kann. Stellvertretend auch hier ein Zitat:

Ich wohne schon günstig in Berlin, aber was ich wirklich vermisse, ist einfach dieser Aspekt, schnell draußen zu sein, also schnell in der Natur zu sein. Und nicht immer die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, die natürlich in Berlin vor allem auch am Wochenende dann schon so voll sind, dass es eben überhaupt keinen Spaß mehr macht (Zöllter et al. 2021, S. 131).

Tab. 14: Vergleich Großstadt versus Mittelstadt
(Zöllter et al. 2021, S. 130)

Bitte vergleichen Sie das Wohnen in einer Großstadt mit dem in einer Mittelstadt!	Häufigkeit	Prozent
Anzahl der Teilnehmenden mit Aussagen	21	100,0 %
Vorteile Mittelstadt - Ruhe, Entschleunigung	10	47,6 %
Vorteile Mittelstadt - Gemeinschaft und Netzwerke / leichtes Ankommen	5	23,8 %
Vorteile Mittelstadt - Grünflächen	5	23,8 %
Vorteile Großstadt - kulturelle Angebote	5	23,8 %
Großstadt hat eine andere / urbanere Atmosphäre	5	23,8 %
Vorteile Mittelstadt - Kompaktheit / kurze Wege / alles nahe zusammen	4	19,0 %
Vorteile Mittelstadt - weniger Verkehr	3	14,2 %
Vorteile Mittelstadt - Wohlfühlfaktor	1	4,7 %
Vorteile Mittelstadt - besserer Wohnstandort	1	4,7 %
Vorteile Großstadt - Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten	1	4,7 %
Vorteile Mittelstadt - weniger Ablenkung	1	4,7 %

Die Teilnehmenden nahmen aber auch wahr, dass eine Großstadt generell eine andere Atmosphäre, mehr Angebot an Versorgungseinrichtungen und Dienstleistungen sowie meist auch ein größeres kulturelles Angebot bereithält. Allerdings gingen die Meinungen darüber auseinander, ob man dieses Angebot wirklich unbedingt benötigt und auch immer nutzt. In der Gesamtschau betrachtet, erwarteten die Teilnehmenden in einer Stadt wie Görlitz nicht das Angebot einer Großstadt. Während des Aufenthaltes machten die Teilnehmenden dann unterschiedliche Erfahrungen, manche konnten mit dem vergleichsweise reduziertem Angebot sehr gut leben, anderen fehlte etwas in einer Mittelstadt:

Ich fühle mich eigentlich in einer Mittelstadt am wohlsten. Natürlich als junger Mensch findet man es in der Großstadt toll mit all den vielen Angeboten, aber nach einer gewissen Zeit war mir das einfach zu viel [...] Jahrelang diese Geräusche und die Hektik, das finde ich nicht gesund.

Viele haben, glaube ich, auch die Vorstellung, dass man die Großstadtbedürfnisse auf die Mittelstadt übertragen kann. Das ist schwierig. Ich mag Hipster-Cafés natürlich auch, aber ich habe auch nichts dagegen, in ein sogenanntes „Oma-Café“ zu gehen. Und dann diese Vorstellung, man könnte. Also meistens nutzt man all die Angebote in der Großstadt ja nicht, aber man weiß, man könnte es und das fehlt dann plötzlich in der Mittelstadt.

Das muss man sich ja auch leisten können, dieses Angebot, was in einer Großstadt dann so übermäßig da ist, auch nutzen zu können. Wenn man nur von Theater zu Aperol Spritz und zurück pendelt, dann braucht man die Großstadt natürlich schon, aber wenn man das nicht macht, dann ist eine kleinere Stadt vollkommen ausreichend.

In Vergleich zu meinem Wohnort, da habe ich Möglichkeiten in verschiedene Freundeskreise oder in verschiedene Stadtteile zu fahren, wenn ich jetzt nicht immer in meinem Kiez bleiben möchte. Dann fahre ich z. B. in den Osten der Stadt und sehe dann ganz andere Leute, mit denen ich auch befreundet bin, die aber in einem ganz anderen Umfeld agieren. Ich glaube, das würde ich hier nicht finden (Zöllner et al. 2021, S. 131).

Der Vergleich der beiden Stadttypen unterstreicht noch einmal den im Kapitel 1 angesprochenen Wunsch vieler Personen, nicht unbedingt in einer Großstadt wohnen zu wollen, aber in einem urbanen Umfeld beziehungsweise in einer Stadt, die ein gewisses Angebot an Versorgungs-, Freizeit- und Infrastrukturen bereithält (vgl. Bundesstiftung Baukultur 2016; Fertner et al. 2015; GdW 2017). Die Größe des Angebotes einer Großstadt wurde von den Teilnehmenden selten gewünscht, aber eine gewisse Auswahl und auch ein bestimmter Qualitätsstandard. Darüber hinaus kann eine Mittelstadt bei den befragten Personen vor allem mit ihrer Kompaktheit und sozialen Nähe innerhalb der Stadtgesellschaft gegenüber einer Großstadt punkten.

Zusammenfassung zentraler Aussagen dieses Kapitels

- Die Stärken der Fallstudie Görlitz liegen besonders in stadtspezifischen Faktoren, wie den allgemeinen Lebenshaltungskosten, Freiräumen zur kreativen Entfaltung, dem Stadtbild sowie der landschaftlichen Umgebung. Weiterhin könnte die Stadt mit ihrer Beschaulichkeit und breiten Initiativen- und Vereinslandschaft punkten. Wesentliche Potenziale liegen darüber hinaus in der Familienfreundlichkeit der Stadt und einer in ihr wahrgenommenen Aufbruchsstimmung (vgl. Kapitel 9.1).
- Beim Vergleich der Stadttypen Groß- und Mittelstadt, schätzten die Teilnehmenden an einer Mittelstadt vor allem eine Ruhe und Entschleunigung des in der Großstadt eher hektischen Alltags. Diese wurde begünstigt durch weniger Verkehr in der Stadt, eine schnellere Erreichbarkeit verschiedener Zielorte durch kurze Wege innerhalb einer Mittelstadt sowie einer schnell erreichbaren umgebenen Natur und Landschaft. Dem gegenüber kann die Großstadt vor allem mit Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten sowie mehr Kultur und einer urbaneren Atmosphäre punkten (vgl. Kapitel 9.2).

10 Standortfaktoren und deren Einfluss im Standortentscheidungsprozess

Im Kapitel 8 führte die Autorin eine Analyse durch, welche Standortfaktoren bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes durch Haushalte eine relevante Bedeutung haben. Im Ergebnis zeigte sich, dass es zunächst eine relative Ausgeglichenheit zwischen harten und weichen Standortfaktoren gab, mit der Tendenz, dass harte Faktoren unbedingt vorhanden sein müssen, um einen Standort in Betracht zu ziehen und weiche Faktoren vor allem das Wohlfühlen an einem Standort unterstützen. Darüber hinaus konnte in Kapitel 9 dargelegt werden, dass Mittelstädte vor allem aufgrund ihrer Charakteristik als weniger überlaufene und hektische Städte im Vergleich zu Großstädten Potenziale haben. Ebenso liegen Vorzüge in der durch die kurzen Wege gegebenen schnellen Erreichbarkeit verschiedener Anlaufpunkte in der Stadt sowie der landschaftlichen Umgebung. Auch im Vergleich zum angespannten Wohnungsmarkt vieler Ballungsräume weisen Mittelstädte mit ihrem Angebot wesentliche Vorteile auf. Offen bleibt die Frage, inwiefern relevante Standortfaktoren, die in einer geschrumpften Mittelstadt in peripherer Lage gegebenenfalls vorhanden sind, auch als Anziehungsfaktoren fungieren und somit eine Pull-Funktion für den Standort haben. Die Autorin führte daher mit einigen ehemaligen Projektteilnehmenden zusätzliche Interviews mit einem zeitlichen Abstand zum Probeaufenthalt im Rahmen des Projektes „Stadt auf Probe“ durch. Um einen besseren Einblick in die Entscheidungsprozesse zu erlangen, wurden diese Interviews sowohl mit Personen geführt, die sich nach dem Aufenthalt für einen Umzug in die Stadt Görlitz entschieden, als auch mit Personen, die dies nicht taten.

Im folgenden Kapitel 10.1 fasst sie die Interviews in Form von Einzelfallgeschichten zusammen und gibt damit einen Einblick in die Bandbreite an Motivationen, die für oder gegen einen Umzug nach Görlitz oder eine vergleichbare Mittelstadt mit ähnlichen Ausgangsbedingungen sprechen. Im Kapitel 10.2 geht die Autorin auf Aussagen zu bedeutenden Faktoren bei einer Umzugsentscheidung und den Entscheidungsprozess ein. Da die zusätzlichen Interviews im Frühjahr 2021 durchgeführt wurden, konnte auch eine Reflexion der getroffenen oder eventuell noch anstehenden Standortwahl vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie diskutiert werden. In einen kurzen Exkurs werden die Gedanken der ehemaligen Projektteilnehmenden hierzu zusammengefasst (vgl. Kapitel 10.3).

10.1 Einzelfallgeschichten

Im Frühjahr 2021 führte die Autorin zusätzliche Interviews mit ehemaligen Teilnehmenden aus dem Projekt „Stadt auf Probe“ durch. Sie schrieb fünf Personen an, die nach ihrem Aufenthalt nach Görlitz gezogen waren und fünf Personen, die sich dagegen entschieden beziehungsweise diese Absicht bis zum Zeitpunkt noch nicht umgesetzt hatten. Insgesamt meldeten sich neun Personen zurück (vier umgezogene, fünf nicht nach Görlitz gezogene Personen), mit denen ein Interview geführt werden konnte. Durch den zeitlichen Abstand lagen zwischen einem halben Jahr und bis zu zwei Jahren zwischen dem Projektaufenthalt der Personen in Görlitz und dem zusätzlichen Interview (vgl. Kapitel 7.2). Im Folgenden sind die Ergebnisse aus den Interviews in Bezug auf Faktoren, die eine Standortwahl beeinflussen, eine Reflexion der Bewertungen über den Standort Görlitz, der Einfluss der Corona-Pandemie auf eine Standortentscheidung und die letztendliche Umzugsentscheidung in Form von Einzelfallgeschichten zusammengefasst¹⁶.

¹⁶ Die transkribierten zusätzlich durchgeführten Interviews enthält die der Arbeit beiliegende Daten-CD (Anhang VII).

Personen, die nach Görlitz gezogen sind

[Code 997892] Die Person wusste ein wenig über Görlitz, beispielsweise über das Vorhandensein der Gründerzeitarchitektur, die Sanierung der Altstadt und die Grenzlage. Von daher war das Projekt „Stadt auf Probe“ für sie interessant. Grund für die Teilnahme war die Tatsache, dass es an ihrem vormaligen Wohnstandort keine Möglichkeit gab, ihre kreative Tätigkeit kostengünstig weiterzuentwickeln. Vorhandene Räume waren nicht da oder unbezahlbar. Dies war auch ein wesentlicher Grund für den Umzug nach Görlitz, weil sie in dem Vorhandensein von Räumen eine Entwicklungsmöglichkeit bezüglich der eigenen beruflichen Tätigkeit sah. Zusätzlich braucht sie eine gewisse städtische Infrastruktur, ein Umzug aufs Land käme daher für sie nicht in Frage. Die Person ist kurz nach Projektaufenthalt nach Görlitz gezogen und hat neben der Wohnung auch ein Atelier im Hinterhof des Wohngebäudes angemietet. Aufgrund persönlicher Verbindung hat sie noch eine Wohnung im vorhergehenden Wohnstandort, insgesamt empfindet sie die neue Konstellation mit den zwei Standorten als absoluten Zugewinn. Bei der Suche nach Wohnung und Atelier hat die Person festgestellt, dass man in Görlitz weniger professionell aufgestellt ist, sondern es eher über persönliche Kontakte zu einer Vermittlung kommt, dies findet sie aber auch charmant.

Den von den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ genannten Stärken der Stadt stimmt die Person nahezu durchgängig zu. Sie denkt, dass diese Stärken nicht unbedingt nur görlitzspezifisch sind, aber vielleicht ein Merkmal für ostdeutsche Mittelstädte. In westdeutschen Städten gäbe es, ihrer Meinung nach, weniger dieser vorhandenen Möglichkeiten und auch weniger soziale Nähe der Menschen untereinander. Den von den Teilnehmenden geäußerten Kritikpunkten an der Stadt kann die Person nicht zustimmen. Bei der Anbindung der Stadt gibt sie zu bedenken, dass eine schnellere Erreichbarkeit auch langfristig negative Auswirkungen auf die Stadt haben könnte, wenn sich dann mehr Investoren für die vorhandene Gebäudesubstanz interessieren. Insgesamt schätzt sie, dass manche Personen in Görlitz vielleicht nicht so klarkommen, wenn sie mit ihrer Großstadtbrille in der Stadt ankommen und sich nicht auf die lokalen Gegebenheiten und Eigenheiten einlassen. Allerdings hat sie auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich manch Einheimische gegen jegliche neue Ideen und Anregungen sträuben und daher ein gutes Miteinander schwierig wird.

Für ihre Arbeit genießt die Person gern mal eine gewisse Rückgezogenheit und Ruhe. Mit der Coronasituation wurde dies jedoch eine erzwungene Ruhe und hatte dann auch psychologische Auswirkungen. Die Person denkt, dass sie sich in Görlitz leichter abschotten konnte als in Ballungsräumen, dies führte für sie aber auch zu einer überhöhten Beschäftigung mit sich selbst und verschiedenen Gedankenspielen, die sich negativ auf ihre Psyche auswirkten. In Görlitz hat sich die Person sicherer gefühlt als in Ballungsräumen und sah als wesentlichen Vorteil in der Coronasituation die schnelle Erreichbarkeit der Natur. Auf der anderen Seite denkt sie, dass in größeren Städten sich schneller wieder ein „urbaneres“ Leben etabliert hat, indem man sich der Situation angepasst hat.

[Code 425370] Die Person kannte die Oberlausitz schon aus dem Studium und hatte das Leben in einer Mittelstadt dort bereits kennen und lieben gelernt. Für ihre selbstständige Tätigkeit ist sie nach dem Studium wieder in eine Großstadt gezogen, wollte perspektivisch aber immer in eine kleinere Stadt zurück. Diese Orte zeichnen sich für sie durch ein familiäres Gefühl und eine geringe Anonymität aus. Die Teilnahme am Projekt „Stadt auf Probe“ war eine Art Experiment für die Person, ob sich die berufliche Tätigkeit mit dem Wohnen in der Oberlausitz verbinden ließe. Görlitz stellte hier einen guten Anknüpfungspunkt dar, da es durch die diversen Strukturen vor Ort, die Kultur- und Bildungseinrichtungen und den Hochschulstandort der Person als dynamischer, junger und attraktiver Ort erschien. Damit gab sie der Stadt den Vorzug vor anderen Klein- und Mittelstädten der Region.

Die Person kann den von den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ genannten Stärken der Stadt nahezu vollumfänglich zustimmen und zusammen mit der für sie vorhandenen Attraktivität der Stadt als Arbeitsort waren dies auch die entscheidenden Punkte, die für einen Umzug nach Görlitz gesprochen haben. Zusätzlich zeichnet sich die Stadt für die Person noch durch eine Aufbruchsstimmung aus, die gute Weichen für die Zukunft stellt und auch politisch gefördert wird. Den vorgelegten Kritikpunkten an der Stadt kann die Person bis auf die starke Fokussierung auf den Autoverkehr nicht wirklich zustimmen. Auch die Anbindung der Stadt ist für die Person noch okay, sie darf ihrer Meinung nach aber kein Stück schlechter werden. Bezüglich der Austauschorte räumt die Person aber auch ein, dass es eher Orte unter freiem Himmel sind, wettertechnisch geschützte Orte empfindet sie als etwas zu wenig. Zusätzliche Schwächen sieht die Person in dem wenig vorhandenen kleinteiligen Grün im Stadtraum, in dem für sie zu wenig unersetzten Europastadt-Gedanken und in der gesellschaftspolitischen Lage der Region. Als weitere Ideen für die Stadt nennt die Person eine viel stärkere Fokussierung auf den Radverkehr, die Einrichtung von Stadteilläden sowie die Bewerbung von kulturellen Veranstaltungen an Litfaßsäulen.

Corona hat die Umzugsentscheidung der Person in die Region rückwirkend noch verstärkt. Ihr Unternehmen schaffte es sehr schnell, alle Arbeitstätigkeiten ins Digitale zu verlagern und somit war der Wohnstandort gänzlich egal. Die Pläne, sich auch vor Ort berufliche Netzwerke aufzubauen, haben unter Corona sehr gelitten, aber auch hier sieht die Person positive Entwicklungen. Generell denkt sie, dass man im ländlichen Bereich und auch in Görlitz besser durch die Pandemiezeit gekommen ist, als in Großstädten. Dies macht sie an tendenziell größeren Wohnungen, häufig auch mit Garten oder einem Park in der Nähe, einer wenig überlaufenen Stadt und auch wenig ausgelastetem öffentlichen Personennahverkehr fest. Speziell in Görlitz empfand sie die Grenznähe in der Coronasituation aber als sehr einschränkend.

Die Person hat die Umzugsentscheidung keinesfalls bereut und plant, auch weiterhin in Görlitz wohnen zu bleiben.

[Code 666323] Die Person hat sich für den Standort Görlitz interessiert, weil sie die Lage in Zentraleuropa spannend fand, ebenso wie die landschaftliche Umgebung und die freundlichen Menschen vor Ort. Weiterhin hatte sie Bekannte in der Region, mit denen sie eine Projektidee entwickelte. Nach dem Probeaufenthalt ist die Person nach Görlitz gezogen. Ein wesentlicher Faktor, sich für einen Standort zu entscheiden, war dabei auch ein gutes Radwegenetz in der Umgebung, da Radfahren ihr großes Hobby ist.

Im Gegensatz zum vorherigen Standort empfindet die Person den Standort Görlitz sehr viel besser und hat sich hier zu Beginn auch sehr wohlfühlt. Während der Coronazeit hat sich dies allerdings geändert. Die Isolation hat ihr sehr zu schaffen gemacht und sie hat sich sehr einsam gefühlt. Ob es in einer Großstadt anders gewesen wäre, kann die Person nicht einschätzen, da auch dort das Leben auf den Straßen zurückgefahren wurde. Zusätzlich denkt sie, dass sie in einer Großstadt nicht so viele Möglichkeiten zum Spaziergehen gehabt hätte.

Die Person kann die von den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ geäußerten Stärken der Stadt bestätigen und sie führten auch für sie zur Standortwahl Görlitz. Auch wenn sich für sie der Faktor der Ruhe und wenig überlaufenen Stadt zwischenzeitlich eher ins Negative gewandelt hat, den Stress einer Großstadt wünscht sie sich auch nicht zurück. Den von den Teilnehmenden geäußerten Kritikpunkten an der Stadt kann die Person bis auf die fehlenden kulturellen Einrichtungen und die Fokussierung auf den Autoverkehr nicht bestätigen. Die Verkehrssituation innerhalb der Stadt macht für die Person eine sehr große Schwäche aus, da sie sich häufig zu Fuß durch die Stadt bewegt und nicht sicher im Straßenraum fühlt. Die Person hatte im Laufe ihres Aufenthaltes in der Stadt das Gefühl, dass es hier doch eher Angebote und Einrichtungen für ältere Personen gibt und wünscht sich von der Stadt mehr Initiative, um auch junge Menschen anzusprechen.

Obwohl die Person gänzlich ortsunabhängig arbeiten kann, hat Corona die Arbeit an der lokalen Projektidee erschwert, da dafür verschiedenen Treffen vor Ort nötig gewesen wären. Letztlich hat sich die Projektidee gänzlich zerschlagen und persönliche Motive sowie die Erfahrungen während der Coronapandemie veranlassten die Person dazu, demnächst wieder aus Görlitz wegzuziehen. Dennoch möchte sie weiterhin Verbindung in die Stadt halten und eventuell eine weitere Projektidee, an der sie aktuell arbeitet, in Görlitz umsetzen.

[Code 858327] Für die Person war aufgrund einer familiären Bindung der Standort Görlitz von Bedeutung und kam auch nur für einen Umzug in Frage. Sie ist mit ihrer Familie nach Görlitz gezogen und sah hier vor allem für ihr Kind gute Zukunftsperspektiven. Zusätzlich mag sie keine Großstädte und möchte daher eher in kleineren Städten oder auch dem ländlichen Raum leben.

Von Görlitz ist die Person vor allem aufgrund der Familienfreundlichkeit begeistert, zusätzlich stellt die Grenzlage einen wesentlichen persönlichen und beruflichen Vorteil für sie dar. Den von den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ geäußerten Stärken der Stadt Görlitz kann die Person vollends zustimmen. Zusätzlich betonte sie die gute Unterstützung der Behörden bei der Anmeldung ihres Gewerbes in der Stadt. Den geäußerten Kritikpunkten an der Stadt kann sie bis auf die starke Fokussierung auf den Autoverkehr innerhalb der Stadt nicht zustimmen.

Der Umzug der Person fand im ersten Corona-Lockdown statt und hat dadurch vor allem ihr Familienleben stark beeinträchtigt. Generell fühlte sich die Person während der Coronazeit aber gut in Görlitz aufgehoben und konnte vor allem das städtische Grün und die Naturnähe der Stadt für Spaziergänge und Ähnliches mit der Familie nutzen.

Die Person hat die Umzugsentscheidung keinesfalls bereut und plant, auch weiterhin in Görlitz wohnen zu bleiben.

Personen, die nicht nach Görlitz gezogen sind

[Code 257151] Die Person ist der Großstadt überdrüssig, da diese zu viele negative Merkmale für sie aufweist, wie beispielsweise Lärm, Schmutz und Stress. Da sie in einer mittelgroßen Stadt aufgewachsen ist, möchte sie auch gern in eine solche zurück. Die Größe einer Stadt stellt bei ihrer Standortwahl einen wesentlichen Faktor dar. Da auch das familiäre Umfeld für sie wichtig ist und sie nicht so weit entfernt von der Familie wohnen möchte, kämen nur sächsische und brandenburgische Städte in Frage und da sieht sie in Görlitz die höchste Lebensqualität.

Görlitz ist für sie ein attraktiver Standort aufgrund des Stadtbildes, der Ruhe, der freundlichen und aufgeschlossenen Menschen, der geringeren Verkehrsbelastung als in ihrem aktuellen Wohnort und der Nähe zur Neiße und zu Grünflächen. Der einzige Faktor, der aktuell gegen einen Umzug nach Görlitz spricht, ist die Arbeits- / Auftragssituation, allerdings ist diese auch so entscheidend, dass sie den Umzug wohl auch in naher Zukunft nicht durchführen wird. Wesentlicher Grund in diesem Zusammenhang ist die Lage und Anbindung der Stadt Görlitz, da die Person in ihrem Beruf viel herumreist und aus ihrem aktuellen Wohnort schneller in die Zielgebiete kommt. Für die Umzugsentscheidung spielt für die Person ebenso das Angebot an Wohnraum eine große Rolle und zusätzlich auch die Möglichkeit, sich einen Arbeitsraum einzurichten. Da hat sie in Görlitz viele Möglichkeiten gesehen, auf konkrete Suche hat sie sich allerdings noch nicht begeben.

Die Person kann die positiven Bewertungen der Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ über die Stadt Görlitz größtenteils bestätigen und denkt, dass diese so im Paket wohl nur in Görlitz zu finden sind. Sie hebt zusätzlich noch die Aufbruchsstimmung und Möglichkeiten, in der Stadt etwas zu bewegen und neue Dinge anzuschieben, hervor. Die von den Teilnehmenden geäußerten Kritikpunkte kann sie allesamt nicht bestätigen. Durch eine für sie gute Anbindung an Dresden könnte sie für sich auch ein eventuell fehlendes städtisches oder kulturelles Angebot in Görlitz kompensieren. Die Stadt könnte sich ihrer Meinung nach noch besser positionieren, wenn sie noch mehr kulturelle Angebote schaffen und auch fördern würde.

Die Person glaubt, dass sie sich während der Corona-Pandemie in Görlitz hätte freier bewegen können als in ihrem Heimatort, in dem sie alles sehr beengt empfunden hat. Außerdem wäre man in Görlitz schneller in der Natur gewesen und da alle anderen Angebote, die eine Großstadt auszeichnen, zu Corona-Zeiten weggefallen sind und Städte ein Stück weit gleich gestellt waren, wäre dies ihrer Meinung nach ein wesentlicher Vorteil für Görlitz gewesen. Ein bisschen hat die Pandemie den schon vorhandenen Wunsch, aus der Großstadt wegzuziehen, noch bestärkt. Für ihre berufliche Tätigkeit hat die Pandemie keine Veränderung gebracht, sie muss weiterhin vor Ort tätig sein und daher viel herumreisen.

[Code 718120] Die Person hatte keine direkte Umzugsintension, sondern ist durch das Projekt „Stadt auf Probe“ auf Görlitz aufmerksam geworden und war offen, Neues auszuprobieren. Vor Ort hat sie dann große Vorteile gegenüber ihrem Wohnstandort in einer Großstadt kennengelernt, wie die Ruhe in der Stadt, bedingt durch weniger Menschen und weniger Lärm sowie die kurzen Wege, welche zu einer wesentlichen Entschleunigung ihres Alltages beitragen. Mittlerweile gibt sie als wesentlichen Umzugsfaktor auch die Natur und landschaftliche Umgebung an, dieser ist über die Jahre immer wichtiger für sie geworden. Eine berufliche Anknüpfung in Görlitz ist für sie schwer und langwierig, aber sie arbeitet stetig daran mit dem Ziel, in Görlitz eine Zweigstelle ihres Unternehmens und einen Zweitwohnsitz einzurichten.

Die durch die Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ geäußerten Stärken der Stadt Görlitz kann sie durchweg bestätigen und das Zusammenspiel dieser Faktoren macht für sie auch die Motivation zu einem Umzug nach Görlitz aus. Die Kritikpunkte an der Stadt kann sie teilweise bestätigen. Auch wenn sie die Fokussierung auf den Autoverkehr als nicht so negativ gesehen hat, empfindet sie Initiativen, die auf eine Verkehrsberuhigung in der Stadt und Stärkung des Radverkehrs und öffentlichen Personennahverkehrs abzielen, erstrebenswert. Ihre bisherigen Erfahrungen in der Stadt sind, dass Leute Neuem gegenüber häufig etwas skeptisch sind, da könnte sie sich noch eine größere Offenheit vorstellen. Auch sieht sie wesentliches Potenzial in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, welches bisher noch nicht genutzt wird.

Die Coronasituation hat ihr ein wenig beruflich geholfen, um weitere Kontakte nach Görlitz zu knüpfen, da nun viele Termine online möglich waren. Einen direkten Vergleich zwischen der Pandemiesituation in einer Großstadt und in einer Mittelstadt kann sie nicht ziehen.

Die Person arbeitet weiter an ihrer Geschäftsidee, die sich etablieren muss, damit ein Umzug für sie in Frage kommt. Ihrer Erfahrung nach ist dafür Geduld und langer Atem vonnöten. Die Möglichkeit, durch das Projekt „Stadt auf Probe“ überhaupt auf eine Stadt wie Görlitz aufmerksam geworden zu sein und das Leben in der Stadt einfach mal ausprobieren zu können, findet sie sehr gut und dies sollte ausgebaut werden.

[Code 181210] Die Person findet die Großstadt für das Familienleben nicht geeignet und möchte für sich selbst und ihre Kinder in einem eher grünen Umfeld leben, wie sie es auch aus der eigenen Kindheit kennt. Sie kann nicht einen entscheidenden Faktor für eine Standortwahl nennen, sondern findet, dass es eine Kombination sein muss von Bedürfnissen der Kinder und Anforderungen der Erwachsenen insbesondere in Bezug auf deren Erwerbstätigkeit. Corona hat den Wunsch, aus der Großstadt zu ziehen, massiv verstärkt, weil sie die Erfahrung gemacht hat, dass sie in ihren Möglichkeiten, die Kinder zu beschäftigen, massiv eingeschränkt war. Die landschaftliche Umgebung von Görlitz hätte es aus Sicht der Person da viel einfacher gemacht, die Zeit zu überstehen.

Den von den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ geäußerten Stärken der Stadt Görlitz kann die Person bis auf die Entschleunigung und die kurzen Wege zustimmen. Im Vergleich mit ihrem aktuellen Wohnstandort in einem Stadtteil mit guter Versorgungsinfrastruktur denkt sie, wären in Görlitz die Wege eher etwas länger. Die durch die Teilnehmenden geäußerten Kritikpunkte an der Stadt sieht sie nicht nur in Görlitz, sondern in vielen kleineren, vor allem ostdeutschen Städten. Was Görlitz für sie besonders macht, ist die für die Stadtgröße relativ große alternative Szene. Zu wissen, dass es an einem Ort Menschen mit ähnlichen Interessen gibt, ist für die Person ein absoluter Pluspunkt. Den von den Teilnehmenden genannten Schwächen der Stadt kann die Person nur in Bezug auf das Wohnangebot und die Anbindung der Stadt zustimmen. Die Person hat die Entwicklungen in Görlitz immer noch ein wenig im Blick und findet, dass mit der Initiative zur Klimaneutralität ein zukunftsorientierterer Politikstil deutlich wird, der sich in ihrer Hoffnung auch in konkreten Maßnahmen widerspiegeln wird.

Gegen einen Umzug nach Görlitz haben letztlich drei Gründe gesprochen, die schlechte Bahnanbindung nach Berlin, die politische Situation in der Region und die florierende Erwerbstätigkeit am aktuellen Standort. Durch Corona und familiäre Veränderungen haben sich diese Gründe nun nahezu aufgelöst und die Person ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Standort.

Corona hat aus Sicht der Person weitere Arbeitsmöglichkeiten für sie eröffnet, da sie nun viel mehr Absprachen mit Kunden online durchführen kann. Allerdings konnte sie diesen Wandlungsprozess aufgrund der Kinderbetreuung noch nicht so umsetzen, sie sieht die Potenziale aber für die Zukunft und damit eine weitere Möglichkeit, sich von dem Standort Großstadt zu lösen.

Das Ausprobieren des Standortes Görlitz hat die Person darin bestärkt, noch einmal auf eigene Initiative für ein Jahr einen Testlauf in einer noch ländlicheren Umgebung als Görlitz zu machen. Gestärkt wurde diese Entscheidung durch die Erfahrung in Görlitz, dass man auch mit Erwerbstätigkeit und Kindern mal einen Standortwechsel probieren kann. Damit im Zusammenhang steht auch die noch vorhandene Unentschlossenheit, ob ländlicher Raum wirklich eine gute Entscheidung für die Familie ist oder es doch eher eine kleinere Stadt mit einem gewissen Angebot sein sollte.

[Code 942707] Die Person wollte mit ihrer Familie vor allem raus aus der Großstadt und an einem für sie lebenswerten Ort wohnen. Da sie komplett ortsungebunden arbeiten kann, hat sie freie Wahl. Die Größe der Stadt und das Vorhandensein von Grünflächen und Natur in unmittelbarer Umgebung sieht sie als die Hauptfaktoren bei der Wohnstandortwahl an. Görlitz stand neben weiteren Städten zur Auswahl. Sie hatte schon einiges über die Stadt gehört und war gespannt, diese im Rahmen des Projektes „Stadt auf Probe“ zu entdecken. Während des Aufenthaltes konnte Görlitz sie nicht ganz überzeugen, dennoch schaut die Person aber auch in der Stadt immer mal wieder nach Wohnungen. Gegenwärtig macht ihr aber auch die politische Entwicklung große Sorgen, dies gilt für viele sächsische Mittelstädte und die Region allgemein.

Den von den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ geäußerten Stärken der Stadt Görlitz kann die Person nahezu durchgängig zustimmen und sie denkt, dass dieses Gesamtpaket von Görlitz schon recht einmalig zumindest in Ostdeutschland ist, da es auch gar nicht so viele vergleichbare Städte gibt. Den genannten Kritikpunkten an der Stadt kann sie größtenteils ebenfalls zustimmen. Die Person hat in der Stadt schon eine gewisse Aufbruchsstimmung wahrgenommen, die aber durch viel Bürokratie und Bedenkenträgerei gehemmt wird. Dies sieht sie aber nicht als görlitzspezifisch, sondern es sei eher ein allgemein deutsches Problem.

Corona hat die Suche nach einem Wohnstandort in einer kleineren Stadt nicht noch maßgeblich befeuert, aber war ein weiterer Aspekt. Nochmals bestärkt hat sie es darin, dass es in der Großstadt viel zu viel Lärm und Verkehr gibt. Während des ersten Lockdowns hat sie eine ruhige, angenehme Stadt erlebt, die sich dann jedoch schnell wieder zu einer umtriebigen Stadt entwickelt hat. Während der Pandemie fühlte sich die Person vor allem durch die Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf 15 km stark beeinträchtigt und diese hätte sie in Görlitz genauso erlebt, daher sieht sie da keinen Unterschied.

Der Wunsch, raus aus der Stadt zu ziehen, ist nach wie vor vorhanden. Bisher hat die Person aber noch keinen passenden Ort gefunden. Die Coronasituation hat die Suche zunächst ein Stück weit eingeschränkt und nun registriert sie einen Preisanstieg auch auf den Wohnungsmärkten in Städten in periphereren Lagen.

[Code 233590] Die Person baut generell in ihren Alltag immer mal wieder Standortwechsel ein, um neue Inspiration und Input zu bekommen und wieder einen Perspektivwechsel zu erhalten, den sie auch für die Erwerbsarbeit nutzen kann. Bei den gewählten Standorten ist ihr immer wichtig, dass sie eine gewisse Infrastruktur vorhalten. Vor allem in Bezug auf das Leben in Familie mit Kleinkind und für die Arbeitsperspektive sollten die Orte eine gewisse kulturelle Infrastruktur und Austauschmöglichkeiten bieten. Daher wäre der ländliche Raum eher uninteressant für die Person gewesen. Für ihre Erwerbstätigkeit ist der ostdeutsche Raum eigentlich nicht förderlich, aber die familiäre Bindung hält sie in Sachsen.

Den von den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ genannten Stärken der Stadt Görlitz kann die Person zustimmen. Darüber hinaus betont die Person, wie wichtig sie es findet, dass es in Städten noch Räume gibt, die „unfertig“ sind und Menschen die Chance bieten, neue Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. Dahingehend hat Görlitz für sie einen großen Vorteil gegenüber Großstädten. Den von den Teilnehmenden geäußerten Schwächen kann die Person bis auf die zu starke Fokussierung auf den Autoverkehr und stellenweise die Anbindung nicht zustimmen.

Während Corona hat die Person sich in der Großstadt recht gut aufgehoben gefühlt. Durch eine gute Lage der Wohnung hat sie städtisches Grün und Gewässer relativ nah gehabt, und konnte dies gut mit der Familie nutzen. Durch einen eingeschränkteren Bewegungsradius hat sie den eigenen Stadtteil besser kennen und mehr schätzen gelernt. Die Person denkt, dass die Großstadt aufgrund ihres kleinräumigen Angebotes sie besser durch die Coronazeit gebracht hat, als es vielleicht in kleineren Städten der Fall gewesen wäre. Die Coronazeit hat in der Anfangszeit die Erwerbstätigkeit der Person gänzlich zum Erliegen gebracht, allerdings hat sich das im letzten halben Jahr komplett geändert. Aufgrund von Fördermaßnahmen der Bundesregierung können nun an ihrem aktuellen Standort viele Projekte umgesetzt werden und durch den florierenden Internethandel hat sich auch der Verkauf ihrer Produkte wieder stabilisiert.

Die Gründe, warum sich die Person gegen einen Umzug nach Görlitz entschieden hat, lagen im Wesentlichen in der Erwerbstätigkeit begründet. Im Vergleich zum aktuellen Standort wären die Potenziale in Görlitz noch geringer gewesen und sie bräuchte ein wenig mehr Austausch mit Menschen aus der eigenen Branche, aber auch weiteren Akteuren im Feld.

10.2 Entscheidungsprozess und Einfluss des vorübergehenden Ausprobierens eines Standortes

Die in der Arbeit erfolgte Analyse von Faktoren, die eine Standortwahl in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt beeinflussen können, basiert auf einer Literaturrecherche zu Faktoren, die bei der Standortwahl von Haushalten generell in Betracht gezogen werden (vgl. Kapitel 6). Nach einer Erhebung zur Relevanz einzelner Faktoren (vgl. Kapitel 8) und einer Überprüfung dieser durch einen projektbedingten Probeaufenthalt in der Stadt Görlitz (vgl. Kapitel 9) folgt nun eine zeitliche Reflexion der im Anschluss an die Projektteilnahme getroffenen Standortentscheidung durch die Teilnehmenden. Im Rahmen zusätzlich geführter leitfadengestützter Interviews wurde nochmals auf den Einfluss einzelner Standortfaktoren bei der Umzugsentscheidung und Standortwahl, aber auch die persönlichen Rahmenbedingungen eingegangen, von denen die ehemaligen Teilnehmenden ihre Entscheidung abhängig machten.

Aufgrund der geringen Anzahl der Interviews kann keine allgemeingültige Aussage über die Wirkung von Standortfaktoren bei der letztendlichen Umzugsentscheidung gemacht werden. Ebenso bestätigten die Interviews, dass eine Standortwahl immer auch abhängig von individuellen Kriterien und Rahmenbedingungen ist. Dennoch zeigen die Interviews Gemeinsamkeiten im Standortwahlprozess, die Hinweise darauf liefern, welche Standortfaktoren eine Standortentscheidung positiv oder auch negativ beeinflussen können.

Die erhobenen Daten belegen zwei wesentliche Zugänge zu der Überlegung für eine Standortwahl in eine geschrumpfte Mittelstadt. Zum einen waren es persönliche Erfahrungen, weil Personen beispielsweise selbst in einer kleineren Stadt aufgewachsen sind, diese sehr zu schätzen wissen und gern dahin zurück möchten. Die aktuelle Wahl eines Standortes in einer Großstadt war bei diesen Personen meist aus „der Not heraus“ geboren oder für die Etablierung im Erwerbsleben nötig. Bei der persönlichen Motivation zur Rückkehr in eine Mittelstadt spielt häufig eine familiäre oder freundschaftliche Bindung an eine konkrete Region eine Rolle oder sie nehmen die Stadt oder Region als so attraktiv wahr, dass ein Standortwechsel dahin unbedingt erfolgen soll.

Einerseits wollte ich gerne aus der Großstadt raus, weil die so laut und dreckig und alles Mögliche ist, sozusagen stressig einfach. Und andererseits wollte ich auch überlegen, ob ... also ich komme ja aus einer mittelgroßen Stadt und wollte nochmal testen für mich, ob es vielleicht was sein könnte. Also ich weiß schon, ich will nicht unbedingt nach Frankfurt/Oder zurück, aber vielleicht eine andere Stadt in der Größenordnung [Code 257151, Zeile 18-20].

Der andere Zugang ergibt sich aus dem knappen Angebot an vorhandenen Räumen und Entfaltungsmöglichkeiten in Ballungsräumen. Hier sind die Personen nicht aktiv auf der Suche nach einem Standort in einer Mittelstadt, aber nach einem Ort, an dem sie sich und gegebenenfalls ihr Gewerbe etablieren oder auch ausbauen können. Meist sind diese Personen von den Mietpreissteigerungen und Platzbeschränkungen in Ballungsräumen und Großstädten betroffen und suchen daher notgedrungen nach alternativen Standorten. Zwei Teilnehmende regten an, dass die Verfügbarkeit von Räumen wohl ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von ostdeutschen Städten in peripheren Lagen wäre und diese den vorhandenen Vorteil noch verstärkter betonen und auch vermarkten sollten.

Es gibt viele Menschen, die sehen Leerstand als Mangel. Die begreifen das als eine Art Schandbild oder sowas. Dahingehend, dass eine Stadt unfertig ist und der fertige Zustand zu erreichen wäre. Ich sehe das als Potentialfläche, ich sehe das als Chance. Und ich finde, Städte brauchen immer solche Räume eigentlich, wo sie für Menschen Chancen bieten, für Ideen und wo für Ideen noch Platz ist. Das ist eigentlich eine Qualität [Code 233590, Zeilen 421-425].

Sonst war halt sehr viel Leerstand, wo ich dann auch gedacht habe, das könnte man doch nutzen. Aber es war auch so eine gewisse Aufbruchsstimmung da. [...] und in diesem Areal, also das war ja ein ganzer Stadtteil, das war zwar alles noch irgendwie sehr tot, aber es sah ... es schrie regelrecht nach ‚hier könnte was passieren‘. Irgendwie so leerstehende Läden, ein schön angelegter Platz. Da dachte ich auch eigentlich, dass ist irgendwie cool, dass so viel Potenzial da ist [Code 942707, Zeilen 256-263].

Der Entscheidungsprozess für einen neuen Wohn- und Lebensstandort kann ähnlich dem bei einer Unternehmensstandortwahl nachgezeichnet werden (vgl. Kapitel 4.1). Aus dem Bedarf heraus, seinen aktuellen Standort zu verlassen, wird zunächst breit angelegt nach Alternativen gesucht. Ein begrenzendes Kriterium bereits in dieser Phase ist zumeist die Erwerbstätigkeit. Nur wenn diese gänzlich ortsungebunden erfolgen kann, ist eine Vorauswahl, die gänzlich auf eigenen Bedürfnissen basiert, möglich. Bei der konkreten Bewertung einzelner Alternativen werden dann Standortfaktoren miteinander verglichen und herausgestellt, an welchen potenziell neuen Standorten die eigenen Bedürfnisse am besten befriedigt werden können. Die letztendliche Umzugsentscheidung erfolgt jedoch selten auf Basis nur dieser Faktoren, sondern wird auch von emotionalen Aspekten mit beeinflusst und daher selten rein rational gefällt. So berichtet ein Teilnehmender von einer früheren Standortwahl Folgendes:

Und da stand ich schon damals vor der Frage, gehe ich jetzt irgendwohin, wo ich bessere Standortperspektiven habe als Künstler? Letztlich hat sich sozusagen dieser familiäre Zug durchgesetzt, dass ich gesagt habe, ich gehe wieder zurück nach Dresden, weil hier meine Familie und meine Freunde sind und ... also wirtschaftlich war das eigentlich Quatsch [Code 233590, Zeilen 63-66].

Ziel der Zusatzinterviews war es unter anderem, die Teilnehmenden noch einmal reflektieren zu lassen, welche Gründe für oder gegen einen Umzug nach Görlitz sprachen und inwiefern Standortfaktoren generell einen Einfluss auf Umzugs- und Standortentscheidungen hatten, um somit letztlich vor allem die in Abb. 48 dargestellte zweite Phase der Standortentscheidung besser nachvollziehen zu können. Anzumerken ist hier, dass Personen bei ihrer Standortwahl eher selten mit den Vokabeln ‚Standortfaktor‘ agieren, sondern es eher auf ‚Bedürfnisse‘ oder ‚Aspekte, die ihnen wichtig sind‘ beziehen.

Abb. 48 Prozess der Standortwahl
(eigene Darstellung)

Ein wesentlicher Grund für einen Umzug nach Görlitz ergab sich daraus, dass vor allem Familien betonten, dass die Großstadt für sie nicht mehr attraktiv sei. Man schätzte in Görlitz die schönere Wohnumgebung und größere Möglichkeit, einen seinen eigenen und den familiären Bedarfen entsprechenden Wohnraum zu finden. Zusätzlich zum Wohnraum spielte auch die Verfügbarkeit von Raum, um der eigenen Tätigkeit nachzugehen beziehungsweise Ideen oder Konzepte an einem Standort umzusetzen, eine große Rolle (vgl. auch Tab. 15):

Hauptsächlich, dass die Großstadt für Familienleben relativ viele negative Aspekte hat. Verkehr, Lautstärke ... ähm Dreck - zumindest in unserer Ecke. Und, ja genau Natur nur in der Ferne sozusagen und wir ... aber natürlich auch Vorteile hat, aber die Vorteile man als Familie nicht mehr so arg nutzt als Erwachsener, also Kulturangebote, Restaurants, Bars etc. Genau und das war so der hauptsächliche und für uns ausschlaggebende Punkt und dass – ich hauptsächlich – gerne Gartenbau betreiben möchte im privaten Rahmen [Code 181210, Zeilen 4-10].

Also ich mag die Großstädte nicht. Das ist zu viel für mich. Ich mag Museen, Theater und Galerien, das gefällt mir sehr, aber nur für ein, zwei Mal. Und Görlitz passt uns ideal, es ist sehr familienfreundlich und für Kinder haben wir alle Möglichkeiten. [...] Die Schulen und auch Spielplätze, wie ich schon gesagt habe und ja, auch die Museen und Theater. Wir können ja auch nach Zgorzelec, das ist schön [Code 858327, Zeilen 28-32].

Selbst wenn man sich die Wohnung leisten könnte, dann nicht auch noch ein Atelier mit 70 Quadratmetern dazu und das dann auch nicht nur eine Treppe tiefer. Also es sind schon Konstellationen hier, die du eigentlich nur in einem Umfeld realisieren kannst, das irgendwie lockerer funktioniert, nicht so verdichtet ist wie Berlin verdichtet ist oder andere Metropolen verdichtet sind [Code 997892, Zeilen 106-110].

Allgemein fiel es den Teilnehmenden schwer, nur einen wesentlichen Grund für einen Umzug nach Görlitz zu nennen und es zeigte sich, dass es bei der Entscheidung für einen Standort meist eine Kombination von verschiedenen Faktoren ist, die positiv wirken (vgl. Tab. 15). So spielen Faktoren des Umfeldes von Wohnung und Standort eine Rolle, sehr häufig in Form von landschaftlicher Umgebung und Naturnähe, aber auch einer guten Versorgungsinfrastruktur, wie die Stimmung und Atmosphäre in der Stadt und im spezifischen Fall von Görlitz auch die Grenzlage.

Also es ist eine Kombination aus verschiedenen Aspekten und dann ist relativ klar, alle kann ich nicht haben. Von denen ich sage mal pauschal fünf Sachen, die uns wichtig sind oder vier. Und wenn sozusagen zu wenig davon zutrifft, dann geht's nicht. Also es ist schon eine Waage, die sich irgendwie halten muss, aus Kinderbedürfnissen und Erwachsenenbedürfnissen, die natürlich ein bisschen verschieden sind. Also gerade bei uns natürlich dann hauptsächlich der Arbeitsaspekt, der da eine Rolle spielt. Und da sind wir jetzt nicht so bereit, riesige Abstriche zu machen. Genau, von daher ist es immer eine Mischung, also ich kann es nicht auf einen Punkt runterbrechen [Code 181210, Zeilen 30-37].

Tab. 15: Gründe für oder gegen einen Umzug nach Görlitz
(eigene Darstellung)

Gründe für einen Umzug nach Görlitz	Gründe gegen einen Umzug nach Görlitz
<ul style="list-style-type: none"> • Großstadt für Familien unattraktiv • bessere / schönere Wohnumgebung • Aufbruchsstimmung und Atmosphäre in der Stadt • alternative Szene vor Ort • Grenzlage / Lage in Zentraleuropa interessant • vorhandene Räume • Stadtbild / Aussehen der Stadt • Familie, Freunde, Bekannte in der Stadt oder näheren Umgebung • Natur und landschaftliche Umgebung 	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerbssituation in der Stadt / Region • Auftragslage; mögliche gewerbliche Anknüpfungspunkte • Anbindung der Stadt • politische Lage • fehlendes innerstädtisches Grün

Dem gegenüber konnten die Teilnehmenden Gründe, die gegen einen Umzug sprachen, einfacher nennen (vgl. Tab. 15). Hier war in nahezu allen Fällen die Erwerbsarbeit das entscheidende Kriterium. Wenn diese in Görlitz nicht beziehungsweise nicht im ausreichenden Maße umgesetzt werden konnte, dann entschieden sich die Teilnehmenden gegen den Standort. Eine gewisse Flexibilität in ihrer Arbeitstätigkeit, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen, ist gerade bei selbstständig Tätigen und auch in der Kultur- und Kreativwirtschaft gängige Praxis. Insofern können diese Personen sich bis zu einem gewissen Grad anpassen. Wenn jedoch eine Mindestanforderung nicht gegeben ist, dann scheidet der Standort trotz sonst vielleicht überwiegend positiver Faktoren aus. Das Urteil, ob ein Standort für die Erwerbstätigkeit geeignet ist, hängt allerdings auch von der Tätigkeit ab. So sind Personen, die komplett online arbeiten können, sehr frei in ihrer Standortwahl, sofern es einen ausreichenden Internetanschluss gibt. Wohingegen Personen, die auf Kundschaft und Auftraggeber angewiesen sind oder eine schnelle Anbindung an andere Standorte – zumeist Großstädte – brauchen, ihre Umzugsentscheidung sehr genau abwägen.

Also das Einzige, was mich momentan davon abhält sozusagen, ist die Arbeit. Also dass ich jetzt in Görlitz nicht so schnell Arbeit hätte. Aber ansonsten könnte ich mir vorstellen, komplett nach Görlitz zu ziehen [Code 257151, Zeilen 18-20].

Und was mich natürlich auch stören würde, ich muss für meinen Job schon ab und an unterwegs sein. Also im Normalfall wäre ich jetzt für meine Ausstellungen an den Bodensee gefahren, zu meiner Galerie mal nach Berlin, nach Regensburg musste ich letztens beruflich und so und das ist natürlich sozusagen vom Rand der Republik aus ja immer eine Weltreise. Und es ist wirklich schade, weil ich persönlich sehe das ja auch nicht so, dass man es immer als Rand sehen soll. Das ist ja gar kein Rand, das ist ja nur ein künstlich gesetzter Rand durch irgend so eine Grenze, die man da mal gezogen hat. Man hat ja diese ganze andere Perspektive, aber ich arbeite halt beruflich nicht in Polen oder Tschechien [Code 233590, Zeilen 564-570].

Nicht ganz so präsent aber durchaus auch ein Thema war auch die politische Lage der Stadt und Region, welche von den Teilnehmenden vor allem in Bezug auf die hohen Zustimmungswerte für die AfD-Partei kritisch gesehen wurde.

Ich hab schon das Gefühl, dass nach wie vor schon noch einiges in Görlitz passiert. Vermutlich werden dort auch Häuser gekauft und Wohnungen und der Leerstand wird vielleicht weniger, ich hoffe es zumindest. Ich will nicht sagen, dass das komplett ausgeschlossen wäre auch wenn wir für uns festgestellt haben, dass die Region ... die macht uns schon ein bisschen Sorgen. Also gerade das Politische. Es ist halt nach wie vor problematisch. [...] Es ist halt schon ganz schön blau dominiert und das kam jetzt natürlich auch ... also gerade so die ganze Lausitzer Region ist schon krass! Wo ich dann auch nicht weiß, klar das ist im Erzgebirge dann genauso das Gleiche und weiter nördlich auch und so weiter. Aber das Politische ist, glaub ich, durchaus ein Punkt, der ein bisschen gruselig ist [Code 942707, Zeilen 63-72].

Die Zusatzinterviews dienten auch dazu, den Probeaufenthalt in Görlitz und die Projektidee noch einmal mit einem zeitlichen Abstand zu reflektieren. Wie in Kapitel 5.2 dargelegt, ist vor allem bei Wanderungen über Regionsgrenzen hinweg die vorhandene Information über den neuen Standort begrenzt. Eine Standortwahl zieht daher nicht selten einen weiteren Wohnsitzwechsel nach sich, wenn zu gegebener Zeit der neue Standort besser erschlossen wurde und mehr Informationen über ihn vorhanden sind. Das Projekt „Stadt auf Probe“ hat mit seinem Angebot, einen potenziell neuen Standort zeitlich begrenzt auszuprobieren, dieses Informationsdefizit abgebaut. Die zusätzlich interviewten Teilnehmenden sahen das Projekt als ein sehr geeignetes Mittel bei der Standortwahl an. Mit Hilfe eines längeren Aufenthaltes an einem Ort und der projektbedingten guten Vernetzung innerhalb des Standortes konnten sie für sich leichter beurteilen, ob sie ein angemessenes Wohnangebot sowie Wohnumfeld vorfanden und ihrer Erwerbsarbeit weiterhin nachgehen konnten. Zusätzlich nahm der begrenzte Aufenthalt im Rahmen eines Projektes den Druck heraus, eine „richtige“ Entscheidung zu treffen, die dann auch langfristig Auswirkungen auf das Leben und Wohnen hat.

[Wesentlich ist es,] das Gefühl zu haben, ich muss mich jetzt nicht für 1000 Jahre festlegen und habe so ein bisschen das Gefühl von, wir sehen es irgendwie als Projekt oder Abenteuer und wenn es nicht cool ist, dann muss man es ja nicht weiter machen [Code 181210, Zeilen 338-340].

Die Medienberichterstattung über das Projekt und der Bewerbungsauftrag zur Teilnahme führten laut Aussage einiger Teilnehmenden auch dazu, dass sich überhaupt mit dem Standort Görlitz befasst wurde. Zuvor hatten sie diesen gar nicht im Fokus beziehungsweise waren sich nicht darüber im Klaren, welche insbesondere räumlichen Möglichkeiten die Stadt bietet. Weiterhin wirkten die Teilnehmenden als Multiplikatoren für die Stadt, indem sie in ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis von ihrem Aufenthalt berichteten. Neben den Teilnehmenden im Projekt konnte somit höchstwahrscheinlich noch eine viel größere Zielgruppe an potenziell neu Zuziehenden erreicht werden. Diese Effekte sind allerdings analytisch schwer zu erfassen und leiten sich eher aus Gesprächen innerhalb der Stadt und durchgängig eingehenden Anfragen zum Projekt beim Projektteam ab.

Auch wenn sowohl in den Interviews während der Projektlaufzeit als auch in den zusätzlich geführten Interviews mehrmals angebracht wurde, dass vier Wochen ausprobieren für eine konkrete Standortentscheidung für die Stadt Görlitz zu wenig waren, so half der Aufenthalt wesentlich bei der grundsätzlichen Entscheidung, ob der Stadttyp Mittelstadt den persönlichen Ansprüchen entspräche. Inspiriert durch die Projektteilnahme entschieden einige ehemalige Teilnehmende, das „Experiment“ des Ausprobierens eines potenziell neuen Standortes nochmals an einem anderen Ort durchzuführen. Die erworbenen Erfahrungen im Projekt und die sich ändernden Bedingungen in der Arbeitswelt durch die Coronapandemie erleichterten diese „Experimentierfreude“:

Also ich muss sagen, 'eure Idee 100 Punkte!' Ich weiß, im Notfall kann ich irgendwo hingehen, ich kann mir was zu essen kaufen und ich habe auch jemanden, den ich fragen kann. Aber eigentlich wirklich zu wissen, wenn es wirklich ganz blöd kommt, sitze ich nicht abends da und weiß nicht wohin. Mit den Wohnungen habt ihr wirklich was, das bietet ihr den Leuten an und das haben andere Städte nicht. Also deshalb muss ich sagen, euer Projekt, das ist einfach top. Aus meiner Sicht braucht man ein Dach überm Kopf und dann findet man irgendwie einen Weg [Code 718120, Zeilen 271-276].

Letztlich hat die Projektidee eines vorübergehenden Aufenthaltes in einer Stadt den Standort bereichert, den Erfahrungsschatz der Teilnehmenden erhöht und vor allem neue Erkenntnisse für die wissenschaftliche Debatte zu Standortentscheidungen insbesondere in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt generiert. Aufgrund der intensiven Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlicher Institution und Partnern aus Stadtverwaltung, -gesellschaft und Wohnungsbauunternehmen war ein direkter und unkomplizierter Austausch zu ersten Bewertungen und Einschätzungen der Teilnehmenden zu Wohnung, Arbeitsort und dem Standort Görlitz möglich.

10.3 Exkurs: Einfluss der Corona-Pandemie auf Standortentscheidungen

Da die Zusatzinterviews im Jahr 2021 stattfanden, konnten die Teilnehmenden reflektieren, inwiefern die Corona-Pandemie Einfluss auf ihre Wohnstandortwahl hat oder haben wird. Der überwiegende Teil schätzte, dass die Pandemie in einer kleineren Stadt wie Görlitz leichter zu durchleben war, dies wurde vor allem auf das schnelle Erreichen einer attraktiven landschaftlichen Umgebung und den generell größeren Bewegungsraum in der Natur begründet. Auch Aspekte, wie wenig überfüllte Straßen, Geschäfte oder öffentliche Verkehrsmittel wurden angeführt, ebenso wie die Möglichkeit, durch die Kompaktheit der Stadt viele Erledigungen zu Fuß oder per Rad durchführen zu können und somit gar nicht auf die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs angewiesen zu sein. Lediglich vereinzelt wiesen Teilnehmende darauf hin, dass im großstädtischen Kontext die Versorgung im näheren Stadtquartier einfacher gewesen sei und sich Großstädte generell schneller auf neue Situationen gerade im Bereich Handel und Gastronomie einstellen konnten. Als wesentlicher Nachteil einer Großstadt während der Corona-Pandemie wurde vor allem die wenig kinderfreundliche Umgebung angesehen. So erklärten Eltern, dass sie vor allem mit Sperrung der Spielplätze zu Beginn der Pandemie Flächen vermissen, auf denen ihre Kinder spielen und aktiv sein konnten. Ein Naherholungsgebiet in räumlicher Nähe hätte hier Entlastung gebracht. Einige Teilnehmende nahmen jedoch an, dass es für sie keinen Unterschied dargestellt hätte, ob sie sich während der Pandemie in einer Mittel- oder Großstadt aufgehalten hätten. Für die Personen, die sich noch nicht für einen Umzug nach Görlitz oder in eine andere Mittelstadt entschieden hatten, lieferte die Corona-Pandemie jedoch einen weiteren wichtigen Grund, die Großstadt verlassen zu wollen.

Man [hat] schon ganz massiv das Gefühl, dass es jeden irgendwie aufs Land zieht, in der Hoffnung, dass es da irgendwie besser ist oder dass sie da vielleicht mehr verschont werden von Corona direkt. Also ich finde nicht, dass jetzt Corona das zusätzlich noch stark befeuert hat, aber es hat sicherlich einen Einfluss, dass ich weiter geguckt habe. [...] Jetzt guck ich halt schon nach wie vor und schau mir auch viele neue Wohnprojekte an, die ja auch entstehen. Ich würd' jetzt sagen, Corona hat es nicht stark verschuldet, es hat eher dafür gesorgt, dass ich weiter gucke und nicht, dass ich aufhöre [Code 942707, Zeilen 102-109].

Ähnliche Ergebnisse liefert auch eine erste Studie zur Umzugsbereitschaft nach Ausbruch der Corona-Pandemie. So konnte bei einer Umfrage unter 18 000 Menschen in Deutschland bei Befragungsteilnehmenden aus urbanen Räumen eine höhere Bereitschaft nachgewiesen werden, die Wohnsituation grundlegend zu verändern, als bei Personen aus dem suburbanen oder ruralen Gebieten. Zusätzlich gab circa ein Drittel der befragten Personen mit Umzugsbereitschaft an, dass diese Pläne durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurden. So wurde als Umzugsmotivation der Wunsch nach einer räumlichen Nähe zur Natur angegeben, aber auch dass Personen aus der Erfahrung der vielen Zeit, die sie situationsbedingt zuhause verbringen mussten, nun keine Kompromisse in Bezug auf ihre Wohnverhältnisse mehr eingehen möchten. Als Umzugsziele wurden neben kleineren Großstädten mit 100 000 bis 500 000 Menschen sowie Vororten im Speckgürtel von Metropolen, auch Mittelstädte mit weniger als 100 000 Menschen sowohl in der Nähe einer Großstadt (13 %) als auch in weiterer Entfernung einer Großstadt (9 %) angegeben (vgl. Dolls und Mehles 2021). Erste Studien belegen ein erhöhtes Interesse von Umzügen in den suburbanen oder auch ländlichen Raum vor allem von Familien und jungen Erwachsenen, die aufgrund ihres Jobs leicht auf mobiles Arbeiten ausweichen konnten (vgl. Stawarz et al. 2022; Tønnessen et al. 2021).

Zusammenfassung zentraler Aussagen dieses Kapitels

- Die mit ehemaligen Projektteilnehmenden zusätzlich geführten Interviews bestätigten, dass Standortentscheidungen ein komplexes Zusammenspiel vieler individueller Faktoren sind (vgl. Kapitel 10.1).
- Bei einer Entscheidung für einen Standort spielen häufig viele zum Teil auch emotional geprägte Faktoren eine relevante Rolle. Die Entscheidung gegen einen Standort liegt hingegen zumeist in einer nicht ausreichenden Möglichkeit zur eigenen Erwerbstätigkeit begründet. Ein vorübergehender Aufenthalt in einem potenziell neuen Standort trägt wesentlich dazu bei, eine langfristig „richtige“ Entscheidung zu treffen (vgl. Kapitel 10.2).
- Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass sich Haushalte vermehrt und intensiver mit einem potenziell neuen Wohn- und Lebensstandort auseinandersetzen (vgl. Kapitel 10.3).

E Fazit

Im abschließenden Teil der Arbeit trägt die Autorin die Erkenntnisse der Datenanalyse zur Beantwortung der Forschungsfrage zusammen. Es wurde aufgezeigt, dass sich geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen aufgrund ihres Raumangebotes, aber auch urbaner Strukturen und einer räumlichen und sozialen Nähe innerhalb der Stadt, als Alternativstandorte zu überlasteten Großstädten erweisen können. Insbesondere Personen, die nicht aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit an Großstädte gebunden sind, können in geschrumpften Mittelstädten in peripherer Lage einen neuen Wohn- und Lebensstandort finden. Aus der Datenanalyse ließen sich Erkenntnisse sowohl zur persönlichen Standortwahl als auch zu Stärken des Stadttyps ableiten. Das Fördern vorhandener Potenziale in Mittelstädten kann künftige Entwicklungsstrategien ergänzen, damit von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstädte sich als attraktive Wohn- und Lebensstandorte im Wettbewerb um Einwohnerschaft behaupten (vgl. Kapitel 11).

Mit dem Herausstellen von Faktoren, die eine Standortwahl in eine geschrumpfte Mittelstadt in peripherer Lage begünstigen, leistet die Arbeit einen Beitrag in der wissenschaftlichen Debatte zu Entwicklungsstrategien dieses Stadttyps. Die gezielte Positionierung dieser Städte als mögliche Alternativstandorte zu überlasteten Großstädten und Ballungsräumen trägt zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung bei, indem vor allem vorhandene Ressourcen genutzt und der Überlastung in Ballungsräumen entgegengewirkt werden. Die Möglichkeit, einen Standort für einen begrenzten Zeitraum auszuprobieren, hat vor allem für die Fallstudie Görlitz, aber auch für die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung zur Wohnstandortwahl neue Impulse geliefert. Diese Methode sollte weiter ausgebaut und auf andere Städte über-

tragen werden. Inwiefern die Corona-Pandemie die Wohnstandortwahl von Haushalten langfristig beeinflusst, wird Gegenstand zukünftiger Forschung sein. Ebenso muss in der deutschen, aber auch internationalen Stadtforschung auf die Schrumpfungsthematik ein großes Augenmerk gelegt und die Auswirkungen weiterer damit im Zusammenhang stehender Prozesse erforscht werden. Nicht zuletzt sind im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung von Städten spezifische Ausgangslagen und Herausforderungen, denen sich von Schrumpfung betroffene Mittelstädte in peripheren Lagen gegenübersehen, zu beachten (vgl. Kapitel 12).

11 Geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen als attraktive Wohn- und Lebensstandorte

Ziel der vorliegenden Dissertation war es, Standortfaktoren herauszustellen, die eine Standortwahl von Personen in eine von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstadt begünstigen und diesen Stadttyp als einen potenziellen Alternativstandort zu überlasteten Großstädten und Ballungsräumen erscheinen lassen. Die Forschungsfrage, von welchen Faktoren eine Standortentscheidung in eine von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstadt abhängt, wurde mit Hilfe dreier Teilfragen beantwortet. Eine zusammenfassende Ergebnisdarstellung der in der Fallstudie Görlitz erhobenen Daten ist in Kapitel 11.1 dargestellt.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen über Stärken des Stadttyps Mittelstadt leitet die Autorin zusätzlich zu fördernde Potenziale ab, die für eine künftige Entwicklungsstrategie genutzt werden können, damit von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstädte sich als attraktive Wohn- und Lebensstandorte im Wettbewerb um Einwohnerschaft behaupten können. Eine selbstbewusste und gezielte Vermarktung des vorhandenen Raumangebotes, eine Betonung der lokalen Spezifik der Städte, die Konzentration auf interessierte Zielgruppen sowie eine zukünftige Stadtentwicklung, die auch Raum für experimentelle Ansätze zulässt, tragen dazu bei, bestehenden Herausforderungen in von Schrumpfung betroffenen Mittelstädten zu begegnen (vgl. Kapitel 11.2).

11.1 Relevante Standortfaktoren bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes

Der Arbeit lag die Annahme zugrunde, dass von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstädte aufgrund ihrer Eigenschaften, wie einer Verfügbarkeit an Wohn-, aber auch kreativ oder gewerblich nutzbaren Räumen, einer räumlichen und sozialen Nähe sowie einer hohen Lebensqualität in den Städten, eine Alternative zu Großstädten und Ballungsräumen darstellen können, welche zunehmend unter Überlastungserscheinungen auf dem Wohnungsmarkt, aber auch in Bezug auf Verkehrs-, Lärm-, und Umweltbedingungen leiden. Anders als beliebte Ballungsräume mussten gerade peripher gelegene Mittelstädte in den letzten Jahrzehnten aufgrund demographischer und wirtschaftlicher Wandlungsprozesse hohe Bevölkerungsverluste hinnehmen. Diese mündeten unter anderem in hohem Gebäudeleerstand und unterausgelasteten Infrastrukturen (vgl. Kapitel 1). Der Umgang mit Schrumpfungprozessen und die damit im Zusammenhang stehenden Herausforderungen für betroffene Städte werden als potenzielle Chance angesehen, auf aktuelle und künftige Bedarfe und Anforderungen an Wohn- und Lebensstandorte reagieren zu können (vgl. Kapitel 2). Die Arbeit ergänzt die Forschung zu Mittelstädten um eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit spezifischen Stärken und Potenzialen geschrumpfter Mittelstädte in peripheren Lagen und setzt der dem Stadttyp häufig zugeschriebenen Verödung oder auch

Abwärtsspirale (vgl. Bullinger 2002, 2020; Chouraqui 2021; Steinführer 2015) eine andere Sichtweise entgegen. Sie leistet damit einen Beitrag zur wissenschaftlichen Debatte um künftige Entwicklungsstrategien geschrumpfter Mittelstädte in peripheren Lagen (vgl. Kapitel 3).

Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautete: **Von welchen Faktoren hängt eine Standortentscheidung in eine von Schrumpfung betroffene sowie peripher gelegene Mittelstadt ab?** Der Ansatz der Arbeit basierte auf Erkenntnissen zu Standorttheorien der Wirtschaftsgeographie, welche auf die Wohnstandortentscheidungen von Haushalten übertragen wurden sowie auf Wissen aus Wanderungsstudien in Bezug auf die Wohnstandortwahl (vgl. Kapitel 4 und 5). Aus den Erfahrungen dieser beiden Disziplinen erarbeitete die Autorin einen Analyserahmen relevanter Standortfaktoren, welcher anhand der Fallstudie Görlitz für die empirische Arbeit genutzt wurde (vgl. Kapitel 6). Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung von insgesamt 47 Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ sowie durch zusätzlich durchgeführte leitfadengestützte Interviews nach Beendigung des Projektes mit neun ehemaligen Teilnehmenden (vgl. Kapitel 7).

Der entwickelte Analyserahmen diente dabei sowohl der Beurteilung relevanter Faktoren bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes allgemein als auch der Beurteilung der Standortfaktoren in der Fallstudie Görlitz (vgl. Kapitel 8). Das im Rahmen des Projektes ermöglichte Ausprobieren des Wohnens und Lebens in einer Mittelstadt half unter anderem, dass viele ursprünglich in einer Großstadt lebende Teilnehmende einen Vergleich zwischen diesen beiden Stadttypen ziehen konnten (vgl. Kapitel 9). In einer Reflexion der getroffenen Standortwahl nach der Projektteilnahme konnten weitere Anhaltspunkte über den Einfluss von Standortfaktoren auf den Entscheidungsprozess abgeleitet werden (vgl. Kapitel 10). Im Folgenden werden die der zentralen Forschungsfrage dieser Arbeit zugrunde liegenden drei Teilfragen anhand einer zusammenfassenden Ergebnisdarstellung beantwortet.

Teilfrage 1: Welche harten und weichen Standortfaktoren sind bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes relevant?

Aus den Befragungsdaten geht hervor, dass bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes sowohl harte als auch weiche Standortfaktoren relevant sind. Abb. 49 zeigt eine schematische Darstellung der sich in der empirischen Analyse als bedeutend herausgestellten Faktoren. Da selten einzelne Faktoren als relevant ausgemacht werden konnten, sind in der Darstellungen miteinander in Verbindung stehende Standortfaktoren zu Gruppen zusammengefasst. Die Aufgliederung in die im Analyserahmen vorgenommenen Themenfelder konnte dabei weitestgehend bestehen bleiben.

Abb. 49: Relevante Standortfaktoren bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes
(eigene Darstellung)

Zentral bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes ist der Kostenfaktor in Verbindung mit dem verfügbaren Raum, also der Möglichkeit, ein den eigenen Bedarfen entsprechendes **(Wohn-) Raumangebot** zu einem verhältnismäßigen Preis zu erhalten. Dabei spielen sowohl der Mietpreis für eine Wohnung als auch die Kostenverhältnisse auf dem lokalen Immobilienmarkt insgesamt eine wichtige Rolle (vgl. Abb. 49). Die Möglichkeiten, die eine Mittelstadt aufgrund hoher Leerstände hier bieten kann, sind insbesondere für Personen, die in Großstädten und Ballungsräumen immer häufiger keine bezahlbaren Räume mehr finden, attraktiv. Neben Wohnraum betrifft dies auch gewerblich genutzte Räume beispielsweise zur Produktherstellung oder Räume, in denen neue Ideen und Konzepte ausprobiert werden können.

Mit den vorliegenden Ergebnissen bestätigen sich die Erkenntnisse anderer Studien zu Standortentscheidungen von Haushalten, aber auch von Unternehmen, welche das Lebensumfeld für ihre Belegschaft mit in eine Standortentscheidung einbeziehen. Diese legten ebenfalls dar, dass der Kostenfaktor sowohl bei allgemeinen Lebenshaltungskosten als auch bei der Möglichkeit, ein den eigenen Ansprüchen entsprechendes Wohnraumangebot zu bekommen und auch nutzen zu können, zu den wichtigen Standortfaktoren bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes zählt (vgl. Bauer et al. 2005; Buch et al. 2014; Difu 2017; Kühl 2014; Zöllter et al. 2017; vgl. auch Kapitel 5). Ebenso bestätigen die Analyseergebnisse die Relevanz des Angebotes an Gewerbe- und Arbeitsräumen fernab von Großstädten, wie eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums zur Standortwahl von in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätigen Personen ebenso herausstellte (vgl. BMWi 2019; vgl. auch Kapitel 4.3). Mit der hohen Bedeutung eines angemessenen Raumangebotes steht auch die in Kapitel 1.1 thematisierte Dynamik auf den angespannten Immobilienmärkten vieler Großstädte und Ballungsräume im Zusammenhang. So legte das BBSR-Wohnungsmarktbarometer dar, dass insbesondere in diesen Städten sowohl die Mieten als auch Immobilienpreise im Vergleich zu anderen Stadttypen am meisten gestiegen sind (vgl. BBSR 2017b). Circa

70 % der Befragungsteilnehmenden lebten zum Zeitpunkt der Projektdurchführung in einer Großstadt und viele von ihnen äußerten eine große Unzufriedenheit mit dem Raumangebot und den Mietpreisen auf dem lokalen Wohnungsmarkt an (vgl. Kapitel 7.3).

Dennoch handeln Personen nicht im Sinne eines homo oeconomicus rein rational, sondern es werden auch immer die Wohnkosten mit den Bedürfnissen an eine Wohnung und an einen Standort abgeglichen. Die reine Verfügbarkeit von Räumen ist ein zentraler Vorteil von geschrumpften und peripher gelegenen Mittelstädten, welcher auch als solcher erkannt und beispielsweise in Unternehmensbefragungen des Difu-Instituts benannt wird (vgl. Difu 2017; Grabow et al. 1995; Grabow 2005). Die Verfügbarkeit von Wohnraum allein reicht jedoch nicht aus, damit dieser Stadttyp bei einer Standortwahl in Betracht gezogen wird. Konkrete Bedarfe an die **Wohnung und das Wohnumfeld**, die sich wiederum sowohl aus harten als auch weichen Faktoren zusammensetzen, spielen ebenfalls eine Rolle. Dies betrifft die Ausstattung oder Art der Wohnung ebenso wie deren konkrete Lage und das Wohnumfeld. Vor allem der Lebendigkeit im Wohnquartier, der Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten insbesondere des täglichen Bedarfs und zum Stadtzentrum, aber auch zu Grün- und Erholungsflächen wurde von den Befragungsteilnehmenden eine hohe Bedeutung beigemessen. Weiche Standortfaktoren spielen im Wohnumfeld vor allem im Hinblick auf soziale Aspekte, wie eine gute Nachbarschaft, ein angenehmes, als sicher empfundenes und sauberes Wohnquartier eine Rolle (vgl. Abb. 50). Dazu zählen unter anderem das Vorhandensein von Initiativen und Vereinen, die eine Basis für das Ankommen, Austauschen und Netzwerken bilden, aber auch öffentliche Räume und Flächen, die diese Funktionen erfüllen (vgl. Abb. 49).

Abb. 50: Nachbarschaftsfest im Görlitzer Stadtpark
(Foto: C. Zöllter)

In Bezug auf die Lage weist die Datenanalyse ein gewisses Paradoxon auf. So sind eine zentrale Lage mit einer guten Erreichbarkeit verschiedener Handels- und Dienstleistungseinrichtungen sowie ein lebendiges Wohnumfeld ebenso als wichtige Faktoren genannt, wie ein ruhiges Wohnumfeld mit Nähe zu Grün- und Erholungsflächen. Dieser Wunsch nach einem nahezu perfekten Wohnstandort wird in Wanderungsstudien ebenso bestätigt und ist häufig eine Argumentation für Standortentscheidungen in den suburbanen Raum (vgl. Kühl 2014; LH München 2002; vgl. auch Kapitel 5.3). Die vorliegenden Befragungsergebnisse zeigen, dass Mittelstädte aufgrund ihrer Kompaktheit die Möglichkeit bieten, dieses Paradoxon ein wenig aufzulösen. Die Möglichkeit, in der Stadt und damit nah an zentralen Versorgungseinrichtungen zu wohnen, aber ebenso schnell die umgebende Natur und Landschaft zu erreichen, wurde von den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ sehr positiv bewertet.

Die Datenanalyse belegte ebenso eine hohe Relevanz von **alltäglichen Faktoren**, die Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten an einem Standort betreffen. So wurden Kultureinrichtungen sowie Einrichtungen für Sport- und Freizeitgestaltung, aber auch Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung eine hohe Bedeutung durch die Befragungsteilnehmenden zugesprochen (vgl. Abb. 49). Die Relevanz des Standortfaktors Kulturangebot in der vorliegenden Analyse kann seine Begründung in der spezifischen Zielgruppe im Projekt „Stadt auf Probe“ haben, da die Teilnehmenden kulturelle Einrichtungen häufig auch für ihre berufliche Tätigkeit brauchten, da die zumeist in Kultur- und Kreativwirtschaft tätigen Personen den Austausch mit lokalen Einrichtungen suchten. Dennoch zeigte sich auch in der Relevanz weiterer Freizeit- und Gastronomieangebote sowie insbesondere der häufig betonten hohen Bedeutung

von umliegenden Naherholungsmöglichkeiten und landschaftlicher Attraktivität, dass Faktoren zur Freizeitgestaltung und Erholung ebenso zentral sind. Flexible Arbeitszeitmodelle und ein für die Zielgruppe typischer, unregelmäßiger, meist projektbedingter stetiger Wechsel zwischen intensiven Schaffens- und eher ruhigen Phasen könnte die Begründung für die hohe Bedeutung kurzzeitiger und schnell erreichbarer Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten sein (vgl. Flüter-Hoffmann 2012; Lorenzen 2018; Waite und Gibson 2009; vgl. auch Kapitel 4.3).

Da das Handels- und Dienstleistungsangebot einer Mittelstadt nicht mit dem einer Großstadt vergleichbar ist, und dies zumeist auch nicht von den Befragungsteilnehmenden erwartet wurde, kommt der Anbindung an Großstädte und Ballungsräume eine zentrale Rolle zu, um spezielle Angebote und Einrichtungen aufsuchen oder spezielle Freizeitangebote wahrnehmen zu können. Darüber hinaus kann die Erreichbarkeit von Großstädten oder Ballungsräumen auch für die Erwerbstätigkeit relevant sein, wenn Termine oder Projektabsprachen in diesen Städten erfolgen müssen. Die Befragungsanalyse stellt hier deutlich heraus, dass insbesondere die Anbindung einer Mittelstadt an eine Großstadt durch öffentliche Verkehrsmittel und dabei insbesondere eine Zugverbindung zwischen den Städten relevant ist. Eine noch als annehmbar wahrgenommene Anfahrtszeit unterscheidet sich hier bei den Teilnehmenden. Jedoch ist der Wunsch nach einer hohen Taktung und auch Angeboten an den Tagesrandzeiten deutlich. Die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs über Stadt- und Regionsgrenzen hinaus liegt in einer ökologischen Motivation begründet, da viele Befragungsteilnehmende teilweise oder gänzlich auf den Individualverkehr mittels Auto verzichten wollen. Zusätzlich wird in der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eine Optimierung der Arbeitszeit gesehen, da man bei entsprechenden Rahmenbedingungen, wie einer Internetverbindung im Zug, die Fahrtzeit für das mobile Arbeiten nutzen kann.

Daran anschließend sind die **Mobilitätsoptionen** innerhalb der Stadt, die einen unkomplizierten Alltag ermöglichen sollten, ein weiterer relevanter Aspekt bei der Standortwahl, der aus den Befragungsergebnissen hervorgeht. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, aber auch ein gut ausgebautes Rad- und Fußwegenetz waren den Befragungsteilnehmenden wichtig, um die Wege innerhalb der Stadt möglichst unabhängig und individuell zurückzulegen (vgl. Abb. 49 und Abb. 51). Auch hier kann ein Bezug auf die Situation in Großstädten hergestellt werden, wo Staus und Verkehrsbelastungen häufig als negative Begleiterscheinungen aufgrund des hohen Zuzugs an Bevölkerung genannt werden (vgl. Beeger und Gropp 2017; Röhl 2013; vgl. auch Kapitel 1.1).

Abb. 51: Bahnhofsvorplatz in Görlitz

(Foto: C. Zöllter)

Für eine **wirtschaftliche Etablierung** an einem Standort sahen die Teilnehmenden das Vorhandensein von Freiräumen, in Form von physischen Räumen, aber auch generellen Möglichkeiten, neue Konzepte und Ideen zu entwickeln, und eine Offenheit der Stadtgesellschaft als bedeutsam an (vgl. Abb. 49). In der Fallstudie Görlitz nutzten viele Teilnehmende des Projekts „Stadt auf Probe“ ihren Aufenthalt, um ihre Leistungen anzubieten, aber auch um Ideen oder Konzepte auszuprobieren. Dafür waren sie auf eine aufgeschlossene lokale Bevölkerung angewiesen, um Rückmeldungen zu ihren Angeboten zu erhalten und Erfahrungen sammeln zu können. Für nahezu jede Tätigkeit stellte sich ebenso eine stabile Internetverbindung als höchst relevanter harter Standortfaktor heraus. Die Chance, der eigenen Erwerbstätigkeit in einer Stadt nachgehen zu können, beziehungsweise eine mögliche wirtschaftliche Etablierung der eigenen Projektidee, stellt auch in den vorliegenden Befragungsergebnissen einen wesentlichen Faktor bei der Standortwahl dar. Hier muss darauf hingewiesen werden, dass keine ökonomische Analyse des Standortes in Bezug auf Verfügbarkeit von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, wie in anderen deutschen, europäischen oder auch internationalen Studien, durchgeführt wurde (vgl. Arntz 2010; Etzo

2011; Storper und Manville 2006), sondern sich die Autorin auf den Ort als Wohn- und Lebensstandort und auf Personen, die meist selbstständig tätig waren und ortsungebunden arbeiten konnten, konzentrierte. Da aber auch bei diesen Personen Eigenschaften eines Standortes für die Erwerbstätigkeit nicht gänzlich irrelevant und stellenweise sogar der Grund für die Suche nach einem Alternativstandort sind, wurden Faktoren, die einer ortsungebundenen Tätigkeit dienlich sein können, in die Analyse mit einbezogen.

Abschließend wurden für eine **Mittelstadt typische Charakteristiken**, wie die räumliche und soziale Nähe und eine gute Überschaubarkeit der Stadt, durch die Befragungsteilnehmenden als Vorteil des Stadttyps bewertet (vgl. Abb. 49). Auffällig ist hier, dass diese Faktoren vor allem durch das Ausprobieren des Standortes im Rahmen des Projektes ihre Wirkung entfalteten (vgl. auch Teilfrage 3). Häufig

Abb. 52: Postplatz in Görlitz
(Foto: C. Zöllner)

von den Teilnehmenden vor der Projektdurchführung nicht als so bedeutend angesehen, zeigten sich insbesondere die kurzen Wege innerhalb der Stadt als wesentlicher Vorteil. Die Möglichkeit, verschiedene Zielorte in der Stadt in relativ kurzer Zeit zu erreichen, stellte eine gewisse Entschleunigung des Alltags dar, da lange Anfahrtszeiten entfielen. Stadtspezifische Standortfaktoren, die in der Fallstudie Görlitz eine hohe Wertschätzung erfuhren, waren die ansprechende Bausubstanz und das attraktive Stadtbild (vgl. Abb. 52). Für die Befragungsteilnehmenden wurden diese Faktoren noch relevanter, wenn sich daraus eine Inspiration für die eigene Tätigkeit ableitete.

Die Befragungsergebnisse belegen, dass **harte Standortfaktoren** in eine Standortentscheidung einbezogen werden, wenn es um allgemeine Rahmenbedingungen des Wohnens und täglichen Agierens innerhalb einer Stadt geht. Hier ist häufig entscheidend, wie eigene Ansprüche mit den Gegebenheiten am Standort erfüllt werden können. Darüber hinaus ist jedoch auch das „Wohlfühlen“ an einem Standort bedeutend, welches sich häufig in **weichen Standortfaktoren** widerspiegelt. Eigenschaften des Wohnquartiers, Kultur- und Freizeitangebote in der Stadt sowie die landschaftliche Umgebung spielen hier eine zentrale Rolle. Während harte Faktoren den Alltag ermöglichen, sind weiche Faktoren vor allem solche Aspekte, die den Alltag erleichtern beziehungsweise angenehmer machen und eine „work-life-balance“ mit Erholungs- und Freizeitphasen ermöglichen.

Wie bereits in Kapitel 4.1 dargelegt, lässt sich auch in dieser Erhebung eine klare Trennung zwischen harten und weichen Standortfaktoren nur schwer vornehmen, da häufig mehrere Faktoren miteinander im Zusammenhang stehen. Auffällig ist in der Analyse jedoch, dass bei der offenen Beantwortung der Frage nach Faktoren, die einen Standort mit hoher Lebensqualität auszeichnen, die Mehrheit der Teilnehmenden zunächst weiche Faktoren, bezogen auf die Naturnähe, das Kulturangebot, eine entspannte und nicht überlaufene Stadt sowie eine offene und tolerante Stadtgesellschaft nannten, bevor das Wohnangebot thematisiert wurde. Eine mögliche Interpretation wäre, dass das Vorhandensein von harten Standortfaktoren oder auch „Rahmenbedingungen“ an einem Standort gewissermaßen vorausgesetzt wird, oder, wie es Pechlaner et al. (2010) beschreiben, sich diese zunehmend an allen Standorten angleichen. Somit werden eher Aspekte, die einen Standort besonders gegenüber Alternativen machen, als wesentlich für eine hohe Lebensqualität genannt. Hier spielen dann offensichtlich vor allem weiche Standortfaktoren eine Rolle. Martin-Brelot et al. (2010) stellte in einer Studie zur Mobilität von Personen, die der Kultur- und Kreativwirtschaft angehören, zusätzlich heraus, dass ein „Bleiben“ an einem

Standort wesentlich von weichen Standortfaktoren bestimmt wird. Es wird dargelegt, dass harte Standortfaktoren Personen an einen Ort ziehen, die weichen jedoch darüber entscheiden, ob sie auch dauerhaft dort bleiben.

Die Datenanalyse legt die Relevanz der Faktoren Kosten, Lage und Ausstattung der Wohnung sowie die Gestaltung des Wohnumfeldes und die Anbindung an das Stadtzentrum als relevante Standortfaktoren dar und bestätigt damit Erkenntnisse von Wanderungsstudien, die sich auf Wanderungen in den suburbanen Raum beziehen. Was bisher in der Forschung zu Wohnstandortentscheidungen eher weniger betrachtet wurde, sind die Vorteile, die Mittelstädte aufweisen und somit eine Standortentscheidung ebenfalls beeinflussen können. Aus den Befragungsergebnissen gehen hier vor allem die weichen Faktoren, wie die Kompaktheit der Stadt, welche es ermöglicht, zentral im innerstädtischen Bereich wohnen zu können und kurze Wege zwischen verschiedenen Einrichtungen zu haben sowie die soziale Nähe mit einem guten Netzwerk und verschiedenen Austauschmöglichkeiten innerhalb der Stadtgesellschaft, aber auch eine geringere Bevölkerungsdichte, als relevante Faktoren hervor (vgl. auch Teilfrage 2).

Keine eindeutigen Erkenntnisse können aus dieser Studie in Bezug auf den Wunsch nach Wohnen in einem Einfamilienhaus gemacht werden. Unter den Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ spielte der Wunsch nach dem Wohnen in einem eigenen Haus nahezu keine Rolle, eher das Erwerben einer Eigentumswohnung, aber auch dies nicht im großen Ausmaß. Diese Ergebnisse können aber auch auf die spezielle Zielgruppe zurückzuführen sein, die eher weniger sesshaft orientiert ist und daher nicht auf der Suche nach einem dauerhaften Standort. Aktuelle immobilienwirtschaftliche Studien zu Wohnbedarfen weisen in der Gesamtschau einen großen Anteil von Personen aus, die gern in einem Einfamilienhaus leben möchten (Oberst und Voigtländer 2021, S. 31; Osterhage und Münter 2021, S. 293).

Teilfrage 2: Welche Vor- und Nachteile weisen Mittelstädte gegenüber Großstädten und Ballungsräumen auf?

Die Auffassung, dass Großstädte mit ihren zunehmend negativen Überlastungserscheinungen nicht mehr als geeignete Wohnstandorte wahrgenommen werden, aber ein Standort gesucht wird, der dennoch ein gewisses Versorgungsangebot vorhält, bestätigte sich bei den Teilnehmenden der zugrunde liegenden Befragung (vgl. Bundesstiftung Baukultur 2016; GdW 2017; vgl. auch Kapitel 1.1). Über 80 % der Teilnehmenden gaben an, zukünftig in einer Mittelstadt wohnen zu wollen. Auch wenn hier Verzerrungen aufgrund der Projektdurchführung in einer Mittelstadt nicht ausgeschlossen werden können, zeigt sich doch der Wunsch nach einem Leben in einem städtischen Umfeld. Dieser lässt sich auch in den Anforderungen an einen Wohn- und Lebensstandort erkennen. So werden Versorgungsangebote in der Nähe sowie auch Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gewünscht, wenn auch nicht in der Menge einer Großstadt oder eines Ballungsraumes.

Vor allem in Großstädten und Ballungsräumen wirken Faktoren, die Haushalte aus der Stadt heraus drängen. Je gravierender und einschränkender diese **push-Faktoren** – wie beispielsweise kein geeigneter Wohnraum, Verkehrs- und Lärmbelästigung, schlechte Versorgungsstrukturen bei der Kinderbetreuung – sind, umso eher reagieren Haushalte auf **pull-Faktoren** aus Mittelstädten, wenn sie in eben diesen Punkten bessere Angebote und Alternativen aufweisen können. Ähnlich wie in bisherigen Studien (vgl. Bauer et al. 2005; BBSR 2011; LH München 2002; vgl. auch Kapitel 5.2) wurden auch bei der vorliegenden Befragung aus dem Projekt „Stadt auf Probe“ vor allem hohe Mietpreise und keine Möglichkeit, den Bedarfen angepassten Wohnraum zu finden, als wesentliche Umzugsgründe aus einer Großstadt heraus angegeben. Die Problemlage verschärft sich noch, wenn man die Ansprüche an einen Standort mit in Betracht zieht. Die Befragungsergebnisse dieser Arbeit stellen deutlich den Wunsch nach dem

Wohnen in einer zentralen (Innenstadt-)Lage heraus. Genau dies sind jedoch Quartiere, die in Großstädten und Ballungsräumen am häufigsten von hohen Mietpreissteigerungen und Verdrängungseffekten gekennzeichnet sind (vgl. Adam und Milbert 2013; Bertelsmann Stiftung 2013; Förster et al. 2020; vgl. auch Kapitel 1.1).

Die der Arbeit zugrunde liegende Annahme, dass peripher gelegene und geschrumpfte Mittelstädte den Vorteil eines entspannten Wohnungsmarkts, bedingt durch hohe Leerstandszahlen, haben, bestätigen die Befragungsdaten. Im Sinne eines Käufermarktes können in von Schrumpfung betroffenen Mittelstädten verschiedene Angebote gemacht werden und somit auch eine differenzierte Nachfrage nach unterschiedlichen Raum- beziehungsweise Wohngrößen, Wohnungsausstattungen und Sanierungsständen befriedigt werden. Neben den vorhandenen räumlichen Möglichkeiten legten die Befragungsergebnisse aber auch dar, dass es noch weitere Aspekte braucht, damit eine Mittelstadt bei der Standortwahl in Betracht gezogen wird. Häufig werden weiche Standortfaktoren, wie eine räumliche und soziale Überschaubarkeit, Netzwerke und ein hoher gesellschaftlicher Zusammenhalt sowie eine engagierte Bürgerschaft und ein gutes Sicherheitsgefühl in der Stadt als wesentliche **Vorteile und Potenziale von Mittelstädten** gegenüber Großstädten und Ballungsräumen genannt (vgl. Kwiatek-Sołtys und Mainet 2014; Mainet und Edouard 2018; Ries 2019; Vaillant et al. 2012). Die Befragungsergebnisse dieser Arbeit bestätigen dies. So konnte die Stadt Görlitz mit einem attraktiven Stadtbild, ihrer Kompaktheit, einer schönen landschaftlichen Umgebung sowie Freiräumen zu kreativen Entfaltungspunkten (vgl. Abb. 53). Das Stadtbild und die Freiräume inspirierten zu neuen Projektideen oder gaben Anregungen für die eigene Tätigkeit. Durch die geringen räumlichen Distanzen zwischen verschiedenen Zielorten in der Stadt war eine schnelle Erreichbarkeit gewährleistet. In Kombination damit, dass diese Wege zumeist zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden konnten, ergab sich eine Entschleunigung des Alltags, vor allem bei Personen, die sonst eher lange Anfahrtswege und Pendelzeiten innerhalb einer Großstadt gewohnt waren. Dieses Zeitersparnis und Entschleunigung trug wieder zu einer intensiveren Konzentration auf die eigene Tätigkeit bei und viele Personen konnten den Aufenthalt in der Stadt Görlitz als kreative Schaffensphase nutzen.

Abb. 53: Eigenschaften von Mittelstädten und positiv bewertete Faktoren der Stadt Görlitz (in grün)
(eigene Darstellung, Fotos: C. Zöllter, Piktogramme: Icons 8)

Die anhand der Fallstudie Görlitz aufgezeigten Vorteile sind Eigenschaften, die Mittelstädte allgemein auszeichnen. Eine kompakte Stadt mit kurzen Wegen, räumliche Möglichkeiten zur eigenen kreativen oder künstlerischen Entfaltung sowie die Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung, die zumeist auch in der peripheren Lage fernab von Großstädten begründet liegen, sind Faktoren, die so auch in vergleichbaren Städten zu finden sind (vgl. Brabazon 2015; Portz 2011; Schmidt-Lauber und Wessner 2010; vgl. auch Kapitel 3.1). Insbesondere das Vorhandensein von Grünflächen und Parks sowie eine attraktive landschaftliche Umgebung und eine schnelle Erreichbarkeit dieser sind ganz wesentliche Aspekte, die in Bezug auf eine Standortwahl immer wieder genannt werden. Die Möglichkeit, sich kurzzeitig zur Erholung in die Natur oder landschaftlich attraktive Gebiete zurückzuziehen, ist für Familien genauso relevant, wie für Personen, die kurzzeitig dem Arbeitsalltag entfliehen möchten. Des Weiteren spielen die Menschen, die bereits in einer Stadt leben, eine große Rolle beim Neuankommen und Vernetzen innerhalb der Stadt. Die soziale Nähe und das Sichuntereinanderkennen in einer Mittelstadt können hierbei helfen und die Ankommensphase positiv beeinflussen. Auch tragen Bekanntschaften dazu bei, schneller einen Einblick in die Stadt zu erhalten sowie die in ihr lebenden Menschen und auch potenziellen Möglichkeiten zur Erwerbstätigkeit kennenzulernen. Dieses familiäre Gefühl oder auch das Nichtvorhandensein der Anonymität einer Großstadt kann ebenso ein Faktor für das „Wohlfühlen“ an einem Ort sein. Ein weiterer zentraler Faktor, der vor allem bei der detaillierteren Analyse in der Fallstudie Görlitz ins Gewicht fiel, war die Möglichkeit, sich vor Ort selbst einbringen und das eigene Lebensumfeld mitgestalten zu können. Das bereits bestehende Engagement innerhalb der Stadtgesellschaft ermutigte einige Teilnehmende darin, mit ihrem privaten Engagement oder auch ihrer gewerblichen Tätigkeit dazu beizutragen, aktuell fehlende Angebote selbst zu erschaffen oder neue Wege der Realisierung innerhalb der Stadt aufzuzeigen. Die Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“ haben in

Görlitz eine gewisse Aufbruchsstimmung gespürt, die nicht zuletzt auch mit der Teilnahme der Stadt an solch einem Projekt zu tun hatte. Damit sendete sie Signale aus, innovativ ihre Herausforderungen anzugehen und auch offen für Neues zu sein. Wenn auch die Realität vor Ort bei manchen Befragungsteilnehmenden nicht ganz den vorab assoziierten Gedanken entsprach, so wurde der Stadt insbesondere durch die kleine vorhandene subkulturelle Szene die Möglichkeit zugesprochen, als innovativ und offen wahrgenommen zu werden.

Zwei Drittel der Teilnehmenden wohnten zum Zeitpunkt der Projektdurchführung in einer Großstadt mit mehr als 100 000 Menschen und konnten somit nach dem Probeaufenthalt in einer Mittelstadt einen Vergleich zwischen den beiden Stadttypen ziehen (vgl. Kapitel 7.3). Nach wie vor ist die Arbeits- und Erwerbsmöglichkeit ein wesentlicher **Vorteil von Großstädten** und Ballungsräumen, welcher auch durch den zunehmenden Fachkräftemangel in immer mehr ländlichen Regionen und peripher gelegenen Städten nicht gänzlich aufgefangen werden kann. Aus den Befragungsergebnissen lässt sich lediglich belegen, dass für Personen, die vor allem digital arbeiten oder ihre Produkte auf einem Online-Markt anbieten können, dieser Vorteil einer Großstadt nicht ins Gewicht fällt.

Bezüglich der größeren Angebotsvielfalt in Großstädten in Bezug auf Kultur, Gastronomie, Handel und Freizeit zeigte sich eine gewisse Unentschlossenheit unter den Befragungsteilnehmenden, ob diese Angebote wirklich relevant an einem Standort sind. Viele Angebote werden auch in Großstädten nicht wahrgenommen, dennoch bieten größere Stadttypen die (theoretische) Möglichkeit dazu, was in Mittelstädten häufig nicht gegeben ist. Die Unentschlossenheit der Teilnehmenden korreliert auch mit der positiven Bewertung einer Mittelstadt als weniger überlaufen, da weniger Kultur- und Freizeitangebote zentral an einem Ort sind, an denen sich Menschen konzentrieren können. Hier liegt es in der individuellen Wahrnehmung einzelner Personen, ob eher ein geringeres Angebot, aber damit entspanntes Leben innerhalb einer Stadt oder aber die Angebotsvielfalt mit der teilweisen Einschränkung einer Konzentration von Menschen an einem Ort relevanter bei der Standortwahl sind. Zentral für eine Mittelstadt ist in diesem Zusammenhang jedoch die gute Anbindung an eine Großstadt und damit die Möglichkeit, sich in einer Mittelstadt fehlende Angebote vor allem im Hinblick auf Dienstleistungen und Freizeitangebote schnell erschließen zu können.

Die Frage nach Vor- und Nachteilen einer Mittelstadt lässt sich nur im Zusammenhang mit der Zielgruppe angemessen beantworten. Je nachdem welche Bedarfe Zielgruppen an eine Stadt haben, zeigt sich, welcher Stadttyp der passende ist. In dieser Arbeit wurden erwerbstätige Personen, die häufig ortsungebunden arbeiten konnten, untersucht. Für diese Gruppe konnten die benannten Vorteile einer Mittelstadt wirken, sofern sie gänzlich unabhängig von Auftraggebern, Kundschaft oder Absatzmärkten waren. In diesem Fall bieten Mittelstädte eine Möglichkeit, sich den Wunsch nach dem Leben in einer Stadt zu erfüllen, die Überlastungserscheinungen vieler Großstädte und Ballungsräume jedoch nicht in Kauf nehmen zu müssen.

Teilfrage 3: Welchen Einfluss haben Standortfaktoren auf eine tatsächliche Standortwahl und kann ein vorübergehender Aufenthalt in einem potenziell neuen Wohn- und Lebensort die Entscheidung für diesen erleichtern?

Eine Umzugs- und damit neue Standortentscheidung ist ein komplexer und individueller Prozess, der sich häufig aus einer Kombination verschiedener Faktoren und Rahmenbedingungen zusammensetzt. Dies zeigt auch die der Arbeit zugrunde liegende Befragung. Die **Motive** der Befragungsteilnehmenden, sich **nach einem neuen Wohn- und Lebensstandort umzuschauen**, lagen zumeist in einer Unzufriedenheit mit den Bedingungen am aktuellen Wohnstandort begründet. Während Bauer et al. (2005) darlegten, dass häufig Mängel an der bisherigen Wohnung oder dem Wohnumfeld als Motive für eine Wanderungsentscheidung auftraten, zeigt diese Studie, dass sich Personen dann für einen Standortwechsel interessieren, wenn sie an ihrem aktuellen Standort keine geeigneten Raumangebote mehr auffinden, um auf Veränderungen im privaten oder beruflichen Bereich zu reagieren. So zeigen die Befragungsteilnehmenden eine weitgehende Zufriedenheit mit der aktuellen Wohnung und dem Wohnumfeld, allerdings stehen sie vor Herausforderungen, wenn beispielsweise das geplante Zusammenziehen mit anderen Personen oder die Familiengründung ansteht und eine größere Wohnung benötigt wird. Ebenso gaben die Teilnehmenden an, an ihrem aktuellen Standort keine Möglichkeit zu haben, neue Räume anzumieten, um beispielsweise ihre Erwerbstätigkeit auszubauen oder aus der Wohnung herauszulagern und somit Wohnen und Arbeit zu trennen. Die Befragungsergebnisse zeigen noch einmal deutlich, dass vor allem die Entwicklungen in Großstädten und Ballungsräumen Personen dazu veranlassen, sich nach einem neuen Standort umzuschauen. Darüber hinaus beschreibt die vorliegende Arbeit auch eine Tendenz zur Standortwahl von Familien, die in dem Wunsch, ihre Kinder nicht in einem großstädtischen Umfeld aufwachsen zu lassen, einen anderen Stadttyp in Betracht ziehen.

Die Befragungsergebnisse stellen zwei wesentliche **Gründe für eine Standortwahl** in eine geschrumpfte Mittelstadt in peripherer Lage heraus, ohne diese als einzig relevante Faktoren bei der konkreten Umzugsentscheidung anzusehen. Vor allem eine persönliche Verbindung, in Form familiärer oder freundschaftlicher Beziehungen oder einer Faszination für einen Ort, waren Anreiz, eine Wahl für diesen Standort zu treffen. Neben dieser emotional geprägten Veranlassung kann auch eine eher rational orientierte Motivation eine Standortwahl beeinflussen. Die Möglichkeit, seine berufliche Tätigkeit in einem Umfeld ausführen zu können, welches bessere Rahmenbedingungen als eine Großstadt oder ein Ballungsraum bietet, ist hier wesentlich und im Fall eines Standortes in einer geschrumpften Mittelstadt in peripherer Lage insbesondere in der Verfügbarkeit von Räumen begründet. Beide Begründungen konnten auch in anderen Studien zur Standortwahl von Hochqualifizierten und Personen, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig sind, belegt werden (vgl. BMWi 2019; Martin-Brelet et al. 2010). Die vorliegenden Befragungsergebnisse stellen diese Motivationen jedoch noch einmal explizit in den Kontext des spezifischen Stadttyps einer von Schrumpfung betroffenen Mittelstadt in peripherer Lage. Neben diesen Motivationen, die dazu beitragen, sich mit einer Standortwahl in solch einen Stadttyp zu beschäftigen, spielen bei der konkreten Entscheidung für einen Standort eine Reihe von Standortfaktoren eine Rolle, die eine konkrete Standortwahl positiv beeinflussen können (vgl. Teilfrage 1).

Während die **Entscheidung für einen Standort** häufig von mehreren Faktoren beeinflusst ist, so spielt bei der Entscheidung gegen einen Standort in den Befragungsdaten insbesondere die berufliche Situation beziehungsweise die Möglichkeit, der eigenen Erwerbstätigkeit an einem Standort nachgehen zu können, eine Rolle. Sofern Personen auf Auftraggebende oder Absatzmärkte im regionalen oder lokalen Umfeld angewiesen sind, kann eine geschrumpfte Mittelstadt in einer peripheren, und oft auch strukturschwachen Lage Nachteile aufweisen. Ähnlich wie auch in anderen Studien bereits dargelegt, wird dabei dem Kriterium der Jobmöglichkeiten an einem Ort eine höhere Relevanz zugesprochen als der Lebensqualität eines Standortes (vgl. Arntz 2010; Buch et al. 2014; Etzo 2011). Wohingegen bei Personen, die

aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit nicht an einen bestimmten Standort gebunden sind, die Befragungsergebnisse Studien bestätigen, die aufzeigen, dass wahrgenommene Lebensqualität an einem Standort bei diesem Personenkreis durchaus eine Rolle bei der Standortwahl spielt (vgl. Fertner et al. 2015; Niedomyśl und Hansen 2010; Rodríguez-Pose und Ketterer 2012).

Die Analyse hat gezeigt, dass Personen bei der Standortwahl wohl nie mit Vokabeln wie „Standortfaktoren“ oder auch „Standortvorteile“ agieren würden, ihr Handeln aber durchaus auf solchen Abwägungsprozessen basiert. Ähnlich der im Kapitel 4.1 beschriebenen Unternehmensstandortwahl stellt auch die Standortwahl von Haushalten einen Prozess dar, bei dem verschiedene Standortfaktoren in Betracht gezogen und gegeneinander abgewogen werden (vgl. Bathelt und Glückler 2003; Vaillant et al. 2012). Zunächst wird dabei nach Standorten, die überhaupt eine Option wären, gefiltert. Je nach persönlicher Situation ist diese Auswahl bereits durch einen vorhandenen oder potenziell neuen Job beziehungsweise eine Erwerbstätigkeit eingeschränkt. Folgend spielen harte Standortfaktoren und im Wesentlichen das Wohnangebot bei der ersten groben Suche nach einem potenziell neuen Standort eine Rolle. In einem nächsten Schritt schließt sich die Analyse und Bewertung einzelner Faktoren an, die einer Person an einem Standort wichtig sind. Dabei werden dann auch weiche Faktoren in Betracht gezogen, die ein potenziell angenehmeres Leben an einem Standort ermöglichen. Die letztendliche Entscheidung für einen konkreten Standort wird häufig emotional getroffen, sei es, weil man familiär oder persönlich mit dem Standort verbunden ist, oder er für eine Person eine so attraktive Ausstrahlungskraft hat, dass eventuelle negative Eigenschaften in den Hintergrund treten. Aufgrund der geringen Fallzahl bei der empirischen Analyse kann auf den Einfluss von Standortfaktoren auf eine endgültige Standortentscheidung keine abschließende Antwort gegeben werden. Neben der Komplexität solch einer Entscheidung kommt bei den vorliegenden Befragungsdaten auch noch eine Einschränkung auf die Personengruppe der in der Kultur- und Kreativwirtschaft Tätigen hinzu, die meist nahezu komplett ortsungebunden arbeiten können. Dennoch ist davon auszugehen, dass Entscheidungsprozesse anderer Personengruppen in ähnlicher Weise getroffen werden.

Konkrete Belege über den **Einfluss eines vorübergehenden Aufenthaltes** in einem potenziell neuen Standort lassen sich hingegen gut aus der Teilnehmerbefragung ableiten. So zeigen die Daten, dass sich der Projektansatz als sehr tragfähig erwies, damit die Bewohnerschaft auf Probe, die eigenen Möglichkeiten prüfen sowie eventuelle Vorurteile abbauen konnte. Auch wurden durch die Aufenthalte vorhandene und eingefahrene Pfade überdacht und, verstärkt durch die wissenschaftliche Begleitung, sich konkret mit persönlichen Bedarfen und Anforderungen an einen Standort auseinandergesetzt. Die Projektteilnahme bot umzugswilligen Personen die Möglichkeit zu erörtern, wie das Leben in einer geschrumpften Mittelstadt in peripherer Lage den eigenen Bedürfnissen und Ansprüchen entspricht, ohne gleich eine endgültige Standortentscheidung treffen zu müssen. Die über einen Zeitraum von vier Wochen gemachten Erfahrungen trugen dazu bei, Vorteile dieses Stadttyps zu erkennen, die vorab vielleicht nicht so präsent waren. Ebenso bestätigten sich während des Aufenthaltes auch Befürchtungen oder erwartete Nachteile des Standortes. Wie schwer diese bei einer potenziellen neuen Standortwahl wiegen, konnte aber während des vorübergehenden Aufenthaltes weitestgehend erlebt und bewertet werden. Nicht zuletzt durch den Austausch der Projektteilnehmenden untereinander und mit der lokalen Stadtgesellschaft trug eine Ansprache der empfundenen Einschränkungen und Nachteile stellenweise auch dazu bei, über neue Konzepte und Projektideen zu deren Abbau nachzudenken. Erste Ideen wurden von den Projektteilnehmenden bereits während ihres Aufenthaltes angegangen. So etablierte sich während des Projektes mit einer „Marktschwärmerei“ eine Plattform in der Stadt, lokal erzeugte Lebensmittel direkt vom Hersteller zu erwerben. Auch trug die Anwesenheit von Filmschaffenden dazu bei, sich intensiver innerhalb der Stadt über ihr Potenzial als Filmstadt auszutauschen. Der Projektkontext und die damit im Zusammenhang stehende Bekanntheit fungierten hier in gewisser Weise als „Türöffner“.

Abb. 54: Einladung zu einem Bürgerdialog
zum Thema Mobilität
(Görlitzer Arbeitskreis Mobilität)

Auf Seiten des Zielortes bieten die Erfahrungen der Projektteilnehmenden und deren Anregungen und auch kritische Bemerkungen einen wesentlichen Fortschritt in der eigenen Standortanalyse und zur künftigen Standortentwicklung. Die Aufenthalte und das Wirken der Teilnehmenden trugen dazu bei, aktuell laufende Diskurse in der Stadt Görlitz über künftige Entwicklungsstrategien zu unterstützen oder auch zu verstärken (vgl. Abb. 54). So wurde beispielsweise das Thema der Mobilität innerhalb der Stadt in Bezug auf weniger Autoverkehr und mehr

Konzentration auf Fuß- und Radwege sowie den öffentlichen Personennahverkehr auch bei den Befragungsteilnehmenden immer wieder angesprochen und sie wiesen darauf hin, dass ein Angehen dieser Thematik erheblich zur Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt beitragen könne. Insofern zeigt der Projektansatz Eigenschaften von in der Fachliteratur beschriebenen Reallaboren auf (vgl. Beecroft und Parodi 2016; Nevens et al. 2013; Schöpke et al. 2018; Schneidewind 2014; vgl. auch Kapitel 1.3). Durch das Zusammenwirken von unterschiedlichen Akteursgruppen wird neues Wissen generiert, welches darauf abzielt, Veränderungen in der Praxis und hier konkret der zukünftigen Stadtentwicklung zu bewirken. Aufgrund einer fortlaufenden Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und Wohnungsbaugesellschaft kann bereits jetzt eine Beachtung der Projektergebnisse in den jeweiligen Institutionen beobachtet werden.

Als abschließende Antwort auf die übergeordnete Forschungsfrage legen die Befragungsdaten dar, dass ein qualitativvolles, diverses, zu angemessenen Kosten zur Verfügung gestelltes Wohnraumangebot sowie eine städtische Infrastruktur mit ausreichend Möglichkeiten zur Alltagsorganisation, aber auch Freizeitgestaltung und Erholung, wesentliche Faktoren für einen attraktiven Wohn- und Lebensstandort sind. Das vorhandene Raumangebot geschrumpfter Mittelstädte in peripheren Lagen birgt Möglichkeiten, sich einen bestimmten Wohnwunsch zu erfüllen oder eine gewerbliche Tätigkeit zu realisieren, die auf verfügbaren Raum angewiesen ist. Zusätzlich liegen in einer kompakten Stadt, in der man sich schnell und flexibel bewegen kann und einer sozial gut vernetzten sowie aufgeschlossenen Stadtgesellschaft Potenziale, die geschrumpfte Mittelstädte als attraktive Standorte auszeichnen. Eine schnelle Erreichbarkeit von Natur und Landschaft trägt zu einer schnellen Entspannung vom Alltagsleben und damit höheren Lebensqualität bei.

Insbesondere Personen, die aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit nicht an Großstädte und Ballungsräume gebunden sind, finden in geschrumpften Mittelstädten eine Standortalternative finden, in der sie sich entfalten und aufgrund des vorhandenen Angebotes weiterhin in einer städtischen Atmosphäre leben können. Um potenzielle Hemmnisse und Vorurteile über geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen abzubauen, bietet ein vorübergehender Aufenthalt eine gute Gelegenheit, das Wohnen und Leben in diesem Stadttyp einmal auszuprobieren, ohne eine endgültige Standortentscheidung fällen zu müssen.

11.2 Stärken und Potenziale geschrumpfter Mittelstädte in peripheren Lagen

Mit der vorliegenden Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstädte Standortfaktoren aufweisen, die sie als attraktive Wohn- und Lebensstandorte und damit als potenzielle Alternativen zu zunehmend überlasteten Großstädten und Ballungsräume erscheinen lassen. Wie zuvor angenommen, wirkten die charakteristischen Eigenschaften dieses Stadttyps, wie das vorhandene Raumangebot, eine räumliche und soziale Nähe innerhalb der Stadt sowie eine hohe Lebensqualität, insbesondere durch weiche Standortfaktoren bedingt, als Anziehungsfaktoren für diese Städte. Vor allem für jene Personen, die unter den Belastungen in den Großstädten zu leiden haben und nicht aufgrund beispielsweise einer Erwerbstätigkeit an diese Orte gebunden sind, erwies sich eine Standortwahl in diese Städte als lohnend. Bedingt durch die Stichprobe generierte die Arbeit vor allem Aussagen zu Standortanforderungen von Personen, die in der Kultur- und Kreativwirtschaft tätig sind und dadurch zumeist ortsungebunden arbeiten können.

Zusätzlich lag der Arbeit die Annahme zugrunde, dass Mittelstädte, die aufgrund von Schrumpfungsprozessen sich mit diversen Herausforderungen und Anpassungsmaßnahmen in der Stadtentwicklung konfrontiert sehen, die Möglichkeit haben, auf aktuelle Anforderungen und Bedarfe an einen Wohn- und Lebensstandort reagieren zu können. Die Annahme bestätigte sich insbesondere in der weniger auf Dichte ausgelegten Stadtgestaltung. So legten die Befragungsergebnisse dar, dass Mittelstädte mit ihren stadtspezifischen Eigenschaften, wie einer lockeren Bebauung, die vor allem auch Raum für Grün- und Freiflächen lässt, welche aufgrund der Kompaktheit der Stadt schnell erreichbar sind, wesentliche Vorteile für eine attraktive Gestaltung eines Wohn- und Lebensumfeldes haben (vgl. Abb. 55).

Abb. 55: Wilhelmsplatz in Görlitz
(Foto: C. Zöllter)

Aus den gewonnenen Erkenntnissen leitet die Autorin die vier Themenbereiche „Raumangebot“, „Stadtspezifika“, „Zielgruppenorientierung“ und „experimentelle Ansätze in der Stadtentwicklung“ als wesentliche Stärken und zu fördernde Potenziale einer von Schrumpfung betroffenen und peripher gelegenen Mittelstadt, um sich im Standortwettbewerb um neue Einwohnerschaft behaupten zu können, ab. Gleichzeitig zeigen die Analyseergebnisse auch Handlungsbedarfe auf, um diese Potenziale bestmöglich für eine zukünftige Entwicklung von Mittelstädten nutzen zu können.

11.2.1 Potenzial Raumangebot

Die Befragungsergebnisse belegen die Relevanz des Raumangebots an einem Standort und die Möglichkeit, sich bestimmte Wohnwünsche erfüllen zu können, als wesentlich bei einer Umzugsentscheidung. Der leerstandsbedingt oftmals vorhandene Raum in geschrumpften Mittelstädten bietet Möglichkeiten, eine Nachfrage nach Wohnraum, aber auch nach Raum für gewerbliche Zwecke, bedienen zu können. Die Datenanalyse stellt heraus, dass zumindest bei der im Projekt angesprochenen Zielgruppe das Eigenheim am Stadtrand kein gewünschtes Wohnobjekt ist, da viele sich für Angebote im innerstädtischen Bestand interessierten. Dem aus den Befragungsergebnissen hervorgehenden Paradoxon des Wunsches nach einem Leben in einem ruhigen und sicheren Umfeld, aber gleichzeitig in zentraler Lage, kann in Mittelstädten sehr gut begegnet werden. Durch die räumliche Kompaktheit eines multifunktionalen Zentrums mit umgebenden zumeist Wohngebieten kann dieser Wunsch erfüllt werden. Wie in Kapitel 3.3 dargelegt, bietet ein perforiertes Stadtquartier mit unregelmäßig auftretenden Leerstädten und Freiräumen die Chance, ein weniger beengtes Wohnen zu ermöglichen und auf freien Flächen eine attraktive Gestaltung des öffentlichen Raumes zu praktizieren (vgl. Häußermann und Siebel 2004). Eine Aufwertung und Gestaltung des Wohnumfeldes mit kleinteiligen Grünflächen trägt hier ebenso zu einer Wohlfühlatmosphäre bei, wie eine gute Wegeverbindung vor allem für Fuß- und Radverkehr und damit die Reduzierung des Autoverkehrs im Wohnumfeld.

Abb. 56: Handlungsanforderungen zur Nutzung des Potenzials "Raumangebot"
(eigene Darstellung)

Jedoch wird ein vorhandenes, großes Wohnraumangebot nicht automatisch zu einem Standortvorteil, wenn Bedarfe damit nicht erfüllt werden können oder die Zugänge zu diesen Angeboten nicht transparent sind. Bedingt durch unterschiedliche Lebensphasen, Lebensstile oder auch veränderte Entwicklungen in der Arbeitswelt, werden an den Wohnraum verschiedene Ansprüche an Größe, Zuschnitt und Ausstattung gestellt. In der Fallstudie Görlitz konnten beispielsweise Bedarfe wie Wohnungen mit mehr als drei Räumen oder einem Zuschnitt, der es ermöglicht, einen eher öffentlichen Arbeitsbereich und privaten Wohnbereich zu haben, schwer befriedigt werden. Auch führte die Bekanntheit der historischen Gebäudesubstanz in der Stadt dazu, dass sich viele Teilnehmende ein Wohnen in solch einem historisch geprägten Ambiente wünschten, was sie aber bei eher modernen und schlicht gehaltenen Sanierungen weniger vorfanden. Standardisierte Angebote waren für viele Teilnehmende eher weniger attraktiv und stellenweise wurden Angebote erwartet, bei denen Personen noch selbst gestalterisch in der Wohnung tätig werden könnten. Eine steigende Relevanz flexibler Wohnformen, der Wunsch nach Mitgestaltung

des Wohnraumes ebenso wie nach gemeinschaftlichen Wohnformen wird bereits seit einigen Jahren auch in anderen wissenschaftlichen Erhebungen beobachtet (vgl. Förster et al. 2020; GdW 2018). Bei einem vorhandenen unsanierten Gebäudebestand wäre es somit eine Überlegung wert, eine Grundmodernisierung des Gebäudes durchzuführen, die individuelle Gestaltung des Wohnbereiches aber der zukünftigen Mietpartei oder Eigentümerschaft zu überlassen. Eine Bereitschaft für neue Vorgehensweisen in der Vermietung oder dem Verkauf von Gebäuden ist hier wesentlich, um eine Reaktion auf eine stark differenzierte Nachfrage zu ermöglichen (vgl. Abb. 56).

Die Analyse in der Fallstudie zeigt ebenso, dass es bisher an einer gebündelten und gut strukturierten Gesamtdarstellung der Angebote und Möglichkeiten auf dem Wohnungsmarkt mangelt. Bedingt ist dies unter anderem in geringen Ressourcen einer Stadtverwaltung, die sich zunächst auf die Erfüllung von Pflichtaufgaben konzentriert. Jedoch gäbe es auch hier die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit lokalen Wohnungsanbietenden und Maklerbüros einen guten gemeinsamen und professionellen Außenauftritt zu realisieren. Die Besonderheit des Projektes „Stadt auf Probe“ bestand darin, dass die Teilnehmenden vor Ort waren und sich ihren potenziellen neuen Standort über einen längeren Zeitraum erschließen konnten. Dennoch gab es auch dabei stellenweise Unklarheiten, inwiefern vorhandener Raum – insbesondere Gewerberaum – zugänglich ist für neue Nutzungen. Instrumente wie ein „Leerstandsmelder“ oder eine Kontaktperson in der Stadt, die Informationen über zur Verfügung stehende Räume bündelt, könnten sich hier als zielführend erweisen (vgl. Abb. 56).

Weiterhin ist in der konkreten Bewertung in der Stadt Görlitz deutlich geworden, dass viele Teilnehmende eine selbstbewusstere Darstellung der Stärken der Stadt vermissten beziehungsweise auch das direkte Werben mit eben diesen räumlichen Angeboten, um eine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Eine deutliche Bewerbung des Raumangebotes kann Umzugswillige ansprechen, sich mit einem Standort zu befassen. Hierbei wird eine transparente Darstellung von Zugängen und Angeboten umso zentraler, wenn man sich auch auf interessierte Personen außerhalb der Stadt und Region konzentrieren möchte (vgl. Abb. 56).

11.2.2 Potenzial Stadtspezifität

Die Befragungsergebnisse belegen, dass geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen Standortfaktoren aufweisen, die sie als attraktive Wohn- und Lebensstandorte und damit als potenzielle Alternativen zu zunehmend überlasteten Großstädten und Ballungsräumen erscheinen lassen. In der Außendarstellung eines Standortes sollten die Vorteile beworben werden, ohne die Nachteile zu verbergen. Vor allem in der eigenen Spezifik, sei es aufgrund von Baukultur, einer besonderen Lage in einer landschaftlichen Umgebung oder auch einer Grenzlage, kann die Einzigartigkeit herausgestellt und damit Interesse bei Personen geweckt werden, die vielleicht genau solche Standorte suchen. Als Schwächen wahrgenommene Defizite bezüglich eingeschränkter Daseinsvorsorgefunktionen oder eines geringen kulturellen Angebots können aktiv angesprochen werden, verbunden mit der Aufforderung, in den vorhandenen Freiräumen der Stadt neue Konzepte und Ideen auszuprobieren, wie diesen Defiziten begegnet werden kann (vgl. Abb. 57). Voraussetzung ist hier eine gewisse Neugier und Toleranz innerhalb der lokalen Stadtgesellschaft. Die Fallstudie Görlitz zeigt, dass die Möglichkeiten, sich in der Stadt einzubringen und Dinge mitzugestalten beziehungsweise in die eigene Hand zu nehmen und umzusetzen, als Vorteil angesehen wurde. Diese Möglichkeiten der kreativen Entfaltung könnten verstärkt beworben werden, begleitet von einer aufgeschlossenen Politik und Verwaltung innerhalb der Stadt, die auch das Scheitern eines Konzeptes oder einer Projektidee zulassen.

Ebenso sollte eine enge Zusammenarbeit mit dem Umland als Entwicklungsoption in Betracht gezogen werden. Wie die Befragungsergebnisse darlegen, ist das Vorhandensein und die schnelle Erreichbarkeit von Natur und Landschaft ein relevanter Standortfaktor. Eine Zusammenarbeit und gemeinsame Vermarktung von Mittelstadt und umgebender Region könnte hier Synergien und Kooperationen schaffen, von denen beide Seiten profitieren (vgl. Abb. 57). Ries (2019) wies in ihrer Arbeit zudem nach, dass eine zielgerichtete und bedarfsgerechte Kooperation stabilitätsfördernd wirkt und sich eine gemeinsame projektorientierte Nutzung von Fördermitteln sowohl auf Mittelstädte als auch die sie umgebende Region positiv auswirkt.

Abb. 57: Handlungsanforderungen zur Nutzung des Potenzials "Stadtspezifisch"
(eigene Darstellung)

Eine Herausstellung des Besonderen innerhalb einer Stadt und dann auch Darstellung als attraktiver Wohn- und Lebensstandort bedarf zunächst einer Analyse der vorhandenen Potenziale und dann Prüfung, welche weiterentwickelt und beworben werden sollten. Die Analyseergebnisse belegen, dass eine höhere Lebensqualität durch eine geringere Ballung von Menschen, ein attraktives Wohnraumangebot, ein Gefühl der Sicherheit und guten Nachbarschaft wesentliche positive Eigenschaften einer Mittelstadt sind. Wanderungsstudien nennen die Versorgung mit Angeboten der sozialen Infrastruktur, wie beispielsweise Kinderbetreuung oder Gesundheitsversorgung, als wesentliche Faktoren bei einer Standortwahl (vgl. Difu 2017; Kühl 2014; LH München 2002). Mittelstädte können hier eine attraktive Alternative zu Ballungsräumen sein, wenn sie die notwendige soziale Infrastruktur vorhalten (vgl. Abb. 57). Mit Blick auf die demographische Entwicklung, insbesondere innerhalb von Schrumpfung betroffener Städte, und dem damit im Zusammenhang stehenden zunehmenden Fachkräftemangel, müssen jedoch auch neue und innovative Modelle und Ansätze zur Sicherung der Daseinsvorsorge in Betracht gezogen werden. Insbesondere der Digitalisierung und deren Einsatz beispielsweise bei Mobilitätssystemen oder der Gesundheitsversorgung kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu (vgl. Portz 2011, Ries 2019).

Die vorliegende Arbeit hat auch Standortfaktoren als relevant herausgestellt, die nicht in der unmittelbaren Handlungsmacht von Kommunen liegen. Insbesondere die Anbindung an Großstädte und Ballungsräume, um sich lokal fehlende Angebote im Kultur- und Freizeitbereich zu erschließen, spielt hier eine wichtige Rolle. Eine vorhandene gute Verkehrsanbindung, vor allem des öffentlichen Personenverkehrs, wäre ein wesentlicher Vorteil für von Schrumpfung betroffene Mittelstädte. Eine Betonung der durch eine gute Anbindung an Ballungsräume gesteigerten Lebensqualität in diesen Städten ist ein zentrales Argument, mit welchem sich Kommunen zumindest gegenüber Entscheidungsträgern für eine zielorientierte Umsetzung engagieren können. Bei Aspekten, die eine Kommune jedoch selbst beeinflussen

kann, ist es wichtig, zu priorisieren und Potenziale zu fördern und zu entwickeln, die auch auf langfristige Sicht eine zukunftsorientierte Entwicklung ermöglichen. Dabei kommen stadtspezifischen Stärken zentrale Rollen zu (vgl. Abb. 57). Ein gezieltes Standortmanagement, welches ausgehend von einer Analyse zum Status quo der vorhandenen Besonderheiten einer Stadt, mit einer konkreten Zielsetzung Strategien erarbeitet, wie eine Förderung und Entwicklung dieser Besonderheiten über einen mittelfristigen Zeitraum aussehen kann, hilft dabei, eine stabile und transparente sowie zukunftsorientierte Entwicklung zu forcieren (vgl. Liebmann 2009; Pechlaner et al. 2010; vgl. auch Kapitel 4.1).

11.2.3 Potenzial Zielgruppenorientierung

Studienergebnisse zeigen, dass Großstädte und Ballungsräume vor allem für junge Personen in der Ausbildungs- und Berufseinstiegsphase aufgrund ihrer Angebote auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt interessant sind. Für Personen etwa ab dem 30. Lebensjahr zeigt unter anderem eine Erhebung der Bundesstiftung Baukultur (2016), dass die Großstadt nicht mehr der bevorzugte Wohnstandort ist, wenn man es sich unabhängig von anderen Rahmenbedingungen aussuchen kann. Auch Wanderungsstudien belegen für die Personengruppe der „Familienwandernden“ vermehrt den Wunsch, aus der Großstadt wegzuziehen. Ebenso kann für Personen zwischen 50 und 60 Jahren, den sogenannten „Empty Nest-Wandernden“, ein Interesse an dem Wohnen in kleineren Städten festgestellt werden. Hier spielt laut dem Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (2016) sowohl der Wunsch, die Großstadt zu verlassen, als auch der Wunsch, mit zunehmendem Alter näher an Versorgungs- und Gesundheitseinrichtungen zu wohnen und daher den ländlichen Raum zu verlassen, eine Rolle (vgl. auch Kapitel 5.1).

Von beiden Altersgruppen konnte auch in der vorliegenden Datenanalyse ein großes Interesse an der Projektteilnahme und damit dem Wohnen in einer Mittelstadt aufgezeigt werden. Unter den Bewerbungen waren die Altersgruppen der 31- bis 40-Jährigen mit 28 % sowie der 51- bis 60-Jährigen mit 24 % am stärksten vertreten. Beide Altersgruppen legten deutlich dar, die Großstadt verlassen zu wollen. Die Motivation der älteren Personengruppe, den ländlichen Raum verlassen zu wollen, um näher an urbanen Angeboten zu sein, konnte aus den Bewerbungen zum Projekt weniger abgeleitet werden, was jedoch in dem deutlich höheren Anteil an Bewerbungen von Personen aus der Großstadt begründet liegen kann (Zöllter et al. 2021, 17 f.). Es zeigt sich somit, dass eine Analyse, für welche Zielgruppe ein Standort attraktiv sein könnte, wesentlich ist, damit eine zielgerichtete Ansprache und dann auch das Werben mit entsprechenden Angeboten möglich ist. Etwaige Vorteile von Mittelstädten werden nicht von allen Personen gleichermaßen gesehen und wahrgenommen. Allerdings bestätigt die Datenerhebung, dass Personen in einer bestimmten Lebensphase oder mit einem bestimmten Lebensstil sich eher auf die Suche nach einem alternativen Wohnstandort zur Großstadt begeben. Für manche Personen sind es familiäre oder persönliche Gründe, für andere spielt eher die Stadtgröße eine Rolle bei der Standortwahl, da beispielsweise aufgrund von Platzmangel am aktuellen Wohnstandort oder gesundheitlichen Einschränkungen durch Umweltbelastungen dieser nicht mehr attraktiv ist. Ein gezieltes Werben verschiedener Vorteile kleiner Städte, wie beispielsweise einem „familiengerechtem Wohnen“ oder einem Wohnen in einem landschaftlich attraktiven Umfeld kann hier Unterstützung leisten, um als potenzielle Wohnstandortalternative zu Ballungsräumen wahrgenommen zu werden (vgl. Abb. 59).

Darüber hinaus liegt in der familiären Bindung an eine Stadt ein wesentliches Potenzial, sogenannte Rückkehrende wieder für die ehemalige Heimat zu begeistern. Neben diversen Aktionen wie beispielsweise „Rückkehrerbörsen“ können auch gezielte Imagekampagnen und Darstellungen von Personen, die eine Standortwahl in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt bereits getroffen haben, förderlich sein (vgl. Abb. 58). Eine Befragung unter jungen Menschen in der Lausitz belegte jüngst, dass insbesondere Bildungswanderungen derzeit zu Ungunsten der Lausitz verlaufen, da die jungen Menschen bezogen auf ihre berufliche Zukunft eine Unsicherheit in der Region sehen, obwohl sie sich sonst sehr wohlfühlen. Neben dem Aufzeigen von Jobmöglichkeiten ist somit auch eine Investition in die Bildungslandschaft der Region ein wesentlicher Faktor, um mit guten Ausbildungs- und Bleibeperspektiven vor allem junge Menschen in der Region zu halten (vgl. Ehrich und Werchosch 2022).

Abb. 58: Jobbörse zum Altstadtfest in Görlitz
(Foto: N. Schmidt)

Abb. 59: Handlungsanforderungen zur Nutzung des Potenzials "Zielgruppenorientierung"
(eigene Darstellung)

Neue und flexible Arbeits- und Lebensmodelle, wie sie sich zunehmend etablieren, sind Chancen, die sich auch auf geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen positiv auswirken. Personen mit Erwerbstätigkeiten, die es erlauben, sich einen Standort frei zu wählen, werden nach attraktiven Standorten Ausschau halten (vgl. Arntz 2010; Läßle 2019; Mainet und Edouard 2018; Martin-Brelot et al. 2010). Basierend auf der spezifischen Zielgruppe, die mit dem Projekt „Stadt auf Probe“ angesprochen wurde, konnte gezeigt werden, dass es Lebens- und Arbeitsmodelle fernab des „klassischen Arbeitens“ gibt, welche flexibler und anpassungsfähiger an unterschiedliche Raumsituationen sind. Auch hat die wirtschaftliche Entwicklung eines Standortes nicht mehr zwingend etwas mit der Ansiedlung großer Industrieunternehmen und Arbeitsplätze zu tun. Tätigkeiten im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft zeigen seit dem Jahr 2014 eine positive Umsatzentwicklung mit stellenweise erheblichen Zuwächsen (vgl. BMWi 2019). Auch eine zunächst als Einzelperson oder Kleinstunternehmen an einen Standort kommende Aktivität kann sich entwickeln und über einen längeren Zeitraum zum Wirtschaftsfaktor an diesem werden. Hinzu kommt, dass Personen, die sich ganz bewusst für einen vermeintlich weniger günstigen Standort entscheiden, an diesen meist aus persönlichen oder emotionalen Gründen gebunden sind.

Somit haben sie neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit auch die Gegebenheiten vor Ort im Blick und sind bereit, sich bei einer zukunftsorientierten Entwicklung aktiv zu beteiligen und persönlich einzubringen.

Letztendlich sollte auch in einer sich verstärkenden Multilokalität von Personen eine Chance für von Schrumpfung betroffene Mittelstädte gesehen und diese auch mit entsprechenden Raumangeboten gefördert werden. Das Angebot von möblierten Wohnungen, die für begrenzte Zeiträume angemietet werden können oder auf flexible Nutzung angepasste Mietverträge unterstützen beispielsweise einen vorübergehenden Aufenthalt von Personen in einer Stadt. Auch wenn Bewohnende auf Zeit vielleicht nicht den Mehrwert bringen, wie ständig an einem Standort anwesenden Personen, so bringen auch diese sich während des Aufenthaltes in der Stadt mit Ideen, Konzepten, eventuell auch wirtschaftlich, aber auf alle Fälle als Konsumierende in die Stadt ein. Zusätzlich geht von einer multilokal wohnenden Person ebenso eine gewisse Ausstrahlungskraft aus, wenn sie an anderen Zielorten von dem Standort berichtet (vgl. Abb. 59).

11.2.4 Potenzial „experimentelle Ansätze in der Stadtentwicklung“

Das experimentelle Vorgehen im Rahmen des dieser Arbeit zugrunde liegenden Projektes „Stadt auf Probe“ hat gezeigt, dass das Ausprobieren eines Standortes für einen begrenzten Zeitraum eine Möglichkeit ist, damit sich Personen über eine potenzielle Standortwahl im Klaren werden. Generell spricht ein solches Angebot Personen an, die sich mit einem Umzugsgedanken tragen, aber noch gewisse Bedenken haben oder Hemmnisse sehen, die durch einen probeweisen Aufenthalt vielleicht ausgeräumt werden können. Darüber hinaus wird aufgrund des innovativen Projektcharakters auch die Aufmerksamkeit von Personen auf einen bis dahin unbekanntem oder nicht zur Auswahl stehenden Standort gelenkt. Mit einem solchen Angebot strahlt eine Stadt einen innovativen Charakter aus und den Anspruch, etwas für die eigene Entwicklung und den Erhalt tun zu wollen. Auch dieses Vorgehen kann Personen von außerhalb ansprechen und sie für einen Ort begeistern (vgl. Abb. 60).

Neben dem Projektansatz der Reihe „Probewohnen“ haben sich in den letzten Jahren auch weitere Modelle des Ausprobierens oder vorübergehenden Aufenthaltes an einem neuen Standort entwickelt. Zu nennen ist hier beispielsweise der „Summer of Pioneers“¹⁷ oder auch die Initiativen „KoDorf“¹⁸ und „Hof Prädikow“¹⁹. Sie alle möchten in Zusammenarbeit mit Kommunen, Unternehmen und Zivilgesellschaft zu neuen Lösungen für ein vielfältiges Zusammenleben und eine gemeinwohlorientierte Entwicklung der jeweiligen Orte beitragen (vgl. Netzwerk Zukunftsorte 2022). Manchmal bedarf es einer gewissen Risikobereitschaft zentraler Akteursgruppen der Stadtentwicklung, sich auf neue Dinge einzulassen oder diese auszuprobieren. Von (potenziell neu) Nutzenden geäußerten Kritikpunkten im Bereich des Wohnangebotes oder der Mobilität innerhalb einer Stadt könnte beispielsweise mit dem Ausprobieren neuer Wohnmodelle und -formen oder neuer Mobilitätskonzepte begegnet werden. Auch wird durch die Einbindung engagierter Personen und zivilgesellschaftlicher Akteursgruppen die Nutzung von Räumen durch kreative Prozesse neu definiert. Ebenso kann die Zivilgesellschaft ihre Ideen für städtische

¹⁷ Eine Projektinitiative, bei der unter den Schlagwörtern „Probewohnen und Co-Working auf dem Land“ seit dem Jahr 2019 jeweils 20 Personen als Gemeinschaft in eine (Mittel-) Stadt im ländlichen Raum gebracht werden, um dort gemeinsam mit der Bürgerschaft an kreativen Projektideen zu arbeiten und deren Umsetzung zu erproben.

¹⁸ Verschiedene Wohnprojekte im Zusammenspiel von Leerstandsaktivierung und Neubau. In einer genossenschaftlichen Gemeinschaft werden kleine, ökologisch gebaute Wohnungen mit der kollektiven Nutzung von Gemeinschaftsflächen kombiniert.

¹⁹ Lebendiger Wohnort, der innerhalb des Treffpunktes „Scheune Prädikow“ Coworking-Space, Raum für Treffen und Veranstaltungen lokaler Vereine sowie geschäftliche Meetings, eine Gemeinschaftsküche und einen großen Saal für diverse Veranstaltungen sowohl für Einheimische als auch Zugezogene vereint.

Wandlungsprozesse einbringen, bis hin zu einer aktiven Übernahme der Verantwortung über die Gestaltung des eigenen Lebensraumes (vgl. Kunzmann 2006; Willinger 2015). Die Neue Leipzig Charta hat zum Ziel, eine verbesserte Beteiligung der Stadtgesellschaft bei künftigen Entwicklungsprozessen zu unterstützen. Möglichkeiten sieht sie unter anderem in der Ko-produktion von Wissen, in gemeinsamen Gestaltungsprozessen und der Erprobung neuer Formen der bürgerschaftlichen Beteiligung (Europäische Union 2020, S. 9). Laut Willinger (2015, S. 15) kann solch eine aktive Einbeziehung engagierter Personen und Netzwerke dazu führen, dass die Selbstorganisation der Zivilgesellschaft sich verbessert, eine Daseinsvorsorge abgesichert ist, die kreative Nutzung von Räumen langfristig eine wirtschaftliche Restrukturierung hervorbringt und informelle Netzwerke unterschiedliche soziale Gruppen wieder näher zusammenbringen (vgl. Abb. 60).

Abb. 60: Handlungsanforderungen zur Nutzung des Potenzials "experimentelle Ansätze in der Stadtentwicklung"
(eigene Darstellung)

Nicht zu unterschätzen ist die Kraft, welche Engagement von Menschen innerhalb einer Stadt nach außen ausstrahlen kann. In der Stadt Görlitz hat sich gezeigt, dass die, wenn auch kleine, subkulturelle Szene in der Stadt sich innerhalb vieler kreativer Netzwerke herumsprach. Gründe dafür sind gewisse Leuchtturmprojekte, wie beispielsweise die kreative Wiedernutzbarmachung des Kühlhauses Görlitz oder das sozio-kulturelle Zentrum Rabryka (vgl. Abb. 61), die zwischenzeitlich auch nationale Aufmerksamkeit bekamen (vgl. BBSR 2016; Netzwerk Zukunftsorte 2022). Auch die Teilnehmenden berichteten immer wieder von der wahrgenommenen Aufbruchsstimmung innerhalb der Stadt und dem Willen der engagierten Personen, ihr Lebensumfeld mitzugestalten. Diese Stimmung nach außen zu tragen und damit die Aufmerksamkeit von Personen auf einen Standort und seine Möglichkeiten zu lenken, sollten stärker forciert werden (vgl. Abb. 60).

Abb. 61: Fokus-Festival 2022 in der Rabryka
(Foto: C. Zöllner)

Zusammenfassung der zentralen Aussagen:

- Wesentliche Faktoren bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes stellen das Raumangebot, ein attraktives Wohnumfeld, eine urbane Infrastruktur, die Versorgung, aber auch eine ausgewogene Freizeitgestaltung ermöglicht, eine offene Stadtgesellschaft und eine schnelle Erreichbarkeit von Grün- und Freiflächen dar. Die allgemeinen Wohnraumkosten sind ein zentraler harter Standortfaktor und in dem vorhandenen Raumangebot liegt ein wesentlicher Vorteil geschrumpfter Mittelstädte in peripheren Lagen. Das Vorhandensein weicher Standortfaktoren ist jedoch essenziell für eine hohe Lebensqualität an einem Standort und das längerfristige Dortverweilen (vgl. Kapitel 11.1 – Teilfrage 1).
- Mittelstädte weisen Vorteile gegenüber Großstädten auf, wenn sie den als negativ empfundenen Überlastungserscheinungen in Ballungsräumen mit guten Alternativen begegnen können. Neben der Raumverfügbarkeit als zentrales Element liegen vor allem in der Kompaktheit und dadurch Entschleunigung des Alltags, der schnellen Erreichbarkeit von Grünflächen und Natur sowie den sozialen Netzwerken innerhalb der Stadt positive Eigenschaften von Mittelstädten (vgl. Kapitel 11.1 – Teilfrage 2).
- Eine konkrete Standortwahl ist ein individueller Prozess, der nur schwer allgemeingültig aufgezeigt werden kann. Ein Umzug in eine geschrumpfte Mittelstadt ist vor allem von persönlicher Verbundenheit mit dieser Stadt und der Erwerbstätigkeit abhängig. Die Möglichkeit eines vorübergehenden Aufenthaltes in einem potenziell neuen Standort trägt dazu bei, Neues auszuprobieren, ohne eine sofortige und endgültige Standortentscheidung treffen zu müssen (vgl. Kapitel 11.1 – Teilfrage 3).
- Das Raumangebot in geschrumpften Mittelstädten in peripheren Lagen und die lokale Spezifik einer Stadt sind Stärken, mit denen Städte für sich werben können. Insbesondere Familienwandernde und sogenannte „Empty Nest“-Wandernde können als potenzielle Zielgruppen für eine Standortwahl in einer Mittelstadt ausgemacht werden (vgl. Kapitel 11.2).
- Die Möglichkeit, durch Experimentierfreude und innovatives Handeln neue Modelle des Wohnens und Lebens auszuprobieren, sollte in geschrumpften Mittelstädten in peripheren Lagen weiter forciert und als Möglichkeit gesehen werden, Erkenntnisse für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung abzuleiten (vgl. Kapitel 11.2).

12 Reflexion und Ausblick

Nach erfolgter Ergebnisdarstellung im vorangegangenen Kapitel schließt die Arbeit mit einer inhaltlichen und methodischen Reflexion ab. Dabei geht die Autorin noch einmal auf die dieser Dissertation zugrunde liegenden Annahmen und deren Bestätigung beziehungsweise Verwerfung ein. Ebenso wird die Datenerhebung mittels eines experimentellen Projektansatzes betrachtet. Als abschließende Reflexion stellt die Autorin den in Kapitel 1.1 angesprochenen Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung dar (vgl. Kapitel 12.1).

Für die Arbeit musste die Autorin ressourcenbedingt Abgrenzungen vornehmen und sich auf eine Fallstudie konzentrieren. Zukünftig besteht daher weiterer Forschungsbedarf in anderen geschrumpften Mittelstädten in peripherer Lage. Auch traten im Kontext der Arbeit neue Themen, aber auch neue gesellschaftliche Herausforderungen auf, denen sich eine künftige Stadtforschung widmen sollte (vgl. Kapitel 12.2).

12.1 Inhaltliche und methodische Reflexion der Arbeit

Der vorliegenden Dissertation lagen die Annahmen zugrunde, dass von Schrumpfung betroffene und peripher gelegene Mittelstädte aufgrund ihrer Eigenschaften, wie einer großen Verfügbarkeit von (Wohn-)Raum, einer räumlichen und sozialen Nähe sowie einer vor allem durch weiche Standortfaktoren geprägten hohen Lebensqualität, potenzielle alternative Wohn- und Lebensstandorte zu zunehmend überlasteten Großstädten und Ballungsräumen sein können. Des Weiteren wurden Möglichkeiten gesehen, durch leerstehende Gebäude und freie Areale in diesen Städten, ein an aktuelle Lebensmodelle angepasstes Wohnangebot zu schaffen, flexible Nutzungsformen zu ermöglichen und Freiflächen für eine ansprechende Gestaltung des Wohnumfeldes und Stadtraumes zu nutzen.

Beide **Annahmen** bestätigten sich in der vorliegenden Arbeit, wobei der ersten eine wesentliche Bedeutung zukommt. Insbesondere die Verfügbarkeit von Raum ist vor dem Hintergrund der Überlastungserscheinungen vieler Ballungsräume ein wesentlicher pull-Faktor in geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen. Auch wenn die Befragungsergebnisse darlegen, dass in der Qualität und Darstellung des Angebotes noch Optimierungsbedarf besteht, so stellen die Möglichkeiten, Wohnraum zu angemessenen Kosten und zur Verfügung stehende Räume, in denen der eigenen Tätigkeit nachgegangen werden kann, relevante Faktoren dar, die für eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt sprechen. Ebenso zeigte sich, dass der Wunsch nach dem Wohnen in einem urbanen Umfeld mit einem gewissen Angebot an Versorgungs-, aber auch Mobilitäts- und Freizeitstrukturen Bestand hat, die Großstadt mit ihren immer häufiger auftretenden Überlastungserscheinungen jedoch nicht mehr der gewünschte Wohn- und Lebensstandort ist. Wie Studien des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung (2016) sowie der Bundesstiftung Baukultur (2016) darstellen, zeigen auch die Befragungsergebnisse, dass gerade junge Familien oder Personen in der Familiengründungsphase das Leben in kleineren Städten bevorzugen. Hier kommt der Familienfreundlichkeit einer Stadt eine wesentliche Bedeutung zu. Bedingt durch vergleichsweise wenig Teilnehmende mit Kindern in dieser Arbeit zugrunde liegenden Projekt, kann bezüglich der Familienfreundlichkeit von Görlitz, aber auch generell von Mittelstädten, keine allgemeingültige Aussage getroffen werden. Es deutet sich jedoch an, dass kurze Wege und schnelle Erreichbarkeiten ebenso einen Vorteil von Mittelstädten darstellen, wie ein gutes soziales Netzwerk und ein Erholungs- und Freizeitangebot, welches auf die Bedürfnisse von Familien abgestimmt ist. Darüber hinaus bestätigen die Bewerbungs- und Teilnehmerzahlen im Projekt „Stadt auf Probe“, dass eine Mittelstadt auch für Personen gegen Ende des Erwerbslebens oder im Renteneintrittsalter ein

bevorzugter Standort ist. Auch hier ist der Wunsch nach einem weniger hektischem Leben ausschlaggebend, zusammen mit dem Bedürfnis, in einem Umfeld mit einem gewissen urbanen und auch kulturellen Angebot leben zu wollen.

Die zweite Annahme, dass geschrumpfte Städte aufgrund vorhandener Räume und freier Flächen auf aktuelle Bedarfe an einen Wohn- und Lebensstandort reagieren können, bestätigte sich teilweise. Eine lockere Bebauung, aber auch eine als weniger überlaufen empfundene Stadt ergibt sich bereits aus der Ausgangssituation sowie der Größe einer geschrumpften Mittelstadt in peripherer Lage. Die Gestaltung der entstandenen Freiräume den bestehenden Bedarfen anzupassen, setzt zunächst jedoch eine Analyse über vorhandene Bedarfe voraus. Hierbei liefert die zugrunde liegende Erhebung Erkenntnisse darüber, welche Anforderungen potenziell Zuziehende an einen Standort haben. Über Bedarfe in der vorhandenen Stadtgesellschaft kann die Erhebung keine Aussagen treffen. Eine in den Befragungsergebnissen jedoch häufiger angesprochene Methode zum Umgang mit Leerständen und Freiräumen war die flexible Ausgestaltung der Nutzung und auch die Möglichkeit, in den Räumen neue Ideen und Konzepte auszuprobieren (vgl. Abb. 62). Diese experimentelle Herangehensweise setzt eine Offenheit bei allen Beteiligten voraus, das betrifft sowohl Personen mit Hausbesitz als auch Verwaltungen und die lokale Stadtgesellschaft. Letztendlich kann diese Offenheit im Umgang mit Räumen ein wesentlicher Vorteil sein, bereits anwesende oder neue, engagierte Personen an einen Standort zu ziehen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihn selbst mitzugestalten. Die, wie von Häußermann beschrieben, ‚perforierte Stadt‘ (Häußermann und Siebel 2004, S. 12) kann hier als Chance genutzt werden, um entstandene „Löcher“ mit neuen Ideen und Nutzungen bestmöglich zu schließen.

Abb. 62: Pop-up-Store in der Erfurter Innenstadt
(Foto: C. Zöllner)

Die gewonnenen Erkenntnisse zu relevanten Standortfaktoren bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes bestätigen vorhandene Forschungsergebnisse zu Wanderungs- und Wohnstandortwahlstudien. Die Einbettung in den Kontext einer Standortwahl in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt in dieser Arbeit stellt dabei eine neue Fokussierung dar. Auf Basis der Analyseergebnisse kann die wissenschaftliche Debatte um Entwicklungsstrategien geschrumpfter und peripher gelegener Mittelstädte bereichert und um Aspekte der Vorteile durch das Raumangebot und einer individuellen Stadtspezifik erweitert werden. Eine kürzlich veröffentlichte Studie (vgl. Osterhage und Albrecht 2021) zur Binnenwanderung innerhalb Deutschlands stellte heraus, dass es einen deutlichen Trend von Wanderungen aus den Metropolen heraus gibt, welcher bisher noch von internationaler und seit 2015 auch von Fluchtmigration überdeckt wird. Auch spielen demographische Effekte in diese Entwicklung mit hinein, da aufgrund der deutlich älteren Bevölkerung in den Zielgebieten, die Zuwanderung die Übersterblichkeit nicht kompensieren kann und es damit insgesamt kein beziehungsweise nur ein geringes Bevölkerungswachstum in diesen Räumen gibt. Dennoch zeigt die Studie, dass Binnenwanderungen und Standortwahlen aktuell und zukünftig bedeutende Themen der Stadt- und Regionalentwicklung sind. Migration innerhalb eines Landes und raus aus den Ballungsräumen, sei es freiwillig oder aufgrund von push-Faktoren im Zusammenhang mit Überlastungserscheinungen dieser Gebiete, treten bereits deutlich zutage und wurden durch die Corona-Pandemie wohl noch beschleunigt. Aktuell wird insbesondere die Anbindung und Mobilität als zentrales Thema genannt, welches die Menschen häufig noch

davon abhält, in ländlichere Regionen zu ziehen und damit einen Ausgleich zwischen Ballungsräumen und eher von Schrumpfung betroffenen Räumen zu schaffen (Siedentop und Stroms 2021, S. 34). Die vorliegende Arbeit geht dem Phänomen interregionaler Wanderungen und den damit verbundenen Anforderungen an einen Wohn- und Lebensstandort nach, allerdings mit einer beschränkten Fallzahl und eingeschränkter Zielgruppe. Gewonnene Erkenntnisse zur Relevanz des Wohnumfeldes, einer sozialen Gemeinschaft, landschaftlicher Erholungsräume und einer ausreichenden digitalen Infrastruktur sowie guten Anbindung an Ballungsräume, sind jedoch sicherlich auch auf andere Personengruppen übertragbar.

Basis für die empirische Analyse in dieser Arbeit war ein **experimenteller Projektansatz**, der im Gegensatz zu bisherigen Studien zu Wanderungen und Standortwahlen neue Erkenntnisse, insbesondere für die Standortwahl in eine geschrumpfte und peripher gelegene Mittelstadt, generieren sollte. Mit der Möglichkeit, einen potenziell neuen Wohn- und Lebensstandort auszuprobieren und durch eine intensive wissenschaftliche Begleitung durch quantitative und qualitative Erhebungsmethoden ist es gelungen, detaillierte Einblicke in die vor allem sehr von persönlichen Motiven geprägten Prozesse zu erhalten. So konnten Standortfaktoren analysiert werden, die für Haushalte bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes relevant sind und Faktoren, die speziell geschrumpfte Mittelstädte auszeichnen und zu fördernde Potenziale für eine künftige Stadtentwicklung darstellen. Durch eine enge Verbindung von Projektteam und Teilnehmenden fand ein großer Informationsaustausch, auch über die Erhebungen hinaus, statt, und ermöglichte somit einen umfangreichen Einblick in Abwägungs- und Beurteilungsprozesse. Dafür war die vergleichsweise geringe Anzahl an Befragungsteilnehmenden positiv, um dieses fast schon familiäre Gefühl entstehen zu lassen und somit eine größere Offenheit der Personen zu erreichen. Vor allem die zum Ende des Projektaufenthaltes erfolgte Befragung in Form eines leitfadengestützten Interviews trug wesentlich zum Erkenntnisgewinn bei. Die Reflexion der eigenen Anforderungen an einen Standort und der Abgleich mit den Erlebnissen und Erfahrungen am Wohn- und Lebensstandort auf Probe war sehr aufschlussreich. Für die Fallstudie Görlitz konnten somit sehr konkrete Potenziale, aber auch Handlungsempfehlungen und Ansatzpunkte ausgemacht werden. Wie in Kapitel 7.1 dargestellt, sind die Ergebnisse dieser Arbeit auch auf andere Mittelstädte mit ähnlicher Ausgangslage übertragbar.

In Bezug auf die letztendliche Standortwahl kann die vorliegende Arbeit mit ihrer methodischen Herangehensweise keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Diese sehr von individuellen und persönlichen Motiven geprägte Entscheidung ist in einem leitfadengestützten Interview, trotz einer großen Offenheit der Personen, nur begrenzt zu erheben. Emotionen und Gefühle sind nur schwer greifbar und stellenweise auch von den Projektteilnehmenden nicht eindeutig erklärbar. So sind Beweggründe zu meist von den Personen selbst nicht einfach „analysierbar“ und ein komplexes Entscheidungsgeflecht, welches sich schwer darstellen lässt. Einschränkend für die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind ebenso die ressourcenbedingte Reduzierung der zusätzlich durchgeführten Interviews auf neun Teilnehmende sowie die Zielgruppe. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit können vor allem Aussagen zu Personen, die ortsungebunden tätig waren, und dies meist in der Kultur- und Kreativwirtschaft, generiert werden. Im geringeren Maße wurden auch Erkenntnisse zu Familienwandernden gewonnen. Eine Ausweitung der Zielgruppe ist erstrebenswert, wobei die Umsetzbarkeit eines solch experimentellen Projektansatzes des Ausprobierens dabei die größte Herausforderung darstellt.

Die Arbeit zeigt, dass experimentelle Ansätze auch in Mittelstädten, neben einer Erhöhung der Lebensqualität in eben diesen, dazu beitragen, die Forschung zu urbanen Nachhaltigkeitstransformationen und Wandlungsprozessen zu erweitern. Bisher haben Innovationsansätze häufig einen Großstadtbezug, da hier die Notwendigkeit eines transformativen Wandels häufig schon stärker artikuliert wird, und man von der vorhandenen Dichte unterschiedlicher Akteursgruppen profitieren kann (vgl. Marquardt und

Gerhard 2017; Nevens et al. 2013). Ansätze, die sich jedoch auf spezifische Herausforderungen geschrumpfter Mittelstädte konzentrieren und hier insbesondere die Nutzung vorhandener Gebäude und Infrastrukturen thematisieren, sind vonnöten. Ebenso sollten die im Vergleich zu Großstädten anderen Ausgangsbedingungen bei Wandlungsprozessen innerhalb der Stadt zu nachhaltigeren Lebensweisen, beispielsweise bezüglich neuer Mobilitätsoptionen, beachtet werden. Konzepte und Ideen aus einem großstädtischen Kontext können hier erste Erfahrungen liefern, müssen aber auf die spezifischen Gegebenheiten des anderen Stadtyps angepasst und gegebenenfalls gänzlich neu entwickelt werden.

Die vorliegende Dissertation analysierte mögliche Stärken und Potenziale geschrumpfter und peripher gelegener Mittelstädte als attraktive Wohn- und Lebensstandorte vor dem Hintergrund einer Stabilisierung der **polyzentralen Strukturen in Deutschland**. Durch eine angestrebte ausgleichende Wirkung zwischen bereits jetzt überlasteten Großstädten und Ballungsräumen und von Unterauslastung betroffenen Mittelstädten in peripheren Lagen kann eine Abschwächung hinsichtlich der unterschiedlichen Entwicklungen auf den jeweiligen Wohnungsmärkten angestrebt werden. Neben dem Potenzial, welches das vorhandene Raumangebot für Mittelstädte bietet, ist auch ein gesamtdeutscher Blick auf dieses Angebot zu richten. Wie in Kapitel 1.1 dargelegt, hat die Bundesregierung aufgrund der angespannten Wohnungsmärkte in vielen deutschen Großstädten und Ballungsräumen eine Wohnungsbauoffensive mit 400 000 neuen Wohnungen pro Jahr angekündigt. Neben einer anhaltenden Unklarheit darüber, wie dieser Neubau innerhalb eines kurzen Zeitraumes umgesetzt werden kann, steht dieses Vorhaben auch im krassen Gegensatz zu einem schonenden Umgang mit Ressourcen. Wenn an einer Stelle Wohnraum abgerissen werden muss und gleichzeitig an anderer Stelle neuer Wohnraum entsteht und weitere Flächen versiegelt werden, ist dies im Sinne der Nachhaltigkeit kein zukunftsorientiertes Vorgehen, da der Ressourcenanspruch für Neubau immens ist und sich negativ auf die Klimabilanz auswirkt. Eine Förderung von attraktivem Wohnraum außerhalb der Ballungsräume kann sich hier sowohl in finanzieller Hinsicht als auch im Hinblick auf ein gesundes Lebensumfeld, in dem Personen weniger Umweltbelastungen, wie Lärm und Luftverschmutzung ausgeliefert sind, positiv auswirken. Im Fall von Görlitz – aber auch in anderen Städten mit meist historischen Stadtkernen – trägt diese Revitalisierung zusätzlich zu einem Erhalt des kulturellen Erbes bei.

Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit von Städten müssen sowohl ökonomische, ökologische als auch soziale Dimensionen in den Fokus genommen werden. Die Arbeit konnte herausstellen, dass vor allem der ökologische Aspekt bei der Standortwahl eine relevante Rolle spielt. Die Befragungsteilnehmenden betonten immer wieder die Wichtigkeit von Parks und Grünflächen innerhalb der Stadt sowie eine einfache und schnelle Erreichbarkeit von Naturräumen und landschaftlichen Erholungsgebieten. Ein im Gegensatz zu Ballungsräumen besseres Stadtklima durch vorhandene Grünflächen und die Stadt umgebende attraktive Landschaft sind hier Faktoren, die vor allem in Mittelstädten positiv zum Tragen kommen. Grüne Ausgleichs- und Erholungsflächen, die für Abkühlung in heißen Sommermonaten, eine Lärmreduktion oder auch erhöhte Biodiversität sorgen, fördern das Wohlbefinden und die Lebensqualität in einer Stadt. Darüber hinaus sind die für eine Mittelstadt typischen Eigenschaften der Kompaktheit und sozialen Durchmischung auch in der Neuen Leipzig Charta als erstrebenswerte Faktoren für lebenswerte und zukunftsfähige Orte angegeben (vgl. Europäische Union 2020). Bezug nehmend auf das in der Charta ebenfalls angesprochene Bestreben hin zu einer gerechten und produktiven Stadt besteht jedoch auch in geschrumpften und peripher gelegenen Mittelstädten noch Handlungsbedarf. Dieser könnte künftig durch eine gezielte Förderung von neuen produktiven Nutzungen in leerstehenden Gebäuden der Innenstädte, aber auch eine digitale Versorgungsinfrastruktur, die stellenweise Angebote der Daseinsvorsorge mit abdeckt, gewährleistet werden.

Unmittelbar im Zusammenhang mit den in der Leipzig Charta angesprochenen Themen steht auch die Debatte um die **Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse** in verschiedenen Räumen und Lagen innerhalb Deutschlands, welche seit einigen Jahren wieder verstärkt geführt wird. Ausschlaggebend war auch hier nicht zuletzt das zunehmende Gefühl eines Abgehängtseins oder auch einer Vernachlässigung des peripheren oder strukturschwachen Raumes. Eine Enquete-Kommission der bayrischen Landesregierung stellt in ihrem Bericht folgende Zielstellung heraus: Allen Menschen muss „ein quantitativ und qualitativ angemessenes Angebot an Wohnungen, Erwerbsmöglichkeiten und öffentlicher Infrastruktureinrichtungen in zumutbarer Entfernung zur Verfügung“ gestellt werden und „eine menschenwürdige Umwelt vorhanden sein“, damit gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Räumen herrschen (Bayrischer Landtag 2018, S. 17). Ein Positionspapier der ARL (2016) zur Daseinsvorsorge und gleichwertigen Lebensverhältnissen stellt dar, dass für peripher gelegene Räume insbesondere die Aufrechterhaltung sozialer Versorgungsstrukturen sowie das Erreichen dieser wesentlich sind. Dafür sollten Konzepte wie die Interregionale Zusammenarbeit von Kommunen, das Zentrale-Orte-Konzept, und auch Möglichkeiten neuer Mobilitätsformen, die klimaangepasst sind, aber auch eine alternde Bevölkerung weiterhin mobil sein lassen können, bedacht werden. Durch das Aufzeigen von Stärken und zu fördernden Potenzialen von geschrumpften Mittelstädten in peripheren Lagen stellt die Arbeit weitere Anknüpfungspunkte für zukünftige Handlungsfelder dar, um der häufig mit diesen Städten assoziierten stetigen Abwärtsspirale eine neue Perspektive zu geben und die aktuelle politische Debatte um gleichwertige Lebensverhältnisse zu bereichern. Das Fördern vorhandener Strukturen, der Schutz und Erhalt dieser sowie Optimierung einer Grundversorgung durch neue, innovative Ansätze kann wesentlich dazu beitragen, eine öffentliche Daseinsvorsorge auch in Gebieten sicherzustellen, die von großen Bevölkerungsverlusten gekennzeichnet sind.

Räumlicher Planung kommt eine wesentliche Rolle zu, wenn es um die Abwägung verschiedener Bedürfnisse und Ansprüche an einen Raum geht sowie eine gerechte Verteilung dieser begrenzten Ressource. Die Verteilung sowie Erreichbarkeit und Zugänglichkeit von Infrastrukturen im gesamtdeutschen Raum sollte in einem ausreichenden Maße vorhanden sein, um zu einer Gerechtigkeit auch im räumlichen Sinne beizutragen und allen Menschen gleiche Chancen zur persönlichen Entfaltung zu bieten, unabhängig davon in welchen räumlichen Lagen sie leben (vgl. Miosga 2020). Neben einer räumlichen Gerechtigkeit als wichtige staatliche und politische Aufgabe, kommt aber auch verschiedenen lokalen Akteursgruppen (Einzelpersonen, Vereine, zivilgesellschaftliche Initiativen etc.) eine immer wichtigere Rolle zu, um eine Attraktivitätssteigerung und Revitalisierung vermeintlich abgehängter Städte und Regionen zu erreichen. Das Wirken von sogenannten Raumpionieren, sozialen Innovationen, aber auch lokalen Wirtschaftsakteuren der Stadt oder Region ermöglicht es, neues Wissen in lokale Netzwerke zu integrieren und somit ein Zusammenwirken unterschiedlichster Personen vor Ort zu erzielen, welches ebenfalls einen Beitrag zu räumlicher Gerechtigkeit und gleichwertigen Lebensverhältnissen leisten kann. Dieses häufig auf Freiwilligkeit und Ehrenamt beruhende Engagement braucht künftig eine Unterstützung durch professionelle Strukturen auf allen Ebenen von lokaler Entwicklung bis bundespolitischer und auch europäischer Rahmensetzung (vgl. Siedentop und Stoms 2021).

Die Debatte um gleichwertige Lebensverhältnisse hat außerdem ein Bewusstsein dafür zutage gebracht, dass Handeln in Ballungsräumen Auswirkungen auf periphere ländliche Räume und anders herum hat. Die einzelnen Teilräume sind miteinander verzahnt, aber auch voneinander abhängig, sodass keinem Raum mehr oder weniger Aufmerksamkeit geschenkt werden darf. Dies stärkt letztlich alle Städte und Stadttypen, für aktuelle und auch künftige Herausforderungen wie den demographischen Wandel oder Klimaanpassungsbedarfe gewappnet zu sein.

12.2 Ausblick und weiterer Forschungsbedarf

In die Bearbeitungszeit der vorliegenden Dissertation fiel die weltweite **Corona-Pandemie**, welche viele Veränderungen im alltäglichen Leben, aber auch in der Arbeitswelt mit sich brachte. Die Autorin der Arbeit konnte lediglich Tendenzen und erste wissenschaftliche Erkenntnisse, welche die Veränderungen für die Wohnstandortwahl und Stadtentwicklung aufzeigen, in die Arbeit einfließen lassen. Zukünftig ist weitere Forschung darüber nötig, inwiefern eine sich stetig ändernde Arbeitswelt Auswirkungen auf die Wohnstandortwahl haben kann. Es zeigten sich erste Anhaltspunkte, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie vor allem in Bezug auf die Digitalisierung in der Arbeitswelt neue Chancen für geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen hervorgebracht haben. Eine abschließende Aussage darüber war zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht möglich, da unklar ist, wie sich die Arbeitswelt nach Ende der Pandemie weiterentwickeln wird. Wenn man jedoch davon ausgeht, dass die digitalen Möglichkeiten auch zukünftig einen wesentlichen Faktor in der Arbeitswelt darstellen, bieten zumindest Modelle des Zweitwohnsitzes oder der Multilokalität für geschrumpfte Mittelstädte neue Möglichkeiten. Bedürfnisse an einen Standort mit hoher Lebensqualität könnten durch diese Modelle erfüllt werden, gleichzeitig wäre aber auch die Möglichkeit des Vor-Ort-Seins in zumeist großen Ballungsräumen gegeben, wenn dies die Erwerbstätigkeit erfordert. Ebenso ist noch nicht klar, wie sich die während der Pandemie gemachten Erfahrungen im künftigen Alltagsleben von Personen auswirken werden. Bleibt die teilweise zu beobachtende Tendenz, raus aus der Großstadt zu ziehen, bestehen, verstärkt sie sich oder ist sie vielleicht nur eine vorübergehende Erscheinung?

Eine längerfristige Betrachtung von geplanten oder kürzlich erfolgten **Standortentscheidungen** ist wesentlich für die Erkenntnisgewinnung. Wie in der vorliegenden Arbeit dargelegt, können Ereignisse im persönlichen oder auch gesellschaftlichen Umfeld einen weiteren Standortwechsel bedingen. Ebenso kann eine getroffene Standortentscheidung sich auf längerfristige Sicht doch als nicht ideal erweisen. Die Relevanz einzelner Standortfaktoren bei einem Standortentscheidungsprozess ändert sich entsprechend und es ist essenziell, sie wissenschaftlich zu begleiten.

Der erfolgreiche **Ansatz des zeitweisen Ausprobierens** eines neuen Standorts sollte zukünftig auf weitere Städte ausgeweitet und auch für andere Zielgruppen umsetzbar gemacht werden. Aufgrund der Rahmenbedingungen und guten Zusammenarbeit verschiedener Akteursgruppen in der Stadt Görlitz konnte der Ansatz hier über mehrere Jahre entwickelt werden. Die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf andere Mittelstädte mit ähnlichen Rahmenbedingungen ist möglich, jedoch stellte die Arbeit auch heraus, dass lokale und stadtspezifische Faktoren ebenso eine Wirkung entfalten. Eine Erweiterung der Städte, die solch einen Ansatz durchführen, wäre daher wünschenswert. Außerdem fehlen derzeit noch Konzeptionen, die es beispielsweise Personen mit einer höheren Ortsbindung, als den Kreativschaffenden in dem der Arbeit zugrunde liegenden Projekt, ermöglichen, einen Standort für einen begrenzten Zeitraum auszuprobieren. Für Familien mit schulpflichtigen Kindern oder Personen, die auf eine regelmäßige medizinische Versorgung angewiesen sind, kann der Ansatz derzeit ebenso wenig adäquate Lösungsvorschläge liefern.

Ungeachtet aller Wanderungsprognosen belegen demographische Studien bereits jetzt, dass die Bevölkerung in Deutschland künftig altern wird. Ebenso werden auch für westdeutsche Kommunen zunehmend sinkende Bevölkerungszahlen vorhergesagt (vgl. BBSR 2021b; Bujard 2022). Im Umgang mit diesen **Alterungs- und Schrumpfungsprozessen** kann man teilweise von ostdeutschen Ländern lernen. Gerade in Bezug auf Standortanforderungen einer alternden Bevölkerung müssen aber auch bundesweit neue Strategien entwickelt und erprobt werden. Die künftige Forschung zu geschrumpften Mittelstädten in peripheren Lagen sollte neben dem deutschen Kontext auch in einem europäischen oder weltweiten Rahmen erfolgen. Schrumpfung von Städten oder auch ganzen Regionen wird in der Stadtforschung

bisher noch zu wenig Beachtung geschenkt, da die Wachstumsperspektive nach wie vor sehr präsent ist. Anders als Deutschland sind viele Länder eher monozentrisch strukturiert und Zuwanderung konzentriert sich vor allem auf die Hauptstadt. Die Herausforderungen im Umgang mit einem sich zunehmend entleerenden ländlichen Raum und der dort liegenden kleineren und mittleren Städte auf der einen Seite sowie den zunehmenden Überlastungserscheinungen in den Ballungsräumen auf der anderen Seite, sind bereits heute präsent (Bithas und Christofakis 2006; Europäische Kommission 2011). Erfahrungen aus Deutschland bei der Förderung einer polyzentralen Stadtstruktur und Attraktivitätssteigerung von Städten fernab der Ballungsräume würden hier die internationale Forschung bereichern und Impulse geben für neue Entwicklungsstrategien.

Neben den aktuell anders verlaufenden Entwicklungen in vielen Städten und Regionen ist auch aus **Nachhaltigkeitssicht** die Konzentration auf Wachstum nicht zielführend. Zukünftig sollte es viel mehr darum gehen, wie Städte und Regionen im Einklang mit ökologischen Aspekten, aber auch einer sozialen Ausgewogenheit und Gerechtigkeit entwickelt oder umgestaltet werden können. Debatten zur Transformation von Städten oder Postwachstums-Ansätzen liefern hier erste Erkenntnisse, welche jedoch häufig im Kontext von Ballungsräumen geführt werden. Auch hier sollte zukünftig viel stärker die Perspektive von mittleren und kleinen Städten in peripheren Lagen in den Fokus genommen werden.

Die Debatte um **Klimaschutzmaßnahmen** wird seit einigen Jahren intensiv in Forschung und Politik geführt. Für die Städte ist eine Anpassung der vorhandenen Gebäude eine wesentliche Aufgabe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, um Energie einzusparen beziehungsweise effizient zu nutzen. Neben den Erfordernissen im Umgang mit dem Klimawandel zeigen auch geopolitische Spannungen, wie der Ukraine-Krieg, die Dringlichkeit, sich von fossilen Energieträgern und damit Abhängigkeiten von anderen Ländern zu lösen. Allein die Versorgung der Gebäude in Deutschland mit Heizwärme und Warmwasser verbraucht circa ein Drittel der vorhandenen Energie und verursacht etwa 13 % der Treibhausgase (Hentschel und Krenzer 2021, S. 66). Um die Ziele des Klimaschutzes in Deutschland zu erreichen, muss insbesondere auch in den Gebäudewärmesektor investiert werden, dies kann durch Austausch der Heizsysteme, eine effiziente Dämmung der Häuser oder gut ausgebaute Fernwärmenetze geschehen. Modernisierungs- und Sanierungsaufgaben werden große Herausforderungen für Privatpersonen mit Hausbesitz, aber auch für die finanziell weniger gut aufgestellten kommunalen Haushalte darstellen. Hierbei kommen gerade in peripher gelegenen Städten mit sinkender Bevölkerungszahl viele Problemlagen zusammen. Vor allem ältere Häuser sind oft schlecht gedämmt, was den Einsatz neuer Heizsysteme erschwert und ein Anschluss an bestehende Fernwärmenetze ist oft nicht ohne weiteres möglich. Auch werden insgesamt eher selten Investitionen in Regionen getätigt, in denen die Bevölkerungszahl sinkt (Hentschel und Krenzer 2021, 66 ff.). Vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit betrachteten Fallstudie Görlitz kommt bei zukünftigen Gebäudeanpassungsmaßnahmen eine zusätzliche Herausforderung bei den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden hinzu. Wie in der Arbeit dargestellt, kann eine erneute Nutzung vorhandener, leerstehender Gebäude auch erforderliche Anpassungsmaßnahmen notwendig machen. Auflagen des Denkmalschutzes haben über die letzten Jahrzehnte dazu geführt, dass historische Stadtkerne in ihrer Substanz und ihrem Erscheinungsbild erhalten werden konnten und somit heute einen relevanten Standortfaktor der Standortwahl darstellen. Künftige Anpassungsmaßnahmen an den Gebäuden müssen demnach die Erfordernisse der Nutzenden, des Denkmalschutzes und einer energetischen Sanierung in Einklang bringen. Aktuell gibt es noch wenige Methoden und Instrumente, wie diese Anforderungen gleichzeitig erfüllt werden können (vgl. Knippschild und Zöllter 2020).

Darüber hinaus ist auch die Frage der **zukünftigen Mobilität** in peripher gelegenen Mittelstädten zu bearbeiten. Während in Ballungsräumen auf ein meist gut ausgebautes Netz des öffentlichen Personennahverkehrs zurückgegriffen werden kann, hat hier in den Mittelstädten in den letzten Jahren eher ein Abbau stattgefunden. Auch die Befragungsergebnisse der vorliegenden Arbeit thematisieren den Wunsch, von einer Fokussierung auf den Individualverkehr abzukommen und neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Ideen und Rahmenbedingungen dazu werden derzeit aber vor allen in Großstädten erprobt und eingeleitet. Auch hier gilt es, für die spezifischen Herausforderungen in anderen Stadttypen neue Lösungsansätze zu finden, damit unter anderem auch geschrumpfte Mittelstädte in peripheren Lagen attraktive Mobilitätsmöglichkeiten und somit einen weiteren positiven Faktor bei einer Standortwahl in diese Städte bieten.

Literaturverzeichnis

A

- Adam, Brigitte (2005): Mittelstädte - eine stadtreionale Positionsbestimmung. In: *Information zur Raumentwicklung* (8), S. 495–509.
- Adam, Brigitte (2017): Wachstumsdruck in deutschen Großstädten. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (BBSR-Analysen kompakt, 10/2017). Bonn.
- Adam, Brigitte; Blätgen, Nadine (2019): Bevölkerungsdynamik und Innenentwicklung in Mittelstädten. BBSR - Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (BBSR-Analysen kompakt, 10/2019). Bonn.
- Adam, Brigitte; Milbert, Antonia (2013): Deutsche Großstädte und Metropolen im Vergleich. Eine exemplarische Übersicht. In: *RaumPlanung* 168 (3), S. 8–13.
- ARL (2016): Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse neu denken - Perspektiven und Handlungsfelder. Positionspapier aus der ARL 108. Hannover: Verlag der ARL.
- Arntz, Melanie (2010): What Attracts Human Capital? Understanding the Skill Composition of Inter-regional Job Matches in Germany. In: *Regional Studies* 44 (4), S. 423–441. DOI: 10.1080/00343400802663532.

B

- Bähr, Jürgen (2010): Bevölkerungsgeographie. Verteilung und Dynamik der Bevölkerung in globaler, nationaler und regionaler Sicht (UTB, 1249). 5. Auflage. Stuttgart: UTB GmbH.
- Bathelt, Harald; Glückler, Johannes (2003): Toward a relational economic geography. In: *Journal of Economic Geography* 3 (2), S. 117–144. DOI: 10.1093/jeg/3.2.117.
- Bathelt, Harald; Glückler, Johannes (2012): Wirtschaftsgeographie. Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive (UTB, 8492). Stuttgart: UTB GmbH.
- Bauer, Uta (2003): Nachhaltige Stadtentwicklung in schrumpfenden Städten. Selbstläufer oder neue Gestaltungsaufgabe? In: *Information zur Raumentwicklung* (10/11), S. 635–646.
- Bauer, Uta; Holz-Rau, Christian; Scheiner, Joachim (2005): Standortpräferenzen, intraregionale Wanderungen und Verkehrsverhalten. In: *Raumforschung und Raumordnung* 63 (4), S. 266–278. DOI: 10.1007/BF03183813.
- Baumgart, Sabine; Rüdiger, Andrea (2010): Mittelstädte im demographischen Wandel - Herausforderungen für die Stadtentwicklung. In: Brigitta Schmidt-Lauber (Hg.): *Mittelstadt. Urbanes Leben jenseits der Metropole*. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH, S. 189–204.
- BAUWENDE e. V. (2020): Die graue Energie: Der entscheidende Hebel für Klimaschutz beim Bauen.
- Bayrischer Landtag (2018): Bericht der Enquete-Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern". Drucksache 17/19700.
- BBSR (2011): Stadtansichten. Befunde der BBSR-Umfrage aus Groß- und Mittelstädten. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (BBSR-Berichte kompakt, 6). Bonn.

BBSR (2012): Klein- und Mittelstädte in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (Analysen Bau.Stadt.Raum, Band 10). Stuttgart.

BBSR (2014): Aktuelle und zukünftige Entwicklung von Wohnungsleerständen in den Teilräumen Deutschlands - Datengrundlagen, Erfassungsmethoden und Abschätzungen. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Bonn.

BBSR (2015a): Laufende Stadtbeobachtung - Raumabgrenzungen. Stadt- und Gemeindetypen in Deutschland. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Online verfügbar unter https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/gemeinden/StadtGemeindetyp/StadtGemeindetyp_node.html, zuletzt geprüft am 01.02.2019.

BBSR (2015b): Wachsen oder schrumpfen? BBSR-Typisierung als Beitrag für die wissenschaftliche und politische Debatte. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (BBSR-Analysen kompakt, 12/2015). Bonn.

BBSR (2016): Jugend.Stadt.Labor. Wie junge Menschen Stadt gestalten. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). 1. Auflage. Bonn.

BBSR (2017a): Kreativ aus der Krise. Impulse für städtische Transformationen. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Bonn.

BBSR (2017b): Wohnungsmieten 2016 flächendeckend gestiegen. BBSR-Wohnungsmarktbeobachtung. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Online verfügbar unter <https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/Service/Medien/2017/2017-wohnungsmieten.html>, zuletzt geprüft am 23.03.2018.

BBSR (2018): Raumordnungsbericht 2017. Daseinsvorsorge sichern. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Bonn.

BBSR (2020a): Interaktive Karten als Web-App: Wachsende und schrumpfende Städte und Gemeinden. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Online verfügbar unter https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/InteraktiveAnwendungen/WachsendSchrumpfend/wachsend_schrumpfend.html?nn=2998918, zuletzt geprüft am 08.04.2022.

BBSR (2020-2022): Laufende Raumbeobachtung - Raumabgrenzungen. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Online verfügbar unter https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/forschung/raumbeobachtung/Raumabgrenzungen/deutschland/gemeinden/Raumtypen2010_vbg/Raumtypen2010_LageSied.html#doc2826692body-Text2, zuletzt geprüft am 11.03.2022.

BBSR (2020b): Schwerpunktthema Leerstandsentwicklung im Stadtumbau. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen (BBR).

BBSR (2020c): Vom Stadtumbau zur städtischen Transformationsstrategie. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Bonn.

BBSR (2020d): Wachsende und schrumpfende Städte und Gemeinden in Deutschland. Bundesinstitut für Bau- Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR).

- BBSR (2021a): Raumordnungsbericht 2021. Wettbewerbsfähigkeit stärken. Bundesinstitut für Bau-Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). Bonn.
- BBSR (2021b): Raumordnungsprognose 2040. Bevölkerungsprognose: Ergebnisse und Methodik. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) (BBSR-Analysen kompakt, 03/2021). Bonn.
- Beecroft, Richard; Parodi, Oliver (2016): Reallabore als Orte der Nachhaltigkeitsforschung und Transformation - Einführung in den Schwerpunkt. In: KIT (Hg.): Reallabore als Orte der Nachhaltigkeitsforschung und Transformation (Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis, 3). 25. Aufl. Karlsruhe, S. 4–8.
- Beeger, Britta; Gropp, Martin (2017): Kampf um die Straße. Online verfügbar unter <https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/neue-mobilitaet/zukunftsideen-fuer-den-verkehr-in-den-innenstaedten-14918706.html>, zuletzt geprüft am 16.08.2019.
- Bell, David; Jayne, Mark (2009): Small Cities? Towards a Research Agenda. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 33 (3), S. 683–699. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2009.00886.x.
- Berding, Ulrich (2015): Stadt, Land, Raum. Öffentliche Orte jenseits der Metropolen (Gedanken zur Zukunft, 28). Bad Homburg v. d. Höhe: Herbert-Quandt-Stiftung.
- Berg, Charles; Milmeister, Marianne (2008): Im Dialog mit den Daten das eigene Erzählen der Geschichte finden: über die Kodiervverfahren der Grounded-Theory-Methodologie. In: *Forum Qualitative Sozialforschung* 9 (2), S. 1–27.
- Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung (2016): Im Osten auf Wanderschaft. Wie Umzüge die demografische Landkarte zwischen Rügen und Erzgebirge verändern. Berlin.
- Bernt, Matthias (2018): Schrumpfung. In: ARL (Hg.): Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung. Hannover, S. 2119–2128.
- Bernt, Matthias; Liebmann, Heike (Hg.) (2013): Peripherisierung, Stigmatisierung, Abhängigkeit? Deutsche Mittelstädte und ihr Umgang mit Peripherisierungsprozessen. Wiesbaden: Springer VS.
- Bertelsmann Stiftung (2013): Wohnungsangebot für arme Familien in Großstädten. Eine bundesweite Analyse am Beispiel der 100 einwohnerreichsten Städte. Gütersloh.
- Bieger, Thomas; Derungs, Curdin; Riklin, Thomas; Widmann, Fabian (2006): Das Konzept des integrierten Standortmanagements - Eine Einführung. In: Harald Pechlaner, Elisabeth Fischer und Eva-Maria Hammann (Hg.): Standortwettbewerb und Tourismus. Regionale Erfolgsstrategien. Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 11–26.
- Bithas, Kostas P.; Christofakis, M. (2006): Environmentally sustainable cities. Critical review and operational conditions. In: *Sustainable Development* 14 (3), S. 177–189. DOI: 10.1002/sd.262.
- Blotevogel, Hans Heinrich; Jeschke, Markus (2003): Abschlussbericht zum Forschungsprojekt "Stadt-Umland-Wanderungen im Ruhrgebiet. Duisburg.

- BMI (2018): Ergebnispapier Wohngipfel. BMI - Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat. Online verfügbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2018/ergebnisse-wohngipfel.pdf;jsessionid=B3243B469677F04E62B4CE43D0458AC4.1_cid364?__blob=publicationFile&v=6, zuletzt geprüft am 13.12.2019.
- BMI (2019): Deutschlandatlas. Karten zu gleichwertigen Lebensverhältnissen. Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat. Online verfügbar unter <https://heimat.bund.de/atlas/>, zuletzt geprüft am 23.03.2020.
- BMUB (2017): Stadtentwicklungsbericht der Bundesregierung 2016: Gutes Zusammenleben im Quartier. Bundesministerium für Bau, Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
- BMWi (2019): Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 2019. Kurzfassung. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Frankfurt am Main: Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG.
- Brabazon, Tara (2015): Unique Urbanity? Rethinking Third Tier Cities, Degeneration, Regeneration and Mobility (SpringerBriefs in Geography). Singapore, s.l.: Springer Singapore.
- Brey, Hans-Michael (2013): Historische Städte und Quartiere im regionalen Wettbewerb. Wohnbedürfnisse in Zeiten des demographischen Wandels. In: BMVBS (Hg.): Individueller, aktiver und bunter. Historische Stadtquartiere zwischen Bedeutungsgewinn und Schrumpfung (Informationsdienste Städtebaulicher Denkmalschutz, 38). Potsdam, S. 82–89.
- Brühl, Hasso; Echter, Claus-Peter; Frölich von Bodelschwingh, Franciska; Jekel; Gregor (2006): Wohnen in der Innenstadt - eine Renaissance? Deutsches Institut für Urbanistik (Difu-Beiträge zur Stadtforschung, 41). 2. Auflage. Berlin.
- Buch, Tanja; Hamann, Silke; Niebuhr, Annetrin; Rossen, Anja (2014): What Makes Cities Attractive? The Determinants of Urban Labour Migration in Germany. In: *Urban Studies* 51 (9), S. 1960–1978.
- Buchholz, Ernst Wolfgang (1970): Methodische Probleme der Erforschung von Wanderungsmotiven. In: Olaf Boustedt (Hg.): Beiträge zur Frage der räumlichen Bevölkerungsbewegung : Forschungsbericht des Ausschusses "Raum und Bevölkerung" der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL, 55). Hannover, S. 29–36.
- Bujard, Martin (2022): Der demographische Wandel in Deutschland. In: *Informationen zur politischen Bildung* (1/2022), S. 12–22.
- Bullinger, Dieter (2002): Schrumpfende Städte und leere Wohnungen. In: *Raumforschung und Raumordnung* 60 (3-4), S. 264–271. DOI: 10.1007/BF03183060.
- Bullinger, Dieter (2020): Handel und Stadt - nach Corona anders als vorher? In: Berichte des Arbeitskreises Geographische Handelsforschung (Hg.): Einzelhandel in Zeiten von Corona (Geographische Handelsforschung, 47), S. 18–24.
- Bundesstiftung Baukultur (2016): Baukultur Bericht 2016/17. Stadt und Land. Berlin: Medialis.
- Burayidi, Michael A. (2001): Downtowns. Revitalizing the centers of small urban communities. New York: Routledge.

C

Chouraqui, Julie (2021): Medium-sized cities in decline in France: between urban shrinkage and city centre devitalisation. In: *Raumforschung und Raumordnung* (1), S. 3–20. DOI: 10.14512/rur.26.

Clark, Gordon L.; Feldman, Maryann P.; Gertler, Meric S.; Wójcik, Dariusz (2018): Introduction: Economic Geography in the Twenty-first Century. In: Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman, Meric S. Gertler und Dariusz Wójcik (Hg.): *The new Oxford handbook of economic geography*. First edition. Oxford: Oxford University Press, S. 1–16.

Cunningham-Sabot, Emmanuèle; Fol, Sylvie (2009): Shrinking Cities in France and Great Britain: A Silent Process? In: Karina Pallagst, Jasmin Aber, Ivonne Audirac, Emmanuèle Cunningham-Sabot, Sylvie Fol, Cristina Martinez-Fernandez et al. (Hg.): *The Future of Shrinking Cities: Problems, Patterns and Strategies of Urban Transformation in a Global Context*. University of California. Berkeley Institute of Urban and Regional Development, S. 17–28.

D

Danielzyk, Rainer; Osterhage, Frank (2014): Wanderungsmotivforschung und Erkenntnistransfer: Grundlage für eine zielgruppenorientierte Quartiersentwicklung? In: Danielzyk, Rainer, Lentz, Sebastian, Wiegandt, Claus-Christian (Hg.): *Suchst du noch oder wohnst du schon? Wohnen in polyzentrischen Stadtregionen* (Schriften des Arbeitskreises Stadtzukünfte der Deutschen Gesellschaft für Geographie, 12). Berlin: LIT Verlag Dr. W. Hopf, S. 171–189.

Demazière, Christophe (2017): Christophe Demazière — Small- and Medium-Sized Towns: The Ignored Challenge of the Next Decades? In: *disP - The Planning Review* 53 (2), S. 56–57. DOI: 10.1080/02513625.2017.1340699.

Diekmann, Andreas (2006): *Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen* (Rororo Rowohlts Enzyklopädie, 55678). 15. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Difu (2017): Kurzstudie zu kommunalen Standortfaktoren. Ergebnisse auf Grundlage der Daten des Difu-Projekts „Koordinierte Unternehmensbefragung“. Deutsches Institut für Urbanistik.

Dolls, Matthias; Mehles, Jan-Carl (2021): Wie beeinflusst die Corona-Pandemie die Wohnortpräferenzen? Evidenz aus einer großangelegten Umfrage in Deutschland. In: *ifo Schnelldienst* 74 (8), S. 27–31.

E

Eckardt, Frank; Brokow-Loga, Anton (2020): Einleitung: Der sozial-ökologische Wandel der Stadtgesellschaft. In: Anton Brokow-Loga und Frank Eckardt (Hg.): *Postwachstumsstadt. Konturen einer solidarischen Stadtpolitik*. München: oekom Verlag, S. 14–27.

Ehrich, Annabell; Werchosch, Daniel (2022): Standortfaktoren und Wanderungsbewegungen junger Menschen in der Lausitz. Regionale Bildungssteuerung als Chance für Verbleib, Rückkehr und Zuzug. Netzwerkbüro Bildung in der Lausitz/kobra.net GmbH. Cottbus.

Einem, Eberhard von (2016a): Demographischer Wandel - zurück in die Innenstädte? In: Eberhard von Einem (Hg.): *Wohnen. Markt in Schieflage - Politik in Not*. Wiesbaden: Springer VS, S. 125–143.

Einem, Eberhard von (2016b): Einführung: Der Markt wird es schon richten... oder doch nicht? In: Eberhard von Einem (Hg.): *Wohnen. Markt in Schieflage - Politik in Not*. Wiesbaden: Springer VS, S. 1–16.

Einem, Eberhard von (2016c): Explodierende Wohnwünsche: Befragung der nächsten Generation. In: Eberhard von Einem (Hg.): Wohnen. Markt in Schieflage - Politik in Not. Wiesbaden: Springer VS, S. 145–158.

Etzo, Ivan (2011): The determinants of the recent interregional migration flows in Italy: A panel data analysis. In: *Journal of Regional Science* 51 (5), S. 948–966. DOI: 10.1111/j.1467-9787.2011.00730.x.

Europäische Kommission (2011): Städte von morgen. Herausforderungen, Visionen, Wege nach vorn. Europäische Kommission - Generaldirektion Regionalpolitik. Luxemburg.

Europäische Union (2020): Neue Leipzig Charta. Die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl. Verabschiedet beim Informellen Ministertreffen Stadtentwicklung am 30. November 2020, S. 1–18.

European Environment Agency (2020): Air quality in Europe (EEA report, no 2020, 09). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

F

Fertner, Christian; Groth, Niels Boje; Herslund, Lise; Carstensen, Trine Agervig (2015): Small towns resisting urban decay through residential attractiveness. Findings from Denmark. In: *Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography* 115 (2), S. 119–132. DOI: 10.1080/00167223.2015.1060863.

Flacke, Johannes (2004): Definitionen, Merkmale und Typologien von Klein- und Mittelstädten. In: Sabine Baumgart, Johannes Flacke, Christine Grüger, Petra Lütke und Andrea Rüdiger (Hg.): Klein- und Mittelstädte - Verkleinerte Blaupausen der Großstadt? Dokumentation des Expertenkolloquiums am 29. April 2004 an der Universität Dortmund (SRPapers, 1). Dortmund, S. 27–33.

Florida, Richard (2012): The rise of the creative class. Revisited. 10th anniversary ed. New York: Basic Books.

Florida, Richard (2014): The Creative Class and Economic Development. In: *Economic Development Quarterly* 28 (3), S. 196–205. DOI: 10.1177/0891242414541693.

Flüter-Hoffmann, Christiane (2012): Erfolgsgeschichte Telearbeit - Arbeitsmodell der Zukunft. In: Bernhard Badura, Antje Ducki, Helmut Schröder, Joachim Klose und Markus Meyer (Hg.): Gesundheit in der flexiblen Arbeitswelt: Chancen nutzen - Risiken minimieren (Fehlzeiten-Report, 2012). Berlin: Springer, S. 71–77.

Focus Online (2020): Hier staut man am längsten. TomTom Traffic Index 2019. Online verfügbar unter https://www.focus.de/auto/news/tomtom-traffic-index-2019-hier-staut-man-am-laengsten_id_11605367.html, zuletzt geprüft am 21.04.2022.

Förster, Agnes; Bernögger, Andreas; Brunner, Bernadette (2020): Wohnen jenseits des Standards. Auf den Spuren neuer Wohnlösungen für ein differenziertes und bedürfnisgerechtes Wohnungsangebot. Wüstenrot Stiftung. 1. Auflage. Ludwigsburg.

Fuchte, Karsten (2006): Verkehr und Erreichbarkeit als Kriterien der Wohnstandortwahl (Dortmunder Beiträge zur Raumplanung Verkehr, 5). Dortmund.

Fuhrhop, Daniel (2015): Verbiestet das Bauen! Eine Streitschrift. 2. Auflage. München: oekom Verl.

G

Galbraith, Craig S. (1985): High-Technology Location and Development: The Case of Orange County. In: *California Management Review* 28 (1), S. 98–109. DOI: 10.2307/41165172.

Gans, Paul (2007): Bevölkerungsgeographie. In: Hans Gebhardt, Rüdiger Glaser, Ulrich Radtke und Paul Reuber (Hg.): *Geographie. Physische Geographie und Humangeographie*. 1. Auflage. München: Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, S. 773–795.

Gatzweiler, Hans-Peter; Milbert, Antonia (2009): Schrumpfende Städte wachsen und wachsende Städte schrumpfen. In: *Information zur Raumentwicklung* (7), S. 443–455.

GdW (2017): 10 Fakten zum Wohnen jenseits der Metropolen. Boomende Großstädte vs. ländlicher Raum? GdW - Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. Berlin.

GdW (2018): GdW Branchenbericht 7 - Wohntrends 2035. Kurzfassung. GdW - Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. Berlin.

Glaeser, Edward L.; Kolko, Jed; Saiz, Albert (2001): Consumer city. In: *Journal of Economic Geography* 1 (1), S. 27–50. DOI: 10.1093/jeg/1.1.27.

Gómez-Baggethun, Erik; Gren, Åsa; Barton, David N.; Langemeyer, Johannes; McPhearson, Timon; O'Farrell, Patrick et al. (2013): Urban Ecosystem Services. In: Thomas Elmqvist, Michail Fragkias, Julie Goodness, Burak Güneralp, Peter J. Marcotullio, Robert I. McDonald et al. (Hg.): *Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities. A Global Assessment*. Dordrecht: Springer Netherlands, S. 175–251.

Grabow, Busso (2005): Weiche Standortfaktoren in Theorie und Empirie - ein Überblick. In: Friedrich Thießen, Oleg Cernavin, Martin Führ und Martin Kaltenbach (Hg.): *Weiche Standortfaktoren. Erfolgsfaktoren regionaler Wirtschaftsentwicklung. Interdisziplinäre Beiträge zur regionalen Wirtschaftsforschung (Volkswirtschaftliche Schriften, 541)*. Berlin: Duncker & Humblot, S. 37–52.

Grabow, Busso; Henckel, Dietrich; Hollbach-Grömig, Beate (1995): *Weiche Standortfaktoren*. Deutsches Institut für Urbanistik (Schriften des Deutschen Instituts für Urbanistik, 89). Stuttgart: Kohlhammer.

Greiving, Stefan (2011): Mittelstädte im ländlichen Raum. In: Sabine Baumgart (Hg.): *Eigenart als Chance? Strategische Positionierungen von Mittelstädten*. Berlin, S. 31–38.

Groß, Matthias; Hoffmann-Riem, Holger; Krohn, Wolfgang (2005): *Realexperimente. Ökologische Gestaltungsprozesse in der Wissensgesellschaft (Science Studies)*. s.l.: transcript Verlag.

Grunewald, Karsten; Bastian, Olaf (2018): Ökosystemdienstleistungen. In: ARL (Hg.): *Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung*. Hannover, S. 1677–1683.

H

Haase, Annegret; Rink, Dieter; Grossmann, Katrin; Bernt, Matthias; Mykhnenko, Vlad (2014): Conceptualizing Urban Shrinkage. In: *Environment and Planning A: Economy and Space* 46 (7), S. 1519–1534. DOI: 10.1068/a46269.

Hafner, Sabine; Streit, Anne von (2010): Erfolgsfaktor Kultur: Die Ansprüche Münchener kreativer Wissensarbeiter an ihre Stadt. In: Harald Pechlaner und Monika Bachinger (Hg.): Lebensqualität und Standortattraktivität. Kultur, Mobilität und regionale Marken als Erfolgsfaktoren. Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 67–87.

Hannemann, Christine (2004): Marginalisierte Städte. Probleme, Differenzierungen und Chancen ost-deutscher Kleinstädte im Schrumpfungsprozess. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag.

Häußermann, Hartmut; Siebel, Walter (2004): Schrumpfende Städte - Schrumpfende Phantasie. In: *MERKUR - Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken* (58), S. 682–692.

Heiden, Matthias an der; Muthers, Stefan; Niemann, Hildegard; Buchholz, Udo; Grabenhenrich, Linus; Matzarakis, Andreas (2019): Schätzung hitzebedingter Todesfälle in Deutschland zwischen 2001 und 2015. In: *Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz* 62 (5), S. 571–579. DOI: 10.1007/s00103-019-02932-y.

Heineberg, Heinz (2004): Einführung in die Anthropogeographie, Humangeographie (UTB, 2445). Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh.

Held, Martin (2019): Räumliche Transformation – eine Einführung in die Große Transformation zur Nachhaltigkeit. In: Milad Abassiharofteh, Jessica Baier, Angelina Göb, Insa Thimm, Andreas Eberth, Falco Knaps et al. (Hg.): Räumliche Transformation. Prozesse, Konzepte, Forschungsdesigns (Forschungsberichte der ARL, 10). Hannover, S. 29–52.

Hentschel, Karl-Martin; Krenzer, Steffen (2021): Handbuch Klimaschutz. Wie Deutschland das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann. bpb - Bundeszentrale für politische Bildung (Schriftenreihe, 10678). Bonn.

Herder-Institut Marburg (2010): Historisch-topografischer Atlas schlesischer Städte - Görlitz / Zgorzelec.

Herfert, Günter (2002): Disurbanisierung und Reurbanisierung. In: *Raumforschung und Raumordnung* 60 (5-6), S. 334–344. DOI: 10.1007/BF03184191.

Hofmeister, Sabine; Warner, Barbara (2021): Einführung: Nachhaltige Raumentwicklung für die große Transformation - Neue Anforderungen an Raumwissenschaften und -planung. In: Sabine Hofmeister, Barbara Warner und Zora Ott (Hg.): Nachhaltige Raumentwicklung für die große Transformation. Herausforderungen, Barrieren und Perspektiven für Raumwissenschaften und Raumplanung (Forschungsberichte der ARL, 15). Hannover, 7-21.

Holz, Ingo-Hans (1994): Stadtentwicklungs- und Standorttheorien unter Einbeziehung des Immobilienmarktes (Mannheimer geographische Arbeiten, 36). Mannheim.

I

infratest dimap (2019): ARD-Deutschlandtrend April 2019. Repräsentative Studie zur politischen Stimmung im Auftrag der ARD Tagesthemen. Online verfügbar unter <https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-1599.pdf>, zuletzt geprüft am 12.02.2021.

J

Jank, Horst-Henning (2019): Standortwettbewerb, Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung. In: Jürgen Stember, Alexander Fink, Philip Pongratz und Matthias Vogelgesang (Hg.): Handbuch Innovative Wirtschaftsförderung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 1–16.

K

Kabisch, Sigrun; Haase, Annegret; Haase, Dagmar (2006): Beyond growth – urban development in shrinking cities as a challenge for modeling approaches. In: *International Congress of Environmental Modelling and Software* (282).

Kaltenbrunner, Robert; Waltersbacher, Matthias (2019): Besonderheiten und Perspektiven der Wohnsituation in Deutschland. In: bpb (Hg.): *Gesucht! Gefunden? Alte und neue Wohnungsfragen* (Schriftenreihe Bundeszentrale für politische Bildung, Band 10413). Bonn, S. 38–59.

Keim, Karl-Dieter (Hg.) (2001): *Regenerierung schrumpfender Städte - zur Umbaudebatte in Ostdeutschland* (REGIO transfer, 1). Erkner: Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung.

Knippschild, Robert; Zöllter, Constanze (2020): Stadterneuerung zwischen Revitalisierung und Denkmalschutz. Die Stadtbau-Matrix Görlitz. In: Uwe Altrock, Detlef Kurth, Ronald Kunze, Holger Schmidt und Gisela Schmitt (Hg.): *Stadterneuerung in Klein- und Mittelstädten* (Jahrbuch Stadterneuerung). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 137–153.

Kramer, Ingo (2016): Raus aus der Großstadt. In: *Sächsische Zeitung* 2016, 04.08.2016. Online verfügbar unter <https://www.saechsische.de/plus/raus-aus-der-grossstadt-3459422.html>, zuletzt geprüft am 23.01.2020.

Kramer, Ingo (2017): Görlitzer Vermieter spüren den Aufschwung. In: *Sächsische Zeitung*, 23.10.2017. Online verfügbar unter <https://www.saechsische.de/goerlitzer-vermieter-spueren-den-aufschwung-3800656.html>, zuletzt geprüft am 06.10.2021.

Kramer, Ingo (2022): Wo in Görlitz die kaputttesten Häuser stehen. In: *Sächsische Zeitung*, 27.02.2022. Online verfügbar unter <https://www.saechsische.de/goerlitz/immobilien-goerlitz/die-ka-putttesten-haeuser-von-goerlitz-villa-arnade-bauaufsicht-denkmalschutz-sicherung-sanierung-abriss-5632959-plus.html>, zuletzt geprüft am 23.03.2022.

Kroiß, Korbinian; Klafft, Torsten (2020): Chancen der Polyzentralität - Wie gestalten wir ein anderes Leben auf dem Land? In: Anton Brokow-Loga und Frank Eckardt (Hg.): *Postwachstumsstadt. Konturen einer solidarischen Stadtpolitik*. München: oekom Verlag, 162- 171.

Kühl, Jana (2014): Faktoren der Wohnstandortwahl - Differenzierung von Wohnstandortanforderungen unterschiedlicher Nachfragegruppen. In: Danielzyk, Rainer, Lentz, Sebastian, Wiegandt, Claus-Christian (Hg.): *Suchst du noch oder wohnst du schon? Wohnen in polyzentrischen Stadtregionen* (Schriften des Arbeitskreises Stadtzukünfte der Deutschen Gesellschaft für Geographie, 12). Berlin: LIT Verlag Dr. W. Hopf, S. 25–44.

Kühn, Manfred; Liebmann, Heike (2009): *Regenerierung schrumpfender Städte - eine Einführung*. In: Manfred Kühn und Heike Liebmann (Hg.): *Regenerierung der Städte. Strategien der Politik und Planung im Schrumpfungskontext*. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden, S. 12–35.

Kühne-Büning, Lidwina; Nordalm, Volker; Steveling, Lieselotte (Hg.) (2005): *Die Grundlagen der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Vormalis "Lehrbuch der Wohnungswirtschaft"*. 4. Auflage. Hamburg: Hammonia-Verlag.

Kulke, Elmar (2013): *Wirtschaftsgeographie* (utb-studi-e-book, 2434). 5. Auflage. Paderborn: Schöningh.

Kunzmann, Klaus R. (2006): *Kulturwirtschaft und Raumentwicklung*. In: bpb (Hg.): *Kulturwirtschaft* (APuZ - Aus Politik und Zeitgeschichte, 34-35/2006). Bonn, S. 3–7.

Küpper, Patrick; Steinführer, Annett; Ortwein, Steffen; Kirchesch, Moritz (2013): Regionale Schrumpfung gestalten. Handlungsspielräume zur langfristigen Sicherung gesellschaftlicher Teilhabe schaffen und nutzen. Johann Heinrich von Thünen-Institut und Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Braunschweig und Bonn.

Kwiatek-Sołtys, Agnieszka; Mainet, Hélène (2014): Quality of Life and Attractiveness of Small Towns: A Comparison of France and Poland. In: *Quaestiones Geographicae* 33 (2), S. 103–113. DOI: 10.2478/quageo-2014-0019.

L

Lahner, Jörg (2019): Regionalökonomie und Standortfaktoren in der Wirtschaftsförderung. In: Jürgen Stember, Alexander Fink, Philip Pongratz und Matthias Vogelgesang (Hg.): *Handbuch Innovative Wirtschaftsförderung*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 1–21.

Läpple, Dieter (2019): Neue Arbeitswelten - eine Einführung. In: *Informationen zur Raumentwicklung* (6), S. 4–21.

LH München (2002): Raus aus der Stadt? Untersuchung der Motive von Fortzügen aus München in das Umland 1998 - 2000. Landeshauptstadt München - Referat für Stadtplanung und Bauordnung. München.

Liebmann, Heike (2009): Stadtbau - städtebauliche Strategien in Ostdeutschland. In: Manfred Kühn und Heike Liebmann (Hg.): *Regenerierung der Städte. Strategien der Politik und Planung im Schrumpfungskontext*. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden, S. 141–156.

Lorenzen, Mark (2018): The Geography of the Creative Industries: Theoretical Stocktaking and Empirical Illustration. In: Gordon L. Clark, Maryann P. Feldman, Meric S. Gertler und Dariusz Wójcik (Hg.): *The new Oxford handbook of economic geography*, Bd. 1. First edition. Oxford: Oxford University Press, S. 305–323.

M

Maier, Jörg; Paesler, Reinhard; Ruppert, Karl; Schaffer, Franz (1977): *Sozialgeographie (Das geographische Seminar)*. 1. Auflage. Braunschweig: Westermann.

Maikämper, Moritz; Weider, Silke (2017): Definitorenische Annäherungen und Assoziationen zu Provinzstädten. In: BTU (Hg.): *Provinzstädte neu definiert*. Hochschultag vor Ort der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Cottbus, S. 6–9.

Mainet, Hélène; Edouard, Jean-Charles (2018): Quality of life and attractiveness issues in small and medium-sized towns. Innovative or commonplace policies? In: Abdelillah Hamdouch, Tarill Nyseth, Christophe Demazière, Anniken Forde, José Serrano und Nils Aarsaether (Hg.): *Creative Approaches to Planning and Local Development*. Insights from: Routledge, S. 234–248.

Marquardt, Editha; Gerhard, Ulrike (2017): Reallabore als innovatives Forschungsformat zur Untersuchung nachhaltiger Stadtentwicklung. Eine kritische Reflexion. In: *Berichte. Geographie und Landeskunde* 91 (1), 97–111.

Martin-Brelot, Helene; Grossetti, Michel; Eckert, Denis; Gritsai, Olga; Kovács, Zoltán (2010): The Spatial Mobility of the 'Creative Class': A European Perspective. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 34 (4), S. 854–870. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2010.00960.x.

Mayring, Philipp (2002): *Qualitative Sozialforschung*: Beltz Verlagsgruppe.

Miosga, Manfred (2020): Raumlische Gerechtigkeit - Neues Leitmotiv für die Raumentwicklung? In: *Nachrichten der ARL* (01-02), S. 1–4.

Münter, Angelika H. C. (2012): Wanderungsentscheidungen von Stadt-Umland-Wanderern. Regionaler Vergleich der Muster und Motive, Informations- und Wahrnehmungslücken sowie Beeinflussbarkeit der Wanderungsentscheidung in vier Stadtregionen (MV-Wissenschaft). Münster.

Murphy, Enda; Redmond, Declan (2009): The role of 'hard' and 'soft' factors for accommodating creative knowledge: insights from Dublin's 'creative class'. In: *Irish Geography* 42 (1), S. 69–84.

N

Netzwerk Zukunftsorte (2022): Übermorgen. Vom Leerstand zum Zukunftsort. Potenziale und Werkzeuge der gemeinwohlorientierten Leerstandsentwicklung auf dem Land. Netzwerk Zukunftsorte e. V. 1. Auflage. Brandenburg.

Nevens, Frank; Frantzeskaki, Niki; Gorissen, Leen; Loorbach, Derk (2013): Urban Transition Labs: co-creating transformative action for sustainable cities. In: *Journal of Cleaner Production* 50, S. 111–122. DOI: 10.1016/j.jclepro.2012.12.001.

Niedomysl, Thomas; Hansen, Hogni Kalso (2010): What Matters more for the Decision to Move: Jobs versus Amenities. In: *Environment and Planning A: Economy and Space* 42 (7), S. 1636–1649. DOI: 10.1068/a42432.

Noll, Heinz-Herbert (2000): Konzepte der Wohlfahrtsentwicklung: Lebensqualität und "neue" Wohlfahrtskonzepte. discussion paper der Querschnittsgruppe Arbeit und Ökologie (P00-505), S. 1–29.

O

Oberst, Christian; Voigtländer, Michael (2021): Haus oder Wohnung? Stadt oder Land? Ein Auswahl-experiment zur Wohnstandortentscheidung. IW-Gutachten. Köln.

Ofori-Amoah, Benjamin (2007): Beyond the metropolis. Urban geography as if small cities mattered. Lanham, Md.: University Press of America.

Osterhage, Frank; Albrecht, Janna (2021): Schwankungen - Verschiebungen - Brüche: Veränderungen beim bundesweiten Wanderungsgeschehen in den vergangenen zwei Jahrzehnten. In: *ILS-Trends* (3), S. 1–12.

Osterhage, Frank; Münter, Angelika (2021): Verschiebungen bei der Raumentwicklung. Neue Perspektiven für ländliche Räume als Wohnstandort?! In: *Forum Wohnen und Stadtentwicklung* (6), S. 291–294.

Oswalt, Philipp; Rieniets, Tim (2006): Atlas der schrumpfenden Städte. Ostfildern: Hatje Cantz.

P

Parodi, Oliver; Beecroft, Richard; Albiez, Marius; Quint, Alexandra; Seebacher, Andreas; Tamm, Kaidi; Waitz, Colette (2016): Von "Aktionsforschung" bis "Zielkonflikte" - Schlüsselbegriffe der Reallaborforschung. In: KIT (Hg.): Reallabore als Orte der Nachhaltigkeitsforschung und Transformation (Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis, 3). 25. Aufl. Karlsruhe, S. 9–18.

Pechlaner, Harald; Innerhofer, Elisa; Bachinger, Monika (2010): Standortmanagement und Lebensqualität. In: Harald Pechlaner und Monika Bachinger (Hg.): Lebensqualität und Standortattraktivität. Kultur, Mobilität und regionale Marken als Erfolgsfaktoren. Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 13–34.

Peck, Jamie (2005): Struggling with the Creative Class. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 29 (4), S. 740–770. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x.

Pfeil, Anne (2015): Leerstand nutzen. Perspektivenwechsel im Umgang mit dem strukturellen Wohnungsleerstand in ostdeutschen Gründerzeitgebieten (IÖR Schriften, 64). Dresden: Rhombos-Verlag.

Portz, Norbert (2011): Stadtentwicklung in Mittel- und Kleinstädten: Chancen und Herausforderungen. In: *vhw FWS* (3), S. 115–118.

Pred, Allan (1969): Behavior and location / 2 (Lund studies in geography, 28). Lund.

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2022): Mehr bezahlbare und klimagerechte Wohnungen schaffen. Online verfügbar unter <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/wohnungsbau-bundesregierung-2006224>, zuletzt geprüft am 23.02.2022.

R

Reckien, Diana; Martinez-Fernandez, Cristina (2011): Why Do Cities Shrink? In: *European Planning Studies* 19 (8), S. 1375–1397. DOI: 10.1080/09654313.2011.593333.

Reicher, Christa (2020): Flächen und Nutzungskonkurrenzen - Neue Prioritäten. In: *Informationen zur Raumentwicklung* (4), S. 46–55.

Ries, Elke Jana (2019): Mittelstädte als Stabilisatoren ländlich-peripherer Räume. Doctoral Thesis. Technische Universität Kaiserslautern. Online verfügbar unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-55088>, zuletzt geprüft am 08.04.2019.

Rodríguez-Pose, Andrés; Ketterer, Tobias D. (2012): Do local amenities affect the appeal of regions in Europe for migrants? In: *Journal of Regional Science* 52 (4), S. 535–561. DOI: 10.1111/j.1467-9787.2012.00779.x.

Röhl, Klaus-Heiner (2013): Konzentrations- und Schrumpfungprozesse in deutschen Regionen und Großstädten bis 2030. Institut der deutschen Wirtschaft (IW-Trends, 4).

Rohr-Zänker, Ruth (2014): Wohnungsmärkte im Wandel. Bertelsmann Stiftung (Wegweiser demographischer Wandel). Gütersloh.

Rossi, Peter Henry (1955): Why Families Move: A Study in the Social Psychology of Urban Residential Mobility. Glencoe: The Free Press.

S

Salmen, Thomas (2009): Kultur – Standortfaktor für die Kulturwirtschaft. In: Marissa Hey und Kornelia Engert (Hg.): *Komplexe Regionen – Regionenkomplexe*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 173–188.

Schäpke, Niko; Stelzer, Franziska; Caniglia, Guido; Bergmann, Matthias; Wanner, Matthias; Singer-Brodowski, Mandy et al. (2018): Jointly Experimenting for Transformation? Shaping Real-World Laboratories by Comparing Them. In: *GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society* 27 (1), S. 85–96. DOI: 10.14512/gaia.27.S1.16.

Schmidt-Lauber, Brigitta (2010): Urbanes Leben in der Mittelstadt: Kulturwissenschaftliche Annäherung an ein interdisziplinäres Forschungsfeld. In: Brigitta Schmidt-Lauber (Hg.): *Mittelstadt. Urbanes Leben jenseits der Metropole*. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH, S. 11–36.

- Schmidt-Lauber, Brigitta (2017): Provinzstädte - Eine urbane Alternative zur Metropole?! In: BTU (Hg.): Provinzstädte neu definiert. Hochschultag vor Ort der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Cottbus, S. 16–21.
- Schmidt-Lauber, Brigitta; Wessner, Anne (2010): Bilanz und Perspektiven interdisziplinärer Mittelstadtforschung. In: Brigitta Schmidt-Lauber (Hg.): Mittelstadt. Urbanes Leben jenseits der Metropole. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH, S. 293–298.
- Schneidewind, Uwe (2014): Urbane Reallabore - ein Blick in die aktuelle Forschungswerkstatt. In: *pnd online* (3), S. 1–7.
- Schnell, Rainer; Hill, Paul B.; Esser, Elke (2018): Methoden der empirischen Sozialforschung (De Gruyter Studium). 11. Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
- Schöler, Klaus (2018): Standortentscheidung. In: ARL (Hg.): Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung. Hannover, S. 2571–2581.
- SDSN & IEEP (2019): Bericht über nachhaltige Entwicklung in Europa 2019. Auf dem Weg zu einer Strategie zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in der Europäischen Union. Sustainable Development Solutions Network and Institute for European Environmental Policy. Paris und Brüssel.
- Sedlacek, Peter (2007): Wirtschaftsgeographie. In: Hans Gebhardt, Rüdiger Glaser, Ulrich Radtke und Paul Reuber (Hg.): Geographie. Physische Geographie und Humangeographie. 1. Auflage. München: Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, S. 661–695.
- Servillo, Loris (2014): TOWN, small and medium sized towns in their functional territorial context. Scientific Report. Espon. Luxemburg.
- Shapiro, Jesse M. (2006): Smart Cities: Quality of Life, Productivity, and the Growth Effects of Human Capital. In: *Review of Economics and Statistics* 88 (2), S. 324–335. DOI: 10.1162/rest.88.2.324.
- Shearmur, Richard (2007): The new knowledge aristocracy: the creative class, mobility and urban growth. In: *Work Organisation, Labour and Globalisation* 1 (1). DOI: 10.13169/workorgalaboglob.1.1.0031.
- Siedentop, Stefan; Stroms, Peter (2021): Stadt und Land: Gleichwertig, polarisiert, vielfältig. Eine Meta-Studie zu Stadt-Land-Beziehungen im Auftrag der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Hamburg.
- Smith, David M. (1971): Industrial location. An economic geographical analysis. New York, London, Sydney, Toronto: Wiley.
- Sousa, Sílvia; Pinho, Paulo (2015): Planning for Shrinkage: Paradox or Paradigm. In: *European Planning Studies* 23 (1), S. 12–32. DOI: 10.1080/09654313.2013.820082.
- Spellerberg, Annette; Neumann, Ute (2021): Zu Hause arbeiten - anders wohnen. In: *Forum Wohnen und Stadtentwicklung* (6), S. 286–290.
- Stadt Görlitz (2009): Große Kreisstadt Görlitz - Integriertes Stadtentwicklungskonzept INSEK. Demographie, Fachkonzepte Städtebau und Denkmalschutz, Wohnen - Fortschreibung 2009 / 2010. Stadt Görlitz - Stadtplanungs- und Bauordnungsamt. Görlitz.
- Stadt Görlitz (2021): Große Kreisstadt Görlitz - Statistisches Jahrbuch 2020. Stadt Görlitz - Kommunale Statistikstelle. Görlitz.

Stadt Görlitz (2022): Statistische Monatszahlen Stadt Görlitz. Monat Januar 2022. Online verfügbar unter https://www.goerlitz.de/uploads/02-Buerger-Dokumente/Statistiken/Statistik2022/Januar_2022.pdf, zuletzt geprüft am 23.03.2022.

Statistisches Bundesamt (1997): Gemeindeverzeichnis. Fläche und Einwohner zum 31.12.1995. Gebietsstand 01.01.1996. Online verfügbar unter <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=themes&levelindex=0&levelid=1652956499525&code=12#abreadcrumb>, zuletzt geprüft am 05.03.2022.

Statistisches Bundesamt (2016): Gemeindeverzeichnis (Gebietsstand 31.12.2015). Online verfügbar unter <https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=themes&levelindex=0&levelid=1652956499525&code=12#abreadcrumb>, zuletzt geprüft am 05.03.2022.

Stawarz, Nico; Rosenbaum-Feldbrügge, Matthias; Sander, Nikola; Sulak, Harun; Knobloch, Vanessa (2022): The impact of the COVID-19 pandemic on internal migration in Germany: A descriptive analysis. In: *Population, space and place*, e66. DOI: 10.1002/psp.2566.

Steffen, Will; Richardson, Katherine; Rockström, Johan; Cornell, Sarah E.; Fetzer, Ingo; Bennett, Elena M. et al. (2015): Sustainability. Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet. In: *Science* 347 (6223). DOI: 10.1126/science.1259855.

Steinführer, Annett (2015): "Landflucht" und "sterbende Städte". Diskurse über räumliche Schrumpfung in Vergangenheit und Gegenwart. In: *Geographische Rundschau* (9), S. 4–10.

Storper, Michael; Manville, Michael (2006): Behaviour, Preferences and Cities: Urban Theory and Urban Resurgence. In: *Urban Studies* 43 (8), S. 1247–1274. DOI: 10.1080/00420980600775642.

T

Thießen, Friedrich (2005): Zum Geleit: Weiche Standortfaktoren - die fünf Sichtweisen. In: Friedrich Thießen, Oleg Cernavin, Martin Führ und Martin Kaltenbach (Hg.): *Weiche Standortfaktoren. Erfolgsfaktoren regionaler Wirtschaftsentwicklung. Interdisziplinäre Beiträge zur regionalen Wirtschaftsforschung* (Volkswirtschaftliche Schriften, 541). Berlin: Duncker & Humblot, S. 9–34.

TomTom International BV (2022): TomTom Traffic Index. Online verfügbar unter https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/, zuletzt geprüft am 21.04.2022.

Tønnessen, Øystein; Dhir, Amandeep; Flåten, Bjørn-Tore (2021): Digital knowledge sharing and creative performance: Work from home during the COVID-19 pandemic. In: *Technological Forecasting and Social Change* 170, S. 120866. DOI: 10.1016/j.techfore.2021.120866.

U

United Nations (2019): *World urbanization prospects: The 2018 revision*. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. New York.

V

Vaillant, Yancy; Lafuente, Esteban; Serarols, Christian (2012): Location decisions of new 'Knowledge Intensive Service Activity' firms: the rural–urban divide. In: *The Service Industries Journal* 32 (16), S. 2543–2563. DOI: 10.1080/02642069.2011.594880.

Voigtländer, Michael (2019): Herausforderungen der Wohnungspolitik aus ökonomischer Perspektive. In: bpb (Hg.): *Gesucht! Gefunden? Alte und neue Wohnungsfragen* (Schriftenreihe Bundeszentrale für politische Bildung, Band 10413). Bonn, S. 88–97.

Vojnovic, Igor (2014): Urban sustainability: Research, politics, policy and practice. In: *Cities* 41, 30–44. DOI: 10.1016/j.cities.2014.06.002.

Voppel, Götz (1999): *Wirtschaftsgeographie. Räumliche Ordnung der Weltwirtschaft unter marktwirtschaftlichen Bedingungen* (Teubner-Studienbücher der Geographie). Stuttgart: Teubner.

W

Wagner, Matthew (2020): Main Spotlight: How Rural Economies Can Leverage the Rise in Remote Work. Online verfügbar unter <https://www.mainstreet.org/blogs/national-main-street-center/2020/06/18/covid-19-trend-series-rural-economies-great-opport>, zuletzt geprüft am 18.09.2020.

Waitt, Gordon; Gibson, Chris (2009): Creative Small Cities: Rethinking the Creative Economy in Place. In: *Urban Studies* 46 (5-6), S. 1223–1246. DOI: 10.1177/0042098009103862.

WBGU (2016): *Der Umzug der Menschheit. Die transformative Kraft der Städte; Hauptgutachten. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen*. Berlin.

Weidner, Silke (2020): Provinzstädte als Anker im Raum. In: Christian Krajewski und Claus-Christian Wiegandt (Hg.): *Land in Sicht. Ländliche Räume in Deutschland zwischen Prosperität und Peripherisierung* (10362). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 143–156.

Wiechmann, Thorsten; Pallagst, Karina (2012): Urban shrinkage in Germany and the USA: a comparison of transformation patterns and local strategies. In: *International Journal of Urban and Regional Research* 36 (2), S. 261–280. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2011.01095.x.

Wiegandt, Claus-Christian; Krajewski, Christian (2020): Einblicke in ländliche Räume in Deutschland - zwischen Prosperität und Peripherisierung. In: Christian Krajewski und Claus-Christian Wiegandt (Hg.): *Land in Sicht. Ländliche Räume in Deutschland zwischen Prosperität und Peripherisierung* (10362). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 12–31.

Wießner, Reinhard (2018): Wohnungsmarkt. In: ARL (Hg.): *Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung*. Hannover, S. 2939–2952.

Willinger, Stephan (2015): Informeller Urbanismus. Stadtentwicklung mit zivilgesellschaftlichen Akteuren. In: *RaumPlanung* 178 (2), S. 12–17.

Wirtschaftsministerkonferenz (2009): *Leitfaden zur Erstellung einer Statistischen Datengrundlage für die Kulturwirtschaft und eine länderübergreifende Auswertung kulturwirtschaftlicher Daten*. Köln.

Wolff, Manuel; Wiechmann, Thorsten (2017): Urban growth and decline: Europe's shrinking cities in a comparative perspective 1990–2010. In: *European Urban and Regional Studies* 25 (2), S. 122–139.

Wolfram, Marc; Frantzeskaki, Niki; Maschmeyer, Steffen (2016): Cities, systems and sustainability: status and perspectives of research on urban transformations. In: *Current Opinion in Environmental Sustainability* 22, S. 18–25. DOI: 10.1016/j.cosust.2017.01.014.

Wolpert, Julian (1965): behavioral aspects of the decision to migrate. In: *Papers in Regional Science* 15 (1), S. 159–169. DOI: 10.1111/j.1435-5597.1965.tb01320.x.

Z

Zöllter, Constanze; Rößler, Stefanie; Knippschild, Robert (2017): Probewohnen Görlitz-Altstadt (IÖR-Schriften, Band 75). Berlin: Rhombos-Verlag.

Zöllter, Constanze; Rößler, Stefanie; Knippschild, Robert (2019): Mittelstädte als Standorte der Kultur- und Kreativwirtschaft. Erkenntnisse aus einem Experiment zum probeweisen Wohnen und Arbeiten in Görlitz. In: *Informationen zur Raumentwicklung* (6), S. 78–87.

Zöllter, Constanze; Rößler, Stefanie; Knippschild, Robert (2021): Stadt auf Probe - Wohnen und Arbeiten in Görlitz. Unveröffentlichter Projektbericht. Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR). Dresden/Görlitz.

Zöllter, Constanze; Rößler, Stefanie; Knippschild, Robert (2022): Zuzug auf Zeit - Wege zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung durch einen experimentellen Ansatz. In: *pnd rethinking planning* (2), S. 57–70. DOI: 10.18154/RWTH-2022-07275.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Binnenwanderungssaldo insgesamt und der 18- bis unter 30-Jährigen in Deutschland	18
Abb. 2: Entwicklung der Bevölkerungszahl 1990 bis 2018 in Deutschland	20
Abb. 3: Wachsen und Schrumpfen von Städten und Gemeinden in Deutschland.....	22
Abb. 4: Anteil leerstehender Wohnungen an allen Wohnungen in Deutschland im Jahr 2017.....	24
Abb. 5: Straßenzug in Görlitzer Innenstadt West.....	25
Abb. 6: Bevorzugte Stadtkategorie unabhängig anderer Rahmenbedingungen	29
Abb. 7: Schematischer Aufbau der Arbeit	40
Abb. 8: Charakteristische Eigenschaften einer Mittelstadt	45
Abb. 9: Wachsende und schrumpfende Mittelstädte in Deutschland	48
Abb. 10: Harte und weiche Standortfaktoren	54
Abb. 11: Wichtigkeit einzelner weicher personenbezogener Standortfaktoren	57
Abb. 12: Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft.....	59
Abb. 13: Einflussfaktoren der Standortwahl im ländlichen Raum	60
Abb. 14: Bedarf an Infrastrukturausbau im ländlichen Raum.....	61
Abb. 15: Schematische Darstellung Standortwahlprozess	67
Abb. 16: Probewohnen Görlitz-Altstadt: Urteil über die Stadt Görlitz.....	70
Abb. 17: Probewohnen Görlitz-Altstadt: Urteil über das Quartier "Historische Altstadt"	71
Abb. 18: Lage der Stadt Görlitz	82
Abb. 19: Stadtansichten von Görlitz; links: Untermarkt in der Görlitzer Altstadt; rechts: Wohnbebauung am Wilhelmsplatz	82
Abb. 20: Anteile Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung der Stadt Görlitz	83
Abb. 21: Wohnungsbautypen der Stadt Görlitz	85
Abb. 22: Blick in Görlitzer Landskronstraße sowie auf die Lücke im sonst geschlossenen Ensemble	86
Abb. 23: Probewohnung an der Brüderstraße in der Görlitzer Altstadt	87
Abb. 24: beim KoLABORacija e. V., Kühlhaus Görlitz e. V. und Wildwuchs e. V.....	88
Abb. 25: BBSR-Trendentwicklung großer Mittelstädte in Deutschland.....	91
Abb. 26: Überblick verwendeter Methoden	93
Abb. 27: Altersgruppen der Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“.....	97
Abb. 28: Tätigkeitsbereiche der Teilnehmenden im Projekt "Stadt auf Probe"	99
Abb. 29: Wohnortkategorien der Teilnehmenden im Projekt "Stadt auf Probe"	99
Abb. 30: Umzugsabsichten der Teilnehmenden im Projekt „Stadt auf Probe“	100
Abb. 31: Bevorzugter künftiger Stadtyp der Teilnehmenden im Projekt "Stadt auf Probe"	101
Abb. 32: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Wohnangebot	106
Abb. 33: Relevante Lagekriterien bei der Wohnungsauswahl	107
Abb. 34: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Wohnumfeld.....	108

Abb. 35: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft.....	109
Abb. 36: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Mobilität und Anbindung	110
Abb. 37: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten	111
Abb. 38: Relevanz der Standortfaktoren im Themenfeld Stadtspezifik	112
Abb. 39: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld Wohnangebot.....	119
Abb. 40: Görlitzer Altstadt mit Lage der Probewohnungen und umliegende Einrichtungen.....	120
Abb. 41: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld Alltag und Stadtgemeinschaft.....	121
Abb. 42: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld Mobilität und Anbindung	125
Abb. 43: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeiten	128
Abb. 44: Bewertung der Standortfaktoren in Görlitz im Themenfeld Stadtspezifik	130
Abb. 45: Vergleich Wichtigkeit der Standortfaktoren und Bewertung am Standort Görlitz.....	134
Abb. 46: Zustimmung zu Stärken der Stadt Görlitz	136
Abb. 47: Einschätzungen zu konträr bewerteten Faktoren in der Stadt Görlitz	137
Abb. 48 Prozess der Standortwahl	154
Abb. 49: Relevante Standortfaktoren bei der Wahl eines Wohn- und Lebensstandortes	163
Abb. 50: Nachbarschaftsfest im Görlitzer Stadtpark.....	164
Abb. 51: Bahnhofsvorplatz in Görlitz	165
Abb. 52: Postplatz in Görlitz.....	166
Abb. 53: Eigenschaften von Mittelstädten und positiv bewertete Faktoren der Stadt Görlitz (in grün).....	169
Abb. 54: Einladung zu einem Bürgerdialog zum Thema Mobilität	173
Abb. 55: Wilhelmsplatz in Görlitz	174
Abb. 56: Handlungsanforderungen zur Nutzung des Potenzials "Raumangebot".....	175
Abb. 57: Handlungsanforderungen zur Nutzung des Potenzials "Stadtspezifik"	177
Abb. 58: Jobbörse zum Altstadtfest in Görlitz.....	179
Abb. 59: Handlungsanforderungen zur Nutzung des Potenzials "Zielgruppenorientierung"	179
Abb. 60: Handlungsanforderungen zur Nutzung des Potenzials "experimentelle Ansätze in der Stadtentwicklung"	181
Abb. 61: Fokus-Festival 2022 in der Rabryka	181
Abb. 62: Pop-up-Store in der Erfurter Innenstadt	184

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Görlitz-Altstadt: wichtige Aspekte bei der Wohnungswahl.....	70
Tab. 2: Standortfaktoren bei der Auswahl eines Wohn- und Lebensstandortes.....	77
Tab. 3: Untergliederung des Standortfaktors "Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt"	79
Tab. 4: Bevölkerungszahlen der Stadt Görlitz zwischen 1900 und 2020.....	83
Tab. 5: Anteilige Kategorisierung deutscher Mittelstädte gemäß BBSR-Trend	89
Tab. 6: Motivation der Teilnehmenden am Projekt "Stadt auf Probe"	98
Tab. 7: Weniger bedeutende Faktoren bei der Standortwahl	114
Tab. 8: Eigenschaften von Standorten mit hoher Lebensqualität.....	116
Tab. 9: Bewertung des gastronomischen Angebots in der Stadt Görlitz.....	123
Tab. 10: Urteil zur Initiativen- und Vereinslandschaft in der Stadt Görlitz	124
Tab. 11: Urteil über das Autofahren in der Stadt Görlitz	126
Tab. 12: Urteil über die Anbindung der Stadt Görlitz.....	127
Tab. 13: Image der Stadt Görlitz.....	132
Tab. 14: Vergleich Großstadt versus Mittelstadt.....	141
Tab. 15: Gründe für oder gegen einen Umzug nach Görlitz	156

Anhang

Anhang

Anhang I: Mittelstädte in Deutschland.....	5
Anhang II: Standortfaktoren in der Wirtschaftsgeographie	20
Anhang III: Online-Fragebogen im Projekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“	22
Anhang IV: Leitfaden für Abschlussinterviews im Projekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“	42
Anhang V: Leitfaden für zusätzlich mit ehemaligen Projektteilnehmenden geführte Interviews.....	45
Anhang VI: Ranglisten zu den Bewertungen der einzelnen Standortfaktoren aller Themenfelder.....	47
Anhang VII: Transkripte der zusätzlich mit ehemaligen Projektteilnehmenden geführten Interviews	52

Anhang I: Mittelstädte in Deutschland

Folgende Tabelle enthält alle Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 50 000 und 100 000 Menschen (Stand 2019). In Anlehnung an die Einteilung des BBSR werden diese Städte als ‚Mittelstädte‘ gekennzeichnet. Zusätzlich stellt die Tabelle den jeweiligen Entwicklungstrend der Mittelstädte und die Zugehörigkeit zu einem Raumtyp nach Lage dar. Beide Angaben werden ebenfalls vom BBSR ermittelt. Der Entwicklungstrend ergibt sich aus den Durchschnittswerten der Jahre 2014 - 2019 der Indikatoren: Bevölkerungsentwicklung, Wanderungssaldo, Entwicklung der erwerbsfähigen Bevölkerung, Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Arbeitslosigkeitsniveau und Entwicklung der Gewerbesteuer. Die Abgrenzung des Lagemerkmals beruht auf Erreichbarkeitsanalysen mit dem Erreichbarkeitsmodell des BBSR.

In der Spalte „Jährliche Bevölkerungsentwicklung 2014 bis 2019“ wird dargestellt, welche Städte in den letzten fast zehn Jahren einen Bevölkerungsverlust zu verzeichnen hatten. Um die bereits erlebten Bevölkerungsrückgänge darstellen zu können, wird die Tabelle um die Spalte „Bevölkerungsentwicklung 1995 bis 2015“ ergänzt.

In der Gesamtschau zeigen sich von Schrumpfung betroffene Mittelstädte in peripheren Lagen, die ähnliche Ausgangsbedingungen haben, wie die Fallstudie Görlitz.

Legende:

Städte mit ähnlichen Ausgangsbedingungen wie Fallstudie Görlitz
geschrumpfte Mittelstädte in peripherer Lage
geschrumpfte Mittelstädte in sehr peripherer Lage
Mittelstädte, die im Zeitraum 1995 bis 2015 mehr als 5 % ihrer Bevölkerung verloren haben
Mittelstädte, die im Zeitraum 1995 bis 2015 mehr als 10 % ihrer Bevölkerung verloren haben

Kartendarstellungen: Kapitel 3.2: Schrumpfungsprozesse und Betroffenheit deutscher Mittelstädte
Kapitel 7.1.3: Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der Fallstudie Görlitz

Datenabruf: Interaktive Karten des BBSR
(<https://gis.uba.de/maps/resources/apps/bbsr/index.html?lang=de>)

Abrufdatum: 21.02.2022

Tab. A-1: Mittelstädte
(eigene Darstellung; Datenbasis: BBSR 2022)

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Aue-Bad Schlema, Stadt	Sachsen	20353	überdurchschnittlich schrumpfend	peripher	-1,07	-1,9
Bautzen, Stadt	Sachsen	38425	überdurchschnittlich schrumpfend	peripher	-0,54	-11,0
Bitterfeld-Wolfen, Stadt	Sachsen-Anhalt	38159	überdurchschnittlich schrumpfend	peripher	-1,32	k. A.
Eisenhüttenstadt, Stadt	Brandenburg	23878	überdurchschnittlich schrumpfend	peripher	-2,75	-35,8
Eisleben, Lutherstadt	Sachsen-Anhalt	23003	überdurchschnittlich schrumpfend	peripher	-1,13	3,5
Gardelegen, Hansestadt	Sachsen-Anhalt	22251	überdurchschnittlich schrumpfend	sehr peripher	-0,78	52,7
Osterode am Harz, Stadt	Niedersachsen	21563	überdurchschnittlich schrumpfend	zentral	-0,52	-16,9
Salzwedel, Hansestadt	Sachsen-Anhalt	23453	überdurchschnittlich schrumpfend	sehr peripher	-0,53	14,0
Sangerhausen, Stadt	Sachsen-Anhalt	25963	überdurchschnittlich schrumpfend	peripher	-1,18	-6,7
Sondershausen, Stadt	Thüringen	21290	überdurchschnittlich schrumpfend	sehr peripher	-0,55	2,4
Spremberg, Stadt	Brandenburg	21998	überdurchschnittlich schrumpfend	sehr peripher	-0,83	-4,6
St. Ingbert, Stadt	Saarland	35427	überdurchschnittlich schrumpfend	zentral	-0,38	-11,6
Staßfurt, Stadt	Sachsen-Anhalt	24923	überdurchschnittlich schrumpfend	peripher	-1,44	15,5
Wernigerode, Stadt	Sachsen-Anhalt	32534	überdurchschnittlich schrumpfend	peripher	-0,48	-7,6
Zerbst/Anhalt, Stadt	Sachsen-Anhalt	21470	überdurchschnittlich schrumpfend	peripher	-0,46	29,7
Zwickau, Stadt	Sachsen	88690	überdurchschnittlich schrumpfend	zentral	-0,53	-11,2
Altenburg, Stadt	Thüringen	31633	schrumpfend	peripher	-0,73	-27,6
Aschersleben, Stadt	Sachsen-Anhalt	27012	schrumpfend	peripher	-0,50	-6,4
Bernburg (Saale), Stadt	Sachsen-Anhalt	32573	schrumpfend	peripher	-0,64	-5,5
Blieskastel, Stadt	Saarland	20470	schrumpfend	zentral	-0,36	-8,9
Büren, Stadt	Nordrhein-Westfalen	21515	schrumpfend	zentral	-0,04	0,7
Burg, Stadt	Sachsen-Anhalt	22406	schrumpfend	peripher	-0,24	-11,4
Burgwedel, Stadt	Niedersachsen	20234	schrumpfend	sehr zentral	-0,07	7,8
Castrop-Rauxel, Stadt	Nordrhein-Westfalen	73343	schrumpfend	sehr zentral	-0,05	-6,2
Cottbus, Stadt	Brandenburg	99678	schrumpfend	peripher	0,04	-19,1
Dessau-Roßlau, Stadt	Sachsen-Anhalt	80103	schrumpfend	peripher	-0,72	-8,8
Dillenburg, Oranienstadt	Hessen	23209	schrumpfend	zentral	-0,19	-6,3
Döbeln, Stadt	Sachsen	23583	schrumpfend	zentral	-0,21	-13,2
Dorsten, Stadt	Nordrhein-Westfalen	74704	schrumpfend	sehr zentral	-0,20	-6,6
Duderstadt, Stadt	Niedersachsen	20363	schrumpfend	zentral	-0,33	-9,9
Einbeck, Stadt	Niedersachsen	30689	schrumpfend	peripher	-0,43	6,6
Emden, Stadt	Niedersachsen	49913	schrumpfend	peripher	-0,04	-1,7
Espelkamp, Stadt	Nordrhein-Westfalen	24782	schrumpfend	zentral	0,07	-7,7
Freiberg, Stadt, Universitätsstadt	Sachsen	40657	schrumpfend	zentral	-0,08	-12,2
Gera, Stadt	Thüringen	93125	schrumpfend	zentral	-0,29	-22,3
Gevelsberg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	30701	schrumpfend	sehr zentral	-0,29	-7,3
Glauchau, Stadt	Sachsen	22233	schrumpfend	zentral	-0,87	-17,3
Greiz, Stadt	Thüringen	20392	schrumpfend	peripher	-1,09	-28,4
Grimma, Stadt	Sachsen	28173	schrumpfend	zentral	-0,17	48,4
Halberstadt, Stadt	Sachsen-Anhalt	40329	schrumpfend	peripher	-0,06	1,1
Hann. Münden, Stadt	Niedersachsen	23609	schrumpfend	zentral	-0,09	-8,8
Hemer, Stadt	Nordrhein-Westfalen	34062	schrumpfend	sehr zentral	0,18	-6,7
Herzogenrath, Stadt	Nordrhein-Westfalen	46375	schrumpfend	sehr zentral	-0,01	1,4

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Höxter, Stadt	Nordrhein-Westfalen	28808	schrumpfend	peripher	-0,40	-11,8
Hoyerswerda, Stadt	Sachsen	32405	schrumpfend	peripher	-0,85	-43,6
Ilmenau, Stadt	Thüringen	38891	schrumpfend	peripher	-0,10	-8,3
Iserlohn, Stadt	Nordrhein-Westfalen	92174	schrumpfend	sehr zentral	-0,16	-5,8
Kamen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	43023	schrumpfend	sehr zentral	-0,08	-6,6
Kempen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	34514	schrumpfend	sehr zentral	-0,07	5,1
Köthen (Anhalt), Stadt	Sachsen-Anhalt	25641	schrumpfend	peripher	-0,57	-16,4
Leinefelde-Worbis, Stadt	Thüringen	20115	schrumpfend	peripher	-0,18	10,7
Lennestadt, Stadt	Nordrhein-Westfalen	25308	schrumpfend	zentral	-0,38	-5,7
Limbach-Oberfrohna	Sachsen	26131	schrumpfend	zentral	-0,08	15,2
Lüdenscheid, Stadt	Nordrhein-Westfalen	72313	schrumpfend	sehr zentral	-0,17	-10,4
Meinerzhagen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	20367	schrumpfend	sehr zentral	-0,18	-4,1
Meiningen, Stadt	Thüringen	27771	schrumpfend	peripher	-0,11	-8,8
Menden (Sauerland), Stadt	Nordrhein-Westfalen	52608	schrumpfend	sehr zentral	-0,14	-8,5
Mühlhausen/Thüringen, Stadt	Thüringen	36090	schrumpfend	peripher	-0,09	-12,7
Naumburg (Saale), Stadt	Sachsen-Anhalt	32155	schrumpfend	peripher	-0,37	6,9
Neubrandenburg, Stadt	Mecklenburg-Vor- pommern	63761	schrumpfend	sehr peripher	0,14	-21,0
Neunkirchen, Kreisstadt	Saarland	46179	schrumpfend	zentral	0,17	-10,5
Neustrelitz, Stadt	Mecklenburg-Vor- pommern	20128	schrumpfend	sehr peripher	-0,34	-16,2
Nordhausen, Stadt	Thüringen	41726	schrumpfend	peripher	-0,14	-10,8
Petershagen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	25119	schrumpfend	zentral	-0,17	-1,8
Plettenberg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	25237	schrumpfend	sehr zentral	-0,26	-12,7
Quedlinburg, Welterbestadt	Sachsen-Anhalt	23798	schrumpfend	peripher	-0,78	-5,0
Radevormwald, Stadt auf der Höhe	Nordrhein-Westfalen	21919	schrumpfend	sehr zentral	-0,18	-8,1
Rees, Stadt	Nordrhein-Westfalen	21100	schrumpfend	sehr zentral	-0,14	6,7
Reichenbach im Vogtland	Sachsen	22455	schrumpfend	peripher	-0,82	-24,6
Riesa, Stadt	Sachsen	29754	schrumpfend	peripher	-0,82	-27,2
Rudolstadt, Stadt	Thüringen	24943	schrumpfend	peripher	-0,55	-20,3
Saalfeld/Saale, Stadt	Thüringen	29278	schrumpfend	peripher	-0,61	-21,6
Schönebeck (Elbe), Stadt	Sachsen-Anhalt	30532	schrumpfend	peripher	-0,50	-19,1
Schwedt/Oder, Stadt	Brandenburg	29680	schrumpfend	sehr peripher	-0,39	-36,0
Schwerte, Hansestadt an der Ruhr	Nordrhein-Westfalen	46195	schrumpfend	sehr zentral	-0,03	-7,9
Senftenberg, Stadt	Brandenburg	23895	schrumpfend	peripher	-0,70	-9,9
Sonneberg, Stadt	Thüringen	23516	schrumpfend	peripher	-0,09	-6,8
Sprockhövel, Stadt	Nordrhein-Westfalen	24739	schrumpfend	sehr zentral	-0,23	-0,9
St. Wendel, Kreisstadt	Saarland	25809	schrumpfend	zentral	-0,06	-5,9
Stendal, Hansestadt	Sachsen-Anhalt	39103	schrumpfend	sehr peripher	-0,49	-10,2
Suhl, Stadt	Thüringen	36789	schrumpfend	peripher	-0,90	-31,4
Unna, Stadt	Nordrhein-Westfalen	58936	schrumpfend	sehr zentral	0,07	-11,1
Voerde (Niederrhein), Stadt	Nordrhein-Westfalen	36017	schrumpfend	sehr zentral	-0,14	-4,2
Warstein, Stadt	Nordrhein-Westfalen	24643	schrumpfend	zentral	-0,38	-14,1
Werdau, Stadt	Sachsen	20623	schrumpfend	zentral	-0,37	-2,2
Willich, Stadt	Nordrhein-Westfalen	50391	schrumpfend	sehr zentral	-0,10	10,5
Wilnsdorf	Nordrhein-Westfalen	20086	schrumpfend	zentral	-0,05	-5,2
Wipperfürth, Hansestadt	Nordrhein-Westfalen	20963	schrumpfend	sehr zentral	-0,35	-4,1
Wittenberg, Lutherstadt	Sachsen-Anhalt	45752	schrumpfend	peripher	-0,38	-11,2
Wittmund, Stadt	Niedersachsen	20313	schrumpfend	peripher	-0,05	-0,4
Wülfrath, Stadt	Nordrhein-Westfalen	20957	schrumpfend	sehr zentral	-0,04	-3,7

Anhang I

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Zeitz, Stadt	Sachsen-Anhalt	27601	schrumpfend	peripher	-1,18	-19,7
Zittau, Stadt	Sachsen	25086	schrumpfend	peripher	-0,55	-13,1
Ahlen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	52503	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,16	-6,3
Apolda, Stadt	Thüringen	22184	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,34	-20,0
Arnsberg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	73456	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,01	-6,6
Attendorn, Hansestadt	Nordrhein-Westfalen	24264	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	-0,01	3,3
Bad Oldesloe, Stadt	Schleswig-Holstein	24690	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	-0,01	8,1
Baunatal, Stadt	Hessen	27755	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,26	2,9
Bocholt, Stadt	Nordrhein-Westfalen	71113	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,08	1,4
Brilon, Stadt	Nordrhein-Westfalen	25451	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	-0,01	-3,8
Brühl, Stadt	Nordrhein-Westfalen	44126	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,06	2,6
Buxtehude, Stadt	Niedersachsen	40193	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,20	14,0
Celle, Stadt	Niedersachsen	69540	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,24	-5,7
Coswig, Stadt	Sachsen	20739	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,10	-16,5
Cuxhaven, Stadt	Niedersachsen	48164	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	-0,02	-12,6
Datteln, Stadt	Nordrhein-Westfalen	34596	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,14	-8,5
Delitzsch, Stadt	Sachsen	24823	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	-0,07	-3,5
Detmold, Stadt	Nordrhein-Westfalen	74254	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,18	2,0
Dinslaken, Stadt	Nordrhein-Westfalen	67373	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,09	-2,5
Dülmen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	46657	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,33	5,3
Eckernförde, Stadt	Schleswig-Holstein	21728	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	-0,05	-5,0
Eisenach, Stadt	Thüringen	42250	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,17	-6,4
Enger, Widukindstadt	Nordrhein-Westfalen	20490	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,10	9,2
Erkelenz, Stadt	Nordrhein-Westfalen	43206	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,13	2,5
Erkrath, Fundort des Nean- derthalers, Stadt	Nordrhein-Westfalen	43992	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,13	-11,1
Frankenthal (Pfalz), Stadt	Rheinland-Pfalz	48762	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,43	0,0
Frechen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	52439	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,36	14,1
Freital, Stadt	Sachsen	39703	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,08	5,7
Fürstenwalde/Spree, Stadt	Brandenburg	31965	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,46	-5,6
Georgsmarienhütte, Stadt	Niedersachsen	31756	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,13	-4,2
Germersheim, Stadt	Rheinland-Pfalz	20798	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,44	5,0
Gifhorn, Stadt	Niedersachsen	42837	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,58	-3,7
Güstrow, Stadt	Mecklenburg-Vor- pommern	29083	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr peripher	0,20	-17,1
Hamel, Stadt	Niedersachsen	57434	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,40	-3,8
Hamminkeln, Stadt	Nordrhein-Westfalen	26858	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,20	1,9
Haßloch	Rheinland-Pfalz	20234	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,11	-0,4
Hattingen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	54438	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,01	-6,5
Herzogenaurach, Stadt	Bayern	23373	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,37	2,5
Hilden, Stadt	Nordrhein-Westfalen	55625	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,26	0,2
Homburg, Kreisstadt	Saarland	41875	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,18	-8,4

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Idar-Oberstein, Stadt	Rheinland-Pfalz	28520	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,26	-17,7
Kamp-Lintfort, Stadt	Nordrhein-Westfalen	37596	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,26	-6,8
Kleinmachnow	Brandenburg	20376	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	-0,18	83,1
Königsbrunn, Stadt	Bayern	28059	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,43	10,9
Kreuztal, Stadt	Nordrhein-Westfalen	31122	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,04	-2,3
Kulmbach, GKSt	Bayern	25866	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	-0,09	-8,5
Lage, Stadt	Nordrhein-Westfalen	34858	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,08	-2,3
Lauf a.d.Pegnitz, Stadt	Bayern	26483	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,27	5,9
Leimen, Stadt	Baden-Württemberg	27044	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,72	9,3
Lemgo, Stadt	Nordrhein-Westfalen	40619	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	-0,04	-0,3
Lichtenfels, Stadt	Bayern	20142	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,04	-5,8
Lohmar, Stadt	Nordrhein-Westfalen	30453	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,42	2,8
Marl, Stadt	Nordrhein-Westfalen	84067	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,13	-9,7
Merseburg, Stadt	Sachsen-Anhalt	33873	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,33	-18,1
Merzig, Kreisstadt	Saarland	29795	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,12	-3,9
Meschede, Kreis- und Hochschulstadt	Nordrhein-Westfalen	29786	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	-0,14	-7,6
Netphen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	23081	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,00	-6,0
Neuruppin, Stadt	Brandenburg	30785	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr peripher	0,08	-6,3
Neustadt an der Wein- straße, Stadt	Rheinland-Pfalz	53264	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,26	-1,5
Neuwied, Stadt	Rheinland-Pfalz	64765	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,31	-4,5
Norden, Stadt	Niedersachsen	24873	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	-0,02	3,2
Nordenham, Stadt	Niedersachsen	26139	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	-0,13	-10,2
Olpe, Stadt	Nordrhein-Westfalen	24551	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	-0,08	0,6
Osterholz-Scharmbeck, Stadt	Niedersachsen	30256	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,15	-0,7
Overath, Stadt	Nordrhein-Westfalen	27100	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,09	7,7
Pirmasens, Stadt	Rheinland-Pfalz	40231	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,09	-17,0
Plauen, Stadt	Sachsen	64597	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,16	-4,2
Rathenow, Stadt	Brandenburg	24208	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,07	-14,8
Ratingen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	87520	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,20	-1,8
Rheinberg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	30854	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,08	4,7
Rheinstetten, Stadt	Baden-Württemberg	20206	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	-0,07	1,4
Saarlouis, Kreisstadt	Saarland	34522	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,16	-9,7
Schwetzingen, Stadt	Baden-Württemberg	21644	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,14	2,1
Sehnde, Stadt	Niedersachsen	23384	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,20	26,1
Senden	Nordrhein-Westfalen	20409	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,23	8,8
Soltau, Stadt	Niedersachsen	21268	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,08	1,8
Speyer, Stadt	Rheinland-Pfalz	50561	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,28	1,2
Stolberg (Rhld.), Kup- ferstadt	Nordrhein-Westfalen	56466	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,02	-2,5
Sundern (Sauerland), Stadt	Nordrhein-Westfalen	27725	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	-0,17	-4,1

Anhang I

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Übach-Palenberg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	24044	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,02	2,2
Uelzen, Hansestadt	Niedersachsen	33536	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	0,08	-4,9
VVG der Stadt Bietigheim- Bissingen	Baden-Württemberg	62379	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	4,06	8,3
VVG der Stadt Bühl	Baden-Württemberg	35231	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	4,62	5,5
VVG der Stadt Oberkirch	Baden-Württemberg	29278	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	3,10	5,0
VVG der Stadt Schramberg	Baden-Württemberg	30756	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	5,03	-8,5
Wallenhorst	Niedersachsen	23048	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,04	0,8
Waltrop, Stadt	Nordrhein-Westfalen	29328	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,25	-3,6
Warburg, Hansestadt	Nordrhein-Westfalen	23076	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	peripher	-0,18	-2,3
Waren (Müritz), Stadt	Mecklenburg-Vor- pommern	21057	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr peripher	0,01	-5,4
Werne, Stadt	Nordrhein-Westfalen	29717	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,02	-1,6
Wesel, Stadt	Nordrhein-Westfalen	60230	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,05	-1,6
Wetter (Ruhr), Stadt	Nordrhein-Westfalen	27392	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	-0,04	-5,1
Weyhe	Niedersachsen	30816	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,34	6,8
Wiehl, Stadt	Nordrhein-Westfalen	25161	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,01	-0,4
Witten, Stadt	Nordrhein-Westfalen	96459	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	sehr zentral	0,11	-7,7
Zweibrücken, Stadt	Rheinland-Pfalz	34193	keine eindeutige Ent- wicklungsrichtung	zentral	0,11	-5,2
Achim, Stadt	Niedersachsen	31923	wachsend	zentral	0,85	3,7
Ahaus, Stadt	Nordrhein-Westfalen	39381	wachsend	sehr zentral	0,23	13,2
Aichach, Stadt	Bayern	21470	wachsend	zentral	0,70	9,9
Alfter	Nordrhein-Westfalen	23563	wachsend	sehr zentral	0,35	21,1
Alsdorf, Stadt	Nordrhein-Westfalen	47149	wachsend	sehr zentral	0,35	1,6
Amberg	Bayern	42207	wachsend	peripher	0,32	-4,0
Andernach, Stadt	Rheinland-Pfalz	29922	wachsend	zentral	0,49	-0,6
Arnstadt, Stadt	Thüringen	27314	wachsend	peripher	0,45	-9,1
Aurich, Stadt	Niedersachsen	42040	wachsend	peripher	0,47	5,0
Bad Harzburg, Stadt	Niedersachsen	21926	wachsend	peripher	0,28	-7,9
Bad Hersfeld, Kreisstadt	Hessen	29944	wachsend	peripher	0,75	-7,0
Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt	Hessen	54227	wachsend	sehr zentral	0,55	4,0
Bad Honnef, Stadt	Nordrhein-Westfalen	25812	wachsend	sehr zentral	0,58	4,9
Bad Oeynhausen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	48604	wachsend	zentral	0,11	0,0
Bad Salzuflen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	54254	wachsend	zentral	0,75	-3,1
Bad Schwartau, Stadt	Schleswig-Holstein	20044	wachsend	zentral	0,23	-0,1
Bad Soden am Taunus, Stadt	Hessen	22855	wachsend	sehr zentral	0,98	10,7
Bad Zwischenahn	Niedersachsen	28896	wachsend	zentral	0,66	15,8
Baden-Baden, Stadt	Baden-Württemberg	55185	wachsend	zentral	0,68	2,7
Baesweiler, Stadt	Nordrhein-Westfalen	27093	wachsend	sehr zentral	0,37	4,3
Barsinghausen, Stadt	Niedersachsen	34187	wachsend	sehr zentral	0,52	-3,0
Beckum, Stadt	Nordrhein-Westfalen	36815	wachsend	zentral	0,37	-4,2
Bedburg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	23658	wachsend	sehr zentral	0,53	0,5
Bensheim, Stadt	Hessen	40756	wachsend	sehr zentral	0,60	8,5
Bergheim, Stadt	Nordrhein-Westfalen	61601	wachsend	sehr zentral	0,64	-0,4
Bergkamen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	48740	wachsend	sehr zentral	0,22	-7,8
Bingen am Rhein, Stadt	Rheinland-Pfalz	25899	wachsend	sehr zentral	1,00	1,1
Borken, Stadt	Nordrhein-Westfalen	42629	wachsend	sehr zentral	0,55	9,3

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Bornheim, Stadt	Nordrhein-Westfalen	48321	wachsend	sehr zentral	0,72	18,6
Bramsche, Stadt	Niedersachsen	31141	wachsend	zentral	0,36	17,2
Brandenburg an der Havel, Stadt	Brandenburg	72184	wachsend	peripher	0,32	-16,8
Bruchköbel, Stadt	Hessen	20471	wachsend	sehr zentral	0,24	2,6
Bünde, Stadt	Nordrhein-Westfalen	45187	wachsend	sehr zentral	0,03	5,6
Burgdorf, Stadt	Niedersachsen	30727	wachsend	sehr zentral	0,70	-0,4
Coburg	Bayern	41072	wachsend	peripher	0,00	-6,6
Coesfeld, Stadt	Nordrhein-Westfalen	36257	wachsend	sehr zentral	0,19	3,9
Dachau, GKSt	Bayern	47721	wachsend	sehr zentral	0,74	28,1
Delbrück, Stadt	Nordrhein-Westfalen	31989	wachsend	zentral	0,52	15,4
Delmenhorst, Stadt	Niedersachsen	77559	wachsend	zentral	0,73	-2,4
Dietzenbach, Kreisstadt	Hessen	34298	wachsend	sehr zentral	0,70	2,6
Ditzingen, Stadt	Baden-Württemberg	24870	wachsend	sehr zentral	0,36	4,6
Dormagen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	64340	wachsend	sehr zentral	0,49	4,8
Düren, Stadt	Nordrhein-Westfalen	91216	wachsend	sehr zentral	0,49	0,0
Edeweicht	Niedersachsen	22453	wachsend	zentral	0,87	28,4
Elsdorf, Stadt	Nordrhein-Westfalen	21807	wachsend	sehr zentral	0,68	-0,5
Emmerich am Rhein, Stadt	Nordrhein-Westfalen	30961	wachsend	sehr zentral	0,45	5,7
Emsdetten, Stadt	Nordrhein-Westfalen	36029	wachsend	zentral	0,15	7,9
Ennepetal, Stadt der Kluterthöhle	Nordrhein-Westfalen	30142	wachsend	sehr zentral	0,29	-12,6
Erding, Stadt	Bayern	36437	wachsend	zentral	0,38	30,6
Erfstätt, Stadt	Nordrhein-Westfalen	50010	wachsend	sehr zentral	0,34	2,2
Eschborn, Stadt	Hessen	21609	wachsend	sehr zentral	0,56	10,6
Eschweiler, Stadt	Nordrhein-Westfalen	56482	wachsend	sehr zentral	0,47	-0,5
Esslingen am Neckar, Stadt	Baden-Württemberg	94145	wachsend	sehr zentral	0,82	1,4
Ettlingen, Stadt	Baden-Württemberg	39373	wachsend	sehr zentral	0,26	1,1
Euskirchen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	58381	wachsend	sehr zentral	0,81	8,7
Fellbach, Stadt	Baden-Württemberg	45669	wachsend	sehr zentral	0,47	6,1
Filderstadt, Stadt	Baden-Württemberg	46083	wachsend	sehr zentral	0,60	9,3
Forchheim, GKSt	Bayern	32260	wachsend	zentral	0,71	1,9
Frankfurt (Oder), Stadt	Brandenburg	57751	wachsend	peripher	0,04	-28,1
Friedberg (Hessen), Kreisstadt	Hessen	29401	wachsend	sehr zentral	1,08	8,3
Friedberg, Stadt	Bayern	29979	wachsend	zentral	0,61	1,6
Friedrichsdorf, Stadt	Hessen	25234	wachsend	sehr zentral	0,34	3,5
Friesoythe, Stadt	Niedersachsen	22368	wachsend	peripher	0,64	15,9
Fröndenberg/Ruhr, Stadt	Nordrhein-Westfalen	20760	wachsend	sehr zentral	0,06	-5,3
Fürstenfeldbruck, GKSt	Bayern	37004	wachsend	sehr zentral	1,03	11,5
Garbsen, Stadt	Niedersachsen	61032	wachsend	sehr zentral	0,36	-3,3
Gauting	Bayern	20764	wachsend	sehr zentral	0,59	8,7
Geesthacht, Stadt	Schleswig-Holstein	30688	wachsend	zentral	0,67	7,4
Geestland, Stadt	Niedersachsen	30847	wachsend	peripher	0,17	
Geilenkirchen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	27470	wachsend	sehr zentral	0,52	1,6
Geldern, Stadt	Nordrhein-Westfalen	33730	wachsend	sehr zentral	0,32	6,7
Gelnhausen, Barbarossast., Krst.	Hessen	23202	wachsend	sehr zentral	0,83	6,7
Gladbeck, Stadt	Nordrhein-Westfalen	75610	wachsend	sehr zentral	0,41	-5,2
Goch, Stadt	Nordrhein-Westfalen	34205	wachsend	sehr zentral	0,48	8,7
Görlitz, Stadt	Sachsen	55980	wachsend	peripher	0,65	-16,4
Goslar, Stadt	Niedersachsen	50554	wachsend	peripher	0,04	10,1
Gotha, Stadt	Thüringen	45419	wachsend	peripher	0,33	-11,8

Anhang I

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Grevenbroich, Stadt	Nordrhein-Westfalen	63743	wachsend	sehr zentral	0,52	-0,9
Griesheim, Stadt	Hessen	27473	wachsend	sehr zentral	0,74	15,6
Gronau (Westf.), Stadt	Nordrhein-Westfalen	48321	wachsend	sehr zentral	0,87	8,0
Groß-Umstadt, Stadt	Hessen	21251	wachsend	sehr zentral	0,61	0,5
Gummersbach, Stadt	Nordrhein-Westfalen	50952	wachsend	sehr zentral	0,49	-5,1
GVV Donaueschingen	Baden-Württemberg	35873	wachsend	zentral	6,70	5,0
GVV Mittleres Schussental	Baden-Württemberg	93199	wachsend	K. A.	8,75	6,6
GVV Winnenden	Baden-Württemberg	49381	wachsend	sehr zentral	4,53	6,8
Haan, Stadt	Nordrhein-Westfalen	30406	wachsend	sehr zentral	0,16	1,7
Halle (Westf.), Stadt	Nordrhein-Westfalen	21577	wachsend	sehr zentral	0,39	11,3
Haltern am See, Stadt	Nordrhein-Westfalen	37850	wachsend	sehr zentral	0,17	6,8
Haren (Ems), Stadt	Niedersachsen	23881	wachsend	peripher	0,53	9,8
Harsewinkel, Die Mähdscherstadt	Nordrhein-Westfalen	25163	wachsend	sehr zentral	0,80	9,5
Heide, Stadt	Schleswig-Holstein	21852	wachsend	sehr peripher	0,51	3,8
Heiligenhaus, Stadt	Nordrhein-Westfalen	26345	wachsend	sehr zentral	0,67	-12,5
Heinsberg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	42236	wachsend	sehr zentral	0,53	4,2
Helmstedt, Stadt	Niedersachsen	25712	wachsend	zentral	0,08	-13,7
Hennef (Sieg), Stadt	Nordrhein-Westfalen	47290	wachsend	sehr zentral	0,38	23,1
Hennigsdorf, Stadt	Brandenburg	26345	wachsend	zentral	0,32	10,4
Henstedt-Ulzburg	Schleswig-Holstein	28104	wachsend	zentral	0,42	18,1
Herborn, Stadt	Hessen	20543	wachsend	zentral	0,19	-4,1
Herdecke, Stadt	Nordrhein-Westfalen	22755	wachsend	sehr zentral	0,19	-13,2
Herford, Hansestadt	Nordrhein-Westfalen	66638	wachsend	sehr zentral	0,33	0,9
Herten, Stadt	Nordrhein-Westfalen	61821	wachsend	sehr zentral	0,36	-11,6
Hof	Bayern	45825	wachsend	peripher	0,67	-15,1
Hofheim am Taunus, Kreisstadt	Hessen	39647	wachsend	sehr zentral	0,54	8,9
Hückelhoven, Stadt	Nordrhein-Westfalen	40245	wachsend	sehr zentral	0,66	7,5
Hürth, Stadt	Nordrhein-Westfalen	59731	wachsend	sehr zentral	0,62	13,6
Ibbenbüren, Stadt	Nordrhein-Westfalen	51822	wachsend	zentral	0,45	7,4
Ilse	Niedersachsen	21738	wachsend	zentral	0,40	80,8
Ingelheim am Rhein, Stadt	Rheinland-Pfalz	35193	wachsend	sehr zentral	0,59	11,9
Isernhagen	Niedersachsen	24315	wachsend	sehr zentral	0,83	8,2
Itzehoe, Stadt	Schleswig-Holstein	31803	wachsend	zentral	0,45	-7,5
Jüchen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	23294	wachsend	sehr zentral	0,38	4,7
Jülich, Stadt	Nordrhein-Westfalen	32653	wachsend	sehr zentral	0,25	1,7
Kaarst, Stadt	Nordrhein-Westfalen	43493	wachsend	sehr zentral	0,46	3,6
Karben, Stadt	Hessen	22436	wachsend	sehr zentral	0,45	7,4
Kelkheim (Taunus), Stadt	Hessen	29075	wachsend	sehr zentral	0,52	7,4
Kerpen, Kolpingstadt	Nordrhein-Westfalen	66702	wachsend	sehr zentral	0,78	5,6
Kevelaer, Stadt	Nordrhein-Westfalen	28087	wachsend	sehr zentral	0,16	10,0
Königswinter, Stadt	Nordrhein-Westfalen	41277	wachsend	sehr zentral	0,60	9,0
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt	Hessen	23458	wachsend	peripher	0,25	-2,2
Korschenbroich, Stadt	Nordrhein-Westfalen	33251	wachsend	sehr zentral	0,58	3,7
Laatzten, Stadt	Niedersachsen	41606	wachsend	sehr zentral	0,83	10,1
Lampertheim, Stadt	Hessen	32598	wachsend	sehr zentral	0,46	0,8
Landsberg am Lech, GKSt	Bayern	29228	wachsend	zentral	0,55	15,9
Landshut	Bayern	73411	wachsend	zentral	1,69	16,9
Langenfeld (Rheinland), Stadt	Nordrhein-Westfalen	59178	wachsend	sehr zentral	0,72	2,4
Langenhagen, Stadt	Niedersachsen	54652	wachsend	sehr zentral	0,87	9,0

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Leer (Ostfriesland), Stadt	Niedersachsen	34786	wachsend	peripher	0,50	4,4
Lehrte, Stadt	Niedersachsen	44030	wachsend	sehr zentral	0,39	3,9
Leichlingen (Rheinland), Blütenstadt	Nordrhein-Westfalen	28000	wachsend	sehr zentral	0,13	6,0
Lengerich, Stadt	Nordrhein-Westfalen	22660	wachsend	zentral	0,54	3,0
Limburg a.d. Lahn, Kreis- stadt	Hessen	35514	wachsend	zentral	0,93	3,8
Lindau (Bodensee), GKSt	Bayern	25512	wachsend	zentral	0,62	4,0
Lindlar	Nordrhein-Westfalen	21315	wachsend	sehr zentral	0,09	2,8
Lingen (Ems), Stadt	Niedersachsen	54708	wachsend	peripher	0,83	1,9
Lippstadt, Stadt	Nordrhein-Westfalen	67952	wachsend	zentral	0,43	0,9
Lohne (Oldenburg), Stadt	Niedersachsen	26935	wachsend	zentral	0,98	15,6
Löhne, Stadt	Nordrhein-Westfalen	39915	wachsend	sehr zentral	0,16	-2,8
Lübbecke, Stadt	Nordrhein-Westfalen	25541	wachsend	zentral	0,06	0,6
Luckenwalde, Stadt	Brandenburg	20582	wachsend	zentral	0,52	-15,8
Lüdinghausen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	24822	wachsend	sehr zentral	0,74	12,5
Ludwigsburg, Stadt	Baden-Württemberg	93584	wachsend	sehr zentral	0,54	7,1
Lüneburg, Hansestadt	Niedersachsen	75711	wachsend	zentral	0,86	14,7
Lünen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	86348	wachsend	sehr zentral	0,37	-6,3
Markkleeberg, Stadt	Sachsen	24748	wachsend	zentral	0,52	18,7
Meckenheim, Stadt	Nordrhein-Westfalen	24817	wachsend	sehr zentral	0,84	-0,8
Meerbusch, Stadt	Nordrhein-Westfalen	56415	wachsend	sehr zentral	0,66	1,3
Melle, Stadt	Niedersachsen	46588	wachsend	zentral	0,34	5,1
Meppen, Stadt	Niedersachsen	35313	wachsend	peripher	0,44	8,8
Mettmann, Stadt	Nordrhein-Westfalen	38757	wachsend	sehr zentral	0,48	-1,3
Minden, Stadt	Nordrhein-Westfalen	81716	wachsend	zentral	0,37	-1,7
Monheim am Rhein, Stadt	Nordrhein-Westfalen	40948	wachsend	sehr zentral	0,27	-6,7
Moormerland	Niedersachsen	23567	wachsend	peripher	0,68	11,6
Mühlheim am Main, Stadt	Hessen	28652	wachsend	sehr zentral	0,64	8,8
Nettetal, Stadt	Nordrhein-Westfalen	42496	wachsend	sehr zentral	0,42	4,0
Neu Wulmstorf	Niedersachsen	21258	wachsend	zentral	0,60	16,2
Neuburg a.d.Donau, GKSt	Bayern	29793	wachsend	peripher	0,60	7,3
Neukirchen-Vluyn, Stadt	Nordrhein-Westfalen	27187	wachsend	sehr zentral	0,23	-1,4
Neumarkt i.d.OPf., GKSt	Bayern	40277	wachsend	zentral	0,75	1,8
Neustadt am Rübenberge, Stadt	Niedersachsen	44386	wachsend	sehr zentral	0,40	1,5
Nidderau, Stadt	Hessen	20601	wachsend	sehr zentral	0,67	11,3
Nienburg (Weser), Stadt	Niedersachsen	31448	wachsend	peripher	0,49	-4,6
Nordhorn, Stadt	Niedersachsen	53711	wachsend	zentral	0,43	3,9
Northeim, Stadt	Niedersachsen	29098	wachsend	peripher	0,18	-11,6
Obertshausen, Stadt	Hessen	24982	wachsend	sehr zentral	0,76	1,1
Oberursel (Taunus), Stadt	Hessen	46545	wachsend	sehr zentral	0,57	11,7
Oelde, Stadt	Nordrhein-Westfalen	29238	wachsend	zentral	0,31	1,6
Oer-Erkenschwick, Stadt	Nordrhein-Westfalen	31421	wachsend	sehr zentral	0,39	3,6
Oranienburg, Stadt	Brandenburg	44862	wachsend	zentral	0,90	53,0
Ostfildern, Stadt	Baden-Württemberg	39312	wachsend	sehr zentral	0,80	28,0
Ottobrunn	Bayern	21694	wachsend	sehr zentral	0,61	14,9
Peine, Stadt	Niedersachsen	49990	wachsend	zentral	0,59	0,7
Pfungstadt, Stadt	Hessen	25096	wachsend	sehr zentral	0,66	-1,3
Pirna	Sachsen	40376	wachsend	zentral	0,33	-3,0
Porta Westfalica, Stadt	Nordrhein-Westfalen	35631	wachsend	zentral	0,24	-1,0
Puchheim	Bayern	21417	wachsend	sehr zentral	0,70	9,0

Anhang I

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Pulheim, Stadt	Nordrhein-Westfalen	54194	wachsend	sehr zentral	0,32	5,5
Radebeul, Stadt	Sachsen	33894	wachsend	peripher	0,02	10,4
Radolfzell am Bodensee, Stadt	Baden-Württemberg	31496	wachsend	zentral	0,65	10,2
Rheda-Wiedenbrück, Stadt	Nordrhein-Westfalen	48644	wachsend	sehr zentral	0,61	13,9
Rheinbach, Stadt	Nordrhein-Westfalen	26986	wachsend	sehr zentral	0,10	10,1
Rheine, Stadt	Nordrhein-Westfalen	76218	wachsend	zentral	0,61	0,4
Rietberg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	29545	wachsend	sehr zentral	0,38	11,4
Rinteln, Stadt	Niedersachsen	25424	wachsend	zentral	0,23	-11,3
Ronnenberg, Stadt	Niedersachsen	24393	wachsend	sehr zentral	0,64	4,8
Rosenheim	Bayern	63551	wachsend	zentral	0,86	5,0
Rösrath, Stadt	Nordrhein-Westfalen	28631	wachsend	sehr zentral	0,41	16,9
Roth, Stadt	Bayern	25238	wachsend	zentral	0,62	3,3
Rüsselsheim am Main, Stadt	Hessen	65881	wachsend	sehr zentral	1,23	4,5
Salzkotten, Stadt	Nordrhein-Westfalen	24956	wachsend	zentral	0,21	13,4
Sankt Augustin, Stadt	Nordrhein-Westfalen	55847	wachsend	sehr zentral	0,44	1,2
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt	Nordrhein-Westfalen	26872	wachsend	sehr zentral	0,37	16,5
Schmallenberg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	24852	wachsend	zentral	-0,06	-5,2
Schortens, Stadt	Niedersachsen	20381	wachsend	peripher	0,25	-2,5
Schwabach	Bayern	40981	wachsend	zentral	0,52	7,4
Schweinfurt	Bayern	53426	wachsend	zentral	0,69	-6,7
Schwelm, Stadt	Nordrhein-Westfalen	28537	wachsend	sehr zentral	0,52	-7,8
Schwerin, Landeshaupt- stadt	Mecklenburg-Vor- pommern	95653	wachsend	peripher	0,75	-15,6
Seevetal	Niedersachsen	41591	wachsend	zentral	0,55	6,7
Seligenstadt, Stadt	Hessen	21267	wachsend	sehr zentral	0,61	12,0
Selm, Stadt	Nordrhein-Westfalen	25925	wachsend	sehr zentral	0,29	1,5
Senden, Stadt	Bayern	22529	wachsend	zentral	0,73	2,1
Siegburg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	41554	wachsend	sehr zentral	0,83	10,9
Soest, Stadt	Nordrhein-Westfalen	47514	wachsend	zentral	0,25	0,5
Sonthofen, Stadt	Bayern	21619	wachsend	peripher	0,25	-0,4
Springe, Stadt	Niedersachsen	29013	wachsend	sehr zentral	0,44	-4,0
Stadtallendorf, Stadt	Hessen	21391	wachsend	zentral	0,56	2,2
Stadthagen, Stadt	Niedersachsen	22262	wachsend	zentral	0,52	-7,4
Stadtlohn, Stadt	Nordrhein-Westfalen	20283	wachsend	sehr zentral	0,14	6,6
Steinfurt, Stadt	Nordrhein-Westfalen	34325	wachsend	zentral	0,65	1,2
Steinhagen	Nordrhein-Westfalen	20614	wachsend	sehr zentral	0,22	11,6
Stralsund, Hansestadt	Mecklenburg-Vor- pommern	59418	wachsend	peripher	0,65	-12,0
Straubing	Bayern	47791	wachsend	peripher	0,76	5,7
Strausberg, Stadt	Brandenburg	26853	wachsend	zentral	0,69	-4,0
Stuhr	Niedersachsen	33611	wachsend	zentral	0,53	15,1
Syke, Stadt	Niedersachsen	24295	wachsend	zentral	0,47	4,4
Taunusstein, Stadt	Hessen	30050	wachsend	zentral	0,91	3,5
Tönisvorst, Stadt	Nordrhein-Westfalen	29336	wachsend	sehr zentral	0,17	3,2
Traunreut, Stadt	Bayern	20931	wachsend	peripher	0,38	-1,8
Troisdorf, Stadt	Nordrhein-Westfalen	74953	wachsend	sehr zentral	0,39	8,2
Uetze	Niedersachsen	20276	wachsend	sehr zentral	0,37	7,4
Unterschleißheim, Stadt	Bayern	28950	wachsend	sehr zentral	1,60	12,7
Varel, Stadt	Niedersachsen	24017	wachsend	peripher	0,40	-2,6
Vechta, Stadt	Niedersachsen	32863	wachsend	zentral	0,95	23,0

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Velbert, Stadt	Nordrhein-Westfalen	81842	wachsend	sehr zentral	0,31	-9,3
Verden (Aller), Stadt	Niedersachsen	27706	wachsend	zentral	0,63	0,8
Verl, Stadt	Nordrhein-Westfalen	25318	wachsend	sehr zentral	0,25	18,0
Viernheim, Stadt	Hessen	34315	wachsend	sehr zentral	0,62	8,0
Viersen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	77102	wachsend	sehr zentral	0,54	-1,8
Völklingen, Stadt	Saarland	39517	wachsend	sehr zentral	0,44	-11,3
Vreden, Stadt	Nordrhein-Westfalen	22670	wachsend	sehr zentral	0,18	9,4
VVG der Stadt Aalen	Baden-Württemberg	80925	wachsend	zentral	5,12	2,5
VVG der Stadt Achern	Baden-Württemberg	37445	wachsend	zentral	6,42	7,2
VVG der Stadt Albstadt	Baden-Württemberg	49130	wachsend	peripher	9,37	-9,8
VVG der Stadt Backnang	Baden-Württemberg	80794	wachsend	sehr zentral	9,39	6,3
VVG der Stadt Bad Mergentheim	Baden-Württemberg	31668	wachsend	peripher	9,85	2,5
VVG der Stadt Bad Waldsee	Baden-Württemberg	23278	wachsend	peripher	3,10	8,8
VVG der Stadt Balingen	Baden-Württemberg	40235	wachsend	peripher	6,64	0,0
VVG der Stadt Bruchsal	Baden-Württemberg	69073	wachsend	sehr zentral	8,52	10,7
VVG der Stadt Crailsheim	Baden-Württemberg	48116	wachsend	peripher	7,61	8,3
VVG der Stadt Ehingen (Donau)	Baden-Württemberg	31833	wachsend	zentral	9,33	5,1
VVG der Stadt Emmendingen	Baden-Württemberg	50915	wachsend	zentral	8,67	8,3
VVG der Stadt Göppingen	Baden-Württemberg	66664	wachsend	zentral	8,05	-1,9
VVG der Stadt Herrenberg	Baden-Württemberg	40908	wachsend	sehr zentral	6,04	11,5
VVG der Stadt Horb am Neckar	Baden-Württemberg	34980	wachsend	peripher	6,72	0,9
VVG der Stadt Kirchheim unter Teck	Baden-Württemberg	50569	wachsend	sehr zentral	8,31	5,7
VVG der Stadt Konstanz	Baden-Württemberg	97350	wachsend	zentral	7,50	8,7
VVG der Stadt Lörrach	Baden-Württemberg	51807	wachsend	zentral	3,86	9,6
VVG der Stadt Metzingen	Baden-Württemberg	29137	wachsend	zentral	6,34	1,3
VVG der Stadt Mosbach	Baden-Württemberg	36206	wachsend	peripher	6,81	-5,3
VVG der Stadt Mössingen	Baden-Württemberg	31487	wachsend	zentral	8,81	7,8
VVG der Stadt Mühlacker	Baden-Württemberg	30865	wachsend	zentral	7,03	0,1
VVG der Stadt Nagold	Baden-Württemberg	35162	wachsend	zentral	8,19	-0,3
VVG der Stadt Neckarsulm	Baden-Württemberg	35848	wachsend	zentral	4,23	4,5
VVG der Stadt Nürtingen	Baden-Württemberg	71532	wachsend	sehr zentral	7,92	5,2
VVG der Stadt Offenburg	Baden-Württemberg	82702	wachsend	zentral	7,64	4,9
VVG der Stadt Rheinfelden (Baden)	Baden-Württemberg	35662	wachsend	zentral	5,11	4,9
VVG der Stadt Rottenburg am Neckar	Baden-Württemberg	55028	wachsend	zentral	5,37	10,0
VVG der Stadt Rotweil	Baden-Württemberg	44999	wachsend	zentral	7,82	3,3
VVG der Stadt Schorndorf	Baden-Württemberg	47358	wachsend	sehr zentral	6,05	2,5
VVG der Stadt Schwäbisch Gmünd	Baden-Württemberg	68212	wachsend	zentral	7,71	-5,3
VVG der Stadt Singen (Hohentwiel)	Baden-Württemberg	67721	wachsend	zentral	7,45	31,4
VVG der Stadt Sinsheim	Baden-Württemberg	42707	wachsend	sehr zentral	4,72	7,8
VVG der Stadt Überlingen	Baden-Württemberg	29063	wachsend	zentral	8,06	8,6
VVG der Stadt Vaihingen an der Enz	Baden-Württemberg	45314	wachsend	sehr zentral	5,25	9,5
VVG der Stadt Waldkirch	Baden-Württemberg	29460	wachsend	zentral	7,03	8,6
VVG der Stadt Waldshut-Tiengen	Baden-Württemberg	37491	wachsend	zentral	8,37	6,8
VVG der Stadt Wangen im Allgäu	Baden-Württemberg	32897	wachsend	peripher	3,35	8,9
Wachtberg	Nordrhein-Westfalen	20485	wachsend	sehr zentral	0,52	9,3
Waghäusel, Stadt	Baden-Württemberg	20950	wachsend	sehr zentral	0,56	7,0

Anhang I

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Waldkraiburg, Stadt	Bayern	23392	wachsend	peripher	0,62	-7,8
Walsrode, Stadt	Niedersachsen	23041	wachsend	peripher	-0,19	-1,7
Warendorf, Stadt	Nordrhein-Westfalen	37157	wachsend	zentral	0,10	0,7
Wedel, Stadt	Schleswig-Holstein	33708	wachsend	sehr zentral	0,69	3,7
Wedemark	Niedersachsen	29582	wachsend	sehr zentral	0,43	12,5
Wegberg, Stadt	Nordrhein-Westfalen	28169	wachsend	sehr zentral	0,36	3,1
Weiden i.d.OPf.	Bayern	42743	wachsend	peripher	0,44	-2,6
Weil am Rhein, Stadt	Baden-Württemberg	30150	wachsend	zentral	0,31	7,6
Weilheim i.OB, Stadt	Bayern	22571	wachsend	peripher	0,74	12,3
Weimar, Stadt	Thüringen	65228	wachsend	zentral	0,55	3,2
Weinheim, Stadt	Baden-Württemberg	45425	wachsend	sehr zentral	0,69	4,6
Weinstadt, Stadt	Baden-Württemberg	27082	wachsend	sehr zentral	0,53	7,0
Weißenfels, Stadt	Sachsen-Anhalt	40192	wachsend	peripher	0,14	16,5
Weiterstadt, Stadt	Hessen	26052	wachsend	sehr zentral	1,02	10,4
Werl, Stadt	Nordrhein-Westfalen	30767	wachsend	zentral	0,60	0,3
Wermelskirchen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	34719	wachsend	sehr zentral	0,15	-7,1
Wertheim, Stadt	Baden-Württemberg	22832	wachsend	peripher	0,33	-4,2
Wesseling, Stadt	Nordrhein-Westfalen	36347	wachsend	sehr zentral	0,45	7,3
Westerstede, Stadt	Niedersachsen	22952	wachsend	zentral	0,86	6,8
Wetzlar, Stadt	Hessen	52955	wachsend	zentral	0,65	-4,2
Wilhelmshaven, Stadt	Niedersachsen	76089	wachsend	peripher	0,15	-16,2
Wismar, Hansestadt	Mecklenburg-Vor- pommern	42963	wachsend	peripher	0,27	-15,5
Wolfenbüttel, Stadt	Niedersachsen	52165	wachsend	zentral	0,19	-2,6
Worms, Stadt	Rheinland-Pfalz	83542	wachsend	sehr zentral	0,62	2,6
Wunstorf, Stadt	Niedersachsen	41477	wachsend	sehr zentral	0,32	2,9
Würselen, Stadt	Nordrhein-Westfalen	38756	wachsend	sehr zentral	0,29	9,0
Xanten, Stadt	Nordrhein-Westfalen	21607	wachsend	sehr zentral	0,30	13,8
Zülpich, Stadt	Nordrhein-Westfalen	20332	wachsend	sehr zentral	0,55	6,4
Ahrensburg, Stadt	Schleswig-Holstein	33728	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,31	14,6
Ansbach	Bayern	41798	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,88	3,2
Aschaffenburg	Bayern	71002	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,82	4,0
Bad Kissingen, GKSt	Bayern	22443	überdurchschnittlich wachsend	peripher	1,03	-0,9
Bad Kreuznach, Stadt	Rheinland-Pfalz	51170	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,95	15,1
Bad Nauheim, Stadt	Hessen	32447	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,90	7,9
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadt	Rheinland-Pfalz	28468	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,96	4,0
Bad Vilbel, Stadt	Hessen	34216	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,98	26,3
Bamberg	Bayern	77373	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,46	5,3
Bayreuth	Bayern	74783	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,87	-1,2
Bernau bei Berlin, Stadt	Brandenburg	40031	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,84	87,5
Blankenfelde-Mahlow	Brandenburg	27939	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,46	
Böblingen, Stadt	Baden-Württemberg	50161	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,15	4,7
Buchholz in der Nordheide, Stadt	Niedersachsen	39729	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,79	13,1
Büdingen, Stadt	Hessen	22436	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,27	6,6
Butzbach, Friedrich-Lud- wig-Weidig-Stadt	Hessen	26432	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,20	5,4
Cloppenburg, Stadt	Niedersachsen	35451	überdurchschnittlich wachsend	peripher	1,31	21,6

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Deggendorf, GKSt	Bayern	33721	überdurchschnittlich wachsend	peripher	1,13	3,5
Dreieich, Stadt	Hessen	42102	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,99	3,5
Eberswalde, Stadt	Brandenburg	40699	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,91	-20,1
Elmshorn, Stadt	Schleswig-Holstein	49983	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,85	3,6
Falkensee, Stadt	Brandenburg	43994	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,04	75,6
Flensburg, Stadt	Schleswig-Holstein	90164	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,26	-1,5
Flörsheim am Main, Stadt	Hessen	21659	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,24	16,3
Freising, GKSt	Bayern	49126	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,39	21,4
Fulda, Stadt	Hessen	68635	überdurchschnittlich wachsend	peripher	0,93	10,5
Gaggenau, Stadt	Baden-Württemberg	29884	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,86	-1,7
Ganderkesee	Niedersachsen	31360	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,50	7,1
Garmisch-Partenkirchen, Markt	Bayern	27215	überdurchschnittlich wachsend	peripher	0,67	-0,5
Geretsried, Stadt	Bayern	25438	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,11	10,3
Germering, GKSt	Bayern	40399	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,88	10,2
Gersthofen, Stadt	Bayern	22451	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,70	14,5
Geseke, Stadt	Nordrhein-Westfalen	21422	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,77	9,9
Gießen, Universitätsstadt	Hessen	89802	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,52	14,3
Greifswald, Hansestadt	Mecklenburg-Vor- pommern	59232	überdurchschnittlich wachsend	sehr peripher	0,88	-5,7
Greven, Stadt	Nordrhein-Westfalen	37753	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,04	10,4
Groß-Gerau, Stadt	Hessen	25559	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,01	6,8
Günzburg, GKSt	Bayern	21028	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,15	2,8
GVV Eislingen-Ottenbach- Salach	Baden-Württemberg	31518	überdurchschnittlich wachsend	k. A.	9,37	4,4
Haar	Bayern	21476	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,52	23,6
Hanau, Brüder-Grimm- Stadt	Hessen	96492	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,19	4,2
Hattersheim am Main, Stadt	Hessen	27674	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,96	9,5
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt	Hessen	26097	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,86	0,1
Hohen Neuendorf, Stadt	Brandenburg	26283	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,81	80,4
Hörstel, Stadt	Nordrhein-Westfalen	20344	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,77	14,9
Husum, Stadt	Schleswig-Holstein	23189	überdurchschnittlich wachsend	sehr peripher	0,86	4,5
Idstein, Hochschulstadt	Hessen	24997	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,99	8,7
Kaltenkirchen, Stadt	Schleswig-Holstein	22109	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,88	21,9
Karlsfeld	Bayern	21832	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	2,47	18,7
Kaufbeuren	Bayern	44398	überdurchschnittlich wachsend	peripher	1,11	0,0
Kehl, Stadt	Baden-Württemberg	36664	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,22	5,7
Kempten (Allgäu)	Bayern	69151	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,05	8,6
Kitzingen, GKSt	Bayern	21940	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,39	-2,1
Kleve, Stadt	Nordrhein-Westfalen	52388	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,43	2,9
Königs Wusterhausen, Stadt	Brandenburg	37639	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,58	102,8
Kornwestheim, Stadt	Baden-Württemberg	33825	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,69	11,2

Anhang I

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Landau in der Pfalz, Stadt	Rheinland-Pfalz	46881	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,06	13,9
Langen (Hessen), Stadt	Hessen	38229	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,18	9,0
Leinfelden-Echterdingen, Stadt	Baden-Württemberg	40165	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,97	11,3
Leonberg, Stadt	Baden-Württemberg	48848	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,15	7,9
Ludwigsfelde, Stadt	Brandenburg	26800	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,89	22,3
Maintal, Stadt	Hessen	39553	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,98	-0,2
Marburg, Universitätsstadt	Hessen	77129	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,07	-3,9
Mechernich, Stadt	Nordrhein-Westfalen	27714	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,61	10,6
Meißen, Stadt	Sachsen	28282	überdurchschnittlich wachsend	peripher	0,73	-13,2
Memmingen	Bayern	44100	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,88	5,5
Mörfelden-Walldorf, Stadt	Hessen	34891	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,02	5,6
Mühldorf a.Inn, Stadt	Bayern	20779	überdurchschnittlich wachsend	peripher	2,57	13,4
Neufahrn b.Freising	Bayern	20165	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,97	22,9
Neu-Isenburg, Stadt	Hessen	38105	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,95	4,9
Neumünster, Stadt	Schleswig-Holstein	80196	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,66	-3,5
Neusäß, Stadt	Bayern	22335	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,83	-0,8
Neu-Ulm, GKSt	Bayern	58978	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,15	12,1
Niederkassel, Stadt	Nordrhein-Westfalen	38667	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,87	20,5
Norderstedt, Stadt	Schleswig-Holstein	79357	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,86	10,0
Nördlingen, GKSt	Bayern	20546	überdurchschnittlich wachsend	peripher	0,89	0,1
Olching	Bayern	27985	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,21	23,7
Panketal	Brandenburg	20596	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,87	11,8
Papenburg, Stadt	Niedersachsen	37766	überdurchschnittlich wachsend	peripher	0,97	9,1
Passau	Bayern	52803	überdurchschnittlich wachsend	peripher	1,12	-0,6
Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt	Bayern	26124	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,11	18,3
Pinneberg, Stadt	Schleswig-Holstein	43667	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,78	8,6
Quickborn, Stadt	Schleswig-Holstein	21331	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,85	7,1
Rastede	Niedersachsen	22704	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,98	14,6
Reinbek, Stadt	Schleswig-Holstein	27950	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,91	10,5
Remseck am Neckar, Stadt	Baden-Württemberg	26539	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,17	40,2
Rendsburg, Stadt	Schleswig-Holstein	28896	überdurchschnittlich wachsend	peripher	1,17	-10,8
Riedstadt, Büchnerstadt	Hessen	23801	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,10	19,0
Rödermark, Stadt	Hessen	28249	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,00	6,6
Rodgau, Stadt	Hessen	45719	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,95	5,2
Rotenburg (Wümme), Stadt	Niedersachsen	21956	überdurchschnittlich wachsend	peripher	0,87	0,9
Schifferstadt, Stadt	Rheinland-Pfalz	20412	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,90	6,0
Schleswig, Stadt	Schleswig-Holstein	25416	überdurchschnittlich wachsend	peripher	1,12	-8,8
Schwandorf, GKSt	Bayern	29130	überdurchschnittlich wachsend	peripher	0,78	4,3
Schwanewede	Niedersachsen	20421	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,66	17,2
Seelze, Stadt	Niedersachsen	34401	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,99	1,8

Name	Bundesland	Bevölkerungs- zahl 2019	Trend	Raumtyp: Lage	Jährliche Be- völkerungs- entwicklung 2014 bis 2019 (in %)	Bevölkerungs- entwicklung 1995 bis 2015 (in %)
Sindelfingen, Stadt	Baden-Württemberg	64905	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,85	7,6
Stade, Hansestadt	Niedersachsen	47703	überdurchschnittlich wachsend	peripher	0,83	2,9
Starnberg, Stadt	Bayern	23488	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,61	7,5
Stutensee, Stadt	Baden-Württemberg	24788	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,79	16,9
Teltow, Stadt	Brandenburg	26902	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,80	63,6
Traunstein, GKSt	Bayern	20599	überdurchschnittlich wachsend	peripher	1,24	11,2
Tübingen, Universitätsstadt	Baden-Württemberg	91506	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,28	7,0
Unterhaching	Bayern	25285	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,31	25,7
Vaterstetten	Bayern	24404	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	1,85	15,9
Versmold, Stadt	Nordrhein-Westfalen	21603	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,61	7,9
VVG der Stadt Bad Kro- zingen	Baden-Württemberg	25145	überdurchschnittlich wachsend	zentral	24,60	31,8
VVG der Stadt Bad Rap- penau	Baden-Württemberg	29245	überdurchschnittlich wachsend	zentral	12,18	11,0
VVG der Stadt Biberach an der Riß	Baden-Württemberg	60850	überdurchschnittlich wachsend	peripher	9,93	9,3
VVG der Stadt Bretten	Baden-Württemberg	33589	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	9,91	12,3
VVG der Stadt Calw	Baden-Württemberg	26414	überdurchschnittlich wachsend	zentral	10,34	-2,1
VVG der Stadt Ellwangen (Jagst)	Baden-Württemberg	40983	überdurchschnittlich wachsend	zentral	6,76	6,6
VVG der Stadt Eppingen	Baden-Württemberg	29639	überdurchschnittlich wachsend	zentral	7,98	12,8
VVG der Stadt Freuden- stadt	Baden-Württemberg	27808	überdurchschnittlich wachsend	peripher	12,52	-6,3
VVG der Stadt Friedrichs- hafen	Baden-Württemberg	67857	überdurchschnittlich wachsend	zentral	9,87	5,8
VVG der Stadt Geislingen an der Steige	Baden-Württemberg	37901	überdurchschnittlich wachsend	zentral	12,63	-3,8
VVG der Stadt Heidenheim an der Brenz	Baden-Württemberg	55770	überdurchschnittlich wachsend	zentral	11,20	-7,5
VVG der Stadt Hocken- heim	Baden-Württemberg	42660	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	10,15	12,1
VVG der Stadt Lahr/Schwarzwald	Baden-Württemberg	52753	überdurchschnittlich wachsend	zentral	12,15	6,4
VVG der Stadt Laupheim	Baden-Württemberg	35940	überdurchschnittlich wachsend	peripher	13,31	19,6
VVG der Stadt Leutkirch im Allgäu	Baden-Württemberg	28451	überdurchschnittlich wachsend	peripher	7,95	3,9
VVG der Stadt Öhringen	Baden-Württemberg	35579	überdurchschnittlich wachsend	zentral	11,11	9,9
VVG der Stadt Rastatt	Baden-Württemberg	69381	überdurchschnittlich wachsend	zentral	11,13	4,6
VVG der Stadt Schwäbisch Hall	Baden-Württemberg	52930	überdurchschnittlich wachsend	peripher	10,88	10,3
VVG der Stadt Tuttlingen	Baden-Württemberg	53862	überdurchschnittlich wachsend	peripher	10,60	2,6
VVG der Stadt Wiesloch	Baden-Württemberg	35838	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	8,69	7,6
Waiblingen, Stadt	Baden-Württemberg	55604	überdurchschnittlich wachsend	sehr zentral	0,81	7,8
Wandlitz	Brandenburg	23127	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,32	51,1
Werder (Havel), Stadt	Brandenburg	26412	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,64	113,9
Westoverledingen	Niedersachsen	21210	überdurchschnittlich wachsend	peripher	0,91	12,9
Wildeshausen, Stadt	Niedersachsen	20129	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,11	19,8
Winsen (Luhe), Stadt	Niedersachsen	35227	überdurchschnittlich wachsend	zentral	1,01	12,8
Zirndorf, Stadt	Bayern	25588	überdurchschnittlich wachsend	zentral	0,83	-4,1

Anhang II: Standortfaktoren in der Wirtschaftsgeographie

Folgende tabellarische Übersicht von harten und weichen Standortfaktoren basiert auf in der Fachliteratur gängigen Einteilungen in die jeweiligen Kategorien (vgl. Grabow 1995, 2005, Difu 2017).

Grau gekennzeichnet sind Faktoren, die je nach Kontextbedingungen zu unterschiedlichen Kategorien gezählt werden können.

Tab. A-2: Einteilung von Standortfaktoren in die Kategorien "hart", "weich unternehmensbezogen" und "weich personenbezogen"
(eigene Darstellung auf Basis von Grabow 1995, 2005, Difu 2017)

Harte Standortfaktoren	Weiche unternehmensbezogene Standortfaktoren	Weiche personenbezogene Standortfaktoren
Arbeitsmarkt (quantitativ, qualitativ)	Wirtschaftsklima Stadt / Region	Angebot und Qualität des Wohnens und Wohnumfeldes
Flächenangebot (Größe, Zuschnitt, Preis, Altlasten)	innovatives Milieu, Modernität	Verkehrsanbindung (Straße, ÖPNV), inkl. Entfernung zum Arbeitsplatz
Verkehrsanbindung (Straße, Schiene, Wasser, Luft)	Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsverbände	Qualität der sozialen Infrastruktur und Versorgung
Lage zu Bezugs- und Absatzmärkten	Flexibilität, Aktivität und Kompetenz von Unternehmen, Verwaltung, politischen Entscheidungsträgern	Freizeitwert (kulturelles Angebot, Sport etc.)
Erreichbarkeit wichtiger Wirtschaftsräume und Märkte	Arbeitskontakte der Mitarbeiter am Ort	Umweltqualität, Klima, Luftqualität, Umweltimage
lokale Steuern und Abgaben	Geographische Lage	Grünanlagen
Energie- und Umweltkosten, Umweltschutzaufgaben	Geopolitische Lage	Stadt- / Ortsgestalt, städtisches Flair
Förderangebote (Subventionen, Befreiung von Steuern, Investitionszulagen)	Bedeutung als Kultur- und Medienstandort	Sicherheit
Kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen		Historische Bedeutung des Standortes
		Beschaulichkeit
		informelle Kontakte am Ort
		Mentalität der Kollegschaft und Mitmenschen
		Reiz der Stadt und der Region
		Qualität des Umlandes, Naherholungsmöglichkeiten
		geographische Lage und Erreichbarkeit anderer attraktiver Orte
	Image von Stadt und Region	Image von Stadt und Region
Branchenkontakte, Netzwerke	Branchenkontakte, Netzwerke	
Hochschul- und Forschungseinrichtungen	Hochschul- und Forschungseinrichtungen (inkl. Qualität und Ruf)	
Aus-/Weiterbildungsmöglichkeiten	Karrieremöglichkeiten, Aus-/Weiterbildungsmöglichkeiten	Karrieremöglichkeiten, Aus-/Weiterbildungsmöglichkeiten
Lohn-/Gehaltsniveau		regionale Lohn- / Gehaltsunterschiede

Anhang III: Online-Fragebogen im Projekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“

Folgend dargestellt ist der Online-Fragebogen, welchen die Teilnehmenden des Projektes „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ vor ihrem Aufenthalt in der Stadt ausfüllten.

Die Online-Version ist unter folgenden Link aufrufbar: <http://stadt-auf-probe.ioer.eu//fragebogen/>

Online- Fragebogen

Sehr geehrte Stadt auf Probe-Teilnehmerin, sehr geehrter Stadt auf Probe-Teilnehmer,

vielen Dank für Ihre Bereitschaft an der wissenschaftlichen Begleitstudie zum Projekt teilzunehmen. **Ziel dieser Studie** ist es, auf Basis des folgenden Fragebogens und eines Interviews, welches während Ihres Aufenthaltes in Görlitz mit Ihnen geführt wird, **Erkenntnisse zu den Wohn-, Arbeits- und Lebensstandortanforderungen** der Teilnehmenden zu erlangen sowie deren Beurteilung in der Stadt Görlitz zu analysieren.

Bitte lesen Sie sich alle Fragen vor der Beantwortung vollständig durch. Die Beantwortung aller Fragen kann **bis zu 30 Minuten dauern**, bitte planen Sie ausreichend Zeit zur Beantwortung ein. Die in dem Fragebogen und Interview erhobenen Daten werden in **pseudonymisierter Form** gespeichert. Die Zuordnung zwischen personenbezogenen Daten und Fragebogendaten wird aufgrund eines Codes hergestellt, der nur den Mitarbeitenden des Forschungsinstituts bekannt ist. Auf die Speicherung von IP-Adressen wird verzichtet.

Ihre personenbezogenen Daten werden nur für dieses Forschungsvorhaben verwendet. Sie werden nicht an Dritte zu anderen Zwecken weitergegeben.

Sobald der Forschungszweck es zulässt, werden Ihre personenbezogenen Daten vernichtet bzw. gelöscht. Die Zustimmung zur Nutzung Ihrer Daten zum angegebenen Zweck können Sie jederzeit postalisch, per Fax oder E-Mail und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Verantwortlicher Träger der wissenschaftlichen Begleitstudie „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ ist das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR), Prof. Dr. Bernhard Müller, Weberplatz 1, 01217 Dresden.

Verantwortlicher Koordinator am IÖR ist Herr Prof. Dr. Robert Knippschild.

Bei Fragen bezüglich der wissenschaftlichen Begleitforschung können Sie sich an das Stadt auf Probe-Projektteam wenden.

Mail: stadtaufprobe@ioer.de

Tel.: (03581) 7924790

Code-Nummer*: _____

* = Pflichtfelder

*Bitte geben Sie hier den 6-stelligen Code ein, der Ihnen vorab per Mail mitgeteilt wurde.***aktuelle Wohnsituation**

Zunächst möchten wir Sie bitten, uns einige Angaben zu Ihrer aktuellen Wohnsituation zu machen.

1. Leben Sie in Deutschland oder im Ausland*?

- Deutschland → weiter mit Frage 3
- Ausland

2. Wo leben Sie?

Bitte nennen Sie Ihren Wohnort und das Land

3. In welchem Bundesland leben Sie*?

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Baden-Württemberg | <input type="radio"/> Niedersachsen |
| <input type="radio"/> Bayern | <input type="radio"/> Nordrhein-Westfalen |
| <input type="radio"/> Berlin | <input type="radio"/> Rheinland-Pfalz |
| <input type="radio"/> Brandenburg | <input type="radio"/> Saarland |
| <input type="radio"/> Bremen | <input type="radio"/> Sachsen |
| <input type="radio"/> Hamburg | <input type="radio"/> Sachsen-Anhalt |
| <input type="radio"/> Hessen | <input type="radio"/> Schleswig-Holstein |
| <input type="radio"/> Mecklenburg-Vorpommern | <input type="radio"/> Thüringen |

4. Wie heißt Ihr Wohnort*?

5. Wie lange wohnen Sie schon in Ihrem Wohnort*?

- bis zu einem Jahr
- länger als 1 Jahr
- länger als 5 Jahre
- länger als 10 Jahre
- länger als 20 Jahre

6. Welcher der folgenden Kategorien ist Ihr Wohnort zuzuordnen*?

- | | |
|---|------|
| <input type="radio"/> Dorf / größerer Ort / Landgemeinde (mit bis zu 5000 Einwohnern) → weiter mit 7a | } 7b |
| <input type="radio"/> Kleinstadt (bis 20.000 Einwohner) | |
| <input type="radio"/> Mittelstadt (20.000 bis 100.000 Einwohner) | |
| <input type="radio"/> Großstadt (mehr als 100.000 Einwohnern) | |

7. a. Wo befindet sich Ihr derzeitiges Wohnhaus?

- eher im Dorf- / Ortskern
- eher außerhalb des Dorf-/Ortskerns

b. Wo befindet sich Ihr derzeitiges Wohnhaus?

- in der Altstadt / im Stadtzentrum
- zwischen Stadtzentrum und Stadtrand
- am Stadtrand

8. Was ist das für ein Gebäude, in dem Sie wohnen*?

- Einfamilienhaus
- Zweifamilienhaus
- kleineres Mehrfamilienhaus (mit 3 bis 10 Wohnungen)
- größeres Mehrfamilienhaus (mit mehr als 10 Wohnungen)
- Sonstiges _____

9. Wann wurde Ihr Wohnhaus gebaut*?

- bis 1918
- 1919 – 1948
- 1949 – 1970
- 1971 – 1990
- 1991 – 2001
- 2002 und später
- weiß ich nicht

10. Wie lange wohnen Sie schon in Ihrer derzeitigen Wohnung / Ihrem derzeitigen Haus*?

- bis zu ein Jahr
- länger als 1 Jahr
- länger als 5 Jahre
- länger als 10 Jahre
- länger als 20 Jahre

11. Wie viele Räume hat Ihre Wohnung / Ihr Haus*?

(Bitte rechnen Sie Küche, Bad, Flur, Abstellflächen und Kellerräume nicht dazu.)

- 1 Raum
- 2 Räume
- 3 Räume
- 4 Räume
- 5 Räume
- 6 oder mehr Räume

12. Wie viele Quadratmeter Wohnfläche hat Ihre Wohnung / Ihr Haus*?

_____ m²

13. Wohnen Sie im Eigentum oder in einem Mietverhältnis*?

- im eigenen Haus
 - in meiner Eigentumswohnung
 - zur Miete in einer Wohnung
 - zur Miete in einem Haus
- } weiter mit Frage 15

14. Wie hoch ist Ihre derzeitige monatliche Miete?

(Nennen Sie bitte den gesamten Betrag, der pro Monat an den Vermieter gezahlt wird.)

_____ Euro

Welche Kosten sind in dem zuvor genannten Mietpreis enthalten?

- Heizkosten
- Kosten für Wasserver- und -entsorgung
- sonstige Betriebskosten
- Strom
- Internet / Telefon

Falls Ihnen bekannt, wie hoch ist Ihre derzeitige Kaltmiete?

(Betrag ohne oben genannte Nebenkosten)

_____ Euro

15. Welche Ausstattungsmerkmale sind in Ihrer Wohnung / Ihrem Wohnhaus vorhanden*?

- Zentralheizung
- hochwertiger Bodenbelag (Holzdielenboden oder Parkett)
- Einbauküche
- Gäste-WC
- Balkon / Terrasse oder Dachterrasse

- Keller
- Dachboden
- nutzbarer grüner Innenhof
- Fahrstuhl
- energetisch saniertes Gebäude
- Gemeinschaftsräume
- eigener PKW-Stellplatz

16. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten Ihrer Wohnung / Ihres Wohngebäudes / Ihres Hauses*?

(Beurteilung: 1 = sehr zufrieden, 2 = zufrieden, 3 = weniger zufrieden, 4 = gar nicht zufrieden, 5 = nicht vorhanden / keine Angabe)

- Wohnungsgröße
- Raumaufteilung / Wohnungsgrundriss
- Anzahl der Räume
- Ausstattungsstandard
- Lärmschutz / akustische Abgeschlossenheit
- Wärmedämmung
- Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien (Balkon, Terrasse, Innenhof)
- Variabilität der Nutzung (z. B. gleichgroße Zimmer, Durchgangszimmer, alle Zimmer mit Fenster)
- Miet- / Kaufpreis
- Internetanschluss

- baulicher Zustand des Gebäudes
- architektonische / gestalterische Qualität des Gebäudes
- Gestaltung von Grünflächen oder Innenhof
- Hausgemeinschaft
- Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt

17. Wie zufrieden sind Sie mit der Erreichbarkeit folgender Einrichtungen von Ihrer Wohnung / Ihrem Haus aus*?

(Beurteilung: 1 = sehr zufrieden, 2 = zufrieden, 3 = weniger zufrieden, 4 = gar nicht zufrieden, 5 = nutze ich nicht)

- Einkaufseinrichtungen des täglichen Bedarfs
- Einkaufseinrichtungen des längerfristigen Bedarfs
- weitere Einrichtungen im Bereich Handel und Dienstleistungen
- Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs
- Bahnhof
- Stadtzentrum
- eigener Arbeitsort / eigene Arbeitsstelle
- Betreuungseinrichtungen für Kinder
- Bildungseinrichtungen für Kinder
- Grün- und Erholungsflächen
- gastronomische Einrichtungen
- öffentliche Flächen und Plätze des Zusammentreffens und des Austausches
- Ärzte / Einrichtungen zur medizinischen Versorgung

18. Wie zufrieden sind Sie mit ihrem Wohnstandort in Bezug auf folgende Aspekte*?

(Beurteilung: 1 = sehr zufrieden, 2 = zufrieden, 3 = weniger zufrieden, 4 = gar nicht zufrieden, 5 = betrifft mich nicht / keine Angabe)

- Wohnungsangebot in Stadt / Gemeinde
- Mietpreise auf dem Wohnungsmarkt
- Möglichkeiten zum Eigentumserwerb
- Baulandpreise
- Kinder- / Familienfreundlichkeit der Stadt / Gemeinde
- Verfügbarkeit von Betreuungseinrichtungen für Kinder
- Verfügbarkeit von Bildungseinrichtungen für Kinder
- Verkehrsaufkommen in Stadt / Gemeinde
- Parkmöglichkeiten
- Lärmbelastung
- Vorhandensein von Grün- und Erholungsflächen

19. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihrer derzeitigen Wohnsituation*?

- sehr zufrieden
- zufrieden
- weniger zufrieden
- gar nicht zufrieden
- keine Angabe

20. Was würde Ihrer Meinung nach Ihre derzeitige Wohnsituation verbessern?

Umzugswunsch

Im Folgenden möchten wir Sie bitten, uns einige Angaben bezüglich Ihrer Umzugsabsichten zu machen.

21. Haben Sie vor, aus Ihrer Wohnung / Ihrem Wohnhaus auszuziehen*?

- ja, innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre
- ja, ich plane mittel- bis langfristig umzuziehen
- möglicherweise
- nein → weiter mit Frage 40

22. Wo möchten Sie am liebsten wohnen, wenn Sie umziehen*?

- im selben Wohngebiet wie jetzt
- in einem anderen Wohngebiet im jetzigen Wohnort
- in der näheren Umgebung des jetzigen Wohnortes
- ganz woanders

weiter mit Frage 25

23. Welcher der folgenden Kategorien sollte Ihr Wohnort zuzuordnen sein, in dem Sie am liebsten wohnen möchten*?

(Mehrfachnennungen sind möglich)

- Dorf / größerer Ort / Landgemeinde (mit bis zu 5 000 Einwohnern)
- Kleinstadt (bis etwa 20 000 Einwohner)
- Mittelstadt (bis 20 000 bis 100 000 Einwohner)
- Großstadt (mit mehr als 100 000 Einwohnern)

24. Wo soll Ihr neues Wohnhaus liegen, wenn Sie umziehen*?

(Mehrfachnennungen sind möglich)

- eher im Dorf- / Ortskern bzw. in der Altstadt / im Stadtzentrum
- zwischen Stadtzentrum und Stadtrand
- eher außerhalb des Dorf-/Ortskerns bzw. am Stadtrand

25. Weshalb denken Sie daran wegzuziehen? Was sind die Gründe*?

(Mehrfachantworten sind möglich)

- Die Lage meiner Wohnung entspricht nicht (mehr) meinen Vorstellungen.
- Die Wohngegend entspricht nicht (mehr) meinen Vorstellungen.
- Die Wohnung entspricht nicht (mehr) meinen Vorstellungen.
- Der Mietpreis / die Kosten meiner Wohnung ist / sind zu hoch.
- Die Mietpreise auf dem heimischen Wohnungsmarkt sind generell zu hoch.
- Erwerb von Hauseigentum / Eigentumswohnung
- Verkauf von Hauseigentum / Eigentumswohnung
- berufliche Gründe (Wechsel der Arbeitsstätte, Ausbildung, etc.)
- private Gründe (z. B. allgemeine Lebensplanung, Kinder-, Familienplanung, Haushaltsgründung, Haushaltsauflösung, etc.)
- Sonstiges _____

26. Was würde Ihnen besonders fehlen, wenn Sie von Ihrem Wohnort wegziehen müssten*?

(Mehrfachantworten sind möglich)

- mein Bekanntenkreis, mein Freundeskreis
- Verwandte, die hier leben
- meine Nachbarn
- meine Arbeitsstätte
- mein jetziges Haus, meine jetzige Wohnung
- der Orts-/Stadtteil (die Umgebung meiner derzeitigen Wohnung)
- die Stadt / der Ort
- die landschaftliche Umgebung
- Mir würde nichts fehlen, wenn ich von hier wegziehen würde.
- Sonstiges _____

27. Was ist Ihnen generell bei der Auswahl einer Wohnung / eines Hauses besonders wichtig*?

(Beurteilung: 1 = besonders wichtig, 2 = wichtig, 3 = weniger wichtig, 4 = nicht wichtig, 5 = keine Angabe)

- Erfüllung eines besonderen Wohnwunsches (z. B. Wohnen im Altbau)
- Wohnungsgröße
- flexibel nutzbare Raumanordnung / Grundriss
- Anzahl der Räume
- Ausstattungsstandard
- Lärmschutz / akustische Abgeschlossenheit
- Wärmedämmung
- Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien (Balkon, Terrasse oder Innenhof)
- Miet- / Kaufpreis
- Internetanschluss
- Barrierefreiheit (alters-/ behindertengerecht)

- baulicher Zustand des Gebäudes
- architektonische / gestalterische Qualität des Gebäudes
- Gestaltung von Grünflächen oder Innenhof
- Hausgemeinschaft
- Energetische Sanierung / energieeffizientes Bauen / energieeffiziente Haustechnik
- Parkplatzangebot
- Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt
- Sonstiges _____

28. Was ist Ihnen bei der Lage Ihres Wohnhauses besonders wichtig*?

(Beurteilung: 1 = besonders wichtig, 2 = wichtig, 3 = weniger wichtig, 4 = nicht wichtig, 5 = keine Angabe)

- Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs
- Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des längerfristigen Bedarfs
- Nähe zu weiteren Einrichtungen im Bereich Handel und Dienstleistungen
- Nähe zu Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs
- Nähe zum Bahnhof
- Nähe zum Stadtzentrum
- Nähe zur eigenen Arbeitsstätte / zum eigenen Arbeitsort
- Nähe zu Betreuungseinrichtungen für Kinder
- Nähe zu Bildungseinrichtungen für Kinder
- Nähe zu Grün- und Erholungsflächen
- Nähe zu gastronomischen Einrichtungen
- Nähe zu öffentlichen Flächen und Plätzen des Zusammentreffens und des Austausches
- Nähe zu Ärzten / Einrichtungen zur medizinischen Versorgung
- Image des Stadtteils bzw. der Nachbarschaft
- städtebaulicher Charakter des Wohnquartiers
- Lebendigkeit des Wohnquartiers
- Sauberkeit des Wohnquartiers
- Sicherheitsempfinden im Wohnquartier
- ruhiges Wohnquartier
- Sonstiges _____

29. In was für einem Gebäude möchten Sie wohnen, wenn Sie umziehen*?

- Einfamilienhaus
- Zweifamilienhaus
- kleineres Mehrfamilienhaus (mit 3 bis 10 Wohnungen)
- größeres Mehrfamilienhaus (mit mehr als 10 Wohnungen)
- sonstiges Gebäude

30. Wie viele Wohnräume sollte Ihre neue Wohnung haben, wenn Sie umziehen*?

(Bitte rechnen Sie Küche, Bad, Flur, Abstellflächen und Kellerräume nicht dazu.)

- 1 Raum
- 2 Räume
- 3 Räume
- 4 Räume
- 5 Räume
- 6 oder mehr Räume

31. Welche Wohnungsgröße sollte die neue Wohnung haben, wenn Sie umziehen*?

von _____ bis _____ m²

32. Welche der folgenden Ausstattungsangebote sollte Ihre neue Wohnung / Ihr neues Haus beinhalten, wenn Sie umziehen*?

(Mehrfachnennungen sind möglich)

- Raumhöhe höher als 2,80 m
- Badezimmer mit Fenster
- Badezimmer mit Badewanne
- Gäste-WC / Bad
- Einbauküche
- moderne Heizungsanlage
- Kamin
- Internetanschluss
- Internetanschluss mit Datengeschwindigkeit von mehr als 16 Mbit/s
- Balkon / Terrasse oder Dachterrasse
- barrierefreie Ausstattung (z. B. ebenerdige Dusche, keine Türschwellen)
- Fahrstuhl
- hochwertiger Bodenbelag (Holzdielenboden oder Parkett)
- separater Arbeitsraum
- Keller
- Abstellraum
- Trockenraum
- eigener PKW-Stellplatz
- eigener PKW-Stellplatz auf dem Grundstück
- Spiel- und /oder Sitzplatz im Hof
- begrünter Hof oder Garten
- Ausstattung mit Smart Living (Möglichkeiten zur Automation und Vernetzung von technischer Gebäudeausrüstung, Haushaltsgeräten sowie Unterhaltungselektronik)
- Ausstattung mit Ambient Assisted Living (altersgerechte Assistenzsysteme)
- Sonstiges _____

33. Möchten Sie eine Wohnung / ein Haus zur Miete oder zum selbstgenutzten Eigentum erwerben*?

(Mehrfachnennungen sind möglich)

- eine Wohnung zur Miete
 - ein Haus zur Miete
 - eine Eigentumswohnung
 - Hauseigentum
- } weiter mit Frage 39

34. Möchten Sie eine Wohnung / ein Haus im Bestand erwerben?

- ja, eine Eigentumswohnung im Bestand
- ja, ein Haus im Bestand
- nein, ich möchte neu bauen
- Sonstiges _____

35. Wo soll Ihre Wohnung / Ihr Haus liegen?

- in der Altstadt / im Stadtzentrum
- zwischen Stadtzentrum und Stadtrand
- am Stadtrand
- in einer Umlandgemeinde
- Sonstiges _____

36. Möchten Sie Eigentum mit dem Ziel der Vermietung erwerben?

(Mehrfachnennungen sind möglich)

- nein → weiter mit Frage 39
- Wohnungen zur Vermietung
- Haus / Häuser zur Vermietung

37. Möchten Sie eine Wohnung / ein Haus im Bestand erwerben?

- ja, eine Eigentumswohnung im Bestand
- ja, ein Haus im Bestand
- nein, ich möchte neu bauen
- Sonstiges _____

38. Wo soll die Wohnung / das Haus liegen?

- in der Altstadt / im Stadtzentrum
- zwischen Stadtzentrum und Stadtrand
- am Stadtrand
- in einer Umlandgemeinde
- Sonstiges _____

39. Was wären Sie bereit für Ihre Wohnung / Ihr Haus zu bezahlen?

(Bitte geben Sie eine Betragsspanne oder einen Maximalbetrag für einen m² Kaltmiete an)

bei Miete: von ____ bis ____ €/m² (kalt)

oder

bei Kauf: max. _____ €/m² (kalt)

aktuelle Situation Arbeitsraum

Im Folgenden möchten wir Sie bitten, uns einige Angaben zu Ihrer aktuellen Arbeitsraumsituation zu machen.

40. Welcher Tätigkeit gehen Sie nach?

41. Sind Sie...*?

- freiberuflich tätig
- angestellt

42. Können Sie (dauerhaft) standortungebunden arbeiten*?

- ja
- nein

43. Benötigen Sie einen Arbeitsraum außerhalb Ihrer Wohnung / Ihres Hauses, um Ihrer Tätigkeit nachgehen zu können*?

- ja → weiter mit Frage 45
- nein, ich kann im „Home-Office“ arbeiten

44. Haben Sie in Ihrer aktuellen Wohnung / Ihrem Haus einen separaten Arbeitsraum*?

- ja
- nein

45. Steht Ihnen an Ihrem aktuellen Wohnort ein Arbeitsraum zur Ausführung Ihrer Tätigkeit zur Verfügung*?

- ja
- nein → weiter mit Frage 53

46. Was ist das für ein Arbeitsraum*?

- Büro
- Werkstatt
- Atelier
- Galerie
- Tonstudio
- Sonstiges _____

47. Wie groß ist dieser Arbeitsraum*?

_____ m²

48. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten Ihres Arbeitsraumes*?

(Beurteilung: 1 = sehr zufrieden, 2 = zufrieden, 3 = weniger zufrieden, 4 = gar nicht zufrieden, 5 = nicht vorhanden / keine Angabe)

- Größe des Arbeitsraumes
- Grundriss des Arbeitsraumes
- Helligkeit des Arbeitsraumes
- Verdunklungsmöglichkeiten
- akustische Abgeschlossenheit
- Miet- / Kaufpreis des Arbeitsraumes
- Internetanschluss
- Ausstattungsstandard des Arbeitsraumes
- Ausstellungsmöglichkeit
- Lage des Arbeitsraumes innerhalb der Stadt

49. Wie zufrieden sind Sie mit der Lage Ihres derzeitigen Arbeitsraumes*?

(Beurteilung: 1 = sehr zufrieden, 2 = zufrieden, 3 = weniger zufrieden, 4 = gar nicht zufrieden, 5 = keine Angabe)

- Lage innerhalb der Stadt
- Nähe zum Stadtzentrum
- ruhige Lage
- Nähe zu Laufkundschaft
- Nähe zu Kooperations- / Geschäftspartnern
- kreatives Umfeld
- Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs
- Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des längerfristigen Bedarfs
- Nähe zu weiteren Einrichtungen im Bereich Handel und Dienstleistungen
- Nähe zu Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs
- Nähe zu öffentlichen Flächen und Plätzen des Zusammentreffens und des Austausches

50. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit Ihrem derzeitigen Arbeitsraum*?

- sehr zufrieden
- zufrieden
- weniger zufrieden
- gar nicht zufrieden
- keine Angabe

51. Was könnte die Situation in Ihrem derzeitigen Arbeitsraum verbessern*?

52. Wie hoch ist die derzeitige monatliche Miete für den Arbeitsraum?

(Nennen Sie bitte den gesamten Betrag, der pro Monat an den Vermieter gezahlt wird.)

_____ Euro

- keine Miete, da Eigentum

Falls Ihnen bekannt, wie hoch ist Ihre derzeitige Kaltmiete?

(Betrag ohne Nebenkosten)

_____ Euro

Anforderungen an neuen Arbeitsraum

Im Folgenden möchten wir Sie bitten, uns einige Angaben zu Ihrem potenziell neuen Arbeitsraum zu machen.

53. Haben Sie vor, sich nach einem neuen Arbeitsraum umzusehen*?

- ja
- nein → weiter mit Frage 62

54. Was sind die Gründe für Ihre Suche nach einem neuen Arbeitsraum*?

- Die Lage meines Arbeitsraumes entspricht nicht (mehr) meinen Vorstellungen.
- Der Arbeitsraum entspricht nicht (mehr) meinen Vorstellungen.
- Der Mietpreis / die Kosten des Arbeitsraumes ist / sind zu hoch.
- Die Mietpreise auf dem heimischen Gewerbeimmobilienmarkt sind generell zu hoch.
- Umzug in eine andere Stadt
- Erweiterung des Geschäfts / weitere Außenstellen
- private Gründe (z. B. allgemeine Lebensplanung, Kinder-, Familienplanung, Haushaltsgründung, Haushaltsauflösung, etc.)
- Sonstiges _____

55. Bevorzugen Sie das Arbeiten von zu Hause aus oder würden Sie lieber einen Arbeitsraum außerhalb Ihrer Wohnung (z. B. in einem Co-Working-Space oder auch einem eigenen Büro-raum, Werkstattraum o. Ä.) haben*?

- ich möchte im Home-Office arbeiten
- ich würde meinen Arbeitsraum gern außerhalb meiner Wohnung haben

56. Was für einen Arbeitsraum benötigen Sie*?

- Büro
- Werkstatt
- Atelier
- Galerie
- Tonstudio
- Sonstiges _____

57. Wie groß sollte dieser Arbeitsraum sein*?

von ____ bis ____ m²

58. Was ist Ihnen generell bei der Auswahl eines Arbeitsraumes wichtig*?

(Beurteilung: 1 = besonders wichtig, 2 = wichtig, 3 = weniger wichtig, 4 = nicht wichtig, 5 = keine Angabe)

- Größe des Raumes
- Grundriss des Raumes
- Heller, lichtdurchfluteter Raum
- Verdunklungsmöglichkeiten
- akustische Abgeschlossenheit
- Miet-/ Kaufpreis
- Internetanschluss
- Ausstellungsmöglichkeit
- Barrierefreiheit (alters-/ behindertengerecht)
- baulicher Zustand des Gebäudes
- architektonische / gestalterische Qualität des Gebäudes
- gestalteter (grüner) Innenhof
- Parkplatzangebot
- Sonstiges _____

59. Was ist Ihnen bei der Lage Ihres Arbeitsraumes besonders wichtig*?

(Beurteilung: 1 = besonders wichtig, 2 = wichtig, 3 = weniger wichtig, 4 = nicht wichtig, 5 = keine Angabe)

- zentrale Lage im Stadtzentrum
- ruhige Lage außerhalb des Stadtzentrums
- Lage im Grünen
- Nähe zu Laufkundschaft
- Nähe zu Kooperations- / Geschäftspartnern
- kreatives Umfeld
- Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs
- Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten des längerfristigen Bedarfs
- Nähe zu weiteren Einrichtungen im Bereich Handel und Dienstleistungen
- Nähe zu Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs
- Nähe zu öffentlichen Flächen und Plätzen des Zusammentreffens und des Austausches
- Image des Stadtteils bzw. der Nachbarschaft
- Sonstiges _____

60. Welche der folgenden Ausstattungsangebote sollte der neue Arbeitsraum beinhalten*?

- vorhandener Internetanschluss mit mehr als 16 Mbit/s
- große Schaufenster
- Ausstellungsmöglichkeiten
- separater Beratungsraum
- Raum für Veranstaltungen
- Teeküche
- Wasseranschluss
- Bad / Gäste-WC
- Sonstiges _____

61. Was wären Sie bereit für Ihren Arbeitsraum zu bezahlen?

(Bitte geben Sie eine Betragsspanne oder einen Maximalbetrag für einen m² Kaltmiete an)

bei Miete: von ____ bis ____ €/m² (kalt)

oder

bei Kauf: max. _____ €/m² (kalt)

Standortanforderungen an Wohn-, Arbeits- und Lebensstandort

Nach den vorangegangenen Informationen möchten wir Sie nun noch zu einigen Standortanforderungen bezüglich des Wohnens, Arbeitens und Lebens befragen.

62. Was ist Ihnen bei der Wahl Ihres Wohnortes besonders wichtig?

(Beurteilung: 1 = besonders wichtig, 2 = wichtig, 3 = weniger wichtig, 4 = nicht wichtig, 5 = keine Angabe)

- attraktives Stadtbild, ansprechende Bausubstanz
- Image der Stadt
- baukulturelle Qualitäten
- breites Wohnraumangebot
- Mietpreise auf dem Wohnungsmarkt
- Verfügbarkeit von Flächen zum Eigenheimbau
- Baulandpreise
- Einkaufsmöglichkeiten des längerfristigen Bedarfs (Angebot, Attraktivität, Exklusivität)
- vielfältiges Handel- und Dienstleistungsangebot
- vorhandene Parks und Grünflächen
- Parkplatzangebot in der Stadt
- leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur (individual und ÖPNV)
- gut ausgebautes Fußwegenetz
- gut ausgebautes Radwegenetz
- Sicherheitsempfinden in der Stadt
- Nähe zur Autobahn
- Nähe zum nächsten Flughafen

63. Was ist Ihnen bei der Wahl Ihres Arbeitsortes besonders wichtig?

(Beurteilung: 1 = besonders wichtig, 2 = wichtig, 3 = weniger wichtig, 4 = nicht wichtig, 5 = keine Angabe)

- vorhandene Freiräume zur kreativen Entfaltung
- Verfügbarkeit von Büroräumen
- breites Angebot an Gewerbe-, Arbeits- / Kreativräumen
- Preise und Mietbedingungen der Gewerbe-, Arbeits- / Kreativräume
- Attraktivität der Stadt
- Attraktivität der Region
- Unternehmerfreundlichkeit der kommunalen Verwaltung
- vorhandene Wirtschaftsförderung in der Stadt
- kommunale Abgaben, Steuern und Kosten
- standortbezogene Fördermittel
- Nähe zu „Wissen“ (Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen etc.)
- Nähe zu Zulieferern
- Nähe zu Absatzmärkten
- Branchentreffs, Netzwerke, Kontaktmöglichkeiten zu Unternehmen der gleichen Branche
- Arbeitsbedingungen im nicht selbstständigen Bereich
- Arbeitskräftepotenzial, Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitnehmer am Standort
- tolerantes Klima innerhalb der Stadt
- Wirtschaftspolitisches Klima im Bundesland
- Erreichbarkeit von Metropolen / Großstädten
- Erreichbarkeit von internationalen Verkehrsknotenpunkten (Bahnhöfe, Flughäfen)
- Kulturangebot (Theater, Museen, Ausstellungen, Konzerte etc.)
- Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit des städtischen Lebens
- Umweltschutzaufgaben am Ort
- Schulen und Ausbildungseinrichtungen
- Image der Stadt und Region
- Karrieremöglichkeiten in der Region
- Wohnen und Wohnumfeld
- Freizeitmöglichkeiten

64. Was ist Ihnen bei der Wahl eines geeigneten Ortes zum Leben besonders wichtig?

(*Beurteilung: 1 = besonders wichtig, 2 = wichtig, 3 = weniger wichtig, 4 = nicht wichtig, 5 = keine Angabe*)

- Lebenshaltungskosten allgemein
- Kultureinrichtungen (Theater, Museen, Kinos)
- Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen
- gastronomisches Angebot
- aktives Nachtleben
- Familienfreundlichkeit der Stadt, breites Angebot an familienfreundlichen Freizeitaktivitäten
- Spielplätze
- Betreuungseinrichtungen für Kinder
- Bildungseinrichtungen für Kinder
- digitale Dienstleistungen bei Verwaltungen
- breite Initiativen- und Vereinslandschaft
- Beteiligungsmöglichkeiten
- öffentliche Flächen als Austausch- und Kommunikationsort
- Freizeitangebote in der Umgebung
- landschaftliche Umgebung
- Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung

detailliertere Fragen zu einzelnen Kategorien:

Mobilität

65. Welche Verkehrsmittel nutzen Sie in Ihrem Alltag?

- privaten PKW
- Mietwagen / Car-sharing
- öffentlicher Personennahverkehr (Bus, Straßenbahn, S- / U-Bahn)
- Fahrrad
- ich bin zu Fuß unterwegs
- Sonstiges

66. Beurteilen Sie folgende Aussagen

(*1 = stimme ich vollkommen zu, 2 = stimme ich zu, 3 = stimme ich eher nicht zu, 4 = stimme ich ganz und gar nicht zu, 5 = keine Angabe*)

Ein großes Parkplatzangebot in der Stadt ist mir wichtig.

Ein gut ausgebautes Fußgängerwegenetz innerhalb der Stadt ist mir wichtig.

Ein gut ausgebautes Radwegenetz innerhalb der Stadt ist mir wichtig

Bei entsprechendem Angebot würde ich statt des Autos lieber mit den öffentlichen Personennahverkehrsmitteln in der Stadt unterwegs sein.

Eine Anbindung an den ÖPNV von meinem Wohn- und / oder Arbeitsstandort im 20-Minuten-Takt ist völlig ausreichend.

Mein Wohn- und / oder Arbeitsstandort sollte auch in der Nacht an ein ÖPNV-Angebot angebunden sein, welches im 60-Minuten-Takt verkehrt.

Gemeinschaft und Netzwerke

67. Beurteilen Sie folgende Aussagen

(1 = stimme ich vollkommen zu, 2 = stimme ich zu, 3 = stimme ich eher nicht zu, 4 = stimme ich ganz und gar nicht zu, 5 = keine Angabe)

Ich möchte in einer Stadt mit einer breiten Vereinslandschaft leben.

Das Engagement in einer Initiative / in einem Verein ist ein wichtiger Aspekt meines Lebens.

Ich möchte mich in meiner Stadt zivilgesellschaftlich engagieren / einbringen können.

Ich möchte mich in meiner Stadt politisch engagieren / einbringen können.

Beteiligungsverfahren bezüglich künftiger Entwicklungen in einer Stadt sind mir sehr wichtig.

Umwelt-/ Nachhaltigkeitsaspekte

68. Beurteilen Sie folgende Aussagen

(1 = stimme ich vollkommen zu, 2 = stimme ich zu, 3 = stimme ich eher nicht zu, 4 = stimme ich ganz und gar nicht zu, 5 = keine Angabe)

Ich ernähre mich überwiegend vegetarisch / vegan.

Beim Einkauf meiner Lebensmittel achte ich auf Bioqualität.

Immer wenn möglich kaufe ich Produkte von regionalen Händlern.

Ich kaufe nur Kleidung, die fair produziert und hergestellt wurde.

Meine Kleidung kaufe ich überwiegend in Second-Hand-Läden.

Ich versuche übermäßige Müllproduktion zu vermeiden.

Die Idee / das Konzept vom Repair-Café finde ich toll.

Ruf der Stadt Görlitz / Image?

Zum Abschluss der Befragung möchten wir Sie noch kurz nach Ihren bisherigen Erfahrungen mit der Stadt Görlitz befragen. Außerdem benötigen wir zur wissenschaftlichen Auswertung Ihrer Angaben noch einige soziodemographische Angaben von Ihnen.

69. Waren Sie schon einmal in Görlitz?

- ja → weiter mit Frage 70
- nein → weiter mit Frage 71

70. Beschreiben Sie kurz ihren Eindruck von der Stadt

[größeres Feld zur Texteingabe]

71. Welche Vorstellungen haben Sie von der Stadt Görlitz?

[größeres Feld zur Texteingabe]

Persönliche Angaben

72. Ihr Familienstand:

- alleinlebend
- in Partnerschaft lebend / verheiratet

73. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt (Sie eingeschlossen)?

- 1 Person
- 2 Personen
- 3 Personen
- 4 Personen und mehr

Wie viele Personen darunter sind Kinder unter 18 Jahre?

74. Wie hoch ist Ihr derzeitiges Haushaltsnettoeinkommen?

Bitte beziehen Sie die Nettoeinnahmen aller Haushaltsmitglieder in die Angabe mit ein.

- unter 900 €
- 900 – 1300 €
- 1300 – 1500 €
- 1500 – 2000 €
- 2000 – 2600 €
- 2600 – 3600 €
- 3600 – 5000 €
- über 5000 €
- möchte ich nicht angeben

Hinweis: Das Haushaltsnettoeinkommen errechnet sich, indem vom Haushaltsbruttoeinkommen (alle Einnahmen des Haushalts aus Erwerbstätigkeit, aus Vermögen, aus öffentlichen und nichtöffentlichen Transferzahlungen sowie aus Untervermietung) Einkommensteuer/Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag sowie die Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung abgezogen werden. [Statistisches Bundesamt]

Anhang IV: Leitfaden für Abschlussinterviews im Projekt „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“

Folgend dargestellt ist der Leitfaden für das Abschlussinterview, welches mit den Teilnehmenden des Projektes „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ gegen Ende ihres Aufenthalts in der Stadt durchgeführt wurde.

Leitfadengestütztes Interview

- *Ausfüllen der Fragenkomplexe mit Interviewer, dieser setzt die Kreuze*
- *Empfehlung: Fragenkomplexe immer am Anfang des entsprechenden „Gesprächsabschnitts“: Wohnen – Arbeiten - Leben*
- *während in Online-Befragung eher Angaben über aktuelle Wohn- / Arbeitssituation und Bedarfe und Ansprüche, erfolgt nun die konkrete Bewertung des Standortes Görlitz*
- *im Anschluss werden einige Fragen mit den Angaben aus dem Online-Fragebogen abgeglichen und wir wollen darüber hinaus ins Gespräch kommen*
- *Gespräch über Ihre Erfahrungen und Erlebnisse in Görlitz; ca. 60 – 90 Min.*
- *Aufnahmegerät an!*
- *Hinweis Interviewer: Fragenkomplexe 2 und 5 können gesondert abgelegt werden, auf diese im Interview nicht noch einmal eingegangen (es sei denn, Gesprächsbedarf vorhanden)*

Zunächst möchte ich mit Ihnen über Ihre Erfahrungen zum Wohnen in Görlitz sprechen.

1. **Abgleich Frage 1** (wichtige Aspekte bei der Wahl des Wohnortes mit Beurteilung des Standortes Görlitz)
 - a. *Auffälligkeiten: wichtige Aspekte, die negativ bewertet wurden*
 - b. *Auffälligkeiten: unwichtige Aspekte, die positiv bewertet wurden*
 - c. *Gibt es darüber hinaus noch weitere Aspekte, über die Sie sprechen möchten oder sind noch Dinge offen geblieben?*
- ➔ *Wenn es sich nicht aus Gespräch ergibt, noch einmal konkrete Nachfrage bzgl. Unterschiede zum Stadtyp in dem aktuell gewohnt wird zum Wohnen in einer Mittelstadt.*
2. **Abgleich Frage 3** (wichtige Aspekte bei der Lage des Wohnhauses mit Beurteilung Erreichbarkeit von Probewohnung aus)
 - a. *Auffälligkeiten: wichtige Aspekte, die negativ bewertet wurden*
 - b. *Auffälligkeiten: unwichtige Aspekte, die positiv bewertet wurden*
 - c. *Gibt es darüber hinaus noch weitere Aspekte, über die Sie sprechen möchten oder sind noch Dinge offen geblieben?*
3. **Haben Sie sich bereits nach Wohnungsangeboten umgesehen?**
 - a. *Was sind Ihre Erfahrungen?*

Kommen wir nun zu den Erfahrungen, die Sie bezüglich des Arbeitsstandortes Görlitz gemacht haben.

- ➔ wenn nicht aus Gespräch ergeben, vorab noch einmal Nachfrage, was konkrete Tätigkeit ist und wie Teilnehmende arbeitet
- 4. **Abgleich Frage 4** (wichtige Aspekte bei der Wahl des Arbeitsortes mit Beurteilung des Standortes Görlitz)
 - a. *Auffälligkeiten: wichtige Aspekte, die negativ bewertet wurden*
 - b. *Auffälligkeiten: unwichtige Aspekte, die positiv bewertet wurden*
 - c. Gibt es darüber hinaus noch weitere Aspekte, über die Sie sprechen möchten oder sind noch Dinge offen geblieben?
- 5. Haben Sie konkrete Pläne / Ideen für eine zukünftige Tätigkeit in Görlitz?
- 6. Konnten Sie in dem gewählten Probearbeitsraum Ihrer Tätigkeit voll und ganz nachgehen?
- 7. Wie lief die Zusammenarbeit mit den Betreibern Ihres Probearbeitsraumes?
- 8. Haben Sie sich in Görlitz mit Ihrem Talent willkommen gefühlt? Haben Sie das Gefühl in Görlitz anschlussfähige Milieus zu finden?
- 9. Haben Sie konkrete Anforderungen oder Wünsche an die Wirtschaftsförderung oder andere Institutionen/Anlaufstellen/Netzwerke der Stadt? (konkreter Förderbedarf)
- 10. Welche Aktivitäten sollten von Seiten der Kommune verstärkt werden, um als Arbeitsstandort für Freischaffende wahrgenommen und tatsächlich genutzt zu werden?
 - Verbesserung des lokalen, kommunalen Wirtschaftsklimas
 - Größere Flexibilität der Verwaltung
 - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortqualität
 - Maßnahmen zur Verbesserung des Standortimages
 - Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität in der Stadt
 - Senkung der kommunalen Abgaben, Steuern und Gebühren
 - Sonstiges
- 11. Haben Sie sich nach einem Arbeitsraum in Görlitz umgeschaut?
 - a. Wie sind Ihre Erfahrungen?

Nun würde ich gern noch ein wenig über Ihre weiteren Erfahrungen während des Aufenthaltes in Görlitz sprechen.

- 12. Zunächst einmal ganz allgemein gefragt, was macht für Sie Lebensqualität an einem Standort aus? Beziehungsweise was bedeutet für Sie hohe Lebensqualität?

13. **Abgleich Frage 6** (wichtige Aspekte bei der Wahl des Standortes zum Leben mit Beurteilung des Standortes Görlitz)

a. *Auffälligkeiten: wichtige Aspekte, die negativ bewertet wurden*

b. *Auffälligkeiten: unwichtige Aspekte, die positiv bewertet wurden*

c. Gibt es darüber hinaus noch weitere Aspekte, über die Sie sprechen möchten oder sind noch Dinge offen geblieben?

14. Wie haben Sie Ihre Freizeit verbracht? Womit haben Sie Ihre Freizeit gestaltet?

15. An welchen Veranstaltungen in der Stadt haben Sie während Ihres Aufenthaltes teilgenommen?

16. Ist die Grenzlage der Stadt Görlitz für Sie ein wichtiger Aspekt? Wie haben Sie diese wahrgenommen?

17. Mit welchem Verkehrsmittel haben Sie sich während Ihres Aufenthaltes überwiegend fortbewegt? Wie waren Ihre Erfahrungen?

18. Was sind Ihrer Meinung nach Stärken der Stadt? Womit hebt sie sich von anderen Städten ab?

19. Was sind Ihrer Meinung nach Schwächen der Stadt?

20. Was wäre Ihre eigene Idee / Vorstellung von der Stadt Görlitz in 5 Jahren? (verschiedene Akteure / Themenbereiche möglich: Stadtverwaltung, Wohnen, Initiativen, Wirtschaftsförderung)

Nach diesen vier Wochen, wie sieht ihr Resümee bzgl. eines möglichen Umzuges aus.

21. Könnten Sie sich vorstellen nach Görlitz zu ziehen?

- Ja, das kann ich mir vorstellen.
- Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
- Vielleicht, das ist abhängig von....

Abschließend würden wir gern noch eine Beurteilung über den Projektablauf von Ihnen erhalten.

22. Wie empfanden Sie den organisatorischen Ablauf des Projektes?

23. Wie empfanden Sie die bereitgestellten Informationen bzgl. des Wohnens und Lebens in Görlitz?

24. Wie empfanden Sie die Betreuung durch einen Ansprechpartner im Bereich „Arbeiten“ in Görlitz?

25. Wie empfanden Sie die wissenschaftliche Begleitforschung zu dem Projekt?

26. Möglichkeit für abschließende Anmerkungen

Anhang V: Leitfaden für zusätzlich mit ehemaligen Projektteilnehmenden geführte Interviews

Folgend dargestellt ist der Leitfaden für das Interview, welches mit einigen ehemaligen Teilnehmenden des Projektes „Stadt auf Probe – Wohnen und Arbeiten in Görlitz“ im Frühjahr 2021 durchgeführt wurde.

Interviewleitfaden ehemalige Stadt auf Probe-Teilnehmende

Umzugsmotivation

- (1) Warum haben Sie sich vor der Projektteilnahme mit dem Umzugsgedanken auseinandergesetzt?
Was waren die Gründe?
- (2) Wollten Sie speziell das Leben und Arbeiten in Görlitz testen oder eher allgemein das Leben und Arbeiten in einer kleineren Stadt unabhängig vom konkreten Standort?
- (3) Können Sie den oder die in Ihren Augen entscheidenden Faktoren nennen, der eine Entscheidung für und gegen einen/den Standort prägt?

aktuelle Wohnsituation / Umzugspläne

- (4) Hatten Sie nach dem Probewohnaufenthalt konkrete Umzugspläne? Wenn ja, wie sahen diese aus?
- (5) Wie sieht Ihre aktuelle Wohnsituation aus?

Nach Görlitz gezogen	Nicht nach Görlitz gezogen
<p>Warum sind Sie nach Görlitz gezogen?</p> <p>Wie haben sich ihre Wohnsituation und das Leben in Görlitz verändert? Was hat sich verbessert / was verschlechtert?</p> <p>Haben Sie im Zuge der Corona-Pandemie Ihren Umzug noch einmal überdacht?</p> <p style="padding-left: 40px;">Wenn ja, in welcher Hinsicht?</p> <p>Haben Sie während der Pandemie ihren alten Standort vermisst? Glauben Sie, dass Sie dort anders durch die Pandemie gekommen wären?</p> <p>Wie haben Sie sich in Görlitz während der Pandemie aufgehoben gefühlt?</p>	<p>Warum sind Sie nicht nach Görlitz gezogen?</p> <p>Sind Sie in eine andere Stadt gezogen?</p> <p style="padding-left: 40px;">Wie haben sich Ihre Wohnsituation und das Leben in dieser Stadt verändert? Was hat sich verbessert / was verschlechtert?</p> <p>Hat Corona dazu beigetragen, ihre Umzugsmotivation noch einmal zu überdenken?</p> <p style="padding-left: 40px;">Wenn ja, wie?</p> <p>Haben Sie sich in Ihrer Heimatstadt sicher / gut aufgehoben gefühlt?</p> <p>Wie denken Sie, wären Sie in Görlitz zu-recht gekommen?</p>

Stärken von Görlitz / Mittelstädten

- (1) Die Projektauswertung zeigte, dass Görlitz als Wohn- und Lebensstandort vor allem Stärken in
- der Naturnähe, der landschaftlichen Umgebung
 - den kreativen Freiräumen
 - in einem inspirierenden Stadtbild
 - den niedrigen Lebenshaltungskosten (inkl. Wohnraumangebot)
 - der Ruhe / wenig überlaufenen Stadt; Entschleunigung und kurzen Wegen
- hat, können Sie dies so bestätigen?

Nach Görlitz gezogen	Nicht nach Görlitz gezogen
Inwiefern haben oben genannte Aspekte Ihre Umzugsentscheidung beeinflusst?	Inwiefern ziehen Sie oben genannte Aspekte in Betracht bei einer Umzugsentscheidung?
Können Sie einen oder mehrere Faktoren nennen, die den Ausschlag für einen Umzug nach Görlitz gegeben haben?	Denken Sie, dass o. g. Faktoren spezifisch für Görlitz sind oder würden Sie diese Potenziale auch in anderen Städten finden?
Wie schätzen Sie dies nun nach dem Umzug ein?	

Zusatz: Görlitz ist eine geschrumpfte Stadt mit sichtbaren Leerständen und vergleichsweise geringem Druck auf Flächen im Stadtraum. Hatten Sie den Eindruck, dass Ihnen der Stadtraum in Görlitz - im wahrsten Sinne des Wortes - Handlungsspielräume eröffnet? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, warum nicht?

Schwächen von Görlitz / Mittelstädten

- (1) Außerdem hat die Auswertung gezeigt, dass Görlitz Schwächen bei
- der Diversität, Qualität und Authentizität des Wohnangebotes
 - den kulturellen Einrichtungen
 - der Möglichkeit des Austausches innerhalb der Stadtgesellschaft
 - einer zu starken Fokussierung auf den Autoverkehr
 - der Anbindung und schnellen Erreichbarkeit umliegender Großstädte
- hat, wie sehen Sie das?

Nach Görlitz gezogen	Nicht nach Görlitz gezogen
Inwiefern haben oben genannte Aspekte Ihre Umzugsentscheidung beeinflusst?	Inwiefern haben oben genannte Aspekte Ihre Entscheidung gegen einen Umzug nach Görlitz bestärkt?
Was könnte die Stadt tun / müsste passieren, um diesen Schwächen entgegenzuwirken?	Können Sie einen oder mehrere Faktoren nennen, die den Ausschlag gegen einen Umzug nach Görlitz gegeben haben?
Hat sich nach der Zeit, die Sie nun in Görlitz leben, Ihr Blick auf die Schwächen der Stadt geändert?	Sehen Sie o. g. Schwächen speziell in der Stadt Görlitz oder ist es ein allgemeiner Nachteil von Mittelstädten?

Anhang VI: Ranglisten zu den Bewertungen der einzelnen Standortfaktoren aller Themenfelder

Folgend ist die Bewertung der einzelnen Standortfaktoren des Analyserahmens dargestellt. Zunächst eine Rangliste der Faktoren, die am häufigsten mit „besonders wichtig“ bewertet wurden, anschließend eine Rangliste der Faktoren, die am häufigsten mit „besonders wichtig“ oder „wichtig“ bewertet wurden und abschließend eine Rangliste der Faktoren, die mit „nicht wichtig“ bewertet wurden.

Tab. A-3: Rangliste der als "besonders wichtig" bewerteten Standortfaktoren
(eigene Darstellung)

Rang "besonders wichtig"	Standortfaktor	hart / weich	Bewertung "besonders wichtig"
1.	Internetanschluss	hart	68,1 %
2.	Kulturangebot (Theater, Museen, Kinos)	weich	66,0 %
3.	gut ausgebautes Radwegenetz	hart	61,7 %
3.	tolerantes Klima innerhalb der Stadt	weich	61,7 %
4.	Miet- / Kaufpreis der Wohnung	hart	59,6 %
5.	Mietpreise auf dem Wohnungsmarkt	hart	55,3 %
5.	Lebenshaltungskosten allgemein	hart	55,3 %
6.	Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt	hart	51,1 %
7.	gut ausgebautes Fußwegenetz	hart	48,9 %
7.	Freiräume zur kreativen Entfaltung	weich	48,9 %
8.	Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung	weich	42,6 %
8.	vorhandene Parks und Grünflächen	hart	42,6 %
9.	gastronomisches Angebot	weich	40,4 %
9.	landschaftliche Umgebung	weich	40,4 %
10.	besonderer Wohnwunsch (z. B. Wohnen im Altbau)	weich	38,3 %
11.	Sicherheit im Wohnquartier	weich	31,9 %
11.	Erreichbarkeit von Metropolen / Großstädten	weich	31,9 %
11.	attraktives Stadtbild, ansprechende Bausubstanz	hart	31,9 %
11.	Sicherheitsempfinden in der Stadt	weich	31,9 %
12.	Lebendigkeit des Wohnquartiers	weich	29,8 %
12.	ruhiges Wohnquartier	weich	29,8 %
13.	städtebaulicher Charakter des Wohnquartiers	weich	27,7 %
13.	Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen	weich	27,7 %
14.	Sauberkeit des Wohnquartiers	weich	23,4 %
14.	öffentliche Flächen als Austausch- und Kommunikationsort	weich	23,4 %
15.	breites Wohnraumangebot in der Stadt	hart	21,3 %
16.	Bildungseinrichtungen für Kinder	hart	19,1 %
16.	Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit des städtischen Lebens	weich	19,1 %

Rang "besonders wichtig"	Standortfaktor	hart / weich	Bewertung "besonders wichtig"
17.	Freizeitangebot in der Umgebung	weich	17,0 %
17.	Familienfreundlichkeit	weich	17,0 %
17.	Beteiligungsmöglichkeiten (bspw. in der Stadtpolitik)	weich	17,0 %
17.	Erreichbarkeit internationale Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)	weich	17,0 %
17.	Image der Stadt	weich	17,0 %
18.	Betreuungseinrichtungen für Kinder	hart	14,9 %
18.	breite Initiativen- und Vereinslandschaft	weich	14,9 %
18.	Nähe zum Flughafen	hart	14,9 %
19.	Handels- und Dienstleistungsangebot	hart	10,6 %
19.	Spielplätze	hart	10,6 %
19.	digitale Dienstleistungen bei Verwaltungen	hart	10,6 %
20.	Parkplatzangebot an der Wohnung	hart	8,5 %
20.	Nähe zur Autobahn	hart	8,5 %
20.	Karrieremöglichkeiten in der Region	weich	8,5 %
21.	Parkplatzangebot in der Stadt	hart	6,4 %
22.	Verfügbarkeit von Flächen zum Eigenheimbau	hart	0,0 %
22.	Baulandpreise	hart	0,0 %
	öffentlicher Personennahverkehr	hart	keine Daten vorhanden
	kurze Wege innerhalb der Stadt	weich	keine Daten vorhanden

Tab. A-4: Rangliste der als "besonders wichtig" und „wichtig“ bewerteten Faktoren
(eigene Darstellung)

Rang "besonders wichtig" + "wichtig"	Standortfaktor	hart / weich	Bewertung "besonders wichtig" + "wichtig"
1.	Kulturangebot (Theater, Museen, Kinos)	weich	97,9 %
1.	Freiräume zur kreativen Entfaltung	weich	97,9 %
2.	tolerantes Klima innerhalb der Stadt	weich	95,7 %
2.	Lebenshaltungskosten allgemein	hart	95,7 %
3.	gut ausgebautes Radwegenetz	hart	93,6 %
3.	vorhandene Parks und Grünflächen	hart	93,6 %
4.	Mietpreise auf dem Wohnungsmarkt	hart	91,5 %
5.	Lebendigkeit des Wohnquartiers	weich	89,4 %
5.	gut ausgebautes Fußwegenetz	hart	89,4 %
5.	Erreichbarkeit von Metropolen / Großstädten	weich	89,4 %
5.	Internetanschluss	hart	89,4 %
6.	Miet- / Kaufpreis der Wohnung	hart	87,2 %
6.	Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung	weich	87,2 %

Rang "besonders wichtig" + "wichtig"	Standortfaktor	hart / weich	Bewertung "besonders wichtig" + "wichtig"
6.	attraktives Stadtbild, ansprechende Bausubstanz	hart	87,2 %
7.	breites Wohnraumangebot in der Stadt	hart	85,1 %
8.	Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt	hart	83,0 %
8.	landschaftliche Umgebung	weich	83,0 %
9.	Handels- und Dienstleistungsangebot	hart	78,7 %
9.	gastronomisches Angebot	weich	78,7 %
10.	Sicherheitsempfinden in der Stadt	weich	76,6 %
11.	besonderer Wohnwunsch (z. B. Wohnen im Altbau)	weich	74,5 %
11.	Freizeitangebot in der Umgebung	weich	74,5 %
12.	Erreichbarkeit internationale Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)	weich	72,3 %
13.	öffentliche Flächen als Austausch- und Kommunikationsort	weich	70,2 %
14.	Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen	weich	68,1 %
15.	breite Initiativen- und Vereinslandschaft	weich	66,0 %
16.	städtebaulicher Charakter des Wohnquartiers	weich	63,8 %
16.	Sicherheit im Wohnquartier	weich	63,8 %
17.	Sauberkeit des Wohnquartiers	weich	61,7 %
18.	ruhiges Wohnquartier	weich	57,4 %
18.	Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit des städtischen Lebens	weich	57,4 %
19.	Beteiligungsmöglichkeiten (bspw. in der Stadtpolitik)	weich	53,2 %
19.	digitale Dienstleistungen bei Verwaltungen	hart	53,2 %
20.	Image der Stadt	weich	48,9 %
21.	Familienfreundlichkeit	weich	44,7 %
22.	Karrieremöglichkeiten in der Region	weich	38,3 %
23.	Betreuungseinrichtungen für Kinder	hart	36,2 %
23.	Bildungseinrichtungen für Kinder	hart	36,2 %
23.	Parkplatzangebot in der Stadt	hart	36,2 %
23.	Nähe zum Flughafen	hart	36,2 %
24.	Spielplätze	hart	31,9 %
25.	Parkplatzangebot an der Wohnung	hart	27,7 %
26.	Nähe zur Autobahn	hart	25,5 %
27.	Baulandpreise	hart	6,4 %
28.	Verfügbarkeit von Flächen zum Eigenheimbau	hart	4,3 %
	öffentlicher Personennahverkehr	hart	keine Daten vorhanden
	kurze Wege innerhalb der Stadt	weich	keine Daten vorhanden

Tab. A-5: Rangliste der als "nicht wichtig" bewerteten Standortfaktoren
(eigene Darstellung)

Rang "nicht wichtig"	Standortfaktor	hart / weich	Bewertung "nicht wichtig"
1.	Verfügbarkeit von Flächen zum Eigenheimbau	hart	51,1 %
2.	Parkplatzangebot in der Stadt	hart	42,6 %
3.	Baulandpreise	hart	40,4 %
4.	Parkplatzangebot an der Wohnung	hart	38,3 %
4.	Nähe zur Autobahn	hart	38,3 %
5.	Spielplätze	hart	27,7 %
5.	Betreuungseinrichtungen für Kinder	hart	27,7 %
5.	Bildungseinrichtungen für Kinder	hart	27,7 %
5.	Nähe zum Flughafen	hart	27,7 %
6.	Karrieremöglichkeiten in der Region	weich	21,3 %
7.	Familienfreundlichkeit	weich	19,1 %
8.	digitale Dienstleistungen bei Verwaltungen	hart	14,9 %
9.	Beschaulichkeit und Übersichtlichkeit des städtischen Lebens	weich	10,6 %
10.	Erreichbarkeit internationale Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)	weich	8,5 %
11.	Beteiligungsmöglichkeiten (bspw. in der Stadtpolitik)	weich	6,4 %
12.	städtebaulicher Charakter des Wohnquartiers	weich	4,3 %
12.	Sicherheit im Wohnquartier	weich	4,3 %
12.	ruhiges Wohnquartier	weich	4,3 %
12.	gastronomisches Angebot	weich	4,3 %
12.	Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen	weich	4,3 %
12.	breite Initiativen- und Vereinslandschaft	weich	4,3 %
12.	Sicherheitsempfinden in der Stadt	weich	4,3 %
12.	Image der Stadt	weich	4,3 %
13.	besonderer Wohnwunsch (z. B. Wohnen im Altbau)	weich	2,1 %
13.	breites Wohnraumangebot in der Stadt	hart	2,1 %
13.	Lage des Wohngebäudes innerhalb der Stadt	hart	2,1 %
13.	Handels- und Dienstleistungsangebot	hart	2,1 %
13.	gut ausgebautes Radwegenetz	hart	2,1 %
13.	Erreichbarkeit von Metropolen / Großstädten	weich	2,1 %
13.	tolerantes Klima innerhalb der Stadt	weich	2,1 %
13.	attraktives Stadtbild, ansprechende Bausubstanz	hart	2,1 %
13.	vorhandene Parks und Grünflächen	hart	2,1 %
14.	Miet- / Kaufpreis der Wohnung	hart	0,0 %
14.	Mietpreise auf dem Wohnungsmarkt	hart	0,0 %

Rang "nicht wichtig"	Standortfaktor	hart / weich	Bewertung "nicht wichtig"
14.	Lebendigkeit des Wohnquartiers	weich	0,0 %
14.	Sauberkeit des Wohnquartiers	weich	0,0 %
14.	Kulturangebot (Theater, Museen, Kinos)	weich	0,0 %
14.	Freizeitangebot in der Umgebung	weich	0,0 %
14.	Naherholungsmöglichkeiten in der Umgebung	weich	0,0 %
14.	öffentliche Flächen als Austausch- und Kommunikationsort	weich	0,0 %
14.	gut ausgebautes Fußwegenetz	hart	0,0 %
14.	Freiräume zur kreativen Entfaltung	weich	0,0 %
14.	Internetanschluss	hart	0,0 %
14.	Lebenshaltungskosten allgemein	hart	0,0 %
14.	landschaftliche Umgebung	weich	0,0 %
	öffentlicher Personennahverkehr	hart	keine Daten vorhanden
	kurze Wege innerhalb der Stadt	weich	keine Daten vorhanden

Anhang VII: Transkripte der zusätzlich mit ehemaligen Projektteilnehmenden geführten Interviews

Personen, die nach Görlitz gezogen sind

Code: 997892

Code: 425370

Code: 666323

Code: 858327

Personen, die nicht nach Görlitz gezogen sind

Code: 257151

Code: 718120

Code: 181210

Code: 942707

Code: 233590

Die vollständig transkribierten Interviews enthält die der Arbeit beiliegende Daten-CD.